

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Das andere AD(H)S

Entwicklung von Lösungsansätzen zur Früh-
erkennung von AD(H)S-Betroffenen ohne
Hyperaktivität im Schulalltag

eingereicht von:	Giannina Bundi
Begleitung:	Annette Krauss
Datum der Abgabe:	21.06.2021

Abstract

Der Begriff AD(H)S wird häufig mit dem Bild des ‹Zappelphilipps› assoziiert. Dass damit aber auch das andere AD(H)S – die sogenannte hypoaktive Form – gemeint ist, ist vielen nicht bewusst. Auch deshalb werden AD(H)S-Betroffene ohne Hyperaktivität oft spät erkannt. Ziel dieser Arbeit ist es, Möglichkeiten zur Früherkennung von AD(H)S ohne Hyperaktivität im Schulalltag zu entwickeln. Um ein gesamtheitliches Bild zu erhalten, wurden Interviews mit drei Betroffenen und drei Fachpersonen geführt. Die Ergebnisse zeigen, wie unterschiedlich das Erscheinungsbild sein kann und wie schwierig es deshalb ist, typische Erkennungsmerkmale zu definieren. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse wird ein möglicher Ansatz zur Früherkennung abgeleitet. Eine zentrale Erkenntnis ist, dass erst die Kombination von vorhandenem Wissen über AD(H)S sowie eine zielorientierte Beobachtung das Erkennen ermöglichen.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei denjenigen bedanken, die durch ihre fachliche und persönliche Unterstützung zum Gelingen dieser Masterarbeit beigetragen haben.

Zuerst gebührt mein Dank Annette Krauss für die Betreuung meiner Masterarbeit. Für die hilfreichen Anregungen und die konstruktive Kritik bei der Erstellung dieser Arbeit möchte ich mich herzlich bedanken. Des Weiteren danke ich der Hochschule für Heilpädagogik Zürich für das zur Verfügung gestellte Material.

Ein besonderer Dank gilt allen Teilnehmenden meiner Befragung, ohne die diese Arbeit nicht hätte entstehen können. Vielen Dank für die Informationsbereitschaft und die spannenden Antworten auf meine Fragen.

Ebenfalls möchte ich mich bei meiner Mutter Beata Bundi bedanken, die mich aufgrund ihres Projektes und persönlichen Engagements auf das spannende Themengebiet gebracht hat und mir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stand.

Ich danke auch meiner Schule, die mir die Möglichkeit gab, neben der Funktion als Klassenlehrerin die Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin zu absolvieren und mich dabei finanziell unterstützte.

Ausserdem möchte ich mich bei meiner Familie und meinen Freunden für die emotionale und moralische Unterstützung sowie für das Korrekturlesen bedanken.

Abkürzungsverzeichnis

AD(H)S	Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (mit oder ohne Hyperaktivität)
ADS	Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom ohne Hyperaktivität
DSM	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Diagnostisches Manual Psychischer Störungen)
EEG	Elektroenzephalografie
FMH	Foederatio Medicorum Helveticorum (Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte)
HSK	Hyperkinetisches Syndrom
ICD	Internationale Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
IQ	Intelligenzquotient
POS	Psycho-Organisches Syndrom
WHO	World Health Organization

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Danksagung	3
Abkürzungsverzeichnis	3
1. Einleitung.....	7
1.1 Persönlicher Bezug	8
1.2 Fachliche Einordnung.....	9
1.3 Heilpädagogische Relevanz	9
1.4 Ziel der Arbeit.....	9
2. Aufmerksamkeitsdefizitstörung – AD(H)S.....	10
2.1 Was ist AD(H)S? – Eine allgemeine Übersicht.....	10
2.1.1 Begriffsdefinition	11
2.1.2 Definition und Klassifikation	12
2.1.3 Subtypen des AD(H)S	12
2.1.4 Symptomatik.....	13
2.1.5 Ursachen.....	13
2.1.6 Auftretenshäufigkeit	15
2.1.7 Komorbide Störungen.....	15
2.1.8 Mögliche Folgen eines nicht erkannten AD(H)S	16
2.2 Was ist die hypoaktive Variante ADS?.....	17
2.2.1 Definition ADS	17
2.2.2 Erscheinungsbild ADS	18
2.3 Wie zeigt sich ADS in der Schule?.....	20
2.3.1 Verlauf während der Schulzeit	20
2.3.2 Symptome der Aufmerksamkeitsstörung.....	20
2.3.3 ADS und typische Zeugnisse	22
2.3.4 ADS und Teilleistungsstörungen	23
2.3.5 ADS und Begabung	23
2.3.6 Was tun bei Verdacht auf ADS im Schulalltag?	24
2.4 Wie wird AD(H)S/ADS diagnostiziert?.....	25
2.4.1 Der Weg zu einer fundierten Diagnose.....	25
2.4.2 Differentialdiagnostik	27
2.4.3 Bedeutung der Frühdiagnostik und Früherkennung.....	27
2.4.4 Mögliche Herausforderungen der Diagnostik.....	28
2.4.5 Aufklärung nach Diagnose	29
2.5 Wie bekannt ist ADS?.....	30
3. Fragestellungen	31
4. Forschungsmethodik.....	32
4.1 Verfahren qualitativer Forschung.....	32

4.2 Datenerhebung Interview	32
4.2.1 Leitfadeninterviews	32
4.2.2 Experteninterview	33
4.2.3 Auswahl der interviewten Personen	33
4.3 Vorbereitung und Durchführung der Interviews	36
4.3.1 Erstellung des Interviewleitfadens	36
4.3.2 Pretest.....	37
4.3.3 Interviewdurchführung	37
4.3.4 Datenerfassung	37
4.4 Datenauswertung	38
4.4.1 Transkription.....	38
4.4.2 Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	38
4.5 Methodenkritik.....	40
4.5.1 Auswahl der Stichprobe	40
4.5.2 Interviewdurchführung	40
4.5.3 Auswertung	41
5. Darstellung der Ergebnisse	42
5.1 Erscheinungsbild ADS.....	42
5.1.1 Erscheinungsbild Kindheit/Jugend	42
5.1.2 Erscheinungsbild Erwachsenenalter	43
5.2 ADS im Schulalltag.....	45
5.2.1 Erscheinungsbild im Schulalltag.....	45
5.2.2 Symptome der Aufmerksamkeitsstörung	47
5.2.3 ADS und typische Zeugnisse	48
5.2.4 ADS und Teilleistungsstörungen	49
5.2.5 ADS und Begabung	49
5.3 Diagnostik.....	50
5.3.1 Anfangsverdacht.....	50
5.3.2 Diagnostisches Vorgehen	51
5.3.3 Differentialdiagnostik	53
5.3.4 Mögliche Herausforderungen der Diagnostik.....	53
5.4 Vorgehen bei Verdacht.....	54
5.5 Sensibilisierung.....	56
5.5.1 Wie bekannt ist ADS?	56
5.5.2 Sensibilisierung Ebene Gesellschaft	56
5.5.3 Sensibilisierung Ebene Schule.....	58
5.5.4 Sensibilisierung Ebene Fachpersonen	58
6. Diskussion	60
6.1 Vergleich der Ergebnisse mit den theoretischen Grundlagen	60

6.1.1 Erscheinungsbild ADS	60
6.1.2 ADS im Schulalltag	61
6.1.3 Diagnostik	62
6.1.4 Vorgehen bei Verdacht	63
6.1.5 Sensibilisierung	64
6.2 Beantwortung der Fragestellungen	65
6.3 Fazit	69
6.4 Ausblick	70
Verzeichnisse	71
Literaturverzeichnis	71
Abbildungsverzeichnis	73
Tabellenverzeichnis	73
Anhangsverzeichnis	74

1. Einleitung

In der Praxis werden häufig Aussagen wie «AD(H)S ist eine Modekrankheit» oder «AD(H)S hat heute jeder», geäussert (Simchen, 2020c, S. 9). Gemäss Simchen (2020c) stimmt weder das eine noch das andere. Richtig ist, dass das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (AD(H)S) heutzutage zwar öfter diagnostiziert und mehr behandelt wird, aber längst noch nicht ausreichend (vgl. Simchen, 2020c, S. 9).

Zum Begriff «AD(H)S» gehört nicht nur das hyperaktive «Zappelphilipp-Syndrom», sondern auch eine Form mit langsamen, verträumten, antriebsarmen, unkonzentrierten und empfindlichen Kindern und Jugendlichen. Über diese sogenannte hypoaktive Form ist wenig bekannt, zumal es zwischen der hyperaktiven und hypoaktiven Form des AD(H)S auch einen Mischtyp gibt (vgl. Simchen, 2020c, S. 9). Für Aussenstehende ist das Auftreten schwerwiegender Symptome bei AD(H)S-Betroffenen ohne Hyperaktivität im Allgemeinen weniger belastend und auffallend als bei solchen mit Hyperaktivität. Die Betroffenen selbst haben aber bereits unter ihren Schwächen gelitten, ohne dass sie frühzeitig erfasst, diagnostiziert oder behandelt wurden (vgl. Ryffel, 2009, S. 5). In der Literatur und in den Medien steht meist die Problematik der hyperaktiv-impulsiven Kinder im Zentrum. Die stillen, unauffälligen und verträumten Kinder werden dabei tendenziell vergessen oder nur am Rande erwähnt. Da diese Kinder nicht durch störendes Verhalten auffallen, werden sie in vielen Fällen zu spät erfasst, diagnostiziert und nicht lange genug behandelt, obwohl ihr Leiden und das Risiko für eine negative Entwicklung mindestens so gross sind (wenn nicht sogar grösser) als bei AD(H)S-Betroffenen mit Hyperaktivität (vgl. Florineth Baatsch, 2015, S. 13). Auch laut Schwarz-Imhasly (2019) wird in Referaten oft nur über die hyperaktiven AD(H)S-Betroffenen gesprochen. Es scheint, als seien die hypoaktiven AD(H)S-Betroffenen vergessen worden. Um sie zu bemerken, ist die besondere Aufmerksamkeit der Eltern, der Lehr- und der Fachpersonen notwendig. Mit Erfahrung und Fingerspitzengefühl können der Unterschied und die Andersartigkeit erkannt werden (vgl. Schwarz-Imhasly, 2019).

Wenn AD(H)S nicht erkannt wird und unbehandelt bleibt, hat das häufig negative Auswirkungen auf die Schullaufbahn sowie auf die soziale Entwicklung der Betroffenen. Aus diesem Grund sollen Begleit- und Folgeprobleme durch eine frühzeitige Diagnostik und Behandlung von AD(H)S möglichst vermieden bzw. rechtzeitig behandelt werden (vgl. Simchen, 2020b, S. 11).

1.1 Persönlicher Bezug

Auch die Autorin dieser Arbeit assoziierte lange Zeit AD(H)S mit dem Begriff «Zappelphilipp». Da ihr Bruder mit 25 Jahren die Diagnose AD(H)S bekam, seine Symptome aber nicht mit dem der Autorin bis dahin bekannten Störungsbild harmonierten, erhielt sie für die Thematik eine neue Sichtweise.

Ihr Bruder war für Aussenstehende nicht auffällig. Die obligatorische Schulzeit meisterte er problemlos, auch wenn er keine grosse Freude am Lernen zeigte. Zuhause fiel er durch seine Empathie und seine Hypersensibilität auf. Er suchte oft Streit mit seinen Geschwistern und schon bei Kleinigkeiten reagierte er impulsiv. Problematisch waren das Aufstehen am Morgen und die Erledigung von Aufgaben, die ihn nicht interessierten. In der dritten Klasse bekam er die Diagnose Hochbegabung. Obwohl er dann einen Teil des Unterrichts in einem Förderzentrum für Hochbegabte verbringen durfte, war er immer noch nicht motiviert, oft unglücklich und brauchte Anstösse von aussen. Durch eine psychologische Unterstützung erhofften sich die Eltern eine Besserung seiner Befindlichkeit, was aber nicht eintraf. Auf Bitte der Mutter wurde er dann auf AD(H)S getestet. Der Test war negativ und es gab keine Auffälligkeiten. Die obligatorische Schulzeit, die Lehre und die Berufsmatura schloss er erfolgreich ab, obwohl er weder lernte noch motiviert war. Nach der reibungslos absolvierten Rekrutenschule erhoffte er sich mehr Motivation in einem für ihn passenden Studium. Da Lernen im Studium für ihn erstmals zur Notwendigkeit wurde, er dies aber nicht konnte, scheiterte er in mehreren Versuchen. Nach vielen gescheiterten Massnahmen meldeten ihn seine Eltern erneut zu einer AD(H)S-Abklärung an. Das Ergebnis war dieses Mal eindeutig: AD(H)S ohne Hyperaktivität. Für die Eltern war dies eine grosse Erleichterung, da sie endlich eine Erklärung hatten, warum er nicht motiviert war, sich nicht organisieren konnte und nicht lernen konnte. Seit dieser Diagnose bekommt er die notwendige Unterstützung mit Medikamenten und Coaching.

Aufgrund der persönlichen Erfahrung begann sich die Mutter der Autorin intensiv mit der Thematik auseinanderzusetzen. Für sie war es offensichtlich, dass es bezüglich der Thematik dringend Handlungsbedarf bestand. Entsprechend gründete sie im Jahr 2019 die Fachgruppe ADHS hypo um über AD(H)S ohne Hyperaktivität aufzuklären. Parallel zum Projektstart hat sich die Autorin entschieden, die vorliegende Masterarbeit über dieses Thema zu schreiben.

1.2 Fachliche Einordnung

Es handelt sich bei ADS (**A**ufmerksamkeits-**D**efizit-**S**yndrom) und AD(H)S (**A**ufmerksamkeits-**D**efizit- und **H**yperaktivitäts-**S**yndrom) um eine wissenschaftlich anerkannte neurobiologische Abweichung der Gehirnentwicklung. Das heisst, dass die neurokognitiven Gehirnfunktionen von Menschen mit ADS/AD(H)S sich von den als neurotypisch («normal») bezeichneten Menschen unterscheiden. Von der Gesellschaft und Politik wird festgelegt, was «normal» ist und dies ändert sich kontinuierlich. Die Betroffenen weisen durch die von der Norm abweichende Entwicklung des Gehirns eine geringe Fähigkeit zur Selbststeuerung und Selbstkontrolle aus (vgl. Elpos Schweiz, 2021).

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen führen vielfältige Aufgaben in unterschiedlichen Settings durch. Um Kinder mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf unterstützen zu können, sind verschiedene Kompetenzen im Schulalltag Voraussetzung.

Eine zentrale Aufgabe ist es, den Entwicklungs- und Lernstand der Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf differenziert zu erfassen und gezielt mit der Förderung anzusetzen. Zur individuellen Förderung wird zugleich das gemeinsame schulische und soziale Lernen berücksichtigt, was eine Herausforderung darstellen kann. Zum Schulalltag gehören aber auch schwierige Situationen, Verhaltensprobleme und herausfordernde Verhaltensweisen von Schülerinnen und Schülern. Sobald Störungen und Auffälligkeiten längerfristig sind und diese die Entwicklung der Lernenden und das System der Klasse erheblich beeinträchtigen, sind Kenntnisse hinsichtlich Prävention und Intervention im Umgang mit herausforderndem Verhalten notwendig (vgl. HfH Zürich, 2016, S. 2ff).

Damit Kinder mit AD(H)S mit oder ohne Hyperaktivität im Schulalltag überhaupt erkannt werden können, setzt dies in erster Linie ein entsprechendes Wissen über das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom voraus. Sobald die Diagnose AD(H)S gesichert ist, kann das betroffene Kind entsprechend gefördert und unterstützt werden.

1.4 Ziel der Arbeit

Die eigene Erfahrung und die thematische Auseinandersetzung durch ihre familiäre Situation führten die Autorin zur vorliegenden Themenwahl. Die Autorin möchte hinsichtlich des Themas AD(H)S ohne Hyperaktivität herausfinden, wie Betroffene möglichst früh erkannt werden können, damit ihnen die nötigen Strukturen zur Verfügung gestellt werden können, welche sie bei der Bewältigung des Schulalltags unterstützen. Mithilfe von Interviews mit Betroffenen und Fachpersonen soll die Zielsetzung dieser Masterarbeit erreicht werden

2. Aufmerksamkeitsdefizitstörung – AD(H)S

Im vorliegenden Kapitel werden die bedeutsamen Begriffe definiert, die wesentlichsten theoretischen Grundlagen werden aufgezeigt und der heutige Forschungsstand wird dargelegt.

Um ein Verständnis für das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom zu bekommen, wird im ersten Teil eine allgemeine Übersicht über AD(H)S gegeben. Im nachfolgenden Unterkapitel wird dann spezifisch auf den Subtyp ADS und dessen Erscheinungsform eingegangen. Im letzten Teil der Theorie werden der diagnostische Vorgang sowie die Bedeutung der Früherkennung erklärt und die Bekanntheit von ADS wird aufgezeigt.

2.1 Was ist AD(H)S? – Eine allgemeine Übersicht

«Bekannt ist das ‹Phänomen ADHS› schon sehr lange. Spätestens seit Ende des 18. Jahrhunderts zieht es sich, zunächst beschreibend und ohne dass es als Erkrankung oder als speziell behandlungsnotwendig erachtet wurde, durch die Jahrhunderte» (Hoberg, 2018, S. 13). In diesem Zusammenhang wird auch häufig auf den ‹Zappelphilipp› und den ‹Hans-guck-in-die-Luft› von Hoffmann aus dem Jahre 1844 verwiesen. Dies zeigt, dass es diese Kinder schon immer gab (vgl. Hober, 2018, S. 13). Der Schwerpunkt lag lange Zeit auf den Verhaltensproblemen von Kindern, die als überaktiv und unaufmerksam beschrieben wurden. ‹Aufmerksamkeit› als Begriff wurde bis 1980 nicht als zentraler Aspekt des Syndroms verwendet, sondern das auffällige Verhalten stand im Vordergrund (vgl. Brown, 2018, S. 13). Holowenko (1999) sah die Aufmerksamkeitsdefizit- bzw. Hyperaktivitätsstörung AD(H)S als eine Verhaltensdiagnose für einen medizinischen Zustand, der eine gemischte Gruppe von störenden Verhaltensmustern beschreibt. AD(H)S heisst die ärztliche Diagnose, wenn diese Verhaltensmuster Schwierigkeiten für das Kind in den Bereichen Entwicklung, Verhalten und Leistung, Familienbeziehungen und soziale Interaktion darstellen (vgl. Holowenko, 1999, S. 19).

Gemäss Brown (2018) wird heute immer häufiger von AD(H)S als Entwicklungsproblematik im Sinne auffälliger Exekutivfunktionen gesprochen. Auf der Basis klinischer und neurowissenschaftlicher Forschungsergebnisse wird eine neue Sichtweise für dieses Verständnis entwickelt. Erkenntnisse dieser Forschungen haben zur Folge, dass das traditionelle Bild des AD(H)S als simple Verhaltensstörung nicht mehr haltbar ist. Brown (2018) beschreibt, dass sich das Verständnis von AD(H)S in den vergangenen Jahrzehnten geändert hat. Dieser Wandel beruht aber nicht auf einer neuen Theorie, sondern auf einer fundamentalen Veränderung im Verständnis der Störung selbst. Die alte Sichtweise des AD(H)S als simple Verhaltensstörung stellen die Forschungsbefunde über AD(H)S infrage. Ein Mensch mit AD(H)S wird in der neuen Sichtweise in einer ganz anderen und komplexeren Weise dargestellt: als Mensch, der Probleme beim Fokussieren, beim Beginnen von Aufgaben, bei der Aufrechterhaltung der Leistung, beim Gebrauch des Arbeitsgedächtnisses und beim Modulieren von Emotionen aufweist. Alltagsanforderungen können mit einer solchen Problematik nur schwer bewältigt werden. Sobald die Diagnose AD(H)S gesichert ist, handelt es sich um eine chronische Störung (vgl. Brown, 2018, S. 33).

2.1.1 Begriffsdefinition

Dem Störungsbild AD(H)S wurden im Laufe der Zeit infolge fortlaufend gewonnener neuer Erkenntnisse viele verschiedene Namen gegeben. Es wurde von «Minimaler cerebraler Dysfunktion», «Hyperaktivität» oder «Hyperkinetischer Störung» gesprochen. Die Begriffe «Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom» bis hin zur heutigen Bezeichnung der «Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung» entstanden erst, seit bekannt ist, dass die ursprünglich im Fokus stehende motorische Überaktivität in der Regel mit einem starken Aufmerksamkeits- und Konzentrationsdefizit einhergeht (vgl. Hober, 2018, S. 13). Die drei Merkmale motorische Unruhe, mangelnde emotionale/kognitive Impulskontrolle und Unaufmerksamkeit/Ablenkbarkeit führten immer wieder zu verschiedenen diagnostischen Bezeichnungen (vgl. Rothenberger & Steinhausen, 2020, S. 24).

In der folgenden Tabelle werden die gebräuchlichen Begriffe nach Neuy-Bartmann (2017) erklärt und dargestellt (vgl. Neuy-Bartmann, 2017, S. 21f.):

Tabelle 1: Diagnostische Bezeichnungen nach Neuy-Bartmann, 2017, S. 21f.

ADHS	Als allgemeine Bezeichnung für die Aufmerksamkeitsdefizitstörung hat sich der Begriff ADHS durchgesetzt. Damit werden beide Formen der Aufmerksamkeitsstörung, die mit und die ohne Hyperaktivität, bezeichnet. AD(H)S ist eine ältere Schreibweise, die zum Ausdruck bringen soll, dass es die Störung mit und ohne Hyperaktivität gibt (englische Abkürzung ADHD für <i>attention deficit hyperactivity disorder</i>).
ADS	ADS steht eigentlich für Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und ist eine etwas ältere Bezeichnung (englische Abkürzung ADD für <i>attention deficit disorder</i>). Heute wird eher von Aufmerksamkeitsdefizit-Störung gesprochen. ADS wird für die Gesamtheit der Störung verwendet oder auch nur für die Variante ohne Hyperaktivität.
Hyperaktivität	Hyperaktivität ist eine ältere Bezeichnung für das heutige ADHS. Sie steht für die motorische Unruhe, die sich dadurch bemerkbar macht, dass sich die betroffenen Kinder und Erwachsenen ständig bewegen, herumzappeln, mit den Füßen wippen usw.
Hypoaktivität	Hypoaktivität bedeutet zu wenig Aktivität. Die hypoaktive Variante ist eine Sonderform des ADHS. Manche reden auch vom «Hans-guck-in-die-Luft-Syndrom».
HSK	HSK bedeutet hyperkinetisches Syndrom und ist aktuell keine gebräuchliche Bezeichnung für ADHS. Kinetik ist das griechische Wort für Bewegung und «hyper» steht in diesem Zusammenhang für «über» oder «zu viel». Als festgestellt wurde, dass es unter Betroffenen solche gibt, die keine motorische Unruhe wie Zappeln und ständigen Bewegungsdrang zeigen, wurde die Symptomatik in ADS bzw. ADHS umbenannt.

Im Gegensatz zu Neuy-Bartmann (2017) und auch zu anderen Autorinnen und Autoren verwendet Simchen (2020c) den Begriff «AD(H)S» (mit dem H in Klammer), um das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit oder ohne Hyperaktivität semantisch zu differenzieren. Laut Simchen (2020c) wird dies korrekterweise in der Fachliteratur so genannt (vgl. Simchen, 2020c, S. 9).

Deshalb wird in dieser Arbeit der Begriff «AD(H)S» verwendet, um das *Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom mit oder ohne Hyperaktivität* zu bezeichnen. Der Begriff «ADS» hingegen beschreibt ein *Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom ohne Hyperaktivität*. Bei wörtlichen Zitaten wird die Schreibweise der Begriffe der jeweiligen Autorin oder des jeweiligen Autors verwendet.

2.1.2 Definition und Klassifikation

Es existieren zwei international anerkannte psychiatrische Klassifikationssysteme. Eines ist das Diagnostische Handbuch Psychischer Störungen (DSM – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), welches von der American Psychiatric Association herausgegeben wird. Das andere ist das Kapitel V der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD), herausgegeben von der WHO (World Health Organization). Derzeit liegt das DSM in der fünften Version (American Psychiatric Association, APA, 2013) und das ICD-10 in der zehnten Version vor. «Die Hauptaufgabe in der Entwicklung unterschiedlicher Versionen der Klassifikationssysteme besteht darin, die für die jeweilige Diagnose relevanten Merkmale zu definieren, zu ordnen und zu gewichten, um auf diese Weise zu einer möglichst präzisen Beschreibung psychischer Störungen zu gelangen» (Frölich, Döpfner und Banaschewski, 2014, S. 9). Festgestellt werden sollte, ob die Kernsymptome des AD(H)S, d. h. motorische Unruhe, Hyperaktivität, mangelnde Aufmerksamkeit und Ablenkbarkeit sowie Impulsivität Extreme eines Spektrums «normaler» Verhaltenszüge darstellen, welche jedes Kind zeigen kann. Bei der klinischen Abklärung eines AD(H)S wird evaluiert, ob die Symptome ausserhalb der Norm einzuordnen sind und dadurch eine Behandlungsbedürftigkeit mit sich ziehen. Die Grenzen zwischen Normalität und Unauffälligkeit sind dabei relativ fließend. Es wird angenommen, dass Menschen, welche die genannten Merkmale in besonders hoher Ausprägung haben, bei der Verrichtung ihrer alltäglichen Aufgaben deutlich eingeschränkt sind und ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung weiterer Erkrankungen bzw. psychischer Störungen in sich tragen (vgl. Frölich et al., 2014, S. 9f.).

2.1.3 Subtypen des AD(H)S

Spezialisten, die mit der Diagnostik und Behandlung von AD(H)S betraut werden, hören von pädagogischer Seite immer wieder den Einwand, dass ein AD(H)S nicht in Frage komme, weil das Kind keine Hyperaktivitätszeichen aufweise oder weil die Aufmerksamkeitsschwächen nicht so sehr in den Vordergrund träten und eher Probleme bei der Kontrolle der kognitiven sowie emotionalen Impulse vorlägen. Das Störungsbild geht nach der Klassifikation nach DSM-5 allerdings mit unterschiedlich dominierenden Symptomkategorien einher, bei denen die Kernsymptome unterschiedlich stark zur Ausprägung kommen (vgl. Frölich et al., 2014, S. 13).

Im Erscheinungsbild zwischen dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivität und dem ohne Hyperaktivität gibt es viele Varianten und Zwischenstufen. Diese haben jedoch die gleiche Ursache und nicht selten kommen sie in derselben Familie in verschiedenen Ausprägungen vor (vgl. Simchen, 2020b, S. 17). Zudem unterscheiden sie sich deutlich in ihrer Symptomatik, wobei die wesentlichen Diagnosekriterien immer vorhanden sein müssen. Simchen (2020c) beschreibt, dass das AD(H)S vom unaufmerksamen Typ, auch hypoaktive Variante genannt, erst viel später wissenschaftlich anerkannt wurde (vgl. Simchen, 2020c, S. 9).

Alfred et al. (2011) unterscheiden je nach Kennzeichen drei Formen (vgl. Tabelle 2), wobei in der Praxis zwei Hauptgruppen unterschieden werden. Die Übergänge zwischen diesen Gruppen können fließend sein (vgl. Alfred, Eiden, Heuschen, Neuy-Bartmann & Rothfelder, 2011, S. 22).

Tabelle 2: Subtypen des AD(H)S nach Alfred et al., 2011, S. 22

der hyperaktive-impulsive Typ	Die unruhigen Kinder, die als hyperkinetisch oder hyperaktiv bezeichnet werden, haben vorwiegend mit sozialen Problemen zu kämpfen. Die Aufmerksamkeitsstörung steht im Hintergrund, denn sie fallen durch ihr Verhalten oft unangenehm in der Familie, im Kindergarten oder in der Schule auf. Von anderen Kindern werden sie gemieden, von Erwachsenen häufig zurechtgewiesen. Im Umgang mit anderen Menschen haben sie häufig Probleme.
der vorwiegend unaufmerksame, hypoaktive Typ	Die unruhigen Kinder (ohne Hyperaktivität) fallen eher durch ihre Verträumtheit und Langsamkeit auf (‹Träumerchen›, ‹Hans-guck-in-die-Luft›). Dass hier die Konzentrationschwäche in den Vordergrund tritt, wirkt sich besonders in der Schule und auf die Hausaufgaben aus.
der Kombinations-typ	Der Kombinationstyp hat eine stark beeinträchtigte Aufmerksamkeit und erhebliche Unruhe.

2.1.4 Symptomatik

Die Symptomatik des AD(H)S ist sehr vielfältig und kann nicht anhand von Tabellen oder Skalen erfasst werden. Diese dienen der Verlaufskontrolle und der Orientierung, wann an ein AD(H)S gedacht werden sollte. Die Kinder und Jugendlichen merken, dass sie anders reagieren und dass sie trotz Anstrengung und fleissigem Lernen auch bei guter Intelligenz keinen für sie ausreichenden Erfolg in der Schule oder im Beruf haben. Sie spüren ihre innere Unruhe und den Drang, sich immer bewegen zu müssen. Andere müssen alles anfassen, die ganze Zeit reden oder ständig jemanden provozieren. Die AD(H)S-Betroffenen hören oft den Satz: «Du kannst, wenn du willst; das hast du schon bewiesen.» Sie wollen, aber sie können die Daueraufmerksamkeit nicht halten, wenn zum Beispiel Nebengeräusche sie ablenken. Voller Freude beginnen sie das erste Schuljahr, merken dann aber bald, dass sie den Anforderungen nicht gewachsen sind. Sie resignieren langsam, ziehen sich zurück oder entwickeln psychosomatische Beschwerden. Je nachdem, ob das Kind hyper- oder hypoaktiv ist, neigt es zu Aggressionen oder zu Ängsten, was die Folgen seiner inneren Verunsicherung sind (vgl. Simchen, 2020c, S. 10).

2.1.5 Ursachen

Bis heute sind die Ursachen für das Zustandekommen eines AD(H)S nicht vollständig geklärt. Es gilt als gesichert, dass es keinen alleinigen Verursacher gibt, sondern dass mehrere Faktoren eine Rolle spielen, die sich gegenseitig bedingen (vgl. Hoberg, 2018, S. 50). Auch gemäss Gawrilow (2009) ist es nicht möglich, einen einzelnen Auslöser für AD(H)S auszumachen. Es scheint, dass sich die AD(H)S-Symptomatik aus einer Vielzahl von Ursachen ergibt und es wird eine Interaktion biologischer und psychosozialer Faktoren vermutet. Erbliche und neurobiologische Einflüsse fanden in den letzten Jahren grössten Zuspruch. Umwelteinflüsse und Stress können die Schwere der Störung modellieren, scheinen aber keine ursächlichen Faktoren zu sein (vgl. Gawrilow, 2009, S. 19).

2.1.5.1 Vererbung

Aktuell zeigt sich, dass AD(H)S zu einem hohen Prozentsatz vererblich ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind ein AD(H)S hat, wenn auch ein Elternteil betroffen ist, liegt bei 20–30 %. Es finden sich meistens weitere Familienmitglieder, die AD(H)S-Symptome aufweisen. Dabei kann der Ausprägungsgrad stark variieren. Wenn beide Elternteile ein ausgeprägtes AD(H)S haben, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder ein AD(H)S entwickeln, bei fast 90 % (vgl. Neuy-Lobokowicz, 2020).

2.1.5.2 Was passiert im Gehirn?

Experten richten ihren Blick heute auf das Gehirn, wenn sie die Entstehungsursachen von AD(H)S untersuchen. Nach neuem Stand wird davon ausgegangen, dass es sich bei AD(H)S um eine Funktionsstörung in den Teilen des Gehirns handelt, die verantwortlich für Problemlösung, Planung und Impulskontrolle sind. Bei AD(H)S-Betroffenen herrscht in bestimmten Abschnitten des Gehirns ein Ungleichgewicht an Botenstoffen. Die Neurotransmitter sind verantwortlich für die Informationsverarbeitung ankommender Reize. Die Störung in diesem System führt zu einer permanenten Reizüberflutung, die sich dann in den hyperaktiven, unaufmerksamen und impulsiven Verhaltensauffälligkeiten zeigt. Im Informationsaustausch von einer Nervenzelle zur anderen spielt der Botenstoff Dopamin eine bedeutende Rolle. Bei AD(H)S-Betroffenen steht vermutlich in der Kontaktstelle zwischen zwei Nervenzellen, dem sogenannten synaptischen Spalt, nicht genügend Dopamin zur Verfügung. Der dadurch gestörte Informationsaustausch zwischen den Nervenzellen könnte somit die Ursache für die mangelnde Kontrolle der Informationsverarbeitung sein (vgl. Heil, Efringer & Wölfel, 2007, S. 1).

Abbildung 1: Was passiert im Gehirn? (Heil, Efringer & Wölfel, 2007, S. 1)

«Die Ursache der beeinträchtigten Funktionen des Stirnhirns und einiger Nervenzentren beim ADS besteht auf Neurotransmitterebene» (Simchen, 2020b, S. 18). Neurotransmitter sind Botenstoffe, die eine Hirntätigkeit erst ermöglichen. Welche Substanz vorwiegend betroffen ist und das gestörte Gleichgewicht im Zusammenspiel der Botenstoffe bedingt, entscheidet, ob das Kind hypo- oder hyperaktiv ist. «Beides sind also zwei verschiedene Seiten ein und derselben Veranlagung (Disposition)» (Simchen, 2020b, S. 19). Einfach gesagt führt möglicherweise eine Störung des Dopamin-Noradrenalin-Systems zur Hyperaktivität und eine Störung im Serotonin-Noradrenalin-Stoffwechsel zur Hypoaktivität (vgl. Simchen, 2020b, S. 18f.).

2.1.6 Auftretenshäufigkeit

«Zahlreiche Untersuchungen sind der Frage nach der Auftretenshäufigkeit und dem Verlauf von ADHS nachgegangen. Recht übereinstimmend werden etwa 3–7 % der Grundschul Kinder als aufmerksamkeitsgestört erkannt» (Lauth, 2014, S. 26). Es wird immer wieder diskutiert, ob es sich bei AD(H)S um eine Modediagnose handelt. Die Anzahl der diagnostizierten Kinder hat in den letzten drei Dekaden tatsächlich stark zugenommen. Dem entgegenzuhalten ist, dass die öffentliche Wahrnehmung des Störungsbildes stärker in den Vordergrund getreten ist, sodass Kinder auch schneller einer fachkompetenten Diagnostik zugeführt werden. Auch haben die Kenntnisse bei Eltern und Lehrpersonen und die Ausbildung von Kinderärzten im Hinblick auf die kompetente Abklärung und Behandlung des Störungsbildes deutlich zugenommen (vgl. Frölich et al., 2014, S. 20). Gemäss Hoberg (2018) kursieren im Hinblick auf die Häufigkeit des AD(H)S verschiedene Angaben. Diese Schwankungsbreiten hängen davon ab, welche Population, welche Quelle und welches Klassifikationssystem zugrunde gelegt wurden. Nach den Kriterien des amerikanischen Klassifikationssystems DSM-5 werden mehr AD(H)S-Fälle erfasst als nach den Kriterien des ICD-10. Ein Grund dafür könnte sein, dass das DSM-5 mit seinen drei Subtypen weiter angelegt ist und mehrere diagnostische Eingruppierungen zulässt als das ICD-10 (vgl. Hoberg, 2018, S. 41). Hinzu kommt, dass beträchtliche Geschlechtsunterschiede für das Störungsbild bestehen. So variiert das Verhältnis Jungen zu Mädchen zwischen 4:1 und 9:1. Jungen zeigen häufiger impulsive und aggressive Verhaltensweisen, während Mädchen vermehrt Symptome des unaufmerksamen Subtyps aufweisen. Zudem ist die Jungendominanz stärker ausgeprägt beim hyperaktiven im Vergleich zum unaufmerksamen Subtyp (vgl. Frölich et al., 2014, S. 20).

2.1.7 Komorbide Störungen

«Die Bezeichnung komorbide Störungen stehen für weitere eigenständige psychische oder psychosomatische Störungen/Krankheitsbilder. Sie werden zusätzlich diagnostiziert und entwickeln sich, wenn die Grunderkrankung nicht rechtzeitig therapeutisch behandelt wird» (Elpos, Schweiz, 2021). Begleiterkrankungen sind von der Grunderkrankung abzugrenzen, weshalb eine frühe, genaue und zeitaufwendige Diagnose ausschlaggebend ist. Je früher eine Therapie beginnt, desto besser ist die Chance, dass zusätzliche neue Erkrankungen vermieden werden können. Folgende Begleiterkrankungen sind in der Praxis am häufigsten zu beobachten (vgl. Elpos, Schweiz, 2021):

- Lernstörungen
- Schlafstörungen
- Übermässiger Konsum von Bildschirmmedien
- Motorische Entwicklungsstörungen
- Oppositionelles Trotzverhalten
- Lese- und Rechtschreibstörung
- Dyskalkulie
- Einnässen/Einkoten
- Ticstörung
- Angststörung
- Depressive Verstimmung, Depressionen
- Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
- Suchtstörung

2.1.8 Mögliche Folgen eines nicht erkannten AD(H)S

«Unerkannt, unbeachtet und unbehandelt kann das ADHS schwere Folgen für die Lebensqualität und Leistungsfähigkeit bis hin zum Erwachsenenalter haben» (Simchen, 2020c, S. 13).

Nicht selten sind es die genannten Begleiterscheinungen und Folgeerkrankungen (vgl. Kapitel 2.1.7 Komorbide Störungen), die den Weg zur Diagnose AD(H)S weisen. Zum Zeitpunkt der Diagnostik entspricht die Symptomatik nur einer kurzen Momentaufnahme im Leben eines Betroffenen und die Langzeitfolgen sind noch zu wenig bekannt. Was beim betroffenen Kind zunächst als vorübergehende oder zeitweilige psychische Überforderung angesehen wird, kann bei Nichtbehandlung im Jugend- oder Erwachsenenalter zu Angststörungen mit Panikattacken und Depressionen sowie zu einer Selbstwertproblematik mit mangelnder sozialer Einbindung führen. Eine weitere Gefahr besteht in der Entwicklung eines Suchtverhaltens: Perfektionismus, übermässiger Kaffee-, Nikotin- und Alkoholgenuß, Haschisch und die Einnahme anderer Drogen sind als Versuch der Betroffenen zur «Selbstbehandlung» anzusehen (vgl. Simchen, 2020c, S. 28ff.). Ähnliche Problembereiche zeigen auch Frölich et al. (2014) zum Verlauf des Störungsbildes auf: Zunächst steht im Verlauf der Kindheit und der Adoleszenz die Beeinträchtigung der Schullaufbahn mit niedrigen Leistungen, Klassenwiederholungen und Schulverweisen im Fokus. Die Entwicklung komorbider Störungen des Sozialverhaltens stellt das zweitgrösste Risiko dar. Dieses könnte im Verlauf bei gleichzeitiger Zunahme des Substanzmissbrauchs in eine antisoziale Persönlichkeitsstörung einmünden. Dementsprechend steigt im Jugendalter die Gefahr von Regel- und Gesetzesübertretungen deutlich an. An dritter Stelle stehen zahlreiche Beziehungsstörungen mit ausgeprägter sozialer Zurückweisung und der Aussenseiterposition in der Gruppe der Gleichaltrigen. Diese interaktionellen Schwierigkeiten setzen sich auch ins Erwachsenenalter fort (vgl. Frölich et al., 2014, S. 23f.).

Gemäss Simchen (2020b) sind besonders die mittel- und langfristigen Folgen des AD(H)S ohne Hyperaktivität nicht zu unterschätzen: Die typischen Symptome – ein nach innen gerichtetes «stilles» Leiden mit anhaltender Selbstbeschuldigung, innerer Verunsicherung, negativem Selbstbild und multiplen Ängsten – können bei Nichtbehandlung schwere psychische Störungen verursachen, die die Lebensqualität der betroffenen Kinder, Jugendlichen und deren Eltern wesentlich beeinträchtigt (vgl. Simchen, 2020b, S. 11).

2.2 Was ist die hypoaktive Variante ADS?

Wie schon im Kapitel «Subtypen des AD(H)S» erwähnt (vgl. Kapitel 2.1.3), werden drei Formen von AD(H)S unterschieden. Im folgenden Unterkapitel wird der Subtyp vom unaufmerksamen Typ – die sogenannte hypoaktive Variante – genauer beschrieben.

Abbildung 2: Hans-guck-in-die-Luft (Hoffmann, 1900)

2.2.1 Definition ADS

«Die hyperaktiven ADS-Kinder halten mit ihrem auffälligen und oft schwierigen Verhalten ihre Umwelt auf Trab. Die aufmerksamkeitsgestörten Träumer leiden dagegen still und oft unerkannt» (Kesselring, 2008, S. 1).

Im DSM-5 wird der vorherrschend unaufmerksame Typ diagnostiziert. Das entscheidende Merkmal ist dabei die klinisch relevante Aufmerksamkeitsstörung; die motorische Unruhe und die Impulsivität spielen nur eine untergeordnete Rolle. Es handelt sich um ein AD(H)S ohne Hyperaktivität, wobei die «Träumer-Variante» gemeint ist. Oft wird auch der Begriff des hypoaktiven Kindes benutzt, der zusätzlich beinhaltet, dass dieser Typus einen eigenen, speziellen Charakter zu haben scheint. Laut Hoberg (2018) werden diese Kinder in der Regel nicht so schnell als von ADS betroffen erkannt (Hoberg, 2018, S. 25). Dadurch, dass sie nicht durch motorische Unruhe oder sozial unverträgliche Impulsivität auffallen, werden sie in der Schule zunächst übersehen, insbesondere, wenn sie ihre Langsamkeit durch Intelligenz wettmachen können. Sie verhalten sich still und der Lernstoff rauscht an ihnen vorbei. Sie fallen dadurch auf, dass sie Schwierigkeiten haben, Aufgaben zu beginnen, dass sie ein Thema nicht konsequent zu Ende führen können und dass sie deutlich langsamer arbeiten als ihre Mitschülerinnen und -schüler. Im Vergleich zu den anderen AD(H)S-Typen haben diese Kinder ein geringeres Selbstbewusstsein und trauen sich an vieles nicht heran, weil sie meinen, es sowieso nicht schaffen zu können (vgl. Hoberg, 2018, S. 25). Huggenberger (2019) bezeichnet das ADS auch als die stille Form des AD(H)S. Darunter werden diejenigen Menschen mit AD(H)S verstanden, welche nicht «in Gang» kommen, Energiemangel haben, Aufgaben hinauszögern, wenig Eigeninitiative zeigen und oft als langweilig gelten. Meist haben sie in der Schule keine Freunde und ziehen sich sozial zurück. Auch sind Mädchen häufiger betroffen als Knaben (vgl. Huggenberger, 2019, S. 58f.).

2.2.2 Erscheinungsbild ADS

Die Symptomatik des AD(H)S ist in jeder Altersgruppe unterschiedlich. Im Wesentlichen wird sie dadurch bestimmt, ob eine Hypo- oder Hyperaktivität vorliegt (vgl. Simchen, 2020c, S. 11). Grundsätzlich bleibt ein AD(H)S über die gesamte Lebensspanne bestehen und wächst sich nicht aus. Die Symptome äussern sich jedoch in den verschiedenen Lebensphasen in unterschiedlicher Weise und können im Laufe des Lebens ihren Schwerpunkt und ihre Ausprägung verändern (vgl. Hoberg, 2018, S. 42).

2.2.2.1 ADS als Neugeborenes oder Kleinkind

Die Symptome des AD(H)S entwickeln sich meist vom ersten Lebensjahr an. Häufig fallen sie aber noch nicht auf, da sie je nach Ausmass der Beeinträchtigung, der Höhe der Anforderungen und der vorhandenen Ressourcen kompensiert werden können (vgl. Simchen, 2020c, S. 12). Da im Säuglings- und Kleinkindalter noch nicht diagnostiziert werden kann, sollte lediglich von einem «Risiko auf ein AD(H)S» gesprochen werden. Dieses besteht darin, wenn die Säuglinge als heftige Schreikinder auffallen sowie deutliche Schlafprobleme und Fütterungsstörungen aufweisen und damit die multiplen frühkindlichen Regulationsstörungen gemeinsam auftreten (vgl. Hoberg, 2018, S. 42f.).

2.2.2.2 ADS im Vorschul- und Schulalter

Schon im Kindergartenalter können zwischen dem hypo- und hyperaktiven Subtyp verschiedene Übergangsformen beobachtet werden. Das hypoaktive Kind ist angepasst und ängstlich, das hyperaktive Kind verhält sich hingegen aggressiv und ist verhaltensauffällig. Die Ängstlichkeit sowie die Aggressivität sind jedoch beides Zeichen einer inneren Verunsicherung. Im Schulalter werden dann die Unterschiede zwischen hypo- und hyperaktiven Kindern sichtbarer, wobei sich die Ausprägungen der beiden AD(H)S-Varianten auch unterschiedlich zeigen können: In seinem äusseren Auftreten kann ein Kind zum Beispiel hyperaktiv, in seinem Denk- und in seinem gezielten Handlungsvermögen jedoch hypoaktiv geprägt sein (vgl. Simchen, 2020c, S. 14).

Gemäss Neuy-Bartmann (2017) verschärft sich die Problematik in der Schule. Die ausgeprägte Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörung wird erstmals deutlich. Die Kinder sind verträumt sowie abwesend, wirken desinteressiert und faul. Da sie ansonsten aber keinen Ärger machen, werden sie meistens nicht richtig wahrgenommen und gelten darum als ein bisschen dumm und unbegabt oder einfach als lustlos. Oftmals haben sie auch ein langsames Arbeitstempo. Während Kinder mit Hyperaktivität oft viel zu schnell sind, sind Kinder ohne Hyperaktivität zu langsam, verzetteln sich, vertrödeln die Zeit, vertauschen die Aufgaben oder vergessen Wesentliches. Sie arbeiten nicht sorgfältig genug und machen viele Flüchtigkeitsfehler. Die Schrift ist häufig unleserlich und oft sind sie motorisch ungeschickt, ungenau und tollpatschig. Zudem kann eine Lese-, Rechen- oder Rechtschreibschwäche hinzukommen. Je mehr das Kind von seinem Scheitern überzeugt ist, desto wahrscheinlicher wird es eintreten. Die schulische Laufbahn ist häufig der Anfang eines langen Leidensweges, auf dem die Kinder trotz guter Intelligenz weit unter ihren Möglichkeiten bleiben. Hinzu kommen die stetigen Vorwürfe der Eltern und Lehrpersonen, dass sie viel besser sein könnten, wenn sie sich nur anstrengen würden. Diese Kinder entwickeln nicht selten ein ausgeprägtes Selbstmitleid. Da sie nur ansatzweise funktionierende Problemlösestrategien entwickelt haben, wiegen seelische Belastungssituationen für

sie viel schwerer. Probleme werden oft nicht gelöst, sondern aufgeschoben. So wird der Berg immer grösser, den sie vor sich herschieben. Sie agieren meist planlos, fangen etwas an, führen es nicht zu Ende, beginnen aber schon wieder das Nächste und verlieren so den Faden und den Überblick. Auch ihr Zimmer spiegelt diesen Zustand wider. Alles liegt herum und nichts hat seine Ordnung (vgl. Neuy-Bartmann, 2017, S. 58 ff.).

In Tabelle 3 werden die Kernsymptome im Schulalter nach Neuy-Bartmann (2017) und nach Simchen (2020c) dargestellt:

Tabelle 3: Symptome der ADS nach Neuy-Bartmann, 2017, S. 64 und Simchen, 2020c, S. 13ff.

Kernsymptome nach Neuy-Bartmann (2017)	Symptome von ADS nach Simchen (2020c)
<ul style="list-style-type: none"> • langsam • verträumt, vergesslich • können sich schlecht organisieren • empfindlich • scheu, unsicher • deutliche Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen • weinen schnell, sehr kränkbar • traurig verstimmt, verlieren schnell die Fassung • teilen sich wenig mit • anklammernd • wirken faul, umständlich, langsam und überfordert • mangelnde Ausdauer, ungeschickt • Lernstörungen 	<ul style="list-style-type: none"> • ist unkonzentriert, verträumt und viel zu langsam • hat Probleme in der Feinmotorik, beim Schreiben und Malen • leicht ablenkbar, vergisst und überhört viel • innerlich und motorisch unruhig, im Denken langsam und umstellungserschwert • ist zu empfindlich, weint leicht, ist schnell gekränkt • kann Kritik nicht vertragen, fühlt sich ungeliebt und missverstanden • macht zu Hause stundenlang und nicht allein Hausaufgaben • ist ängstlich und traut sich nichts zu • bleibt in der sozialen Reife zurück, spricht manchmal in Babysprache • hat oft Kopf- oder Bauchschmerzen • lässt sich leicht ärgern, kann sich nicht entsprechend wehren

2.2.2.3 ADS im Erwachsenenalter

Bei Erwachsenen zeigen sich zunehmend emotionale Probleme wie Ängste, Depressionen und psychosomatische Störungen. Auch beruflich zeichnen sich immer wieder Schwierigkeiten ab. Das langsame Arbeitstempo und die Konzentrationsschwäche können zu ständigen Konflikten am Arbeitsplatz führen, ebenso die mangelnde Belastbarkeit und die Irritierbarkeit. Das ADS verändert sich im Laufe des Lebens nur wenig und zieht sich stabil durch das Leben der Betroffenen. In seltenen Fällen kann es sein, dass die hypoaktive Form in der Pubertät oder im Erwachsenenalter in die hyperaktive Form des AD(H)S umschlägt. Meistens bleiben die Irritierbarkeit, die Konzentrationsstörungen, die Verletzbarkeit, der soziale Rückzug und die Stimmungsschwankungen in einem hohen Mass bestehen. Das ADS ist eine häufig übersehene Störung mit erheblichen Auswirkungen auf das weitere Leben. Zudem bestehen die Risiken, eine Depression, Ängste oder eine psychosomatische Erkrankung zu entwickeln. Unbehandelt ist ADS für die Betroffenen ein schweres Leid, das oft ein gescheitertes Leben zur Folge hat. Im Vergleich zu AD(H)S mit Hyperaktivität ist es jedoch ein stilles Leid, das häufig im Verborgenen bleibt (vgl. Neuy-Bartmann, 2017, S. 62ff.).

2.3 Wie zeigt sich ADS in der Schule?

Um mögliche ADS-Betroffene im Schulalltag zu erkennen, werden im folgenden Kapitel die spezifischen Symptome von ADS mit seinen speziellen Verhaltenspendants im Unterrichtsalltag, der Verlauf während der Schulzeit und der Zusammenhang mit typischen Zeugnissen, mit Teilleistungsstörungen und mit der Begabung beschrieben. Weiter wird aufgezeigt, wie bei Verdacht auf ADS im Schulalltag vorgegangen werden kann.

2.3.1 Verlauf während der Schulzeit

Die Problematik wird mit der Einschulung vor allem auf den Lern- und Leistungsbereich fokussiert. In der ersten Klasse ist es möglich, dass die Symptomatik zwar bereits klar erkennbar ist und in Teilen auch als problematisch erachtet wird, zugleich aber in Abhängigkeit der kognitiven Ressourcen der Kinder, der Ausprägung der Symptomatik und der Abwesenheit der Komorbiditätsstörungen noch recht gut kompensiert wird. Der vorwiegend unaufmerksame Subtyp zeichnet sich hauptsächlich dadurch aus, dass die Arbeitsgeschwindigkeit immer langsamer wird. Als Folge ergeben sich eine immer stärker werdende Arbeitsbelastung des Kindes und die nachfolgende Entwicklung sekundärer emotionaler Auffälligkeiten. Dies zeigt sich beispielsweise in Form von Schulangst. Kinder vom unaufmerksamen Subtyp sind häufig weniger integriert, weil sie als verlangsamt wahrgenommen werden oder weil sie situationsunangemessen oder nicht schnell genug reagieren können (vgl. Frölich et al., 2014, S. 21f). «Das Aufmerksamkeitsdefizit kann sowohl über- als auch unterdurchschnittlich intelligente Kinder betreffen. Dabei wird der Behandlungserfolg bei lernbehinderten Kindern niemals höher sein, als es ihr Intelligenzniveau und ihr Entwicklungszustand zulassen» (Simchen, 2020b, S. 62). Für den oberflächlichen Betrachter erscheint das hypoaktive Kind oft als ein Kind mit einer Lernbehinderung. Einige werden, trotz eines durchschnittlichen Intelligenzniveaus, auf einer Sonderschule unterrichtet, insbesondere, wenn sie zusätzlich eine Rechenschwäche, Probleme in der Feinmotorik und ein langsames Arbeitstempo aufweisen (vgl. Simchen, 2020b, S. 62).

2.3.2 Symptome der Aufmerksamkeitsstörung

Die Aufmerksamkeitsstörung ist dadurch gekennzeichnet, dass sowohl die Aufnahme als auch die Verarbeitung von Informationen im Alltag nicht adäquat und zeitnah geleistet werden kann. Bei Anforderungen, für die eine gezielte Fokussierung der Aufmerksamkeit benötigt wird, ist keine langfristige Konzentration und damit auch kein Durchhaltevermögen vorhanden. Somit werden kleinste Anweisungen überhört und vergessen. Gegen irrelevante Informationen von aussen können sich die Kinder nicht abschirmen. Diese Aussenreizanfälligkeit bewirkt, dass alles gleichzeitig auf sie einprasselt und als gleich relevant bewertet wird. Auch innere Störreize, z. B. Gedanken, lenken ab (vgl. Hoberg, 2018, S. 17). Hoberg (2018) beschreibt, dass einige für den Subtyp AD(H)S mit Hyperaktivität typische Signale (Zappeln, Dazwischenreden etc.) wesentlich besser zu beobachten sind, während sich andere, wie Teilnahmslosigkeit und Unaufmerksamkeit, nicht immer richtig erfassen lassen. Zudem spielt bei der Beurteilung der Symptome auch die subjektive Haltung der Beurteilenden eine Rolle, die für die Diagnostikerin oder den Diagnostiker nicht immer offensichtlich ist. Für eine Diagnosestellung ist es nicht erforderlich, dass alle aufgeführten Symptome vorhanden sind und dass sie gleich stark ausgeprägt sein müssen (vgl. Hoberg, 2018, S. 23).

In der folgenden Tabelle wird ein Überblick über die spezifischen Symptome des Subtyps ADS gegeben. In der linken Spalte sind die allgemein beobachtbaren Symptome aufgezeigt (nach ICD-10 und DSM-5). Diese Symptome werden in der rechten Spalte durch ihre speziellen Verhaltenspendants im Unterrichtsalltag ergänzt (vgl. Hoberg, 2018, S. 17):

Tabelle 4: Symptome der Aufmerksamkeitsstörung nach Hoberg, 2018, S. 17ff.

Aufmerksamkeitsstörung	
im Allgemeinen	besonders in der Schule
Der Schüler/Die Schülerin	
<ul style="list-style-type: none"> • achtet nicht auf Einzelheiten, macht Flüchtigkeitsfehler bei der Arbeit oder bei anderen Tätigkeiten • ist unaufmerksam gegenüber Details und macht Sorgfaltsfehler bei den Schularbeiten und bei sonstigen Arbeiten und Aktivitäten 	<ul style="list-style-type: none"> • übersieht einen wesentlichen Nachsatz in der Arbeitsanweisung • addiert weiter, obwohl in der nächsten Aufgabe subtrahiert werden muss • macht Fehler beim Abschreiben oder bei Diktaten, die an eine Lese-Rechtschreib-Schwäche denken lassen • lässt ganze Absätze oder Aufgaben aus
<ul style="list-style-type: none"> • ist nicht in der Lage, Aufmerksamkeit und Konzentration bei Aufgaben und beim Spielen aufrechtzuerhalten 	<ul style="list-style-type: none"> • starrt tatenlos auf sein/ihr Blatt oder in der Gegend umher (gut beobachtbar bei Stillarbeitsphasen oder in Klassenarbeiten) • unterbricht ständig die ihm/ihr gestellten Aufgaben • verliert leicht den Überblick • ist am Platz mit anderen Dingen beschäftigt • hält nicht durch • lenkt sich und andere ab
<ul style="list-style-type: none"> • hört scheinbar nicht zu, was ihm/ihr gesagt wird 	<ul style="list-style-type: none"> • nimmt gesprochene Worte nicht wahr (selbst den eigenen Namen nicht) • ist unempfindlich für Erklärungen • wirkt tagträumend
<ul style="list-style-type: none"> • führt Aufträge anderer nicht vollständig durch und kann Arbeiten oder Pflichten nicht zu Ende bringen • kann oft Erklärungen nicht folgen und Hausaufgaben, Aufgaben oder Pflichten am Arbeitsplatz nicht erfüllen 	<ul style="list-style-type: none"> • beginnt seine/ihre Arbeit oftmals nicht zeitnah oder gar nicht • ist auffallend langsam und schafft zumutbare Mengen an Arbeit nicht • braucht mehr Zeit als vorgesehen • «friert» die Tätigkeit sofort ein, wenn die Lehrperson nicht mehr daneben steht • bleibt (nach Ablenkung) nicht fortfolgend «dran»; kann somit nicht kontinuierlich arbeiten
<ul style="list-style-type: none"> • ist häufig beeinträchtigt, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren 	<ul style="list-style-type: none"> • kann nur schwer Abläufe strukturieren (z. B. Aus- und Anziehen zur Sportstunde, Wochenplan, Stationen arbeiten) • hat Chaos im Schulrucksack und auf dem Schreibtisch • sucht ständig seine/ihre Sachen • holt die falschen Materialien heraus
<ul style="list-style-type: none"> • vermeidet ungeliebte Aufgaben, wie Hausaufgaben, die häufig geistiges Durchhaltevermögen erfordern 	<ul style="list-style-type: none"> • wehrt sich vehement gegen schriftliche Arbeiten, Kopfrechnen und Hausaufgaben • sucht sich derartige Aufgaben auch nicht selbst • ermüdet bei geistigen Anstrengungen sehr viel schneller als die Klassenkameradinnen und –kameraden
<ul style="list-style-type: none"> • verliert häufig Gegenstände, die für bestimmte Aufgaben nötig sind, z. B. für Schularbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • verliert Arbeitsmittel auf unerklärliche Weise • lässt Brotdosen, Sportzeug oder Handschuhe entweder zu Hause oder in der Schule liegen • verliert auch von ihm/ihr geliebte Dinge

<ul style="list-style-type: none"> • wird häufig von externen Stimuli abgelenkt 	<ul style="list-style-type: none"> • wird von jeglichen Nebengeräuschen abgelenkt • bleibt mit den Augen an Nebensächlichkeiten hängen • auch innere Reize – Gefühle oder Gedanken – lenken ab • findet danach nur schwer zur jeweiligen Tätigkeit zurück, weiss nicht, womit er/sie sich beschäftigt
<ul style="list-style-type: none"> • ist im Verlauf von alltäglichen Aktivitäten oft vergesslich 	<ul style="list-style-type: none"> • vergisst Informationen im gleichen Augenblick • vergisst an sich wohl bekannte Abläufe • vergisst, wo er/sie seine/ihre Dinge ablegen soll und dementsprechend auch, wo er/sie sie wiederfinden kann • vergisst, für die Schule erforderliche Dinge mitzubringen (z. B. Geld für die Klassenkasse)

Im Rahmen der Schule zeigen sich die Symptome nicht in jedem Kontext. Sie sind situationsabhängig und treten vor allem bei Aufgabenstellungen auf, denen ein hohes Mass an Routine und Wiederholungscharakter zu eigen ist. Des Weiteren sind sie auch eher erkennbar, wenn Selbstständigkeit bei der Arbeit gefordert wird. Kinder mit ADS sind in Unterrichtseinheiten mit vielen Freiheiten häufig überfordert, weil sie die Aufmerksamkeit nicht angemessen zentrieren können und Probleme bei der Selbstorganisation haben. Je mehr ein Lerngegenstand mit fachlichen Schwächen des Kindes einhergeht, desto stärker wird das Aufmerksamkeitsdefizit in den Vordergrund gedrängt (vgl. Frölich et al., 2014, S. 14).

2.3.3 ADS und typische Zeugnisse

Zwischen dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und den schulischen Schwierigkeiten hypoaktiver Kinder besteht laut Simchen (2020b) fast immer ein enger ursächlicher Zusammenhang (vgl. Simchen, 2020b, S. 55). In den Zeugnissen steht oft, dass sie Besseres leisten könnten oder zu wenig Interesse am Unterricht zeigen. Für Kinder mit ADS sind diese Bemerkungen besonders schlimm, da sie sich eigentlich sehr anstrengen und fast verzweifeln, warum sie trotz allen Lernens schon wieder nichts behalten haben (vgl. Neuy-Bartmann, 2017, S. 58). Unabhängig von der Klassenstufe finden sich immer wieder stereotypische Bemerkungen (vgl. Simchen, 2020b, S. 55):

Du hast Probleme mit einigen Buchstaben, deshalb machst du noch so viele Fehler in geübten Diktaten. Merke dir, wie die Buchstaben richtig geschrieben werden und übe mehr zu Hause. Im Unterricht bist du zu unkonzentriert, du kannst dich erst im Laufe der Stunde mit Hilfe und Zuspruch auf die Arbeitsaufträge einstellen. Teile dir deine Zeit besser ein, um zügiger und zielgerichteter zu arbeiten ... Bemühe dich um mehr Konzentration und träume nicht so viel, du bist in allem viel zu langsam. Deine Aufmerksamkeit wechselt im Unterricht, du bist zu ruhig ... Wenn du aufgefordert wirst, lieferst du gute mündliche Leistungen. Dagegen hast du grosse Probleme, alle begonnenen schriftlichen Arbeiten zu Ende zu bringen ... (Simchen, 2020b, S. 55)

Solche Bemerkungen sollten Eltern alarmieren, wenn ihr Kind trotz grosser Anstrengung nur schwankenden oder ungenügenden Erfolg in der Schule zeigt. Dass niemand die Fähigkeiten der Kinder erkennt, ist das Schlimmste an dieser schulischen Entwicklung (vgl. Simchen, 2020b, S. 55).

2.3.4 ADS und Teilleistungsstörungen

«Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche oder Rechenschwäche haben als Grundkrankheit oft ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Wichtig ist, dass das ADS nicht Folge, sondern Ursache der Rechtschreib- oder Rechenschwäche ist» (Simchen, 2020b, S. 83). Den Zusammenhang sieht Simchen (2020b) darin, dass das Kurzzeitgedächtnis für verbale Informationen überfüllt ist, da zu viele bereits aufgenommen wurden. Deshalb ist ein schneller Zugriff auf die Zentren für Lesen und Schreiben im Langzeitgedächtnis nicht möglich. Die hypoaktiven Kinder sind hiervon meist deutlicher betroffen als die hyperaktiven (vgl. Simchen, 2020b, S. 83). Bei einer Teilleistungsstörung ist klar, dass sie nach ausführlicher Diagnose behandelt werden muss. Ob sie mit AD(H)S in Zusammenhang steht oder sich davon unabhängig entwickelt hat, spielt dabei keine Rolle. Zentral ist die Tatsache, dass das Kind bereits erhebliche Defizite aufweist. Diese Lücken sollten so schnell wie möglich behandelt werden, damit sich aus dem Druck heraus keine weiteren emotionalen Störungen entwickeln (vgl. Alfred et al., 2011, S. 108f.).

2.3.5 ADS und Begabung

Brown (2018) beschreibt, dass auch Kinder und Erwachsene mit hoher Intelligenz an AD(H)S leiden und darin eingeschränkt sind, ihre kognitiven Fähigkeiten konsistent und effektiv einzusetzen. Klinische Beobachtungen weisen zudem darauf hin, dass hochintelligente Menschen mit AD(H)S oft lange Wartezeiten durchleben müssen, bis sie die korrekte Diagnose und eine angemessene Therapie erhalten. Dies ist hauptsächlich auf unaufgeklärte Lehrkräfte, Eltern, klinische Fachkräfte und auch die Betroffenen selbst zurückzuführen, die davon ausgehen, dass ein hoher Intelligenzquotient ein AD(H)S ausschliesse (vgl. Brown, 2018, S. 19). Untersuchungen zu ADS deuten an, dass im Durchschnitt wesentlich mehr Kinder mit ADS über eine sehr gute Intelligenz verfügen oder sogar hochbegabt sind. Die veränderte, d. h. ungefilterte und damit vermehrte Aufnahme von Informationen könnte die Ursache für die überdurchschnittliche Anzahl von hochbegabten ADS-Kindern sein. Gemäss Simchen (2020b) scheint es lohnenswert, innerhalb der Gruppe der Hochbegabten, die in ihrem Sozial- und Lernverhalten auffällig sind, verstärkt nach einer möglicherweise vorliegenden typischen ADS-Symptomatik zu suchen. Viele Eltern können sich nicht erklären, warum manche hochbegabte Kinder verhaltensauffällig sind. Die meistvermutete Unterforderung ist nicht immer der alleinige Grund. Eine weitere Ursache könnte das Vorliegen von ADS sein. Kinder und Jugendliche mit einem ADS, die trotz sehr guter Begabung oder Hochbegabung Lern- und Verhaltensschwierigkeiten haben, sind nicht unterfordert, sondern in den meisten Fällen aufgrund durch ihr ADS bedingter Problematik überfordert (vgl. Simchen, 2020b, S. 56f.).

2.3.6 Was tun bei Verdacht auf ADS im Schulalltag?

«In der Regel gibt es zunächst Personen im Umfeld, denen das Verhalten des Kindes auffällig erscheint» (Hoberg, 2018, S. 26). Neben den Eltern sind dies meist die Erzieherinnen und Erzieher und die Lehrpersonen oder aber therapeutische Fachkräfte, die bereits mit den Kindern arbeiten (vgl. Hoberg, 2018, S. 26).

Oftmals fallen die typischen Symptome der Hypoaktivität den Lehrpersonen zuerst auf. In den Schulzeugnissen beschreiben sie diese sehr genau und geben häufig viele und gut gemeinte Ratschläge (vgl. Simchen, 2020b, S. 148). Wenn eine Lehrperson den Verdacht hat, dass ein Schüler oder eine Schülerin unter einem AD(H)S leiden könnte, sollte sie sich zunächst explizit einige Tage zur konkreten Beobachtung Zeit nehmen. Dafür sind keine selbst angefertigten stündlichen oder täglichen Notizen nötig. Stattdessen kann sich die Lehrperson möglichst ausschliesslich auf die Symptome der Aufmerksamkeitsstörung fokussieren, die in der rechten Spalte (vgl. Kapitel 2.3.2) aufgelistet sind. Es können über einige Tage Strichlisten über die Auftretenshäufigkeit der Symptome geführt werden. Die Beobachtungen sollten zunächst keine Interpretationen enthalten. Kommt die Lehrperson zum Schluss, dass das Kind die geschilderten Symptome häufig und in ausgeprägtem Mass zeigt, kann dies ein Indikator dafür sein, den Eltern nahe zu legen, ihr Kind untersuchen zu lassen. Hoberg (2018) beschreibt, dass die verfassten Strichlisten in Kombination mit den alltäglichen Beobachtungen eine solide Grundlage für ein Gespräch sind. Lehrpersonen haben darüber hinaus keine Verpflichtung, tiefer in die Materie einzusteigen oder gar eine eigene Diagnose zu stellen. Bei Verdacht auf AD(H)S können sich die Eltern an qualifizierte Fachleute zur Diagnostik wenden. Die Diagnostik wird meist durch spezialisierte Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte, durch niedergelassene psychiatrische Fachkräfte für Kinder- und Jugendliche sowie durch Kliniken für Psychiatrie, Psychomotorik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters oder durch Sozialpädiatrische Zentren durchgeführt. Sobald die Eltern eine Diagnostik in Angriff genommen haben, sollten die Lehrpersonen wieder aktiv werden (vgl. Hoberg, 2018, S. 25ff.).

Abbildung 3: Ablauf eines diagnostischen Abklärung auf Vorliegen eines AD(H)S aus Sicht der Schule (eigene Darstellung in Anlehnung an Frölich, Döpfner, Banaschweski, 2014, S. 59)

2.4 Wie wird AD(H)S/ADS diagnostiziert?

Im folgenden Kapitel wird der diagnostische Vorgang erklärt, die Bedeutung der Frühdiagnostik und Früherkennung sowie mögliche Herausforderungen werden beschrieben und der Vorgang bei einem Verdacht auf AD(H)S/ADS wird aufgezeigt.

2.4.1 Der Weg zu einer fundierten Diagnose

«Dem erfahrenen Arzt gelingt in vielen Fällen die Blickdiagnose zu einer Krankheit. Aber das «Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ohne oder mit Hyperaktivität (ADHS)» erlaubt *keine* Blickdiagnose!» (Kemmerich, 2017, S. 48). Alfred et al. (2011) meinen, dass AD(H)S nicht leicht zu diagnostizieren ist, da alle zur Verfügung stehenden medizinischen und psychologischen Untersuchungsverfahren lediglich bestimmte Hinweise für die Entstehung dieser Erkrankung liefern. Die eine spezielle Methode, nach der gesagt werden kann, dass das Kind ein AD(H)S hat oder nicht, gibt es nicht. Aus diesem Grund ist es nötig, dass Fachärztinnen und -ärzte und/oder psychologische Fachkräfte sich durch viele verschiedene Informationen ein umfassendes Bild machen, um eine Diagnose stellen zu können (vgl. Alfred et al., 2011, S. 39). Zudem macht kein einziges Symptom die Diagnose, sondern eine Summe von mehreren wesentlichen Faktoren. Diese werden von der Fachärztin oder dem Facharzt untersucht und ausgewertet. Erst nach Ausschluss vieler anderer möglicher Ursachen kann auf die richtige Diagnose hingewiesen werden (vgl. Simchen, 2020b, S. 15). Neuy-Bartmann (2017) vergleicht die Diagnosestellung von AD(H)S mit einem Puzzlespiel, wobei Teilchen für Teilchen zusammengefügt werden müssen (vgl. Neuy-Bartmann, 2017, S. 77). Der optimale Weg zur Diagnosestellung ist eine multidimensionale Diagnostik, bei der die Familie, das Umfeld und das Kind selbst gründlich betrachtet werden müssen (vgl. Hoberg, 2018, S. 25f.).

2.4.1.1 Die Exploration des Kindes

Für eine präzise Diagnose werden eine körperliche Untersuchung, standardisierte Testverfahren und Fragebögen sowie eine Verhaltensbeobachtung durchgeführt (vgl. Tabelle 5). Mögliche hirnelektrische Veränderungen bis hin zu akuten oder chronischen zerebralen Erkrankungen sollen mithilfe eines EEG¹ erfasst werden (vgl. Hoberg, 2018, S. 32).

Tabelle 5: Exploration des Kindes nach Hoberg, 2018, S. 32ff.

Körperliche Untersuchung	Die Diagnostik beginnt beim Kind mit einer eingehenden körperlichen Untersuchung. Dabei werden der Entwicklungsstand des Kindes, das Seh- und Hörvermögen und motorische Funktionen überprüft.
Standardisierte Testverfahren und Fragebögen	Ab Beginn des Vorschulalters gibt es immer mehr standardisierte Tests, die zur Diagnostik von AD(H)S eingesetzt werden können: Intelligenzdiagnostik: Eine ausführliche intelligenzdiagnostische Überprüfung des Kindes ist unabdingbar, da der ermittelte Intelligenzquotient (IQ) einen guten Anhalts- und Ausgangspunkt gibt. So kann abgeklärt werden, ob die gezeigten Verhaltensauffälligkeiten in Zusammenhang mit einer schulischen Über- oder Unterforderung stehen.

¹ Die Elektroenzephalografie (EEG) ist eine Untersuchungsmethode, bei der die elektrische Aktivität der Hirnrinde über Elektroden gemessen wird (vgl. Machetanz, 2016).

	<p>Erfassung umschriebener Entwicklungsstörungen: Zur Abklärung möglicher Entwicklungsstörungen (früher Teilleistungsstörungen) können bereits im Vorschulalter einzelne Funktionen, wie die Grob- und Feinmotorik, die visuelle Wahrnehmung, die visuomotorische Koordination, die sprachlichen Fähigkeiten sowie die auditive Merk- und Verarbeitungsfähigkeit, mit verschiedenen Testverfahren überprüft werden.</p> <p>Diagnostik der Aufmerksamkeitsleistung: In den Fragebögen für Eltern, Lehrpersonen und Schulkinder werden die verschiedenen Arten von Aufmerksamkeit nicht unterschieden. In den speziellen neuropsychologischen Aufmerksamkeits tests, welche die Kinder absolvieren, findet diese Unterscheidung allerdings statt. Um möglichst alle Facetten der Aufmerksamkeit zu erfassen, sollten verschiedene Tests durchgeführt werden.</p>
Verhaltensbeobachtung	<p>In allen Untersuchungssituationen erfolgen gleichzeitig gezielte Verhaltensbeobachtungen. Häufig verhalten sich Kinder in den Untersuchungssituationen, in denen sie mit der diagnostischen Fachkraft allein sind, vollkommen unauffällig. Laut Hoberg (2018) erliegen sie dem Reiz des Neuen und der ausschliesslichen Aufmerksamkeit des Untersuchenden, die sie geniessen. Eine erfahrene diagnostische Fachkraft erkennt jedoch auch in dieser Situation charakteristische Symptome, wenn die Kinder beispielsweise mehr Pausen benötigen. Auch demonstrieren sie zwar nach aussen Motiviertheit, driften aber bei auditiv vermittelten Aufgaben innerlich weg. Die Eindrücke aus den einzelnen Untersuchungssituationen sollten nach Hoberg (2018) durch Verhaltensbeobachtungen in der Gruppe ergänzt werden. Zudem liefern auch Zeugnisse, Prüfungen, die Heftführung und die Ordnung oder eben Unordnung des Schulrucksacks hilfreiche Hinweise.</p>

2.4.1.2 Die Exploration der Familie

Eine eingehende Befragung der weiteren Bezugspersonen wie zum Beispiel der Lehrpersonen und der therapeutischen Fachkräfte erfolgt in Telefonaten oder im direkten Kontakt. Ein direkter Kontakt mit den Lehrpersonen und deren Einschätzung des betreffenden Kindes sind unverzichtbar. Ein AD(H)S kann nicht diagnostiziert werden, ohne überprüft zu haben, wie das Kind sich in möglichst allen seinen Lebensschwerpunkten verhält. Eine Hospitation vor Ort wäre dabei optimal, was aber vom Aufwand her nicht immer realisierbar ist. Zusätzlich wird um eine Einschätzung des Verhaltens anhand spezieller standardisierter Frage- bzw. Beobachtungsbögen gebeten. Falls Lehrpersonen den Eindruck haben, die gestellten Fragen gingen an der Realität des eigenen Schulalltags mit dem betroffenen Kind vorbei, hilft es der diagnostischen Fachkraft auch, einen kurzen frei formulierten Bericht über die Problemschwerpunkte des Kindes zu erhalten (vgl. Hoberg, 2018, S. 30).

2.4.1.3 Die Exploration des Umfeldes

Immer erforderlich ist ein umfassendes Anamnesege spräch bezüglich der störungsspezifischen Entwicklungsgeschichte des Kindes. Dabei werden auch familiäre Zusammenhänge sowie mögliche Belastungen und die Erziehungsstile der Eltern erhoben. Zur weiteren Einschätzung des Verhaltens des Kindes werden standardisierte Interviews eingesetzt, um bestimmte Alltagssituationen wie Essen, Anziehen, Hausaufgaben etc. zu erfragen. Zur Konkretisierung des Verhaltens werden Beobachtungsbögen mitgegeben, mit denen die Eltern bestimmte Verhaltensmerkmale der Kinder in ihrer Ausprägung bewerten können. Mithilfe von weiteren Fragebögen können auch noch andere mögliche Problemschwerpunkte des Kindes, wie ängstliches, depressives oder oppositionelles Verhalten, über die Eltern erhoben werden (vgl. Hoberg, 2018, S. 28f.).

2.4.2 Differentialdiagnostik

«Zur Erstellung einer qualifizierten Diagnose ist es unbedingt erforderlich, sorgfältig vorzugehen, um keine vorschnellen Schlüsse in die eine oder andere Richtung zu ziehen. Hierzu gehört es auch, eine sogenannte differentialdiagnostische Analyse vorzunehmen» (Hoberg, 2018, S. 35). Damit die Diagnose eindeutig gestellt werden kann, legen die beiden diagnostischen Systeme (ICD-10 und DSM-5) neben den Primärsymptomen übereinstimmend weitere Kriterien zur Diagnosestellung fest (vgl. Steinhausen, 2020, S. 31f):

Tabelle 6: Zusätzliche diagnostische Kriterien nach Steinhausen, 2020, S. 32

Dauer	Die Symptomkriterien müssen für die letzten sechs Monate erfüllt worden sein.
Alter bei Beginn	Die Symptome sind typischerweise bereits in der frühen bis mittleren Kindheit vorhanden.
Pervasivität	Beeinträchtigungen durch die Symptome zeigen sich in zwei oder mehr Bereichen (z. B. Schule, Arbeit, zu Hause)
Beeinträchtigung	Die Symptome müssen zu einer signifikanten Beeinträchtigung geführt haben (sozial, schulisch, beruflich).
Diskrepanz	Die Symptome sind deutlich stärker als bei Kindern mit gleichem Alter, mit gleichem Entwicklungsstand und mit gleicher Intelligenz.
Ausschluss	Die Symptome sind nicht auf eine andere seelische Störung zurückzuführen.

2.4.3 Bedeutung der Frühdiagnostik und Früherkennung

Wie schwer Kinder durch ihr ADS beeinträchtigt werden, wird von der Stabilität ihrer Persönlichkeit, ihrer Intelligenz, der Schwere der ADS-Symptomatik und ihrer Dauer sowie vom Verhalten des sozialen Umfeldes bestimmt (vgl. Simchen, 2020b, S. 150). In der Zeit vom achten bis elften Lebensjahr entwickelt sich das Selbstwertgefühl, das mitentscheidet, wie das betroffene Kind sein weiteres Leben in den verschiedenen Bereichen meistern wird. Deshalb haben die Frühdiagnostik und die Frühbehandlung des AD(H)S eine grosse Bedeutung (vgl. Simchen, 2020c, S. 9). Auch Huggenberger (2019) sieht die Wesentlichkeit einer frühzeitigen Diagnose. Forschungen von Davatz (2016) haben ergeben, dass bei 80 % der Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen einer anderen Erkrankung in psychiatrischer Behandlung sind, primär eine Aufmerksamkeitsstörung vorliegt. Wird ein AD(H)S nicht diagnostiziert oder behandelt, können sich auch schon bei Kindern und Jugendlichen Folgesymptome bilden (vgl. Huggenberger, 2019, S. 21). AD(H)S rechtzeitig zu erkennen und richtig zu behandeln, bedeutet somit, die Entwicklung seiner Begleiterscheinungen und Folgeerkrankungen zu mindern bzw. zu verhindern (vgl. Simchen, 2020c, S. 29). Viele Kinder mit AD(H)S merken erst in belastenden Situationen in der Schule, dass sie einige Dinge nicht können, selbst wenn sie sich anstrengen. Im Kindergarten konnten sie solche Situationen umgehen, indem sie nur den Aktivitäten nachgingen, die sie interessierten (vgl. Simchen, 2020c, S. 9). Da sie in der Schule aber mit Anforderungen konfrontiert werden, die sie sich nicht selbst aussuchen können, schneiden sie im Leistungsvergleich mit ihren Mitschülerinnen und -schülern oftmals schlechter ab. Für diese Kinder wird die Schule irgendwann zum Albtraum. Damit es nicht so weit kommt, sind Lehrpersonen nötig, die sich mit der Problematik des AD(H)S in seiner hyper- und hypoaktiven Form auskennen (vgl. Simchen, 2020c, S. 208). Lehrpersonen haben die besonderen Lern- und Leistungsprobleme ihrer Schülerinnen und Schüler immer

vor Augen. Sie sind es, die am besten feststellen können, welche Schwächen, aber auch welche Stärken ein Kind besitzt. Die Tatsache, dass sich die AD(H)S-Symptome zeitlich stabil und situationsunabhängig, also nicht nur in Leistungssituationen, sondern zum Beispiel auch in der Pause zeigen können, unterstreicht die Zentralität der Aufgabe der Lehrpersonen. Beobachtungen und Beschreibungen der Lehrpersonen liefern eine solide Grundlage für die weitergehenden Diagnoseschritte durch eine Fachperson. Nur eine enge Kooperation zwischen Eltern, Lehrpersonen und Fachpersonen kann ein Kind mit AD(H)S wirkungsvoll unterstützen (vgl. Schröder, 2006, S. 44f.). Wenn der Problematik schon im Kindergarten mehr Beachtung geschenkt wird, könnten für AD(H)S-Kinder schon frühzeitig die Grundlagen für ein positives und stabiles Selbstwertgefühl in der Schule und im späteren Erwachsenenleben gelegt werden (vgl. Simchen, 2020c, S. 195).

2.4.4 Mögliche Herausforderungen der Diagnostik

«Die Diagnose einer Aufmerksamkeitsstörung im jungen Kindesalter stellt für alle Beteiligten eine Herausforderung dar» (Caby, 2012, S. 126). Dafür werden mögliche Herausforderungen der Diagnostik aus unterschiedlichen Perspektiven aufgezeigt.

2.4.4.1 Bereich Umfeld

Kinder im Kleinkindalter verweigern meist die Mitarbeit bei strukturierenden Entwicklungstests, sodass die Einschätzung der Entwicklung häufig auf Verhaltensbeobachtungen beruhen muss. In der Regel können konkrete Aufmerksamkeits- oder Konzentrationstests erst ab dem Vorschulalter eingesetzt werden (vgl. Brandau, Pretis, Kaschnitz, 2014, S. 59f.). Es kommt zudem nicht selten vor, dass Jugendliche ein hypoaktives ADS aufweisen, bei denen bis dahin nie ein ADS festgestellt wurde. Gut begabte Kinder können ihr Problem zum Beispiel oft lange verstecken, da sie jahrelang nichts für die Schule lernen müssen. So kann es sein, dass das Problem erst beim Lernen von Wörtern sichtbar wird. Dies widerspricht den gängigen Kriterien, wonach ein ADS schon vor dem siebten Lebensjahr aufgefallen sein muss, um diagnostiziert zu werden (vgl. Brunsting-Müller, 2007, S. 14f.). Beim umfassenden Anamnesegespräch bezüglich der störungsspezifischen Entwicklungsgeschichte des Kindes ist immer erforderlich, dass familiäre Zusammenhänge, mögliche Belastungen und die Erziehungsstile der Eltern erhoben werden. Zudem sollte immer ein Augenmerk darauf gerichtet werden, ob es Hinweise gibt, dass die Eltern selbst an AD(H)S leiden (vgl. Hoberg, 2018, S. 28).

2.4.4.2 Bereich Schule

Leider sind bisher noch nicht alle Lehrpersonen in der Lage, das Erscheinungsbild des ADS richtig einzuordnen. Wäre dies der Fall, würden mehr Kinder diagnostiziert und behandelt werden (vgl. Simchen, 2020b, S. 148). Simchen (2020b) bezeichnet diejenigen Lehrpersonen als «fahrlässig», die die Symptome der Hypoaktivität erkennen, die das ADS aber für eine Modekrankheit halten und eine (medikamentöse) Behandlung bei ausgeprägter ADS-Symptomatik ablehnen (vgl. Simchen, 2020b, S. 148). In der Zusammenarbeit der Lehrpersonen mit den Eltern des betroffenen Kindes muss in erhöhtem Ausmass damit gerechnet werden, dass auch die Eltern vom Störungsbild betroffen waren oder sind, was die Umsetzbarkeit von empfohlenen pädagogischen und therapeutischen Ratschlägen oder Interventionen einschränken kann (vgl. Frölich et al., 2014, S. 35).

2.4.4.3 Bereich Fachpersonen

Laut Brunsting (2007) fallen Aufmerksamkeitsstörungen schulpсихologischen Fachkräften nicht immer auf. Dies frustriert Lehrpersonen, schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen und Eltern gleichermaßen, weil die Schulpsychologinnen und -psychologen vielerorts Fachpersonen sind, welche unterstützende Massnahmen an die Behörden empfehlen müssen. Wenn aber in der schulpсихologischen Untersuchung im Aufmerksamkeitsverhalten nichts Auffälliges beobachtet werden kann, kann auch kein Antrag auf Unterstützung gestellt werden und die Lehrpersonen, das Kind und die Eltern bleiben ohne Hilfe. Diese Situation ergibt sich durch Folgendes: Schulpsychologinnen und -psychologen arbeiten im Einzelsetting und stellen meist wenig schulähnliche und damit attraktive Aufgaben. Zudem wird die Untersuchung straff geführt. ADS zeigt sich jedoch vor allem bei monotonen Aufgaben, aber auch bei Aufgaben, die selbstständig und/oder in der Gruppe gelöst werden müssen. Die mangelnde Selbststeuerung kann sich bei eng geführten, kurz dauernden und abwechslungsreichen Aufgaben meist nicht manifestieren. Deswegen findet die schulpсихologische Fachkraft in solchen Fällen nichts Auffallendes, während in der Schule vieles beobachtet werden kann. Ein weiterer Grund für das Nichterfassen von ADS-Betroffenen liegt darin, dass es keine Testverfahren gibt, die eine Aufmerksamkeitsstörung zuverlässig feststellen können. Fachleute sind sich einig, dass die Diagnostik zu einem grossen Teil über Verhaltensbeobachtungen und Anamnese laufen muss (vgl. Brunsting, 2006, S. 27f.). Da über Fragebogendaten keine absolut zuverlässigen Angaben zu erwarten sind, haben Diagnostikerinnen und Diagnostiker die Aufgabe, kritisch einzuschätzen, wie die Ergebnisse der Bezugspersonen zustande gekommen sind. Es kann sein, dass die Einschätzungen desselben Kindes durch die verschiedenen Bezugspersonen voneinander abweichen (vgl. Hoberg, 2018, S. 29).

2.4.5 Aufklärung nach Diagnose

Nach der Diagnostik sollte zunächst eine umfassende Aufklärung über die Symptome des AD(H)S und die daraus resultierenden Schwierigkeiten erfolgen (Neuy-Bartmann, 2017, S. 81). Kinder sind häufig erleichtert, wenn ihnen erklärt wird, warum sie immer wieder Schwierigkeiten haben. Sobald ihnen klar wird, warum ihnen das Aufpassen schwerfällt und warum sie mit Mitschülerinnen und -schülern Probleme haben, müssen sie nicht mehr an sich zweifeln. Zu wissen, dass eine Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörung vorhanden ist, ist für das Kind leichter zu ertragen als die feste Überzeugung, dümmer zu sein als andere. Auch erwachsene ADS-Betroffene benötigen umfassende Informationen, um die eigenen Probleme besser verstehen zu können. Ebenso wie die Betroffenen benötigen auch die Eltern und Partnerinnen oder Partner ein verständliches Erklärungskonzept und konkrete Handlungsanleitungen (vgl. Neuy-Bartmann, 2017, S. 81f.). Weiter sollte auch auf eine familiäre Häufung und Vererbung hingewiesen werden. Danach ist es signifikant, die Eltern zu entlasten, d. h. ihnen die Schuld für die Probleme des Kindes zu nehmen. Oft sehen sie sich als Versagende in der Erziehung ihres Kindes oder werden von anderen als solche angesehen (vgl. Simchen, 2020b, S. 91). Sie hinterfragen meist ihre Erziehungsmethoden und zweifeln an ihren Fähigkeiten und Kompetenzen. Sobald die Eltern die Einsicht bekommen, dass sie keine Schuld trifft, nimmt der innerliche Druck ab (vgl. Huggenberger, 2019, S. 21). Dies zeigt deutlich, wie relevant Beratung und Aufklärung für ein funktionierendes Behandlungskonzept sind (vgl. Neuy-Bartmann, 2017, S. 81f.).

2.5 Wie bekannt ist ADS?

«Das Erscheinungsbild dieser ADS-Form ohne Hyperaktivität ist noch immer viel zu wenig bekannt. Dabei leiden gerade diese Kinder besonders stark unter ihrer Problematik» (Simchen, 2021). Im folgenden Kapitel wird auf die Bekanntheit von ADS eingegangen.

Durch den Einsatz unterschiedlicher Verfahren konnten in den letzten Jahrzehnten in der Erforschung von AD(H)S grosse Fortschritte erzielt werden und neue Erkenntnisse konnten gewonnen werden. Obwohl unzählige Forschungsbefunde die Existenz von AD(H)S eindeutig beweisen, werden die Prävalenzraten des AD(H)S dennoch in Frage gestellt. Gemäss Huggenberger (2019) lassen Pseudoexperten und -expertinnen verlauten, dass es kein AD(H)S ohne Hyperaktivität gäbe. Skeptische Personen leiten beispielsweise die durch die Impulsivität entstehenden sozialen Probleme sowie den Ungehorsam durch die Unfähigkeit und die mangelnden Konsequenzen vonseiten der Eltern her. Weiter wird auf die Gefahren der Verbreitung von Fehlinformationen durch die Medien hingewiesen, die beispielsweise wirkungsvolle Behandlungsmethoden verhindern können (vgl. Huggenberger, 2019, S. 19f.). Florineth Baatsch (2015) schreibt, dass das Leiden der betroffenen Kinder offensichtlich gross ist und dass das Erscheinungsbild des AD(H)S ohne Hyperaktivität zwar mittlerweile bekannter, aber noch immer zu wenig bekannt ist. Des Weiteren sind nach bisheriger Literatur vorwiegend Mädchen betroffen. Hypoaktive Jungen sind noch weniger bekannt und werden darum den Fachpersonen seltener vorgestellt. Ein Grund könnte sein, dass diese dem gängigen Rollenbild widersprechen. Deshalb ist in diesem Punkt höhere Sensibilität gefragt (Florineth Baatsch, 2015, S. 13f.). Auch Elpos (2021) konstatiert auf ihrer Homepage, dass das hyperaktive AD(H)S aufgrund der auffälligen Symptome meist bekannt ist, das Bewusstsein für die Probleme des hypoaktiven AD(H)S jedoch fehlt. Da diese Probleme unauffälliger sind, werde diese Form häufig übersehen. Deshalb wird die Diagnose nicht oder nur in seltenen Fällen gestellt, obwohl die Betroffenen mit denselben Problemen konfrontiert werden wie die Betroffenen mit AD(H)S mit Hyperaktivität (vgl. Elpos Schweiz, 2021).

Auch in Fachkreisen wurden bis vor wenigen Jahren Aufmerksamkeitsstörungen ohne Hyperaktivität nur selten wahrgenommen und oftmals als psychisch bedingt (verträumt, neurotisch) beschrieben und behandelt. Heutzutage wird zunehmend entdeckt, dass nicht jedes verträumte Kind ein neurotisches Kind ist. Öfters gibt es Aussagen wie: «Sie kann gar kein ADS haben, manchmal kann sie sich ganz gut konzentrieren!» (vgl. Brunsting, 2006, S. 14). Gemäss Simchen (2020b) haben viele Lehrpersonen hinsichtlich der Hypoaktivität einen Nachholbedarf. Da sich ihre Erfahrungen und Einschätzungen allein aus der Schul- und Unterrichtssituation mit hyperaktiven Kindern ergeben, behaupten sie in ihrer Unkenntnis der medizinischen Sachlage, dass das betroffene Kind kein ADS habe (vgl. Simchen, 2020b, S. 148). Auch Hoberg (2018) schreibt, dass es im schulischen Bereich hilfreich ist, die Bezeichnungen der Klassifikationssysteme zu kennen, damit die Lehrperson vor Missverständnissen gefeit ist. Wenn Eltern beispielsweise erklären, dass bei ihrem Kind kein AD(H)S, sondern nur eine «einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung» diagnostiziert wurde, sollte man wissen, dass es sich hier rein diagnostisch tatsächlich um das Vollbild eines AD(H)S handelt» (Hoberg, 2018, S. 23).

3. Fragestellungen

Das Hauptziel dieser Masterarbeit ist es, herauszufinden, wie Kinder und Jugendliche mit AD(H)S ohne Hyperaktivität im Schulalltag möglichst früh erkannt werden können, damit eine positive Entwicklung möglich ist. In den vorangehenden Kapiteln wurden die theoretischen Bezüge und der aktuelle Forschungsstand dargestellt. Auch wurden mögliche Antworten in der Fachliteratur gesucht. Daraus werden folgende Aussagen abgeleitet:

- Zum Thema AD(H)S ist zahlreiche Literatur vorhanden, der Subtyp ADS wird aber meistens nur am Rande erwähnt.
- Im Erscheinungsbild des AD(H)S/ADS gibt es viele Varianten und Zwischenstufen, die sich aber deutlich in ihrer Symptomatik unterscheiden. Einige Signale, wie Zappeln oder Dazwischenreden, sind wesentlich besser zu beobachten, während andere Symptome, wie Teilnahmslosigkeit und Unaufmerksamkeit, sich nicht immer erfassen lassen.
- Dadurch, dass Kinder mit ADS nicht durch motorische Unruhe oder sozial unverträgliche Impulsivität auffallen, werden sie in der Schule zunächst übersehen, insbesondere, wenn sie ihre Langsamkeit durch Intelligenz wettmachen können.
- Bis heute sind die Ursachen für das Zustandekommen eines AD(H)S nicht vollständig geklärt, es zeigt sich aber aktuell, dass AD(H)S zu einem grossen Prozentsatz erblich ist.
- Die Diagnose von AD(H)S/ADS im Kindesalter stellt für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung dar. Die Anzahl der diagnostizierten Kinder mit AD(H)S hat zwar in den letzten Jahren zugenommen, dass Kinder mit dem Subtyp ADS zu diesem Störungsbild dazugehören, ist aber noch zu wenig bekannt.
- AD(H)S/ADS kann unerkannt, unbeachtet und unbehandelt schwere Folgen für die Lebensqualität und Leistungsfähigkeit bis ins Erwachsenenalter haben.
- Zur Früherkennung von Kindern mit AD(H)S ohne Hyperaktivität besteht noch grosser Forschungsbedarf. Die Autorin konnte zur Früherkennung von Kindern mit ADS keine relevanten Studien finden.

Basierend auf den theoretischen Grundlagen und den aufgeführten Feststellungen werden folgende drei Hauptfragestellungen formuliert:

- *Wie können Kinder und Jugendliche mit AD(H)S ohne Hyperaktivität im Schulalltag möglichst früh erkannt werden, damit eine positive Entwicklung möglich ist?*
- *Welches Vorgehen könnte bei Verdacht auf AD(H)S ohne Hyperaktivität den Lehrpersonen und schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen empfohlen werden?*
- *Welche Massnahmen können zur Sensibilisierung für und zur Aufklärung über AD(H)S ohne Hyperaktivität für pädagogische Fachpersonen angedacht werden?*

4. Forschungsmethodik

Um die theoretischen Inhalte zu überprüfen und die genannten Fragestellungen zu beantworten, wurden einerseits junge betroffene Erwachsene mit einer ADS-Diagnose und andererseits Fachpersonen aus unterschiedlichen Fachbereichen rekrutiert. Mittels Leitfadeninterviews wurde eine qualitative Datenerhebung durchgeführt und diese wurde anhand der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) ausgewertet. Im folgenden Kapitel werden die gewählte qualitative Forschungsmethode und der Ablauf der Datenerhebungsmethode beschrieben und begründet. Darauf folgen die Erläuterungen zur Datenauswertung und die Ergebnisdarstellung.

4.1 Verfahren qualitativer Forschung

Wesentliche Kennzeichen von qualitativer Forschung sind die Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien, die Berücksichtigung und die Analyse unterschiedlicher Perspektiven sowie die Reflexion der forschenden Person über die Forschung als Teil der Erkenntnis (vgl. Flick, 2017, S. 26). Es geht dabei um die Erkundung sozialer Lebenswelten, indem diese aus der Perspektive der Teilnehmenden erfasst werden. Die Stärke dieser Forschungsmethode liegt darin, dass sie Typisches festhält bzw. den Sinn von Ereignissen beschreibt. Dabei werden vor allem Regeln, Normen und Sinnstrukturen von Individuen und sozialen Systemen erforscht (vgl. Moser, 2015, S. 25).

4.2 Datenerhebung Interview

«Eine alte und zugleich moderne Methode, die sich heute grosser Beliebtheit und Verbreitung erfreut, ist das Interview in seinen diversen qualitativen Formen» (Lamnek, 2010, S. 301). Laut Altrichter et al. (2018) sind sowohl Interviews als auch schriftliche Befragungen eine Weiterentwicklung eines alltäglichen Gesprächs. Sie bieten Zugang zu Informationen, über die die Informationspartnerinnen und -partner verfügen. Ein Vorteil ist, dass sie Gedanken, Einstellungen und Haltungen erschliessen, die «hinter» dem aktuellen Verhalten stehen. Der Zweck eines Interviews ist vor allem, Sichtweisen, Interpretationen und Bedeutungen kennenzulernen, um das Verständnis einer Situation zu verbessern (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 133ff.).

4.2.1 Leitfadeninterviews

Leitfadeninterviews werden in der qualitativen Sozialforschung zurzeit vermehrt angewendet. «Diese Aufmerksamkeit ist von der Erwartung bestimmt, dass in der relativ offenen Gestaltung der Interviewsituation die Sichtweisen des befragten Subjektes eher zur Geltung kommen als in standardisierten Interviews oder Fragebögen» (Flick, 2017, S. 194).

Mit dem Begriff des Leitfadens bezeichnet man ein mehr oder weniger strukturiertes schriftliches Frageschema. Es dient den InterviewerInnen bei der Interviewdurchführung als Orientierungshilfe und Gedächtnisstütze und enthält sämtliche wichtige Fragen sowie Hinweise, wie einzelne Frageblöcke eingeleitet werden sollten. Der Leitfaden strukturiert die Interviewsituation oder hilft dabei, nichts zu vergessen. Man unterscheidet zwischen Schlüsselfragen, das sind solche, die unbedingt gestellt werden sollten, und optionalen Fragen, die von untergeordneter Bedeutung sind. (Stigler & Felbinger, 2012, S. 141)

Der Interviewleitfaden kann ein hilfreicher Weg für die Vorbereitung und die Strukturierung im Prozess der Datenerhebung sein. Gemäss Stigler und Felbinger (2012) ermöglicht der Interviewleitfaden in der Interviewsituation zunächst ein regelgeleitetes Vorgehen, das dann im weiteren Verlauf des Interviews die Basis für die geforderte Offenheit und Flexibilität der Gesprächsführung bildet (vgl. Stigler & Felbinger, 2012, S. 141).

4.2.2 Experteninterview

Eine spezielle Anwendungsform von Leitfadeninterviews ist das Experteninterview². Dabei ist die befragte Person in ihrer Eigenschaft als Experte für ein bestimmtes Handlungsfeld interessant. Sie wird zudem nicht als Einzelfall, sondern als repräsentativ für eine Gruppe in die Untersuchung einbezogen. Es ist zu klären, wer als Experte zu sehen ist. Deeke (1995) definiert die Expertenrolle wie folgt:

Die Antwort auf die Frage, wer oder was «Experten» sind, fällt in Abhängigkeit vom Untersuchungsgegenstand und darauf bezogenem theoretisch-analytischen Forschungsansatz ganz unterschiedlich aus. (...) Als Experten könnte man diejenigen Personen bezeichnen, die in Hinblick auf einen interessierenden Sachverhalt als «Sachverständige» in besonderer Weise kompetent sind. (Deeke, 1995, zitiert nach Flick 2017, S. 214)

Nach dieser Definition wird ersichtlich, dass einerseits der Biografieträger oder die Biografieträgerin als Experte für die eigene Person und andererseits Mitarbeitende einer Organisation in einer spezifischen Funktion und mit einem bestimmten Erfahrungswissen zur Zielgruppe zählen (vgl. Flick, 2017, S. 215). Gemäss Bogner und Menz (2002, S. 46) verfügt der Experte über technisches Wissen sowie über Prozess- und Deutungswissen, das sich auf sein spezifisches professionelles oder berufliches Handlungsfeld bezieht. Deswegen besteht das Expertenwissen nicht allein aus systematischem, reflexiv zugänglichem Fach- und Sonderwissen, sondern weist zu einem grossen Teil den Charakter von Praxis- oder Handlungswissen auf, in das verschiedene Handlungsmaxime und individuelle Entscheidungsregeln, kollektive Orientierungen und soziale Deutungsmuster einfließen (vgl. Bogner und Menz, zitiert nach Flick, 2015, S. 215).

4.2.3 Auswahl der interviewten Personen

Anders als in der quantitativen Forschung ist die Repräsentativität bei der Bestimmung der Stichprobe bei der qualitativen Methodologie nicht entscheidend. Dies hat den Grund, dass nicht Generalisierungen, sondern vielmehr Typisierungen im Zentrum stehen (vgl. Lamnek, 2010, S. 350f.). Zu Beginn musste für die vorliegende Arbeit eine Auswahl der zu befragenden betroffenen Erwachsenen sowie der Fachpersonen getroffen werden. Im Bewusstsein, dass diese Datenerhebung nicht repräsentativ sein kann, wurde bei der Selektion der Teilnehmenden versucht, aufgrund unterschiedlicher Kriterien eine Auswahl zusammenzustellen, welche die Weite des Feldes möglichst umfangreich abdeckt. Gemäss Lamnek (2010) wird die forschende Person typische Individuen aussuchen, die ihrem theoretischen Vorverständnis entsprechen. Aus diesem Grund werden keine Zufallsstichproben gezogen, sondern es werden einzelne Fälle nach Erkenntnisinteressen für die Befragung ausgesucht (vgl. Lamnek, 2010, S. 350f.). «Gerade bei der Durchführung qualitativer Interviews spielen fast immer informel-

² Aufgrund der Leserfreundlichkeit wird im Folgenden nur die männliche Sprachform der Experten verwendet.

le Kontakte zu den zu untersuchenden Personen oder Gruppen von Handelnden eine wichtige Rolle bei der Auswahlentscheidung» (Lamnek, 2010, S. 351). Da die Mutter der Autorin ein Projekt zur Aufklärung von ADS gestartet hat, konnte die Autorin von den Kontakten zu interessierten Projektteilnehmenden profitieren. Alle potenziellen Interviewten wurden im Herbst 2020 per Mail angefragt, ob sie bereit wären, Auskunft über ihre Erfahrungen mit ADS zu geben. Insgesamt wurden sechs Interviews geführt, drei mit betroffenen jungen Erwachsenen und drei mit Fachpersonen, welche unterschiedliche Fachbereiche von AD(H)S/ADS abdecken. Im Gegensatz zum quantitativen Interview, bei dem es auf die kumulierten Daten ankommt, stellt die befragte Person im qualitativen Interview einen identifizierbaren Einzelfall dar und legt ihre Persönlichkeit offen. Deshalb kommt es beim qualitativen Interview darauf an, Vertraulichkeit und Anonymität zuzusichern und eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Aus diesem Grund dürfen die befragten Personen bei der Analyse und der Publikation nicht mit ihrem Namen genannt werden (vgl. Lamnek, 2010, S. 352).

4.2.3.1 Interview mit Betroffenen

Für die Expertengruppe der Betroffenen wurden junge Erwachsene im Alter von etwa 25–35 Jahren gesucht, welche möglichst authentisch berichten können, wie sie ihr Leben und insbesondere die Schule mit ADS erlebt haben. Sie sollten auch dahingehend befragt werden, was relevante Indikatoren für das Erkennen von ADS-Betroffenen sein könnten (vgl. Tabelle 7–9). Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, dass alle Betroffenen mit ADS diagnostiziert sind und dass sowohl Frauen und als auch Männer befragt wurden. Die Altersgruppe wurde gezielt auf junge Erwachsene festgelegt, da sich bei einer Befragung mit jüngeren Kindern aufgrund von teilweise noch fehlender Reflexionskompetenz und der fehlenden Distanz zu den Erfahrungen in der Schule Schwierigkeiten zeigen könnten. Die obere Altersgrenze wurde so definiert, dass die Erinnerungen und Erlebnisse bei den Befragten noch nicht zu lange her sind und somit die Datenqualität möglichst gut gehalten werden kann.

Tabelle 7: Beschreibung Interviewpartner D. C. (Betroffener)

Interview mit D. C.	
Alter	35 Jahre
Geschlecht	männlich
Beruf	Polymechniker
Lebenslauf (wesentliche Eckpunkte)	<ul style="list-style-type: none"> • weinte viel in der Kindheit, war sehr emotional • war bis ins Schulalter sehr ordentlich, ab dem Schulalter wurde er unordentlich • Lernen fiel ihm schwer, vor allem Auswendiglernen, musste die 5. Klasse wiederholen • hatte Freunde in der Schule, distanzierte sich aber immer mehr von ihnen • wurde im Schulalter vom Schulpsychologen abgeklärt → war bei der Abklärung zwar auffällig, sie wussten aber nicht, was es sein könnte • suchte aufgrund von Depressionen und weiteren psychischen Schwierigkeiten nach Ursachen (im Erwachsenenalter) → fanden zuerst nichts heraus • über Gespräche mit einem Freund vermuteten sie ein ADS → wollte Abklärung • aktuelle Schwierigkeiten: innere Unruhe, grosse Sensibilität, Aufmerksamkeitsprobleme, Mühe mit Organisation
ADS-Diagnose	mit 24 Jahren (2010)
Therapie	<ul style="list-style-type: none"> • Neurofeedback (2010–2011) • Neurofeedback, Coaching, Therapie (ab 2019)
Medikamente	ja

Tabelle 8: Beschreibung Interviewpartnerin A. B. (Betroffene)

Interview mit A. B.	
Alter	25 Jahre
Geschlecht	weiblich
Beruf	Lehre als Pflegefachfrau HF (Ausbildung in der Psychiatrie)
Lebenslauf (wesentliche Eckpunkte)	<ul style="list-style-type: none"> • war als Kind sehr aktiv (bewegte sich viel, kletterte gerne hoch hinauf) • war sehr sensibel, weinte schnell, war sehr emotional • wurde im Kindergarten zuerst auf Hochbegabung abgeklärt • hatte nicht viele Freunde, traf sich manchmal mit älteren Kindern • störte immer wieder den Unterricht, wurde deshalb aus dem Zimmer geschickt • seit der 4. Klasse bekommt sie Medikamente • hatte in der Primarschule zuerst keine schulischen Probleme; bis zur 5. Klasse musste sie nicht viel lernen, ab der 5. Klasse änderte sich das • Schwierigkeiten fingen im Gymnasium an (wiederholt das 1. Jahr, hat im 2. Jahr dann das Gymnasium abgebrochen) • brauchte Druck von aussen, damit sie Dinge erledigte • Hauptprobleme in der Schule: schwankendes Leistungsvermögen, unsorgfältiges Arbeitsverhalten, Hausaufgaben einschreiben und erledigen • Medikamente waren und sind zur Bewältigung des Alltags nötig • aktuelle Schwierigkeit: innere Unruhe, grosse Sensibilität, Konzentrationsprobleme
ADS-Diagnose	mit 5 Jahren (2001) → Potenzialanalyse und erste ADS-Abklärung mit dringender Verdachtsdiagnose
Therapie	<ul style="list-style-type: none"> • Maltherapie (2003–2004) • Psychotherapie und weitere Betreuung (bis 2009)
Medikamente	ja

Tabelle 9: Beschreibung Interviewpartnerin N. M. (Betroffene)

Interview mit N. M.	
Alter	32 Jahre
Geschlecht	weiblich
Beruf	Doktorandin in Mikrobiologie
Lebenslauf (wesentliche Eckpunkte)	<ul style="list-style-type: none"> • konnte im Kindesalter stundenlang Bilderbücher anschauen (war aber stattdessen gedanklich abwesend, wirkte tagträumend) • hatte keine Mühe in der Primarschule, da oft alles wiederholt wurde • beteiligte sich nicht aktiv am Unterricht → da Leistung aber gut war, kümmerte sich niemand darum • hatte wenig soziale Kontakte → wurde als introvertiert angesehen • weil sie sich oft müde und energielos gefühlt hatte, wurde bei ihr die Schilddrüse abgeklärt → es wurde nichts Auffälliges entdeckt • Schwierigkeiten begannen während des ersten Studienjahres → ertrug die vielen Menschen und den Lärmpegel sehr schlecht und konnte sich nicht auf den vermittelten Stoff konzentrieren → wurde mit 18 Jahren auf ADS abgeklärt • mit Medikamenten konnte sie das Studium erfolgreich zu Ende führen • aktuelle Schwierigkeiten: Stimmungsschwankungen, innere Unruhe, Konzentrationsprobleme
ADS-Diagnose	mit 18 Jahren (2009)
Therapie	Psychotherapie (ab 2020)
Medikamente	ja

4.2.3.2 Interview mit Fachpersonen

Die zweite Expertengruppe setzt sich aus Fachpersonen zusammen, welche im diagnostischen Prozess eine wesentliche Rolle spielen (vgl. Tabelle 10–12). Dafür wurden ein Kinderarzt, ein Schulpsychologe und ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie zum Thema befragt. Gerne hätte die Autorin auch bei den Fachpersonen Männer und Frauen berücksichtigt, für diese Expertengruppe wurden aber nur Männer gefunden. Bei der Auswahl der Fachpersonen war es für die Autorin besonders ausschlaggebend, dass diese mit dem Thema ADS vertraut sind und somit von ihren Erfahrungen aus der Perspektive ihres Fachgebietes berichten konnten.

Tabelle 10: Beschreibung Interviewpartner M. G. (Fachperson)

Interview mit Dr. med. M. G.	
Beruf	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. med. Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, spez. Konsiliar- und Liaisonpsychiatrie sowie Alterspsychiatrie und –psychotherapie • Psychosomatische und Psychosoziale Medizin • Praktischer Arzt
Anzahl Jahre Berufserfahrung	19 Jahre
Bezug zu AD(H)S/ADS	<ul style="list-style-type: none"> • Leitung Spezialsprechstunden in den Bereichen AD(H)S und Autismus und psychiatrische Testdiagnostik • arbeitet mit betroffenen Erwachsenen mit AD(H)S und Autismus-Spektrum-Störung (Diagnostik, Coaching, Begleitung)

Tabelle 11: Beschreibung Interviewpartner R. K. (Fachperson)

Interview mit Prof. Dr. phil. R. K.	
Beruf	<ul style="list-style-type: none"> • Fachpsychologe für Kinder- und Jugendpsychologie • Schulpsychologe und Buchautor • Psychologieprofessor und Rektor an einer Hochschule (pensioniert)
Anzahl Jahre Berufserfahrung	<ul style="list-style-type: none"> • 20 Jahre Schulpsychologe/Erziehungsberater • 20 Jahre Psychologieprofessor und Rektor an einer Hochschule • 45 Jahre intensive Beschäftigung mit Psycho-Organischem-Syndrom (POS) und AD(H)S/ADS in Theorie, Lehre und Praxis
Bezug zu AD(H)S/ADS	<ul style="list-style-type: none"> • selbst von ADS betroffen • arbeitet als Berater bei einer Info- und Beratungsstelle für Erwachsene mit AD(H)S/ADS

Tabelle 12: Beschreibung Interviewpartner M. R. (Fachperson)

Interview mit Dr. med. M. R.	
Beruf	Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin FMH (pensioniert)
Anzahl Jahre Berufserfahrung	1970 Med. Staatsexamen, 1977–2011 in eigener Praxis, seither noch stark abnehmend teilzeitlich tätig
Bezug zu AD(H)S/ADS	<ul style="list-style-type: none"> • hat einen Sohn mit einer AD(H)S-Diagnose • hat verschiedene Artikel zum Thema AD(H)S geschrieben und veröffentlicht • seine Frau ist Psychiaterin (hat mit Betroffenen mit AD(H)S mit und ohne Hyperaktivität zu tun), war an Gründung von Selbsthilfeorganisationen von AD(H)S-Betroffenen beteiligt, verfasste verschiedene Publikationen zum Thema)

4.3 Vorbereitung und Durchführung der Interviews

Nachfolgend werden die Vorbereitung und die Durchführung der sechs Interviews beschrieben.

4.3.1 Erstellung des Interviewleitfadens

Da die Interviews als Leitfadeninterviews durchgeführt wurden, musste zuerst der Interviewleitfaden erstellt werden. Die Erstellung eines Leitfadens erfordert einige Vorarbeit. Am Anfang stehen die Formulierung und die Analyse eines Problems. Die zentralen Aspekte für den Interviewleitfaden werden dann aus der Aufbereitung der Theoriearbeit entwickelt. Zudem ist bei der Konstruktion von Fragevorgaben ein Vorverständnis der Lebenswelt der Zielgruppe der Untersuchung hilfreich (vgl. Stigler & Felbinger, 2012, S. 142). Um möglichst konkrete Aussagen zur Erkennung von ADS-Betroffenen zu erhalten, wurden nach intensiver Auseinandersetzung mit theoretischen Inhalten aus der Literatur zwei unterschiedliche Leitfäden – einer für die Betroffenen und einer für die Fachpersonen – erstellt. Da zwei verschiedene Expertengruppen zum gleichen Thema befragt wurden, diese jedoch unter-

schiedliche Schwerpunkte beinhalten, wurde versucht, möglichst viele Fragen zu stellen, die miteinander verglichen werden konnten (siehe Anhang 1). Mithilfe der Interviewleitfragebögen wurden die Bereiche *Erscheinungsbild ADS, ADS im Schulalltag, Diagnostik, Vorgehen bei Verdacht, Folgen und Auswirkungen, Sensibilisierung, Massnahmen und Therapien* sowie *positive Entwicklung* thematisiert. Damit sich die Interviewteilnehmenden vorbereiten konnten, wurden die Interviewleitfäden vorgängig zugeschickt.

4.3.2 Pretest

Bevor ein Interviewleitfaden angewendet wird, sollte dieser hinsichtlich seiner Anwendbarkeit getestet werden. «Dies gilt sowohl für jede einzelne Frage als auch für die Teil- und Gesamtstruktur des Leitfadens. Ein solcher Pretest dient der Abrundung und dem Auffinden von logischen Brüchen im Gesprächsverlauf» (Stigler & Felbinger, 2012, S. 144). Da die Autorin dieser Arbeit zwei unterschiedliche Perspektiven zum Thema einbeziehen wollte, konnte ein Pretest nur für den Leitfaden der Betroffenen durchgeführt werden. Dazu wurde der Leitfaden für ADS-Betroffene am Bruder der Autorin, der auch eine ADS-Diagnose hat, erprobt. Zudem wurden der zeitliche Rahmen und die Rahmenbedingungen bei der Durchführung möglichst identisch gestaltet. Im Anschluss an das Interview wurde ein Feedback zu den gestellten Fragen und dem Vorgehen eingeholt. Minimale Anpassungen wurden vorgenommen. Lamnek (2010) beschreibt, dass versucht werden sollte, personale Kontakte, die bereits vor dem Interview existieren und von denen anzunehmen ist, dass sie auch weiterhin sozial relevant sein werden, nicht als befragte Personen heranzuziehen (vgl. Lamnek, 2010, S. 352). Aus diesem Grund wurde die Antwort der im Pretest befragten Person nicht in die Untersuchung miteinbezogen.

4.3.3 Interviewdurchführung

Um ein vertrauensvolles Klima zu schaffen, wurde mit einer offenen Fragestellung in die Thematik eingestiegen. Erst danach erfolgte die eigentliche Befragung. Gemäss Stigler und Felbinger (2012) ermöglicht der Interviewleitfaden in der Interviewsituation zunächst ein regelgeleitetes Vorgehen, das dann im weiteren Verlauf des Interviews die Basis für die geforderte Offenheit und Flexibilität der Gesprächsführung bildet (vgl. Stigler & Felbinger, 2012, S. 141).

Die Interviews wurden grösstenteils am gewünschten Ort der interviewten Personen durchgeführt. Bedingt durch die aktuelle Pandemiesituation wurden zwei der sechs Interviews online durchgeführt. Für die Durchführung wurde ein Zeitfenster von ungefähr 60 Minuten eingeplant. Obwohl der Interviewleitfaden die Strukturierung der Interviews vorgab, äusserten sich die Interviewpartner unterschiedlich ausführlich zu den einzelnen Themen. So dauerten einige Interviews bis zu 90 Minuten und eines dauerte über 100 Minuten.

4.3.4 Datenerfassung

Ein besonderes Anliegen qualitativ orientierter Forschung ist die Deskription, d. h. die exakte und angemessene Beschreibung des Gegenstandes. Um diesem Rechnung zu tragen, sollte zwischen der Erhebung und der Auswertung der Zwischenschritt der Aufbereitung des Materials thematisiert werden. Mayring (2002) beschreibt, dass durch Erhebungsverfahren versucht wird, der Realität Informationen zu entlocken. Dafür muss das Material jedoch erst festgehalten, aufgezeichnet, aufbereitet und

geordnet werden, bevor es ausgewertet werden kann (vgl. Mayring, 2002, S. 85). Um das Material festzuhalten, wurden alle Interviews mit dem Einverständnis aller Interviewteilnehmenden mit einem Aufnahmegerät aufgenommen. In einem letzten Schritt wurde das Textmaterial aufgearbeitet.

4.4 Datenauswertung

Die Möglichkeiten der Auswertung von qualitativen Daten sind so vielfältig wie die Typen des Interviews selbst (vgl. Lamnek, 2010, S. 367). Die Auswertung wird im folgenden Kapitel aufgezeigt.

4.4.1 Transkription

Wenn gesprochene Sprache in eine schriftliche Fassung gebracht wird, wird dies Transkription genannt. Die Herstellung von Transkripten ist zwar aufwendig, aber für eine ausführliche Auswertung unabdingbar. Dafür wurde das Programm f4transkript verwendet, mit dem die Geschwindigkeit des aufgenommenen Interviews für das Transkribieren angepasst, d. h. verlangsamt, werden konnte. Da alle Interviews in Mundart geführt wurden, wurden diese zwar wörtlich transkribiert, aber für mehr Lesbarkeit ins Hochdeutsche übersetzt. Das Wortprotokoll ermöglicht es, einzelne Aussagen in ihrem Kontext zu sehen und gibt so die Basis für ausführliche Interpretationen (vgl. Mayring, 2002, S. 89). Alle anderen festgelegten Transkriptionsregeln nach Kuckartz (2016) sind in Anhang 2 zu finden. Nach Beendigung der Transkriptionen kann mit der Auswertung begonnen werden.

4.4.2 Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Um transkribierte Interviews zu analysieren, bietet sich die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse von Kuckartz (2016) an. Im Gegensatz zur quantitativen Auswertungsmethode, welche die Daten in Zahlen umwandelt, ist die qualitative Inhaltsanalyse mehr am Text selbst interessiert. «Auch nach der Zuordnung zu Kategorien bleibt der Text selbst, d. h. der Wortlaut der inhaltlichen Aussagen, relevant und spielt auch bei der Aufbereitung und Präsentation der Ergebnisse eine wichtige Rolle» (Kuckartz, 2016, S. 48). «Die Art und Weise der Kategorienbildung hängt im starken Masse von der Forschungsfrage, der Zielsetzung der Forschung und dem Vorwissen ab, das bei den Forschenden über den Gegenstandsbereich der Forschung vorhanden ist» (Kuckartz, 2016, S. 63).

Für die Bildung des Kategoriensystems werden verschiedene Arten der Kategorienbildung unterschieden. Für die vorliegende Arbeit wurde in einer ersten Phase die deduktive Kategorienbildung, auch «A-priori-Kategorienbildung» genannt, angewendet. Die Kategorienbildung erfolgt, bevor die ersten Daten in Augenschein genommen werden. Im konkreten Fall bedeutet dies, dass anhand des Interviewleitfadens, der auf theoretischen Grundlagen basiert, erste Kategorien definiert wurden. Dabei wurden passende Textstellen den entsprechenden Kategorien zugeordnet und Formulierungen, die am treffendsten schienen, als sogenannte Ankerbeispiele definiert.

Gemäss Kuckartz (2016) beinhaltet eine Kategoriendefinition mindestens die Bezeichnung der Kategorie und eine inhaltliche Beschreibung (vgl. Kuckartz, 2016, S. 64ff).

Wenn bei der Datenerhebung strukturierende Mittel, bspw. ein Interviewleitfaden bei offenen Interviews, eingesetzt werden, wird häufig so vorgegangen, dass für die erste Phase der qualitativen Inhaltsanalyse Kategorien direkt aus dem Interviewleitfaden abgeleitet werden, d. h. mit deduktiven Kategorien begonnen wird. Die Weiterentwicklung der Kategorien und die Bildung von sogenannten Subkategorien erfolgt dann unmittelbar am Material. (Kuckartz, 2016, S. 72)

«In der nächsten Phase werden die Kategorien am Material weiterentwickelt und ausdifferenziert» (Kuckartz, 2016, S. 97). Die Bildung von Kategorien direkt am Material, welche in der qualitativen Forschung häufig praktiziert wird, wird *induktive Kategorienbildung* genannt (vgl. Kuckartz, 2016, S. 72). Vollständig deduktive bzw. vollständig induktive Kategorienbildung in Forschungsprojekten ist in reiner Form nur sehr selten anzutreffen. Deshalb kommt in den meisten Fällen ein mehrstufiges Verfahren der Kategorienbildung und Codierung zur Anwendung. So wurde das Datenmaterial in einem zweiten Schritt nach weiteren Kategorien durchsucht, welche als Subkategorien bezeichnet werden. Da für die Analyse das Computerprogramm MAXQDA verwendet wurde, konnten die Textabschnitte laufend neu kategorisiert und angepasst werden. Auch der Überblick über die zahlreichen Subkategorien konnte dank der Software gewährleistet werden. Das umfangreiche Kategoriensystem ist in Anhang 3.1 zu finden. Kuckartz (2016) beschreibt, dass es sich als nützlich erweisen kann, wenn vor der eigentlichen Analyse ein Zwischenschritt eingeschoben wird. Dabei werden für das strukturierte Material thematische Summaries erstellt. Dieses Vorgehen sei dann hilfreich, wenn relativ umfangreiches Material vorhanden ist (vgl. Kuckartz, 2016, S. 111). Da nur eine geringe Anzahl Interviews geführt wurden und die Autorin mit den Aussagen vertraut war, wurde dieser Zwischenschritt ausgelassen.

An den eventuellen Zwischenschritt der fall- und themenbezogenen Zusammenfassungen schliesst sich die nächste Phase an, in der die eigentliche Analyse stattfindet und in der die Ergebnispräsentation vorbereitet wird. Im Mittelpunkt des Auswertungsprozesses stehen dabei die Themen und Subthemen. Von sieben verschiedenen Formen der Auswertung von Kuckartz (2016) hat sich die Autorin auf die *Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien* sowie die *Kreuztabellen* entschieden (vgl. Kuckartz, 2016, S. 118ff.). Mit Hilfe von Kreuztabellen wurden die Aussagen der beiden Expertengruppen verglichen und die Ergebnisse wurden in einer sinnvollen Reihenfolge dargestellt. Für die Ergebnisdarstellung wurden nur diejenigen Hauptkategorien ausgewählt, die für die Forschungsfrage relevant waren. Deshalb wurde das ursprüngliche Kategoriensystem angepasst (siehe Anhang 3.2).

Für die Ergebnisdarstellung wurde mehrheitlich die Form der Paraphrasierung gewählt, welche mit ausgewählten Zitaten ergänzt wurde. Da es sich um eine geringe Anzahl Interviews handelte, wurde bei der Darstellung im Ergebnisbericht nicht die Häufigkeiten der Themen und Subthemen dargestellt, sondern die inhaltlichen Ergebnisse wurden in qualitativer Weise präsentiert. Nicht genannte Kategorien in den Interviews wurden bei der Ergebnisdarstellung nicht erwähnt. Am Ende des Forschungsberichts sollte gemäss Kuckartz (2016) noch einmal resümierend der Bogen zur ursprünglichen Forschungsfrage geschlagen werden (vgl. Kuckartz, 2016, S. 120).

4.5 Methodenkritik

Nach der Beschreibung der gewählten Forschungsmethode in den vorangegangenen Abschnitten werden im vorliegenden Kapitel einige kritische Anmerkungen hinsichtlich der angewandten Forschungsmethode vorgenommen. Um eine möglichst transparente Interpretation zu gewährleisten, werden allfällige Schwierigkeiten und Stolpersteine erwähnt, insbesondere, wenn sie die Forschungsergebnisse beeinflussen könnten.

4.5.1 Auswahl der Stichprobe

Der persönliche Bezug zum Thema AD(H)S ohne Hyperaktivität hatte für die Autorin zwei Seiten. Einerseits war er positiv, da das Verständnis und das Interesse gegeben waren. Andererseits musste die Autorin professionell mit den gewonnenen Daten umgehen und neue Erkenntnisse nicht direkt als Vergleich mit bestehendem Wissen oder mit bestehenden Annahmen anwenden. So war es zentral, dass sich die Autorin diese Haltung bewusst machte, bevor sie sich mit dem Thema beschäftigte. Durch die intensive Auseinandersetzung mit der Theorie hat sich das persönlich gefärbte Vorwissen aber im Vorfeld schon sehr erweitert und die neuen Erkenntnisse aus der Theorie sowie aus den Interviews konnten ohne persönliche Wertung angenommen werden.

Da menschliches Handeln in grossem Masse situativ gebunden und mit subjektiven Bedeutungen behaftet ist, lässt sich die Verallgemeinerung humanwissenschaftlicher Ergebnisse nicht automatisch durch ein Verfahren wie das der repräsentativen Stichprobe garantieren. Das Vorgehen, dass eine kleine Stichprobe nach einem Zufallsplan oder nach bestimmten Kriterien festgelegt wird und so ein verkleinertes Abbild der Gruppe darstellt, über die Aussagen gemacht werden, wird von qualitativen Ansätzen kritisiert. Dies wird so begründet, dass die Repräsentativität einer Stichprobe nie völlig hergestellt wird und die Kriterien fragwürdig sind. Ein weiteres Problem der qualitativen Forschung ist zudem die Verallgemeinerung der Ergebnisse, da sie oft mit sehr kleinen Fallzahlen arbeitet. Eine besondere Rolle spielen dabei die Begründungen, warum und wofür die Resultate Gültigkeit besitzen (vgl. Mayring, 2002, S. 23f.). Aufgrund der begrenzten Anzahl der Stichprobe musste sich die Autorin auf zwei Perspektiven (Betroffene und Fachpersonen) beschränken. Gerne hätte sie auch noch die Perspektiven der Eltern und der Lehrpersonen einbezogen, was aber den Rahmen der vorliegenden Arbeit übersteigen würde. Bei der Auswahl der Fachpersonen hat die Autorin bewusst drei Fachpersonen aus unterschiedlichen Fachbereichen gewählt, um ein möglichst breites Spektrum abzudecken. Möglicherweise hätte eine andere Auswahl zu anderen Ergebnissen geführt.

4.5.2 Interviewdurchführung

«Das Interview geht letztlich auf die Form des Gesprächs (Diskussionen, Erzählungen und Geschichten) zurück. Sein Zweck ist es, Sichtweisen, Meinungen und Interpretationen zu erheben, um deren Sinn besser zu verstehen» (Moser, 2015, S. 117). Altrichter et al. (2018) warnen davor, dass die Grenzen dieses Zugangs nicht aus den Augen zu verlieren sind. Die Befragung bringt oftmals nur das ans Licht, was Befragte denken, d. h. ihre Interpretation eines Geschehens zum Zeitpunkt und unter den Bedingungen der Befragung. So kann es sein, dass die befragte Person zwar die Wahrheit sagt, aber ohne Absicht etwas verschweigt, weil ihr nicht alle Gründe ihres Verhaltens bewusst sind. Dies

sollte den Interviewenden vor der Durchführung eines Interviews bewusst sein. Damit ein Interview gelingt, werden zwei Ebenen der Kommunikation – die inhaltliche Ebene und die Beziehungsebene – unterschieden. Diese beiden Ebenen beeinflussen sich gegenseitig. Die Beziehung, die zwischen zwei Personen besteht (z. B. das gegenseitige Vertrauen) beeinflusst das Verständnis dessen, was gesagt wird (Inhalt) (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 133f.).

Beim Kodieren stellte sich die Autorin die Frage, ob hartnäckiges Nachfragen weitere interessante Themen und Aspekte hätte hervorbringen können. Zwar konnten sich alle Interviewpartner frei äussern und auch am Schluss wurde explizit noch einmal nachgefragt, ob etwas Wesentliches vergessen wurde, dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass eventuell weitere Aspekte bei gekonntem Nachfragen zum Vorschein gekommen wären.

4.5.3 Auswertung

Die befragten Personen äusserten sich unterschiedlich ausführlich zu den Fragen im Interview. So dauerten die Interviews von 50 bis zu 100 Minuten, was sich im nächsten Schritt auf die Dauer der Transkription auswirkte. Gemäss Kuckartz (2016) wird für das Transkribieren etwa das Fünf- bis Zehnfache der Interviewzeit benötigt (vgl. Kuckartz, 2016, S. 166). Die ausführlichen Antworten im Interview waren einerseits spannend und wertvoll für das Gewinnen von neuen Erkenntnissen, andererseits wurde aber der Aufwand für die Transkriptionen um ein Vielfaches erhöht.

Auch das Übersetzen von Mundart in Schriftdeutsch stellte sich als Herausforderung dar, da gewisse Satzstrukturen und Satzbaufehler so notiert und korrigiert werden mussten, dass die Lesbarkeit und das Verständnis gewährleistet werden konnte. Aufgrund dessen, dass einige Interviewteilnehmende einen anderen Dialekt als die Autorin sprechen, war bei gewissen Satzstrukturen und Wörtern das Verständnis zuerst im eigenen Dialekt notwendig, bevor diese ins Hochdeutsch übersetzt werden konnten.

Eine weitere Schwierigkeit zeigte sich bei der Auswertung der transkribierten Interviews. Zwar wurden mithilfe des Interviewleitfadens Schlüsselfragen gestellt, die innerhalb der Expertengruppe die gleichen waren, hinzu kamen jedoch weiterführende Fragen, welche je nach Interviewverlauf optional gestellt wurden. Dieses breite Spektrum der unterschiedlichen Blickwinkel zum gleichen Thema bildet jedoch aus Sicht der Autorin einen Mehrwert für die Auswertung der Forschungsarbeit.

5. Darstellung der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus den Interviews zusammenfassend dargestellt. Die Darstellung erfolgt entlang des Kategoriensystems. Im Hinblick auf das Forschungsziel dieser Arbeit wurden nur die Kategorien dargestellt, welche für die Beantwortung der Fragestellung relevant sind. Wie schon im Kapitel «Auswahl der interviewten Personen» beschrieben (vgl. Kapitel 4.2.3), wurden alle Daten anonymisiert. Für die Betroffenen wurden die Abkürzungen *D. C.*, *A. B.* und *N. M.* und für die Fachpersonen *M. G.* (Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie), *R. K.* (*Schulpsychologe*) und *M. R.* (*Kinderarzt*) verwendet. Wenn möglich wurden die Interviewergebnisse der Betroffenen und der Fachpersonen gegenübergestellt.

5.1 Erscheinungsbild ADS

Im ersten Kapitel wird das Erscheinungsbild von ADS in der Kindheit und Jugend bis ins Erwachsenenalter dargestellt und der Symptomwandel im Erwachsenenalter wird aufgezeigt.

5.1.1 Erscheinungsbild Kindheit/Jugend

Betroffene

D. C. beschrieb sich als sehr emotionales und zurückhaltendes Kind. «Früher weinte ich viel (...) und hatte sehr emotionale Phasen (...) ist natürlich schwer zu sagen, weil es ja innerlich ist» (*D. C.*, Pos. 5). Dadurch, dass er so sensibel war, machte er sich über Gesagtes von anderen jeweils viele Gedanken. Während der Schulzeit sei er gut mit seinen Klassenkameradinnen und -kameraden ausgekommen, zog sich dann aber in der Jugend immer mehr zurück.

A. B. war eher ein unruhiges Kind mit viel Energie. Sie war sehr aktiv, war viel draussen und kletterte gerne hoch hinauf. Auch sie bezeichnete sich als sehr emotionales Kind, das schnell und häufig weinte. Mit ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester und den Eltern hatte sie immer wieder Auseinandersetzungen und fühlte sich vielfach unverstanden. *A. B.* hatte seit dem Kindergarten wenige Freunde. «Also im Kindergarten, (..) ich kann mich nur noch ein bisschen daran erinnern. Kam ich einmal nach Hause und habe gefragt, Mami, warum habe ich keine Freunde? (...) Wieso werde ich nicht an Geburtstage eingeladen?» (*A. B.*, Pos. 15). Dies setzte sich im Schulalter fort. Diejenigen Freunde, die sie hatte, waren entweder jünger, weniger intelligent oder älter. Mit gleichaltrigen Kindern konnte sie nicht viel anfangen. In der Klasse gehörte sie zwar nicht zu den Aussenseitern jedoch auch nicht zu den beliebten Kindern. In der Schule fiel sie dadurch auf, dass sie durch Hineinrufen und Schwatzen wiederholt den Unterricht störte.

N. M. beschrieb sich selbst als eher ruhig, schüchtern und zurückhaltend. «Als Kind habe ich nicht gewusst, dass das nicht normal sei, wenn man, ohne etwas zu machen, in der Ecke sitzt und vor sich hin starrt. Oder einfach ein Buch liest, aber nicht wirklich liest, sondern einfach die Seite anschaut und die Zeit vergeht sowieso» (*N. M.*, Pos. 9). Im Unterricht sagte sie nicht viel und meldete sich auch nicht aktiv. Auch sie hatte in der Schulzeit nur wenige Freunde in der Klasse, wurde aber von allen akzeptiert. Schon in der Kindheit war *N. M.* sehr launisch und hatte viele Stimmungsschwankungen.

Fachpersonen

Als typisches Erscheinungsbild von ADS beschrieb R. K. ein ruhiges, liebes, scheues, zurückhaltendes und sensibles Mädchen, das ruhig dasitzt und vor sich hin träumt. Es kann nicht von selbst starten, ist blockiert und oftmals auch unsicher und verzögert in der Schulreife. Er sagte bewusst Mädchen, da es mehr Mädchen mit ADS gebe als Knaben. Diese ruhigen Mädchen werden von Lehrpersonen oft sehr geschätzt, da sie die Klasse mit unruhigen Kindern stabilisieren würden. Für ihn trifft der Name «stilles Träumchen» sehr gut zum Erscheinungsbild von ADS.

Es gibt ja auch die Kombinationsform. Es gibt die ADSler, die Stillen. Aber dann gibt es (...) das Mädchen klettert auf Bäume, geht überall hin, ist aber sehr unsicher und zurückgezogen. Das wäre eine Mischform dann. Dies ist die Widersprüchlichkeit, es gibt nichts Eindeutiges. (R. K., Pos. 72)

Für M. R. ist das Typische an diesem Subtyp, dass diese Kinder häufig nicht gross oder überhaupt nicht auffallen. Auch M. G. erwähnte die unterschiedliche Erscheinungsform von ADS. «Die Schwierigkeit ist einfach das, es gibt nicht das Standard-AD(H)S-Kind oder das Standard-ADS-Kind und die Kombination, das ist ja eigentlich das, was am häufigsten ist, da gibt es alle Spielarten» (M. R., Pos. 57). Von aussen beobachtbar zeigt sich diese Erscheinungsform dadurch, dass es schwierig ist, mit ihnen zu kommunizieren, vor allem, wenn es kein Einzelgespräch ist, erklärte M. G. So würden diese Kinder in der Gruppe einfach abschalten und bestimmte Aspekte gar nicht mitbekommen. Je geringer die Hyperaktivität ausfällt, desto weniger fallen diese dann auf. Wenn ein Kind zappelig ist, dann stört es und fällt somit auf. Ist das ein Kind aber nicht, dann unterscheidet sich sein Verhalten kaum von den anderen Kindern, auch wenn es mit den Gedanken irgendwo anders ist. Das Problem ist somit, dass von aussen keine beobachtbare Erscheinungsform vorhanden ist und sie darum oftmals nicht erkannt werden. ADS-Betroffene hätten oft Schwierigkeiten darin, Emotionen bei anderen einzuschätzen und können Schwierigkeiten im sozialen Umgang mit anderen haben, erklärte M. G. Oft hätten diese Kinder wenige Freunde und ziehen sich lieber zurück, sobald zu viele Kinder zusammenkommen. Auch wenn zu viel Druck von aussen ausgeübt wird, würden sie sich zurückziehen. Die emotionale Seite, die nicht in den Kriterien für die Definition von ADS vorhanden ist, ist gemäss M. R. ein sehr bedeutsamer Punkt im Zusammenhang mit ADS. «Dann ganz wichtig ist die emotionale (...) Labilität, Stimmungsschwankung (...) das ist nicht in den Kriterien drin, die emotionale Seite, aber die ist sehr, sehr wichtig» (M. R., Pos. 27). Ein weiterer wesentlicher Bereich ist auch die Entwicklung des Selbstwertgefühls, vor allem bei Kindern mit Hypoaktivität.

5.1.2 Erscheinungsbild Erwachsenenalter

Betroffene

Die Aufmerksamkeitsproblematik, die Motivationsschwierigkeiten und die innere Unruhe wurden in allen drei Interviews als Hauptprobleme genannt. Bei allen drei ist die Aufmerksamkeit stark vom Interesse abhängig. Wenn sie etwas nicht interessiert, brauchen sie viel mehr Kraft, um sich zu motivieren. D. C. erklärte, dass er abgelenkt und nicht mehr bei der Sache ist, sobald ihn etwas nicht mehr interessiert. Ablenken würden ihn Gedanken oder äussere Reize. Seine Ablenkbarkeit kann er nicht steuern und er macht dies nicht mit Absicht. Wenn er etwas erledigen muss, das ihn nicht interessiert, wartet er einfach so lange, bis es fast zu spät ist. So bekommt er den nötigen Anstoss und die Motiva-

tion, die Arbeit zu erledigen. Bei N. M. zeigen sich Probleme der Aufmerksamkeit beispielsweise dadurch, dass sie zwar etwas liest, dann aber merkt, dass sie nur die Seite angestarrt hat, ohne etwas aufgenommen zu haben. Im Nachhinein nervt sie das, weil sie die aufgewendete Zeit nicht sinnvoll nutzen konnte. Auch das Starten fällt allen drei schwer und sie fühlen sich oftmals antriebslos. A. B. erklärte dies so, dass die Selbstregulation bei anderen automatisch läuft und es bei ihr einfach ein bisschen mehr braucht. Eine weitere Übereinstimmung bei D. C. und A. B. ist die Problematik der Organisation. Den Überblick zu behalten, Termine einzuhalten und Ordnung zu halten funktioniert nur mit Medikamenten oder mit Druck von aussen. N. M. erklärte, dass man ihr die innere Unruhe zwar nicht anmerke, sie aber innerlich sehr angespannt und unruhig sei. Da sie sich dann oftmals energie- und antriebslos fühlt, kann sie von sich aus in diesen Situationen leider nichts daran ändern.

Im Erwachsenenalter hat bei allen drei Betroffenen ein Symptomwandel in unterschiedlicher Form stattgefunden. Bei D. C. zeigt sich der Symptomwandel beispielsweise in der Organisation. Früher war es ihm wichtig, Ordnung zu halten, im Laufe der Kindheit bis ins Erwachsenenalter fiel ihm dies aber immer schwerer. Aktuell hat er grosse Schwierigkeiten mit der Selbstorganisation sowie mit dem Setzen von Prioritäten. Die unruhige und nervöse Art, die sich bei A. B. im Kindesalter zeigte, ist jetzt im Erwachsenenalter nicht mehr in dieser Form vorhanden. Einiges kann sie aufgrund der Vernunft und des Alters relativieren, andere Symptome, wie die unleserliche Schrift oder Schwierigkeiten, eine Aufgabe zeitnah zu beginnen und zu beenden, sind noch vorhanden. Bei N. M. zeigt sich der Symptomwandel bei den Stimmungsschwankungen, die möglicherweise im Erwachsenenalter noch stärker geworden sind. Mithilfe der Medikamente hat sie diese aber besser im Griff und sie zeigen sich nicht mehr in der extremen Ausprägung wie vorher. Auch der Umgang mit sozialen Kontakten fällt ihr heutzutage leichter.

Fachpersonen

Zum Erscheinungsbild ADS machte M. G. folgende Aussage:

Also zunächst muss man sagen, dass es eine Legende ist, dass es so etwas wie eine ausschliesslich Hypoaktivität und eine ausschliessliche Hyperaktivität gibt. Das gibt es so nicht. Das hat sich irgendwie durchgesetzt oder die vielen Informationen (...) [haben] sich so verbreitet in den letzten zehn Jahren und dann entsteht der Eindruck, als ob es unterschiedliche Störungsbilder gäbe. Aber das ist nicht der Fall. Es gibt kein AD(H)S ganz ohne Hyperaktivität. (M. G., Pos. 7)

So sind bei einigen Menschen nicht alle Kriterien der Hyperaktivität vorhanden oder können unterschiedlich ausgeprägt sein. Mögliche Kriterien sind Aufmerksamkeitsprobleme, Gedächtnisprobleme, Impulskontrollstörungen, sich nicht zurückhalten können, nicht ruhig sitzen können oder ein erhöhter Bewegungsdrang. Weiter führt er aus, dass es Menschen gibt, bei denen etwas davon überwiegt. So kann die Hyperaktivität auch so wenig ausgeprägt sein, dass sie kontrollierbar ist. Das heisst jedoch nicht, dass sie nicht existiert, sondern dass sie sich in einer anderen Erscheinungsform, z. B. durch innere Unruhe, zeigt. Dadurch, dass innere Unruhe nicht von aussen beobachtet werden kann, ist es bedeutsam, dass mit den Betroffenen gesprochen wird. Durch die unterschiedliche Ausprägung von AD(H)S kann deshalb keine typische Erscheinungsform angegeben werden, aber ein Aufmerksam-

keitsdefizit ist bei allen vorhanden. Schwierigkeiten haben alle bei der Aufrechterhaltung der Konzentration und der Fokussierung der Aufmerksamkeit. Sobald jedoch Interesse vorhanden ist, kann die Aufmerksamkeit eine kurze Zeit aufrechterhalten werden. Dabei kann es vorkommen, dass sie sich übermässig in ein Detail vertiefen und andere Dinge, die auch noch erledigt werden müssten, dabei völlig vergessen. M. R. erwähnte folgende Bereiche, welche ADS-Betroffenen Schwierigkeiten bereiten können: die Selbstorganisation, das Setzen von Prioritäten, die Handlungsplanung, die Aktivierung, die Aufrechterhaltung der Daueraufmerksamkeit, die Konzentration, die Steuerung der Wachheit, die Arbeitsgeschwindigkeit, die emotionale Labilität, Stimmungsschwankungen sowie die Entwicklung des Selbstwertgefühls.

M. G. sprach von zwei Stufen von Symptomen oder Problemen, die sich vom Jugendalter bis ins Erwachsenenalter entwickeln. Prinzipiell ist es so, dass die Hyperaktivität abnimmt. Die Hyperaktivität ist aber kein Symptom, sondern ein Bewegungsdrang des Menschen, welcher völlig normal ist. Es würde aber darauf ankommen, wann und in welchen Situationen dieser Bewegungsdrang ausgelebt wird. Das Gehirn sollte mit ungefähr sieben Jahren, darum werde man dann auch eingeschult, soweit entwickelt sein, dass bestimmte Bedürfnisse kontrolliert werden können. Die Fähigkeit, diesen Bewegungsdrang zu kontrollieren, entwickelt sich bei AD(H)S-Betroffenen erst sehr viel später und auch unvollständig. Das heisst, dass nicht die Hyperaktivität abnimmt, sondern die Fähigkeit, sie zu kontrollieren, zunimmt. Das trifft auch auf die Impulsivität zu. Beispiele für die fehlende Impulskontrolle sind Gesprächsunterbrechungen oder nicht abwarten zu können, bis eine Frage zu Ende gestellt wird. Auch diese Fähigkeit wird im Erwachsenenalter kontrollierbarer.

5.2 ADS im Schulalltag

In diesem Kapitel werden die Themen Erscheinungsbild im Schulalltag, Symptome der Aufmerksamkeitsstörung, ADS und Teilleistungsstörungen/Begabung sowie typische Zeugnisse zusammenfassend dargestellt.

5.2.1 Erscheinungsbild im Schulalltag

Betroffene

Die Betroffenen äusserten unterschiedliche Erinnerungen und Gefühle, wenn sie an ihre Schulzeit zurückdenken. D. C. empfand die Schule, trotz vielen Schwierigkeiten, rückblickend als sinnvolle Zeit. «Man ist hingegangen und hatte eine Aufgabe, musste sich nicht um sonstige Dinge kümmern» (D. C., Pos. 97). Oft hatte er keine Lust auf die Schule. A. B. gefiel die Schule, sobald sie gute Leistungen hatte. Bis zur fünften Klasse schrieb sie, ohne zu lernen, gute Noten, danach musste sie für gute Noten viel investieren.

Dort habe ich angefangen, sehr schlechte Noten zu bekommen. Bei einfachen Vocitest, also einfach Auswendiglernen, also nichts in dem Sinn Schwieriges (...), bei dem man halt das Interesse aufbringen musste, um sich hinzusetzen, Fleiss so ein bisschen und dort musste ich dann sehr viel machen für die Schule, ist es mir sehr schwergefallen. (A. B., Pos. 79)

N. M. ging sehr gerne in die Schule. «Ich mochte die meisten Fächer. Ausser Sport und Singen, aber sonst hatte ich Mathe gerne, ich hatte Deutsch gerne... ja positiv war (...), dass man Dinge lernen konnte (...)» (N. M., Pos. 43). Der Einfluss des Interesses auf eine zu erledigende Arbeit war eine Gemeinsamkeit aller drei Betroffenen. Sobald Interesse vorhanden war, spiegelte sich dies in den Leistungen der Betroffenen wider. N. M. konnte die guten Leistungen während der gesamten obligatorischen Schulzeit aufrechterhalten. Bei den beiden anderen zeigten sich Schwierigkeiten in Fächern, in denen vieles auswendig gelernt werden musste. Bei A. M. zeigten sich Schwierigkeiten in einer Phase, in der sie sich gegen die Einnahme der Medikamente wehrte. Sie wollte beweisen, dass sie auch ohne Medikamente funktionieren konnte und sich einfach mehr motivieren musste. Leider musste sie feststellen, dass es ohne Medikamente nicht funktionierte. Sie lernte nicht mehr, bekam schlechte Noten und schwänzte oft die Schule. Gute Noten bekam sie nur mit viel Aufwand und mit Druck von aussen. Da dies aber längerfristig nicht ging, brach sie schlussendlich die Schule ab. Ebenfalls das Arbeitstempo erlebten die Betroffenen unterschiedlich. Bei D. C. war das Arbeitstempo zwar schnell, aber er arbeitete sehr unsorgfältig und ungenau. Ähnlich beschrieb A. B. ihr Arbeitstempo. Das Arbeitstempo von N. M. war, im Gegensatz zu den beiden anderen, sehr langsam, sie arbeitete aber dafür genau und sorgfältig. Auch sonst hatte sie in der Schulzeit keine grösseren Probleme. «Probleme nicht wirklich, aber halt in der Schule hiess es immer (...), dass ich nicht mitmache, was aber niemand weiter beschäftigt hat, weil die Leistung trotzdem gut war» (N. M., Pos. 19). Deshalb wurde sie einfach als scheu und verträumt wahrgenommen.

Fachpersonen

R. K und auch M. G. betonten, dass die Motivation von ADS-Betroffenen stark interessensabhängig ist. Dies kann sich beispielsweise in der Schwankung der Leistung in einzelnen Fächern zeigen. Laut M. G. interessieren sich ADS-Betroffene erstaunlich häufig für das Fach Geschichte. Warum das so ist, ist aber nicht bekannt. Diese Erkenntnis ist vor allem dann ausschlaggebend, wenn es darum geht, Beobachtungen zu machen oder eine Diagnose zu stellen. Wenn das Interesse z. B. im Fach Geschichte stark vorhanden ist, werden keine typischen Symptome festgestellt und es muss eine andere Situation für die Beobachtungen gesucht werden.

Eine Erklärung, warum vor allem Mädchen mit AD(H)S in der Schule nicht auffallen, sieht M. G. darin, dass die Hyperaktivität insgesamt geringer ausgeprägt und deshalb die Kontrolle über die Motorik besser ist. Seine Erfahrungen haben gezeigt, dass sich in der dritten Klasse irgendetwas zu ändern scheint. Da die Anforderungen ab der dritten Klasse steigen, sind einige Kinder damit überfordert und es können Probleme auf unterschiedlichen Ebenen auftreten. Problemfelder können beispielsweise die Noten, die Mobbing Erfahrungen, die Integration in den Klassenverband sowie Verhaltensstörungen sein. Die schulischen Probleme erklärt sich R. K. insofern, dass diese Kinder aufgrund ihres langsamen Arbeitstempos und ihrer Konzentrationsschwierigkeiten weniger in der Schule erledigen können und darum mehr Hausaufgaben hätten. Zu Hause, wo sie Sicherheit erfahren, können sie ihre Leistung zeigen, in der Schule versagen sie im Vergleich dazu oftmals. Die schlechten Noten können Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und auf das Selbstbild haben, was sekundär zu Depressionen führen kann.

5.2.2 Symptome der Aufmerksamkeitsstörung

Um die genannten Antworten mit den Symptomen der Aufmerksamkeitsstörung vergleichen zu können, wurden die Antworten der Betroffenen zusammenfassend dargestellt. Als Strukturierungshilfe dienen die Beschreibungen, welche in der ausführlichen Tabelle unter der Spalte «im Allgemeinen» aufgelistet sind (vgl. Kapitel 2.3.2 «Symptome der Aufmerksamkeitsstörung»).

Tabelle 13: Ergebnisdarstellung Symptome der Aufmerksamkeitsstörung

Aufmerksamkeitsstörung
Der Schüler/Die Schülerin
<ul style="list-style-type: none"> • achtet nicht auf Einzelheiten, macht Flüchtigkeitsfehler bei der Arbeit oder bei anderen Tätigkeiten • ist unaufmerksam gegenüber Details und macht Sorgfaltsfehler bei den Schularbeiten und sonstigen Arbeiten und Aktivitäten
<p>D. C. achtete häufig nicht auf Einzelheiten und machte viele Flüchtigkeitsfehler. Dies zeigte sich vor allem bei Diktaten. Wenn er keine Lust hatte, liess er auch schon bewusst Absätze oder Aufgaben aus. Er hatte ein sehr schnelles, aber auch unsorgfältiges Arbeitstempo. Auch A. B. machte in Diktaten sehr viele Flüchtigkeitsfehler. Obwohl sie Geschriebenes mehrere Male durchgelesen hat, sah sie viele Fehler nicht. Absätze oder Aufgaben liess sie unbewusst auch immer wieder aus, wenn sie z. B. die Aufträge nicht richtig durchlas. N. M. hatte ein sehr langsames Arbeitstempo. Beim Abschreiben und in Diktaten hatte sie wenige Fehler und Flüchtigkeitsfehler machte sie auch nur wenige. Ungewollt liess sie jedoch auch ganze Absätze oder Aufgaben aus, was sie oft erst im Nachhinein bemerkte.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ist nicht in der Lage, Aufmerksamkeit und Konzentration bei Aufgaben und beim Spielen aufrechtzuerhalten
<p>Über eine längere Zeit hatte D. C. grosse Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit und Konzentration aufrechtzuerhalten. Sobald ihn aber etwas interessierte, konnte er sich für eine kurze Zeit gut konzentrieren. A. B. fiel es schwer, die Aufmerksamkeit und Konzentration aufrechtzuerhalten. Auch den Überblick zu behalten, fiel ihr schwer. Deswegen unterbrach sie immer wieder die Aufgaben und beschäftigte sich stattdessen häufig mit anderen Dingen. N. M. war häufig in Gedanken abwesend und starrte tatenlos auf das Blatt oder in der Gegend herum. Auch wenn sie mit einer Aufgabe begonnen hatte, unterbrach sie diese nach kurzer Zeit wieder. Den Überblick zu behalten, bereitete ihr keine Mühe. Sie beschäftigte sich auch nicht am Platz mit anderen Dingen oder lenkte andere ab.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • hört scheinbar nicht zu, was ihm/ihr gesagt wird
<p>D. C. wirkte oft tagträumend, hat aber immer wahrgenommen, wenn er angesprochen wurde. Wenn ihm jemand etwas erklärte, schweifete er mit seinen Gedanken häufig ab. Wenn A. B. angesprochen wurde, nahm sie das meistens wahr, war aber oftmals nicht empfänglich für Erklärungen. Tagträumend wirkte sie manchmal, aber nicht hauptsächlich. Wenn N. M. angesprochen wurde, nahm sie Wörter oder auch ihren Namen nicht immer wahr. Sie wirkte tagträumend, war mit ihren Gedanken oft abwesend und deshalb stark abgelenkt. Dadurch, dass sie den Unterrichtsinhalt ziemlich schnell verstand, brauchte sie selten Erklärungen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • führt Aufträge anderer nicht vollständig durch und kann Arbeiten oder Pflichten nicht zu Ende bringen • kann oft Erklärungen nicht folgen oder Hausaufgaben, Aufgaben oder Pflichten am Arbeitsplatz nicht erfüllen
<p>D. C. hatte Mühe, seine Arbeit zeitnah zu beginnen. Sobald er jedoch gestartet hatte, war sein Arbeitstempo ziemlich schnell. Sobald die Lehrperson aber nicht mehr danebenstand, fror er seine Tätigkeit ein. Nach einer Ablenkung brauchte er manchmal einen Anstoss von aussen, um die Arbeit wieder aufzunehmen. Die Arbeit konnte A. B. zwar zeitnah beginnen, sie beendete sie jedoch nicht. Sobald die Lehrperson nicht mehr danebenstand, fror sie die Tätigkeit ein. Damit sie eine Arbeit erledigte, brauchte sie einen Anstoss von aussen. Beim Aufräumen schaffte sie eine zumutbare Menge an Arbeit nicht von sich aus oder brauchte viel länger dafür, als vorgesehen war. Um mit einer Arbeit zu starten, brauchte auch N. M. einen Anstoss von aussen. Diesen Anstoss würde sie auch heute noch häufig brauchen. Ihr auffallend langsames Arbeitstempo hinderte sie daran, Arbeiten in der vorgegebenen Zeit zu beenden. Dies wirkte sich auch beim Schreiben von Prüfungen aus, die sie vielfach nicht rechtzeitig beenden konnte. Wenn N. M. eine Arbeit gestartet hatte, konnte sie ohne Unterbrechung dranbleiben.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ist häufig beeinträchtigt, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren
<p>D. C. hatte Mühe, Wochenplanarbeiten zu strukturieren und zu planen und erledigte immer alles auf den letzten Drücker. Während der Schulzeit hatte er ein grosses Chaos im Schulrucksack und auf dem Schreibtisch. Auch suchte er ständig seine Sachen oder holte die falschen Materialien heraus. Mit Wochenplänen zu arbeiten, war für A. B. schwierig. Mühe hatte sie auch mit dem Einschreiben der Hausaufgaben, was jeweils kurzzeitig funktionierte, aber nie lange andauerte. Auch hatte sie häufig ein Chaos im Schulrucksack oder auf dem Pult, suchte ständig ihre Sachen und nahm regelmässig die falschen Materialien heraus. Im Gegensatz zu den beiden anderen Betroffenen fiel N. M. die Arbeit mit Wochenplänen nicht schwer, da sie sich gut organisieren konnte. Auch ein Chaos hatte sie nicht und musste darum nie lange nach den richtigen Materialien suchen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • vermeidet ungeliebte Aufgaben, wie Hausaufgaben, die häufig geistiges Durchhaltevermögen erfordern
<p>D. C. vermied, wenn möglich, ungeliebte Aufgaben. Wenn er jedoch Interesse an etwas hatte, suchte er sich manchmal solche Aufgaben selbst aus. Bei geistigen Anstrengungen ermüdete er nicht schneller als seine Klassenkameradinnen und -kameraden. A. B. wehrte sich ohne Medikamente gegen schriftliche Aufgaben wie</p>

Kopfrechnen oder Hausaufgaben. Je nach Interesse ermüdete sie bei geistigen Anstrengungen schneller als ihre Klassenkameradinnen und -kameraden. Ungeliebte Aufgaben vermied N. M. häufig und vermeidet sie auch heute noch. Geistige Anstrengungen ermüdeten sie nicht schneller als ihre Klassenkameradinnen und -kameraden.
<ul style="list-style-type: none"> • verliert häufig Gegenstände, die für bestimmte Aufgaben nötig sind, z. B. für Schularbeiten
Gegenstände, auch solche, die ihm wichtig waren, verlor D. C. mehrfach. Auch A. B. verlor sehr viele Gegenstände, mehrheitlich aber Gegenstände, die ihr nicht wichtig waren. Dadurch, dass N. M. keine Organisationsprobleme hatte, war das Verlieren von Gegenständen kein Problem.
<ul style="list-style-type: none"> • wird häufig von externen Stimuli abgelenkt
Im Schulalltag wurde D. C. von jeglichen Nebengeräuschen, inneren Reizen, Gedanken oder Gefühlen abgelenkt. Auch A. M. wurde von Nebengeräuschen stark abgelenkt. Vor allem Geräusche von aussen lenkten sie ab. Innere Reize und Gefühle waren weniger ein Problem. Externe Stimuli waren auch für N. M. eine grosse Ablenkung, nach denen sie jeweils Schwierigkeiten hatte, zur begonnenen Tätigkeit zurückzufinden.
<ul style="list-style-type: none"> • ist im Verlauf von alltäglichen Aktivitäten oft vergesslich
D. C. vergass viele Informationen direkt wieder (interessenunabhängig). Dinge verlegte er immer wieder, fand sie aber kurze Zeit später wieder. Auch Dinge mitzubringen, die für die Schule erforderlich waren, vergass er mehrfach. A. B. hat Informationen im gleichen Augenblick wieder vergessen. An wohl bekannte Abläufe konnte sie sich aber jeweils gut erinnern. Sie hat immer wieder vergessen, wo sie Dinge hingelegt hat, und hatte darum auch Mühe, diese wiederzufinden. Dinge, die sie für die Schule mitnehmen musste, funktionierten gut, da dies meistens an ihre Eltern gebunden war. Da N. M. gut organisiert war, vergass sie auch meistens nicht, wo sie etwas hingelegt hatte. Auch sonst war sie kaum vergesslich.

5.2.3 ADS und typische Zeugnisse

Fachpersonen

Alle drei Fachpersonen äusserten sich zum Thema typischer Zeugnisse von ADS-Betroffenen. M. G. bezeichnete sowohl die grosse Schwankungsweite der Noten als auch die Beschreibungen in Zeugnissen als etwas Typisches.

Also wenn wir die Erwachsenen diagnostizieren, dann lassen wir uns immer die Schulzeugnisse mitbringen. Weil dort Beschreibungen stehen, also zumindest früher standen immer gute Beschreibungen drin. Wenn dann in der zweiten Klasse steht «kann sich jetzt schon viel besser konzentrieren», dann wissen wir, was in der ersten Klasse gewesen ist. (M. G., Pos. 53)

Wenn zum Beispiel steht «manchmal gelingt es dir schon ganz gut, dich zu konzentrieren» (M. G., Pos. 57), kann vieles zwischen den Zeilen gelesen werden. Deshalb sind diese Zeugnisse auch so ausschlaggebend bei der Diagnosestellung im Erwachsenenalter. Für R. K. spielt die Unterscheidung der Unter-, Mittel- und Oberstufe bei typischen Zeugnissen eine zentrale Rolle. Ein Kind ohne ADS in der Unterstufe hat zum Beispiel guten Noten, weil es Wortbilder umsetzen kann. Bei ADS-Betroffenen kann das genau umgekehrt sein. Da es in der Unterstufe oft um Wahrnehmungsfunktionen (visuell oder auditiv), zum Beispiel beim Einprägen von Wortbildern, geht, haben ADS-Betroffene oftmals Schwierigkeiten damit. In höheren Stufen, wenn das logische Denken dazu kommt, kann es aber sein, dass normal begabte ADS-Betroffene plötzlich gute Noten im Fach Mathematik schreiben. Im Fach Deutsch hingegen schneiden sie schlechter ab, da sie viele Fehler in Aufsätzen oder im Diktat machen. «Aber das ist je nach Stufe (...) die Noten, die typischen Noten der ADSler und AD(H)Sler [sind] verschieden. Darum ist es ziemlich heikel» (R. K., Pos. 28). Es sei häufig so, erwähnte M. R., dass die Noten nicht dem Leistungspotenzial des Kindes entsprechen. Deshalb sagen Zeugnisberichte viel mehr aus, als nur die Noten. «Aussagen wie, «er könnte, wenn er es wollte», sind für diese Kinder sehr frustrierend. Sie möchten in der Schule im Vergleich zu den anderen gleich gut sein (...) und das gelingt ihnen nur mit einem sehr grossen Aufwand» (M. R., Pos. 33).

5.2.4 ADS und Teilleistungsstörungen

Fachpersonen

Teilleistungsstörungen wurden von allen drei Fachpersonen im Zusammenhang mit ADS erwähnt. Gemäss M. R. gibt es Kinder, die zum Beispiel in der Mathematik anfangs noch gut mitkommen, da sie vieles mit den Fingern visuell erfassen oder zählen können. Sobald es in der Mathematik jedoch abstrakter wird, können Teilleistungsstörungen auftreten. Diesbezüglich erklärte M. G., dass zwischen angeborenen Problemen und denjenigen, die mit dem ADS zusammenhängen, unterschieden werden muss. Die häufigsten Teilleistungsschwächen sind Legasthenie und Rechenschwäche. Die Gefahr dabei ist, dass, sobald eine Teilleistungsschwäche gefunden wird, geglaubt wird, dass die Erklärung für die Probleme gefunden wurde und deshalb nicht mehr weitergesucht wird. Dies würde in beide Richtungen gehen. Hat man z. B. eine Lese-Rechtschreib-Schwäche gefunden, dann wird nicht nach einem ADS gesucht, und wenn man ein ADS gefunden hat, dann wird nicht mehr nach einer Lese-Rechtschreib-Schwäche gesucht.

5.2.5 ADS und Begabung

Betroffene

Die Schulzeit durchlief nur N. M. ohne grosse schulische Probleme. Da sie immer gute Noten hatte, blieb ihr ADS bis zum Studium unbemerkt. Erst im Studium scheiterte sie erstmals an den Anforderungen. D. C. und bei A. B. fielen während der Schulzeit immer wieder durch ungenügende Leistung auf. So musste D. C. die fünfte Klasse wiederholen und A. B. brach im zweiten Jahr das Gymnasium ab. Im Kindergartenalter wurde A. B. auf Hochbegabung abgeklärt.

Fachpersonen

M. G. sprach zum Thema ADS und Begabung die Hochbegabung an. Es kann vorkommen, dass die Hochbegabung mit dem ADS verwechselt wird. So werden immer wieder Betroffene, die eine Hochbegabung haben, fälschlicherweise mit ADS diagnostiziert, was dann zu einer Fehldiagnose führt. Die Hochbegabten zeigen ein ähnliches Verhalten wie die ADS-Betroffenen, dessen Ursache von aussen auch nicht beobachtbar ist. Da aber ADS sehr viel häufiger vorkommt als Hochbegabung, werden viele ADS-Betroffene für Hochbegabte gehalten. R. K. betonte in seinem Interview stark, dass ADS in allen Begabungsstufen vorkommen kann. Kinder mit einer hohen Intelligenz verstehen den Unterrichtsstoff schnell, scheitern jedoch bei der Umsetzung und können deshalb ihre Leistung nicht bringen. Im oberen Begabungssegment kann es darum sein, dass es mehr auffällt, weil Diskrepanzen vorhanden sind. «Dort können die Diskrepanzen recht gute Antworten geben. Dass diese Kinder sehr gute Gedanken haben, gut Kombinieren können, gute Aufsätze schreiben, aber sehr viele Fehler haben» (R. K., Pos. 34). Je älter die Kinder werden, desto besser kann das vorhandene Potential erkannt werden. Oftmals ist es aber so, dass diese Kinder dann nicht mehr an sich glauben und das Gefühl haben, dass sie dumm sind.

Bei Kindern im unteren Begabungssegment ist ADS aber genauso vorhanden, nur fällt es dort häufig nicht auf.

5.3 Diagnostik

Im nächsten Kapitel werden der Bereich Diagnostik vom Anfangsverdacht zum diagnostischen Vorgehen sowie die möglichen Herausforderungen der Diagnosestellung aus zwei Perspektiven beleuchtet.

5.3.1 Anfangsverdacht

Betroffene

Bei D. C. wusste man bis ins Erwachsenenalter lange nichts von seinem ADS. Zwar wurde er in der Schulzeit von einer schulpsychologischen Fachkraft wegen auffälligem Verhalten abgeklärt, aus den Testergebnissen konnten aber keine Schlüsse gezogen werden. Er «(...) musste dann einen Test machen. Dort bin ich auch aufgefallen, aber ich weiss nur noch, dass sie am Schluss gesagt hat, sie wüssten nicht, was es ist, aber irgendetwas ist es (...)» (D. C., Pos. 115). Die Diagnose wurde erst mit 24 Jahren gestellt, als er psychische Probleme bekam und von sich aus die Ursache herausfinden wollte. Mögliche Anzeichen sieht er im Nachhinein im Nichtlösen der Hausaufgaben, im Aufschieben und im Vergessen von Dingen.

Bei A. B. wurde die Diagnose mit fünf Jahren gestellt. Im Kindergarten wurde sie zuerst auf Hochbegabung abgeklärt, weil sie viele Dinge schon sehr gut konnte. Ihre Patentante hatte das Gefühl, sie könnte unterfordert sein und schlug deshalb eine Abklärung vor. Aufgrund ihres sehr jungen Alters sowie ihrer geringen Konzentrationsfähigkeit und Motivation konnte aber noch keine ausgedehnte Testabklärung stattfinden. Eine andere Fachperson hat dann die Diagnose kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotion gestellt, mit welcher die Eltern, die selbst kinderärztliches Fachpersonal waren, jedoch nicht einverstanden waren. Erst ein Jahr später wurde dann von einer anderen Fachperson ein ADS diagnostiziert. Rückblickend erkennt sie den enormen Aufwand, den ihre Eltern für eine Abklärung betrieben haben. Sie betonte, dass die Diagnosestellung nicht nur von den Fachpersonen abhängig ist, sondern dass es auch von den Eltern sehr viel Aufwand und Durchhaltewille braucht.

Auch bei N. M. wurde die Diagnose erst im Erwachsenenalter mit 18 Jahren gestellt. Im Nachhinein denkt sie, dass vor allem ihre Verträumtheit ein mögliches Anzeichen für ADS gewesen wäre. Da sie aber genügend gute Leistungen während der Schulzeit brachte, fiel sie lange Zeit nicht auf. Als N. M. im ersten Studienjahr nicht mehr mit dem Unterrichtsstoff nachkam, schlug ihr ihre Tante aufgrund der geschilderten Symptome eine Abklärung auf ADS vor. Erst durch die spätere Auseinandersetzung mit ADS erkannte auch ihre Mutter, dass es Punkte gegeben hätte, die auf ein ADS schliessen liessen, die aber aufgrund des fehlenden Wissens nicht beachtet wurden.

Fachpersonen

Die Schwierigkeit, ein ADS zu erkennen, sieht M. G. darin, dass die beobachtbaren Symptome sehr unspezifisch sind. Wenn ein Kind im Gespräch mit den Gedanken nicht mehr dabei ist, gibt es sehr viele verschiedene Erklärungsmöglichkeiten: Das Kind ist überfordert, es ist gelangweilt, es ist müde, es hat keine Lust oder es hat ein Aufmerksamkeitsdefizit. Des Weiteren ist er überzeugt, dass die Diagnose mit hoher Wahrscheinlichkeit schon in der Kindheit gestellt werden kann, wenn einigermaßen vernünftige Beschreibungen von den Eltern und den Lehrpersonen vorhanden sind. Vor dem 6. Lebensjahr ist es aber nicht möglich, eine Diagnose zu stellen. Etwas überspitzt formuliert hätten alle

Kinder bis zum 6. Lebensjahr ein ADS. Bis zu diesem Lebensjahr sind die Reifungsvorgänge im präfrontalen Kortex noch nicht vorgesehen und erst danach hat die Kontrolle ein bestimmtes Ausmass der Entwicklung erreicht. Erst wenn diese Entwicklung nicht erreicht wird, kann die Diagnose gestellt werden. Darum ist es erst ab der Einschulung möglich, ein ADS zu diagnostizieren. Zur gleichen Erkenntnis kam auch R. K. «Die Hypoaktiven kann man als Kleinkind tatsächlich sehr schwer erkennen. Ich denke, das Träumerchen (...), das kann man wahrscheinlich frühestens Ende Unterstufe, Anfang Mittelstufe erkennen» (R.K., Pos. 100). Er begründet dies damit, dass erst dann die schwache Leistung oder körperliche Anzeichen bemerkt werden. Kinder mit AD(H)S mit Hyperaktivität würde man hingegen an ihrem auffälligen Verhalten, z. B. dem Herumrennen erkennen. Bei den Hypoaktiven hingegen gibt es keinen Biomarker und für das Erkennen ist man vom schulischen Kontext abhängig. Das Interagieren in der Gruppe, die Konzentrationsanforderungen und das Einprägen von Dingen könnten mögliche Erkennungsmerkmale sein, die auf ein ADS schliessen lassen.

Für M. R. ist der Leidensdruck das Entscheidende, dass eine Abklärung in Betracht gezogen wird. Bei Kindern, bei denen das ADS weniger stark ausgeprägt ist oder die in der Schule keine Probleme haben, wird kein Leidensdruck ersichtlich sein, welcher aber zu einem späteren Zeitpunkt auftreten kann. «Das liegt daran, dass sie sehr lange ihre Schwierigkeiten durch gutes Potenzial kompensieren konnten und danach reicht es nicht mehr, weil zum Beispiel die Arbeitsgeschwindigkeit oder das Abrufen des gespeicherten Wissens für die Kinder zunehmend ein Problem wird» (M.R., Pos. 31). Sobald ein Leidensdruck vorhanden ist, sollte nach der Ursache gesucht werden.

5.3.2 Diagnostisches Vorgehen

Betroffene

Bei D. C. führten psychische Probleme dazu, dass er der Ursache auf den Grund gehen wollte, und er wandte sich für die Abklärung an eine passende Stelle. Für die Abklärung wurden mehrere Gespräche geführt und er musste einen Fragebogen ausfüllen. Zudem führten sie ein EEG durch, mit dem die Aktivität des Gehirns gemessen wurde. Aufgrund der Testergebnisse sowie der Gesprächsauswertung wurde anschliessend die Diagnose ADS gestellt. Da bei A. B. mehrere Abklärungen gemacht wurden, mussten die Eltern bei unterschiedlichen Fachpersonen viele verschiedene Fragebögen ausfüllen. Die Abklärung für ADS wurde dann schlussendlich von den Eltern in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten beantragt. Das Ausfüllen eines langen Fragebogens von den Eltern sowie von der Kindergartenlehrperson war im Abklärungsprozess ein wesentlicher Aspekt.

Dort waren verschiedenste Dinge drin (...) Interesse des Kindes, was ist drinnen anders als draussen, also einen recht grossen Aufwand für die Lehrer, so wie es aussieht. Oder Feinmotorik, visuelle Wahrnehmung, Lerngeschwindigkeit. Dort steht: Lernt auffallend schnell, zeigt aber danach begrenztes Interesse, kann beim Spielen die Aufmerksamkeit nur kurz fokussieren, kann sich längere Anweisungen merken und diesen folgen, folgt ihnen nur, wenn sie will. (A. B., Pos. 240)

Auch bei N. M. wurde die Abklärung durch das Umfeld initiiert, dieses wurde aber für die Abklärung nicht einbezogen. Die Abklärung, welche aus Gesprächen und dem Ausfüllen einiger Fragebögen bestand, wurde von einer Psychiaterin durchgeführt. Anschliessend wurde die Diagnose ADS gestellt.

Als Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie hat M. G. im Abklärungsprozess nur mit Erwachsenen zu tun. Er war der Meinung, dass der Abklärungsprozess mit Betroffenen im Erwachsenenalter einfacher ist als im Kindesalter. Dies hat den Grund, dass die Erwachsenen meistens von sich aus kommen würden und kompetenter Auskünfte geben können. Abklärungen im Kindesalter werden meistens vom Umfeld (Eltern, Lehrpersonen etc.) aus in die Wege geleitet. Wenn Erwachsene zur Abklärung kommen, berichten sie von ihren typischen Symptomen, was zu 90 % schon zur Diagnose führt. Ergänzend zum Gespräch werden Fragebögen ausgefüllt, deren erreichte Punktzahl die Wahrscheinlichkeit für die Diagnose angibt. Herrschen trotzdem noch Unsicherheiten, können zusätzlich Fragebögen für das Umfeld eingesetzt werden. In der Regel reichen aber die Selbstbeurteilungsfragebögen und das Gespräch. Insgesamt werden drei Termine für die Abklärung festgelegt. Ein Testverfahren, welches als Zusatzinformation eingesetzt werden kann, ist das Messen der Aufmerksamkeitsdauer. Dieses Testverfahren ist jedoch sehr unzuverlässig, weshalb die Fehlerquote relativ hoch ist. Ein fehlerhaftes Testergebnis kann aber Ergebnisse der restlichen Abklärung nicht in Frage stellen.

Der diagnostische Vorgang aus Sicht einer schulpsychologischen Fachkraft beschrieb R. K. folgendermassen: Zuerst wird mit den Eltern ein Gespräch geführt, in der Regel im Beisein des Kindes. Nach einer Weile wird das Kind anderweitig beschäftigt und füllt je nach Alter einen Fragebogen aus. Mit den Eltern wird dann ein Anamnesegespräch geführt. Dabei ist es elementar, dass zuerst eine Hypothese gebildet wird. Bei Verdacht auf AD(H)S/ADS werden die wesentlichsten Eckpunkte befragt (wie war die Geburt, wie war das Kind als Säugling, Spielverhalten etc.). Die gezielte Befragung ist für R. K. genauso relevant wie die Testung. Bei der Testdurchführung beobachten die psychologischen Fachkräfte das Kind, was zusätzliche Informationen liefern kann. Da oftmals zeitliche und personelle Ressourcen fehlen, werden Schulbesuche sehr selten gemacht. Darum sind die schulpsychologischen Fachkräfte für die Diagnosestellung auf sorgfältig ausgefüllte Beobachtungsbögen der Lehrpersonen und auf die Noten des Kindes angewiesen. Sie ziehen daraus passende Schlüsse.

Aus Sicht des Kinderarztes M. R. wurde der diagnostische Vorgang folgendermassen beschrieben: Sobald ein Leidensdruck vorhanden war, wurde oftmals von den Eltern eine Abklärungsstelle aufgesucht. Da M. R. aber nicht alle Kinder, die für eine Abklärung angemeldet wurden, untersuchen konnte, bekamen die Eltern den Auftrag, einen möglichst ausführlichen Lebenslauf des Kindes zu schreiben. Anhand dieses Lebenslaufes konnte eine erste Annahme hinsichtlich einer Diagnose getroffen werden. Im anschliessenden Gespräch wurden dann ergänzende Fragen gestellt, welche weitere wesentliche Hinweise auf ein AD(H)S/ADS liefern konnten. Im Gegensatz zu anderen kinderärztlichen Fachpersonen machte M. R. auch sogenannte Aufmerksamkeitstests, welche vor allem bei hypoaktiven Kindern oft sehr auffällig waren. M. R. betonte, dass für ihn die Diagnosestellung ein Puzzlespiel sei, «(...) also es sind verschiedene Puzzlesteine» (M. R., Pos. 73). Die einzelnen Puzzlesteine (Untersuchung, Tests, Beobachtungen, Fragebögen, Lebenslauf, Gespräche) werden zusammengeführt, anhand deren dann die Diagnose gestellt wird.

5.3.3 Differentialdiagnostik

Betroffene

Bei D. C. wurde zuerst eine Depression diagnostiziert. Da diese Diagnose seine Probleme aber nicht löste, suchte er weiter nach der Ursache und wurde schlussendlich durch einen Bekannten auf ADS aufmerksam. A. B. wurde zuerst im Kindergarten auf Hochbegabung abgeklärt, die sich aufgrund ihres jungen Alters aber nicht bestätigte. Diagnostiziert wurde danach eine Störung der Emotionen und des Sozialverhaltens. Da die Eltern mit dieser Diagnose nicht einverstanden waren, suchten sie eine weitere Fachperson für eine erneute Abklärung auf. An der zweiten Fachstelle wurde dann ein Aufmerksamkeitsdefizit festgestellt. Bei N. M. wurde zuerst die Schilddrüsenfunktion untersucht, weil sie sich vielfach müde und energielos fühlte. Da diese Testung keine Auffälligkeiten zeigte, war dies für den zuständigen Facharzt somit abgeschlossen. Eine ADS-Abklärung wurde erst später durchgeführt.

Fachpersonen

Gemäss M. G. werden viele Tests durchgeführt, um Begleitstörungen zu erfassen. So haben 50 % der AD(H)S-Betroffenen im Erwachsenenalter, die in der Kindheit nicht erkannt wurden, eine andere psychische Störung. Im Jugendalter sind häufig Depressionen typische Begleitstörungen. R. K. und M. R. erwähnten beispielsweise die auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung, die isoliert oder auch kombiniert mit dem ADS vorkommen und zusätzlich zu Schwierigkeiten im Lernverhalten führen kann. Zudem wurden M. R. mehrfach Kinder mit einer Legasthenie zugewiesen, mit denen die zuständigen Fachpersonen therapeutisch nicht weiterkamen und für die sie die Vermutung hatten, dass noch mehr dahinterstecken musste. Nicht selten wurde danach die hypoaktive Form des AD(H)S diagnostiziert.

5.3.4 Mögliche Herausforderungen der Diagnostik

Fachpersonen

R. K. erwähnte folgendes Problem beim Erkennen von AD(H)S mit Hyperaktivität und ADS: «Aber der Unterschied ist einfach, dass man es nicht sieht. Man sieht das dann nur, (..) wenn sie lebendig und wild sind» (R. K., Pos. 14). Dazu kommt, dass viele Lehrpersonen und auch viele schulpsychologische Fachkräfte die Form von AD(H)S ohne Hyperaktivität nicht kennen und darum die Diagnose nicht gestellt wird. M. R. betonte, dass in der ICD-10 die Hyperaktivität lange Zeit als Voraussetzung für die Diagnosestellung vorhanden sein musste, was sich jedoch mit der neuen Fassung ändert. Dass die Diagnose nur aufgrund von Verhaltensweisen und der Symptome gestellt werden kann, es also keine Biomarker gibt, ist eine weitere Schwierigkeit der Diagnosestellung. Zudem kann man sich nicht auf die verschiedenen Untersuchungs- und Testverfahren verlassen, welche unterschiedliche fachärztliche Kräfte anwenden. Das fehleranfällige Testverfahren sprach auch M. G. an.

Es gibt Testverfahren, mit denen wir die Dauer der Aufmerksamkeit, die Effizienz der Aufmerksamkeit, messen können. Und die sind leider einfach sehr unzuverlässig, das heisst, sie sind eine Zusatzinformation, aber sie sind sehr unzuverlässig. Und das ist ja das Problem dann im Kindesalter. Dort gibt es praktisch nichts anderes. Ausser diesen unzuverlässigen Textverfahren (...) des psychologischen Verfahrens. Das heisst die Fehlerquote ist extrem hoch. (M. G., Pos. 69)

Eine weitere Schwierigkeit ist die Tatsache, dass AD(H)S erblich ist. Hat ein Kind ein AD(H)S, hat es in der Regel ein Elternteil auch, zu 70 % betrifft dies die Mutter. Wenn z. B. eine Lehrperson die Eltern auf AD(H)S anspricht und die Probleme des Kindes schildert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Eltern diesen Verdacht verwerfen. Es kann sein, dass sie sich in den Beschreibungen zwar wiedererkennen, aber da bei ihnen die Diagnose nie gestellt wurde, bestreiten sie die Aussage auch beim Kind. Auch die Sozialisierung des Problems ist eine mögliche Herausforderung. Zeigt ein Kind Verhaltensproblematiken, suchen Lehrpersonen und oft auch der schulpsychologische Dienst zuerst nach Erziehungsfehlern und Problemen zu Hause.

5.4 Vorgehen bei Verdacht

Im nächsten Kapitel werden die Interviewergebnisse zum Vorgehen bei Verdacht auf ein ADS aus der Sicht der Betroffenen und aus der Sicht der Fachpersonen dargestellt.

Betroffene

Aus der Sicht von D. C. sind Lehrpersonen nicht gut über ADS informiert, was sie aufgrund ihres Berufes jedoch auch nicht sein müssten. Ihre Aufgabe ist es lediglich, zu erkennen, wenn ein Kind auffällig ist, damit eine Fachstelle involviert werden kann. Dass dies bei den unauffälligen und stillen Kindern nicht so einfach ist, ist ihm aber auch bewusst. Mithilfe von Gesprächen könnte dies jedoch möglicherweise herausgefunden werden. «Eigentlich wäre die Aufgabe der Lehrer, im besten Fall mit 100 % Sicherheit sagen zu können, der ist auffällig und dann diesen verweisen, aber weiter sicher nicht, für was auch» (D. C., Pos. 338).

Wenn Lehrpersonen, schulische Heilpädagoginnen oder schulische Heilpädagogen ein Kind mit Verdacht auf ADS haben, würde A. M. diesen empfehlen, dass sie dies zuerst mit den Eltern besprechen sollten. Zudem sollten sie Informationen von weiteren Lehrpersonen einholen, wie das Kind in anderen Fächern oder Situationen erlebt wird. Um konkrete Beispiele zu belegen, ist es aus ihrer Sicht wesentlich, dass Beobachtungen gemacht und festgehalten werden. Sie ist der Meinung, dass je nach Eltern auch mögliche Schwierigkeiten auftreten könnten. So könnten der Bildungshintergrund, das Sprachverständnis, das Unwissen über das Thema ADS, die Angst vor Medikamenten oder auch der Erziehungsstil mögliche Herausforderungen sein. Sobald ein Verdacht bestehen würde, müsste ein grosser Aufwand bis zur Diagnose betrieben werden. Dieser Aufwand wird mit folgender Aussage von A. B. deutlich:

Man hat schon recht früh sehr viel gemacht. Und nur darum denke ich, es hängt nicht nur von den Fachpersonen, sondern auch irgendwie von den Eltern ab (...) und es ist ja auch schon ein riesiger Aufwand, den meine Eltern betrieben haben, um dies abzuklären und dranzubleiben. (A. B., Pos. 242)

N. M. erklärte, dass es für sie wichtig wäre, dass nicht nur Kinder aufgrund ihres auffälligen Verhaltens abgeklärt werden, sondern dass auch diejenigen Kinder, die in der Klasse unauffällig und still sind, genauer angeschaut werden, auch wenn diese in der Schule keine Probleme machen würden. Diese Kinder sollten nicht einfach als scheu und verträumt abgestempelt werden, sondern es sollte auch nach der Ursache gesucht werden.

Das Vorgehen bei einem Verdachtsfall ist gemäss M. G. vor allem durch die Bedingungen geschaffen. Sobald ein Anfangsverdacht besteht, sollten die Eltern einbezogen werden. Kommt der Verdacht nicht von den Eltern aus, liegt es an den Lehrpersonen, diese darauf anzusprechen und eine Abklärung vorzuschlagen. So kann die Schule den diagnostischen Vorgang unterstützen. Um die Eltern abzuholen, erklärte R. K., könne man ihnen z. B. einen Artikel über ADS mitgeben, in dem sie möglicherweise Parallelen zu ihrem Kind erkennen. Eine andere Variante wäre, den Eltern einen Beobachtungsbogen mitzugeben, mit dem sie ihr Kind einschätzen können. Wehren sich die Eltern gegen eine Abklärung, ist man als Lehrperson aber leider machtlos.

R. K. sieht die niederschwelligen Massnahmen innerhalb des Schulhauses als ersten Schritt bei Verdacht auf ADS. Idealerweise sei in der Schule eine Lehrperson oder eine schulische heilpädagogische Fachkraft vorhanden, die gut ausgebildet, erfahren und offen ist. Mit dieser Person könnte zuerst das Gespräch gesucht werden. Die gleiche Vorgehensweise beschrieb auch M. R. Für ihn ist es zentral, dass man jemanden einbezieht, der mit der Problematik vertraut ist und eine Zweiteinschätzung geben kann. Als nächster Schritt könnten Fragebögen zur Beobachtung der Symptome eingesetzt werden, welche anschliessend für die Abklärung relevant sind. Gleichzeitig sollten sich alle beteiligten Personen gut über das Thema informieren.

Sobald die Eltern einer Abklärung zugestimmt haben, kann diese von einer passenden Fachstelle durchgeführt werden. Für M. R. spielt die Auswahl der Fachstelle für die Abklärung eine wesentliche Rolle. Die Fachstelle muss zudem zwingend Kenntnis der ADS-Problematik haben. Die Kenntnisnahme der ADS-Problematik ist die Voraussetzung, dass eine Abklärung überhaupt stattfinden kann. Käme beispielsweise der schulpsychologische Dienst bei einem Verdachtsfall nicht zur gleichen Einschätzung wie die Lehrperson, empfiehlt M. G., sollte sich die betroffene Lehrperson nicht irritieren lassen.

Wenn man im Unterricht den Eindruck hat, dass das Kind ein Aufmerksamkeitsdefizit hat (...) und der erste Schulpsychologe sagt, das ist es nicht, dann würde ich weiter nachhaken. Also ich würde mich auf die Abklärungen der schulpsychologischen Dienste nicht zu sehr irritieren lassen in den Beobachtungen. (M. G., Pos. 61)

Zu diesem Schluss käme er, weil es möglicherweise daran liegen könne, dass er im Erwachsenenalter all diejenigen Betroffenen sehen würde, die im Kindesalter übersehen wurden. Vielleicht hätte er zu diesem Thema auch einen verzerrten Blick, aber seiner Meinung nach sei die Qualität von vielen schulpsychologischen Abklärungen katastrophal. So würden Beobachtungen und Beschreibungen von den Lehrpersonen vom schulpsychologischen Dienst zwar als Anfangsverdacht akzeptiert, werden dann aber wieder verworfen, und weiteren Beobachtungen wird keine Beachtung mehr geschenkt. Deshalb sollten Lehrpersonen unbedingt dranbleiben und nachfragen.

5.5 Sensibilisierung

In diesem Kapitel werden die Bekanntheit sowie die Sensibilisierung auf verschiedenen Ebenen thematisiert.

5.5.1 Wie bekannt ist ADS?

Fachpersonen

Gemäss M. G. wird davon ausgegangen, dass nur ungefähr 10 % der ADS-Betroffenen in der Kindheit erkannt werden, was ein sehr schlechter Schnitt ist. Ganz sicher würden 5–6 % ein AD(H)S haben, in den Schweizer Schulen sind aber momentan nur ca. 1 % diagnostiziert, d. h. ein Fünftel bzw. ein Sechstel ist diagnostiziert. Das ist aber schon mehr als vor 20 Jahren; damals waren nur ca. 0.5 % diagnostiziert. Darum ist er der Meinung, dass das Thema ADS mittlerweile ziemlich bekannt ist. 2005 hat er angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, und wenn man ihn damals gefragt hätte, hätte er gesagt, dass fast alle übersehen werden. Aktuell hat er das Gefühl, dass man fast zu überempfindlich für dieses Thema ist. Darum gehen viele auch schon davon aus, dass dies ein eigenständiges Störungsbild ist, was aber so nicht stimmt. Zu der Zeit, als R. K. als junger Schulpsychologe tätig war, war das Thema ADS auch noch nicht bekannt. Es wurde damals von scheuen, gehemmten, depressiven Kindern oder Mädchen gesprochen. Vor über 25 Jahren, als M. R. und seine Frau in Amerika einen Ärztekongress besuchten, waren sie ganz erstaunt, dass AD(H)S bei Erwachsenen thematisiert wurde. Damals war dies in der Schweiz noch völlig unbekannt. Heutzutage ist das Thema viel bekannter als noch vor 20–30 Jahren. Er war erstaunt, zu erfahren, dass das Thema AD(H)S ohne Hyperaktivität bei vielen schulischen heilpädagogischen Kräften und Lehrpersonen noch immer völlig unbekannt ist. «Im Prinzip ist das wirklich seit Jahrzehnten bekannt, dass AD(H)S ohne Hyperaktivität existiert» (M. R., Pos. 83).

5.5.2 Sensibilisierung Ebene Gesellschaft

Betroffene

D. C. erklärte, dass es in seinem Umfeld viele Leute gibt, die das Störungsbild nicht kennen. Deshalb erzählt er Aussenstehenden auch nicht direkt von seiner ADS-Diagnose. Erstens würde es nichts bringen und zweitens könnte es für ihn möglicherweise negative Auswirkungen haben. Sein näheres Umfeld hat er jedoch informiert und spürt seitdem mehrheitlich eine grosse Akzeptanz.

A. B. ist der Meinung, dass allgemein eine bessere Sensibilisierung und Aufklärung über ADS nötig ist, da für viele das Thema AD(H)S eher negativ behaftet ist. Es wird häufig sofort mit Ritalin, Concerta und allgemein mit der Verabreichung von Medikamenten in Verbindung gebracht. Dass die Medikamente aber hilfreich und unerlässlich für die Entwicklung und die Bewältigung für ADS-Betroffene sind, wird oft erst gar nicht thematisiert.

Für die Aufklärung über ADS muss gemäss N. M. zuerst das Störungsbild im Ganzen erfasst werden. Die Gesellschaft sollte darüber aufgeklärt werden, dass damit nicht nur der «Zappelphilipp» gemeint ist, sondern dass es auch die andere extreme Seite gibt.

Das Bild, wie man es sich vorstellt (...), dass es nicht nur der «Zappelphilipp» ist, sondern dass es auch die andere Seite, die andere extreme Seite gibt. Dass diese auch wahrgenommen werden, auch wenn sie unauffällig sind. Aber dass es halt auch als Merkmal aufgefasst wird. Dass das Unauffällige auch auffällig sein kann. (N. M., Pos. 171)

Fachpersonen

Gemäss R. K. weiss ein Grossteil der Gesellschaft viel zu wenig über das ganze Thema. Aus diesem Grund ist die Öffentlichkeitsarbeit nötig. Dazu gehören die Gesellschaft, Berufsschulen, Lehrlingsbetreuungspersonen, der schulpyschologische Dienst, die Fachärzte sowie die Lehrpersonen. «Man muss unbedingt die Leute sensibilisieren, alle Lehrpersonen, alle Lehrerzimmer und alle Schulpyschologen informieren» (R. K., Pos. 114). Auf die Frage, was sich für die Sensibilisierung ändern müsste, antwortete R. K., dass viele Grenzen gesetzt sind. Informationsabende besuchen vor allem die Leute, die ohnehin schon über das Thema Bescheid wissen. Auch das Informieren zu einem Thema kann nicht erzwungen werden. R. K. verdeutlichte diese Aussage folgendermassen: «(...) man kann das Pferd ans Wasser führen, aber trinken muss es selber» (R. K., Pos. 114). Deshalb können auch keine Fachpersonen dazu gezwungen werden, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. In der Schweiz gibt es zwar verschiedene Selbsthilfvereinigungen, eine gesamtschweizerische Organisation ist aber noch nicht vorhanden.

Wir haben vor (...) 15, 20 Jahren versucht, eine gesamtschweizerische AD(H)S-Organisation auf die Beine zu stellen (...) und das ist aus den verschiedensten Gründen nicht zustande gekommen (...) Heute haben wir zwar verschiedene Fachgesellschaften, (...) die Zusammenarbeit ist jedoch schwierig. Ich habe vor ein paar Monaten versucht, zu begeistern, aber das ist unmöglich. (M. R., Pos. 89)

Eine Herausforderung der Sensibilisierung sieht M. G. darin, dass viele Probleme normalisiert werden. Das Verhalten der Kinder wird so lange wie möglich als normal angesehen und es besteht eine grosse Hemmung diesbezüglich, den Kindern eine Störung zuzusprechen. Probleme werden lieber auf die Erziehung oder die Faulheit des Kindes geschoben, als dass eine Abklärung in Betracht gezogen wird. Sobald die Diagnose bestätigt ist, ist es zentral, dass ADS-Betroffene Kenntnis über das Störungsbild haben. Die Kenntnis ist die Grundlage dafür, dass unterschieden werden kann, was auf das ADS zurückzuführen ist und was nicht.

R. K. erwähnte des Weiteren die hohe Präsenz des Themas in den Medien. Zwar ist man schon viel offener zum Thema AD(H)S eingestellt, aber gleichzeitig sind unglaublich viele Vorbehalte vorhanden. In den Medien wird oftmals kritisch und negativ über das Thema berichtet, was sich für die Aufklärung nicht unbedingt positiv auswirkt. Ein Beispiel dazu ist die Angst vor Medikamenten, welche von allen drei Fachpersonen angesprochen wurde. Um das AD(H)S objektiv und vollständig zu thematisieren, wurde im Jahr 2011 eine Dokumentation im Fernsehen geplant. Für das AD(H)S ohne Hyperaktivität wurde M. R. angefragt, ob in seiner Praxis Aufnahmen mit einer ADS-Betroffenen gemacht werden konnten. Nachdem alle Aufnahmen gemacht waren, wurde diese zweistündige Dokumentation kurz vor der Ausstrahlung auf eine Stunde gekürzt. Dies hatte zur Folge, dass fast der ganze Teil über AD(H)S ohne Hyperaktivität weggelassen wurde und somit nicht das vollständige Störungsbild AD(H)S gezeigt werden konnte.

5.5.3 Sensibilisierung Ebene Schule

Betroffene

A. B. denkt, dass bei pädagogischen Fachpersonen vor allem der «Zappelphilipp» ein Begriff ist, den sie mit AD(H)S in Verbindung bringen. «Ich glaube, sie kennen einfach den typischen <Zappelphilipp>, hyperaktiv (...)» (A. B., Pos. 211). Sie ist aber der Meinung, dass dies zwar in der Ausbildung zur Lehrperson thematisiert wird, es aber bei vielen untergeht. Eine weitere Schwierigkeit sieht sie darin, dass für eine saubere Diagnose und Einstellung das ganze System nötig ist. Würden sich die Eltern dagegen wehren, kann die Schule nicht viel machen. Deshalb ist eine Aufklärung für pädagogische Fachpersonen notwendig und wichtig. Der gleichen Meinung war auch N. M. Durch Informationen sollte über die andere Seite von AD(H)S aufgeklärt werden. Falls dies nicht schon in der Ausbildung thematisiert wird, wäre es für sie ein Muss.

Fachpersonen

Für R. K. ist die Ebene der Schule ein wesentliches Puzzlestück in der Diagnostik. Um ADS-Betroffene zu erkennen, ist der schulische Kontext und dementsprechend gut ausgebildete Lehrpersonen notwendig. «Das bedingt dann auch, natürlich, dass die Lehrpersonen idealerweise dann entsprechend sensibilisiert sind. Aber die Lehrpersonen müssen für tausend Dinge sensibilisiert sein (...) das ist die Schwierigkeit dabei» (R. K., Pos. 104). Da sich M. G. nur mit erwachsenen ADS-Betroffenen beschäftigt, hat er in seinem Beruf wenige Berührungspunkte mit Lehrpersonen. Diejenigen, die seine Vorträge besuchen, sind mehrheitlich Lehrpersonen, die schon vieles über das Thema wissen und somit keine Aufklärung nötig haben. Dies betrifft aber mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht die Mehrheit der Lehrerschaft. Auch diejenigen Lehrpersonen, mit denen M. R. zu tun hatte, waren seiner Meinung nach ziemlich gut über AD(H)S informiert. Dies bezieht sich aber vor allem auf AD(H)S mit Hyperaktivität. Da AD(H)S ohne Hyperaktivität die Lehrpersonen im Schulalltag weniger belastet, ist dieser Subtyp auch nicht allen bekannt. Somit sind auch mögliche Auswirkungen einer nicht erkannten ADS nicht bekannt, was die Notwendigkeit der Aufklärung zeigt.

5.5.4 Sensibilisierung Ebene Fachpersonen

Betroffene

D. C. ist der Meinung, dass heutzutage ein ADS sofort auffallen würde, da Fachpersonen über das Thema informiert sind und somit das Störungsbild zuordnen können. Deshalb ist seiner Meinung nach keine Sensibilisierung im Bereich der Fachpersonen nötig.

Anderer Meinung sind A. M. und N. M. Aus ihrer Sicht ist eine Sensibilisierung auch auf der Ebene der Fachpersonen notwendig. A. M. sieht eine Möglichkeit für die Sensibilisierung der Fachpersonen darin, dass das Thema bei Kongressen, an denen fachärztliche Kräfte teilnehmen, vorgestellt wird. Die gleiche Ansicht hatte auch N. M. Als sie ihrem Hausarzt erklärte, dass sie sich auf ADS abklären lassen möchte, wollte er nur die Schilddrüse abklären und meinte, das andere sei nicht nötig. Eine ADS-Abklärung wurde erst auf ausdrücklichen Wunsch von N. M durchgeführt. A. B. sagte, dass sie froh darüber ist, dass ihre Eltern selbst Fachpersonen sind und sich zum Thema ADS auskannten. Hätten sie das nicht oder hätten sie das Störungsbild nicht gekannt, hätte sie vielleicht nie Medikamente bekommen und wäre möglicherweise nie dort, wo sie jetzt ist.

Gemäss M. G. scheitert die Diagnosestellung gelegentlich auch an den unterschiedlichen Einschätzungen der Lehrpersonen und des schulpsychologischen Dienstes.

Die Lehrer beschreiben Jahr für Jahr die gleichen Probleme und dann haben sie da irgendeine Stellungnahme vom schulpsychologischen Dienst, völlig im Widerspruch dazu. Nicht einmal in der ersten Klasse (...) das ist es nicht. Und dann hat es offensichtlich keine Konsequenz, obwohl Jahr für Jahr die gleichen Probleme in den Schulzeugnissen stehen. Also das scheint irgendwie so, als ob irgendwie der Anfangsverdacht von den Schulen akzeptiert wird, und dann wird das verworfen und danach achtet man überhaupt nicht mehr darauf, was die Lehrer beobachten. Also dort sollte man vielleicht ein bisschen nachhaken. (M. G., Pos. 61)

Eine weitere Herausforderung sieht R. K. darin, dass den Lehrpersonen vom schulpsychologischen Dienst, von Ärzten und Ärztinnen, von Psychologinnen und Psychologen und von psychiatrischen Fachkräften immer mehr Aufgaben und Verantwortung zugeteilt werden, gleichzeitig aber keine Erhöhung von sonderpädagogischer Unterstützung in Betracht gezogen wird. Kritik übte R.K. auch an der Ausbildung von Schulpsychologinnen und Schulpsychologen aus. Für viele schulpsychologische Fachkräfte gab es vor fünf bis zehn Jahren noch keine AD(H)S-Diagnose. Häufig ist es auch so, meinte M. R., dass sich Fachpersonen erst mit der Problematik beschäftigen, wenn sie selbst persönlich betroffen sind. Vorstellungen, die man früher von AD(H)S hatte, werden so vielleicht revidiert und es wird anders an das Thema herangegangen. Aus Sicht von ärztlichem Personal sei noch immer die Erziehung oder die Umwelt schuld am Verhalten von ADS-Betroffenen. Wenn das Störungsbild nicht zugeordnet werden kann, werden viele ADS-Betroffene nicht frühzeitig erkannt und somit auch nicht behandelt.

R. K. sprach die Definitionen von psychischen Störungen an, die sich je nach wissenschaftlichem Stand immer wieder ändern würden. So war früher für die Diagnosestellung von POS die Motorik ein zwingendes Merkmal, welches in der aktuellen Version der Klassifikation der Diagnosestellung von AD(H)S jedoch nicht mehr aufgeführt wird.

Und da hat es sehr viele Punkte drin, die als Merkmale für AD(H)S oder ADS beschrieben sind, die [es] aber nicht mehr sind. Die Motorik, die Wahrnehmungsfähigkeit und all das (...) ist nicht mehr typisch. Die Motorik, das ist bei POS, war das so, ein definitorisches Merkmal und das ist jetzt nicht mehr bei AD(H)S und bei ADS. Und von dort her ist das (...) mit dem ich nicht einverstanden bin. (R. K., Pos. 56)

Dieser Aspekt sollte gemäss R. K. auch in der Fachliteratur berücksichtigt werden, damit eine ganzheitliche Aufklärung über AD(H)S gewährleistet wird.

6. Diskussion

Nach der ausführlichen Darstellung der Ergebnisse aus den Interviews und der Gegenüberstellung der zwei Bereiche *Betroffene* und *Fachpersonen* (vgl. Kapitel 5) werden diese im vorliegenden letzten Kapitel mit den theoretischen Grundlagen verglichen (vgl. Kapitel 2). Übereinstimmungen und Abweichungen werden dabei diskutiert und die Fragestellungen werden beantwortet. Am Schluss werden die wesentlichsten Erkenntnisse zusammenfassend dargestellt und es wird ein Ausblick bezüglich Berufspraxis sowie bezüglich weiterer Forschung gegeben.

6.1 Vergleich der Ergebnisse mit den theoretischen Grundlagen

Bevor die Fragestellungen beantwortet werden, werden die Ergebnisse der Hauptkategorien mit der Theorie verglichen und diskutiert.

6.1.1 Erscheinungsbild ADS

Die Diskussion zum Erscheinungsbild ADS wird unterteilt in Erscheinungsbild Kindheit/Jugend und in Erscheinungsbild Erwachsenenalter.

6.1.1.1 Erscheinungsbild Kindheit/Jugend

Der vorwiegend unaufmerksame, hypoaktive Typ wird gemäss Alfred et al. (2011) folgendermassen definiert: «Die unruhigen Kinder (ohne Hyperaktivität) fallen eher durch ihre Verträumtheit und Langsamkeit auf (‹Träumerchen›, ‹Hans-guck-in-die-Luft›)» (vgl. Alfred et al., 2011, S. 22). Wird diese Beschreibung mit den Aussagen der drei Betroffenen verglichen, wird sichtbar, dass diese Beschreibung auf niemanden genauso zutrifft. So fielen vor allem zwei Betroffene durch ihre Verträumtheit und Langsamkeit auf. Die dritte Betroffene beschrieb sich im Gegenteil als sehr aktives, lebhaftes Mädchen, das gerne kletterte. Die unterschiedliche Erscheinungsform von ADS wurde von allen drei Fachpersonen genannt, wobei auch die Kombinationsform erwähnt wurde. So bestätigte sich die Aussage von Simchen (2020b), dass es im Erscheinungsbild zwischen dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivität und dem ohne Hyperaktivität viele Varianten und Zwischenstufen gibt, die in verschiedenen Ausprägungen vorkommen können (vgl. Simchen, 2020b, S. 17). Als Gemeinsamkeiten wurden vonseiten der Betroffenen und der Fachpersonen im Kindesalter die Aufmerksamkeitsproblematik, die grosse Emotionalität und die geringe Anzahl der sozialen Kontakte genannt. Ebenfalls bestätigte sich die Aufmerksamkeitsstörung als entscheidendes Merkmal für die ADS-Definition (vgl. Hoberg, 2018, S. 25). Dass nur Mädchen von ADS betroffen sind, widerlegt die Auswahl der Stichprobe.

6.1.1.2 Erscheinungsbild Erwachsenenalter

Die Symptomatik kann sich im Verlauf der Kindheit bis ins Erwachsenenalter verändern. Dies wird gemäss Simchen (2020c) dadurch bestimmt, ob eine Hypo- oder Hyperaktivität vorliegt (vgl. Simchen, 2020c, S. 11). Die Aussage, dass es eine ausschliessliche Hypo- und Hyperaktivität gibt, dementierte eine Fachperson. Er erklärte dies damit, dass die Hyperaktivität unterschiedlich ausgeprägt vorkommen kann und sich in einer anderen Erscheinungsform, z. B. durch innere Unruhe, zeigen kann. Zur

vorher genannten Aufmerksamkeitsproblematik kamen im Erwachsenenalter bei allen Betroffenen innere Unruhe, Motivationsschwierigkeiten, Startschwierigkeiten, Antriebslosigkeit sowie weitere Symptome hinzu. Die Unterschiedlichkeit des Erscheinungsbildes im Kindesalter setzte sich in unterschiedlicher Weise auch im Erwachsenenalter fort. Genannt wurden die Organisationsfähigkeit, das Setzen von Prioritäten, die unruhige Art und die Stimmungsschwankungen, die sich verändert haben. Dass sich die Symptome in den verschiedenen Lebensphasen in unterschiedlicher Weise äussern und ihre Ausprägung verändern können (vgl. Hoberg, 2018, S. 42), wird somit deutlich gezeigt. Zusammenfassend kann zum Erscheinungsbild der drei Betroffenen gesagt werden, dass zwar viele Gemeinsamkeiten, aber auch viele unterschiedliche Symptome und Erkennungsmerkmale gefunden wurden. Die geschilderten Symptome deckten sich teilweise mit den Symptomen des Kapitels «Erscheinungsbild ADS» (vgl. Kapitel 2.2.2). Die Beschreibung eines AD(H)S-Betroffenen von Brown (2018), der Probleme beim Fokussieren, beim Beginnen von Aufgaben, bei der Aufrechterhaltung der Leistung, beim Gebrauch des Arbeitsgedächtnisses und beim Modulieren von Emotionen aufweist (vgl. Brown, 2018, S. 33), kann mit den Interviewergebnissen grösstenteils bestätigt werden. Auch die Tatsache, dass ein Symptomwandel mit grosser Wahrscheinlichkeit stattfindet, zeigt, dass ein besonderes Augenmerk auch auf neu auftretende Symptome gelegt werden sollte.

6.1.2 ADS im Schulalltag

Neuy-Bartmann (2017) ist der Ansicht, dass sich die Problematik der Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörung in der Schule verschärft. Die Kinder sind verträumt, abwesend, wirken desinteressiert und faul. Dadurch, dass sie aber keinen Ärger machen, werden sie nicht richtig wahrgenommen und fallen nicht auf (vgl. Neuy-Bartmann, 2017, S. 58). Die Ergebnisse aus den Interviews zeigten allerdings, dass diese Feststellung aus der Theorie nicht bei allen Betroffenen zutrifft. So hatten alle Betroffenen beispielsweise Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung der Konzentration und der Aufmerksamkeit sowie im Vergessen von Wesentlichem. Unterschiede zeigten sich aber im Verhalten während des Unterrichts und bei der Arbeitshaltung. Während zwei Betroffene ab und zu den Unterricht störten und viele Flüchtigkeitsfehler machten, beteiligte sich die dritte Betroffene von sich aus gar nicht am Unterricht und auch Flüchtigkeitsfehler machte sie nicht viele. Dass sich die Konzentrationschwäche besonders in der Schule und auf die Hausaufgaben auswirkt (vgl. Alfred et al., 2011, S. 22), wurde auch in den Interviews der Fachpersonen erwähnt. Dies erklärten sie insofern, dass aufgrund des langsamen Arbeitstempos und der Konzentrationsschwierigkeiten in der Schule weniger erledigt werden könnte, was sich schlussendlich auf die Menge der Hausaufgaben auswirken würde. Bei den Betroffenen traf das teilweise zu. Zwei Betroffene arbeiteten zwar schnell, dafür aber unsorgfältig und ungenau. Bei der dritten Betroffenen war das genau umgekehrt. Sie arbeitete sorgfältig und genau, hatte aber ein sehr langsames Arbeitstempo. Weitere Unterschiede fanden sich bei anderen Symptomen, welche in der Tabelle festgehalten wurden (vgl. Kapitel 5.2.2 «Symptome der Aufmerksamkeitsstörung im Schulalltag»). Ein langsames Arbeitstempo, das Vergessen von Wesentlichem, das Vertauschen von Aufgaben und die vielen Flüchtigkeitsfehler zählte Neuy-Bartmann (2017) als typische Merkmale von ADS-Betroffenen auf (vgl. Neuy-Bartmann, 2017, S. 58ff.). Somit bestätigte sich die Aussage auch nur teilweise. Gemäss Hoberg (2018) ist es für die Diagnosestellung nicht erforderlich, dass alle aufgeführten Symptome vorhanden sind oder dass sie gleich stark ausgeprägt sein müssen

(vgl. Hoberg, 2018, S. 23). Ebenfalls nicht notwendig ist es, dass sich die Symptome im Rahmen der Schule in jedem Kontext zeigen müssen (vgl. Frölich et al., 2014, S. 14). Beispielsweise konnten alle drei Betroffenen die Aufmerksamkeit bei Aufgaben, bei denen Interesse vorhanden war, eine Zeit lang aufrechterhalten. Sobald Interesse vorhanden ist, betonten die Fachpersonen, ist auch die Motivationsfähigkeit vorhanden und typische Symptome des ADS sind möglicherweise nicht ersichtlich. Dieses Kennzeichen sei zentral, da das Nichtbeachten dieser Tatsache zu einer Fehldiagnose führen kann. «In der Regel gibt es zunächst Personen im Umfeld, denen das Verhalten des Kindes auffällig erscheint» (Hoberg, 2018, S. 26). Dies bestätigte sich in allen Interviews. Die Aussage, dass die typischen Symptome der Hypoaktivität häufig den Lehrpersonen zuerst auffallen (vgl. Simchen, 2020b, S. 148), zeigte sich bei den Betroffenen nur teilweise. Zwar wurden Symptome, wie die Verträumtheit, das Vergessen der Hausaufgaben und die Schwierigkeit die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, im Kindesalter erkannt, unternommen wurde aber nur bei einer Betroffenen etwas.

6.1.3 Diagnostik

Neuy-Bartmann (2017) vergleicht die Diagnosestellung des AD(H)S mit einem Puzzlespiel, wobei Teilchen für Teilchen zusammengefügt werden müssen (vgl. Neuy-Bartmann, 2017, S. 77). Dadurch, dass die Diagnose nur anhand von Checklisten, von Schilderungen von Symptomen, von Verhaltensbeobachtungen und von Fragebögen gestellt wird und es keinen Biomarker gibt, wird ersichtlich, wie komplex und herausfordernd der Weg bis zu einer fundierten Diagnose ist. Diese Schwierigkeit wurde vor allem vonseiten der Fachpersonen bestätigt. Ein Unterschied im diagnostischen Vorgang der Betroffenen war der Zeitpunkt der Abklärung. So wurde die Diagnose nur bei einer Betroffenen im Kindesalter gestellt. Bei den anderen beiden fand die Abklärung erst im Erwachsenenalter statt. Gemeinsamkeiten hatten alle im Auftreten eines Leidensdrucks, welcher gemäss einer Fachperson massgebend für eine Abklärung ist. Bei einer Betroffenen waren dies Auffälligkeiten im Verhalten (Konzentrationschwierigkeiten, Verdacht auf Hochbegabung). Bei den beiden anderen Betroffenen waren psychische Probleme und nicht erfüllbare Anforderungen während des Studiums für eine Abklärung ausschlaggebend. Die Diagnose im Erwachsenenalter konnte gemäss den Betroffenen nur anhand von Gesprächen und durch das Ausfüllen eines Fragebogens gestellt werden. Auch musste das Umfeld nicht in den Abklärungsprozess miteinbezogen werden. Die unabdingbaren Zusatzmerkmale, die Steinhausen (2020) beschreibt, werden zwar im diagnostischen Vorgang vonseiten der Fachpersonen berücksichtigt, aber zu 90 % könne die Diagnose im Erwachsenenalter schon nach dem Gespräch gestellt werden. Die multidimensionale Diagnostik, die Hoberg (2018) beschreibt (vgl. Kapitel 2.4.1), wurde nur bei einer Betroffenen im Abklärungsprozess im Kindesalter angewendet. Aufgrund fehlender personeller und zeitlicher Ressourcen können viele Fachpersonen keine Schulbesuche durchführen und sind darum auf genaue Beschreibungen und Berichte der Eltern und Lehrpersonen angewiesen. Dass eine Hospitation vor Ort optimal wäre, aber vom Aufwand her nicht immer realisierbar ist (vgl. Hoberg, 2018, S. 30), wird damit ersichtlich. Anhand ausführlicher und zahlreicher Berichte wurde der Aufwand, den die Eltern für die Abklärung betreiben, sichtbar. Ergänzend dazu erklärten zwei Fachpersonen, dass ihrer Meinung nach die Abklärung im Erwachsenenalter einfacher sei als im Kindesalter, da Erwachsene differenziertere Auskünfte geben könnten als Kinder. Lügen aber genaue Beobachtungen und Berichte des Umfeldes (Eltern, Lehrpersonen) vor, könne die Diagnose mit gros-

ser Wahrscheinlichkeit auch schon im Kindesalter gestellt werden. Als weitere Schwierigkeiten der Diagnosestellung wurden das Zusprechen einer Störung, der erbliche Aspekt, das Sozialisieren des Problems sowie fehlende Kenntnis über die ADS-Problematik genannt. Eine Gemeinsamkeit im Diagnoseprozess war bei allen Betroffenen die fehlende Kenntnis der involvierten Fachpersonen. Des Weiteren erwähnte ein Betroffener rückblickend, dass seine Mutter möglicherweise auch ein unbenanntes ADS haben könnte, für sie jedoch kein Leidensdruck bestehe. Diese Erkenntnis spricht für den erblichen Aspekt, den Neuy-Lobokowicz (2020) anspricht (vgl. Neuy-Lobokowicz, 2020). Damit Fachpersonen, welche keine Schulbesuche durchführen können, ein genaues Bild des Kindes bekommen, sind differenzierte Beschreibungen und Berichte der Eltern und von Lehrpersonen zentral. Dies unterstreicht die Bedeutung des Umfeldes im Abklärungsprozess im Kindesalter. Diese Aussage deckt sich mit der Ansicht von Schröder (2006), dass Beobachtungen und Beschreibungen der Lehrpersonen eine solide Grundlage liefern, welche Fachpersonen für weitergehende Diagnoseschritte brauchen. Denn nur eine enge Kooperation zwischen Eltern, Lehrpersonen und Fachpersonen kann ein Kind mit AD(H)S wirkungsvoll unterstützen (vgl. Schröder, 2006, S. 44f.). Im Erwachsenenalter scheint das Umfeld weniger relevant zu sein, da dieses im diagnostischen Vorgang nicht zwingend einbezogen werden muss. Damit die Entwicklung von Begleiterscheinungen und Folgeerkrankungen vermindert bzw. verhindert werden kann, sollte ADS rechtzeitig erkannt und richtig behandelt werden (vgl. Simchen, 2020c, S. 29). Diese Aussage verdeutlicht die Bedeutsamkeit der Frühdiagnostik und Frühbehandlung von ADS.

6.1.4 Vorgehen bei Verdacht

Wenn eine Lehrperson den Verdacht hat, dass ein Schüler oder eine Schülerin unter AD(H)S leiden könnte, sollte sie sich gemäss Hoberg (2018) zunächst explizit einige Tage zur konkreten Beobachtung Zeit nehmen. Für die Beobachtung sollten die Symptome der Aufmerksamkeitsstörung sowie deren Auftretenshäufigkeit im Fokus stehen (vgl. Hoberg, 2018, S. 30). Als nächster Schritt könnte gemäss einer Fachperson das Einholen einer Zweitmeinung für die Einschätzung des Kindes eine ausschlaggebende Ressource darstellen. Je nach schulischen Gegebenheiten könnte dieses in einem Austausch mit einer weiteren pädagogischen Fachperson oder in einem niederschweligen Gespräch mit dem schulpsychologischen Dienst stattfinden. Des Weiteren beschreibt Hoberg (2018), dass die verfassten Strichlisten in Kombination mit den alltäglichen Beobachtungen eine solide Grundlage für ein Gespräch sind. Lehrpersonen haben darüber hinaus keine Verpflichtung, tiefer in die Materie einzusteigen oder eine eigene Diagnose zu stellen (vgl. Hoberg, 2018, S. 30f.). Nach dem Anfangsverdacht ist der Einbezug der Eltern aus Sicht der Betroffenen und der Fachpersonen unerlässlich. Die Fachpersonen betonten, dass ohne Einverständnis der Eltern keine Abklärung stattfinden kann und die Lehrpersonen erst wieder aktiv werden können, sobald die Diagnostik in Angriff genommen wurde. Dies deckt sich mit der Aussage von Hoberg (2018). Damit sich die Eltern auf eine Abklärung einlassen, ist die Kenntnis über das Störungsbild auch auf deren Seite zentral. Dass diese Aufklärung mittels eines Zeitungsartikels oder eines Beobachtungsbogens geschehen könnte, wurde vonseiten der Fachpersonen als mögliche Idee genannt. Auch die Aufklärung des Kindes selbst fand eine Betroffene sehr essenziell. So könne von Anfang an relativiert werden, welche Schwierigkeiten sich auf das ADS zurückführen liessen und welche nichts damit zu tun hätten. Eine weitere signifikante Erkenntnis, wel-

che sich aus den Interviews der Fachpersonen ergab, war die Auswahl der Fachstelle. Eine Fachperson kritisierte die Qualität von vielen schulpsychologischen Diensten, welche einen Anfangsverdacht der Lehrperson zwar akzeptierten, diesen dann aber wieder verwerfen würden. Gemäss Brunsting (2007) fallen Aufmerksamkeitsstörungen schulpsychologischen Fachkräften nicht immer auf. Dies habe zur Folge, dass Lehrpersonen, schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen und Eltern gleichermassen frustriert sind, weil die schulpsychologischen Fachkräfte vielerorts Fachpersonen sind, welche unterstützende Massnahmen an die Behörden empfehlen müssen (vgl. Brunsting, 2006, S. 27). Dieser Auszug unterstreicht die Aussage der Fachperson. Gemäss den Fachpersonen sei es deshalb umso bedeutsamer, dass sich Lehrpersonen bei einem Verdachtsfall nicht irritieren lassen, wenn der geschilderte Anfangsverdacht von einer Fachstelle verworfen wird.

6.1.5 Sensibilisierung

Zu der Frage, wie bekannt ADS mittlerweile sei, wurden unterschiedliche Antworten genannt. Ein Betroffener hatte das Gefühl, dass das Thema heutzutage in der Schule ein Begriff und dementsprechend auch bekannt sei. Im Gegensatz zum schulischen Umfeld gäbe es seiner Meinung nach aber trotzdem noch viele, die das Störungsbild nicht kennen würden. Ähnlich beschreibt Florineth Baatsch (2015) die Bekanntheit des Themas ADS. AD(H)S ohne Hyperaktivität sei zwar mittlerweile bekannter, aber immer noch zu wenig bekannt (vgl. Florineth Baatsch, 2015, S. 13). Diese Aussage konnte mit den Interviews bestätigt werden. Eine Fachperson verglich die Bekanntheit von ADS mit der Anzahl der diagnostizierten Betroffenen von früher. Aus seiner Sicht wird zwar momentan nur ein kleiner Prozentsatz diagnostiziert, was aber dennoch deutlich mehr ist als vor 20 Jahren. Dass die Anzahl der diagnostizierten Kinder zugenommen habe, wird gemäss Frölich et al. (2014) der öffentlichen Wahrnehmung des Störungsbildes zugeschrieben (vgl. Frölich et al. 2014, S. 20). Zur gleichen Ansicht kam auch eine andere Fachperson. Das Thema AD(H)S, vor allem AD(H)S ohne Hyperaktivität, sei in der Gesellschaft schon fast zu präsent, erklärte diese Fachperson weiter. Der Grund dafür könnten die Medien sein, welche das Thema oftmals kritisch aber eher negativ präsentieren. Ein weiterer Bereich, über den aufgeklärt werden sollte, sei das Thema Medikamente, welches immer noch häufig negativ mit AD(H)S in Verbindung gebracht wird. Der Meinung, dass ein Umdenken stattfinden müsse, waren alle drei Fachpersonen. Anderer Meinung sind diesbezüglich Frölich et al. (2014), welche eine deutliche Zunahme der Kenntnis bei Eltern, bei Lehrpersonen und bei der Ausbildung von kinderärztlichen Kräften im Hinblick auf die kompetente Abklärung und Behandlung des Störungsbildes sehen (vgl. Frölich et al. 2014, S. 20). Fehlende Kenntnisnahme über das Vollbild von AD(H)S schreibt Simchen (2020b) auch den Lehrpersonen zu. Da sich deren Erfahrungen meist auf hyperaktive Kinder beschränken, hätten die Lehrpersonen hinsichtlich des ADS einen Nachholbedarf (vgl. Simchen, 2020b, S. 148). Diese Aussage deckt sich mit der Erklärung von Frölich et al. (2014), warum gemäss Lehrpersonen ein AD(H)S nicht in Frage käme. Gründe dafür sind beispielsweise, dass das Kind keine Hyperaktivitätszeichen aufweise oder dass die Aufmerksamkeitsschwächen nicht so sehr in den Vordergrund träten und eher Probleme bei der Kontrolle der kognitiven sowie emotionalen Impulse vorlägen (vgl. Frölich et al., 2014, S. 13). Damit Missverständnisse ausgeschlossen werden könnten, sei es im schulischen Bereich hilfreich, das ganze Störungsbild zu kennen (vgl. Hoberg, 2018, S. 23). Zur gleichen Erkenntnis kamen auch alle sechs interviewten Personen. Weitere Gemeinsamkeiten aus

den Interviews zeigten sich bei der Aufklärungsnotwendigkeit auch auf der Ebene der Fachpersonen. So gäbe es immer noch schulpyschologische und fachärztliche Kräfte, welche ungenügend über AD(H)S informiert seien. Weiter kritisierten zwei von drei Fachpersonen die Kenntnisnahme des Störungsbildes des schulpyschologischen Dienstes. Übereinstimmend sei dies ein weiterer Bereich, an dem die Sensibilisierung ansetzen müsste. Grenzen, die im Bereich der Sensibilisierung und Aufklärung vorhanden sind, sehen alle interviewten Fachpersonen in der Erreichung der Zielgruppe der Bevölkerung. So würden beispielsweise Informationsveranstaltungen nur von Leuten besucht, die sich schon mit dem Thema befasst hätten. Die gleiche Aussage wurde auch auf den Bereich der Fachpersonen ausgeweitet. Auch wenn in der Ausbildung oder an Fachkongressen ADS thematisiert wird, wäre es nicht zielführend, wenn dem Thema keine Beachtung oder kein Glaube geschenkt werde. Dies sehen die interviewten Fachpersonen als eine weitere Herausforderung im Aufklärungsprozess. Ein weiterer Kritikpunkt aus Sicht einer Fachperson sei teilweise die verfügbare Literatur, welche nicht immer den aktuellen Wissensstand einer psychischen Störung abbilden würde, da sich dieser immer wieder ändern würde.

6.2 Beantwortung der Fragestellungen

Basierend auf der vorhergehenden Diskussion werden in diesem Kapitel die Fragestellungen beantwortet.

Wie können Kinder und Jugendliche mit AD(H)S ohne Hyperaktivität im Schulalltag möglichst früh erkannt werden, damit eine positive Entwicklung möglich ist?

Wie schon beschrieben, kann sich das Erscheinungsbild vom Kindes- bis ins Erwachsenenalter auf unterschiedliche Weise zeigen. Somit sind auch die Symptome, die auf ein ADS schliessen lassen, im Schulalltag in unterschiedlicher Weise vorhanden. Damit mögliche Symptome erkannt werden können, ist in erster Linie Kenntnis über das vollumfängliche Störungsbild AD(H)S notwendig. Im Schulalltag betrifft dies vor allem die Ebene der pädagogischen Fachpersonen, welche die Kinder in unterschiedlichen Situationen erleben. Dieses Wissen ist Voraussetzung dafür, dass in einem nächsten Schritt zielführende Beobachtungen gemacht werden können. Die Beobachtungen werden idealerweise anhand eines Beobachtungsbogens durchgeführt. Die Tabelle «Symptome der Aufmerksamkeitsstörung» nach Hoberg (vgl. Kapitel 2.3.2) ist eine mögliche Variante, alternativ könnten aber auch andere Beobachtungsbögen eingesetzt werden. Beobachtungen im schulischen Kontext durchzuführen, scheint deshalb ideal, weil dort viele verschiedene Situationen (z. B. Fächer, Aufgabenstellungen, Sozialformen, Arbeitshaltung etc.) beobachtet werden können. Aufgabenstellungen, in denen Konzentration und Selbstständigkeit gefordert werden, sowie Verhaltensbeobachtungen in Gruppenarbeiten können hilfreiche Hinweise auf ein mögliches ADS liefern. Die Wahrscheinlichkeit, dass ADS-typische Symptome beobachtet werden können, steigt, wenn mehrere unterschiedliche Situationen beobachtet werden können. Um zu prüfen, ob andere Lehrpersonen dieselben Beobachtungen gemacht haben, sollte ein entsprechender Austausch stattfinden. Fällt bei ADS-Betroffenen die Hyperaktivität gering aus, können einige Symptome vorliegen, die nicht beobachtbar sind (z. B. innere Unruhe). Um diese Symptome zu erkennen, ist ein Gespräch mit dem jeweiligen Betroffenen unerlässlich

und kann diesbezüglich Klärung schaffen. Eine weitere Erkenntnis aus Sicht der Autorin ist der Stellenwert der Emotionalität. Obwohl dies kein Diagnosekriterium für ADS ist, wurden vermehrt auftretende, nicht nachvollziehbare Stimmungsschwankungen und eine grosse Sensibilität in allen Interviews genannt. Solche Symptome könnten eine tragende Rolle im Erkennungsprozess darstellen.

Aus den Interviewergebnissen lassen sich die folgenden möglichen Erkennungsmerkmale für ADS-Betroffene ableiten. Sie

- haben Schwierigkeiten, Aufmerksamkeit über längere Zeit aufrechtzuerhalten,
- haben Motivationsschwierigkeiten, vor allem bei fehlendem Interesse,
- werden schnell abgelenkt (Reize von aussen oder von innen),
- wirken tagträumend, scheinen häufig nicht zuzuhören,
- haben oftmals fehlenden Antrieb (fühlen sich energielos, können nicht starten),
- beteiligen sich nicht aktiv am Unterricht,
- können Aufgaben nicht zeitnah beginnen und beenden,
- haben Mühe mit der Organisation, sind vergesslich (z. B. Hausaufgaben),
- zeigen schwankende Leistungen (teilweise interessensabhängig),
- haben eine geringe Anzahl Freunde,
- verspüren eine innere Unruhe und/oder
- sind sehr sensibel, haben Stimmungsschwankungen.

Nochmals hervorzuheben ist, dass es für die Diagnosestellung nicht erforderlich ist, dass alle aufgeführten Symptome vorhanden sind oder dass sie gleich stark ausgeprägt sein müssen. Falls die beobachteten Symptome häufig und in unterschiedlichem Kontext auftreten oder ein Leidensdruck ersichtlich ist (bei den Betroffenen selbst oder im Umfeld), sollte eine Abklärung in Betracht gezogen werden. Ein weiterer signifikanter Aspekt für die Erkennung von ADS-Betroffenen ist der Zeitpunkt. Zu früh (vor dem sechsten Lebensjahr) kann noch keine Diagnose gestellt werden, wohingegen sich die Gefahr von zusätzlichen Störungen bei einer späten Diagnose erhöht. Ein geeigneter Zeitpunkt könnte altersbedingt die dritte Klasse darstellen. Aus diesem Grund sollten dann Beobachtungen besonders achtsam durchgeführt werden. Zusätzlich zum Zeitpunkt muss das individuelle Leistungspotenzial berücksichtigt werden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Erkennung von ADS-Betroffenen erst durch die Kombination von vorhandenem Wissen über das Störungsbild ADS und von einer zielorientierten und fokussierten Beobachtung ermöglicht wird, sodass in einem weiteren Schritt eine Abklärung durch eine fachkompetente Stelle erfolgen kann. Hierbei kann durch sensibilisierte heilpädagogische Fachpersonen ein zentraler Beitrag geleistet werden, was im nächsten Abschnitt ausführlich beschrieben wird.

Welches Vorgehen könnte bei Verdacht auf AD(H)S ohne Hyperaktivität den Lehrpersonen und schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen empfohlen werden?

Besteht ein Verdacht, dass ein Kind unter einem ADS leiden könnte, scheint es von grosser Bedeutung zu sein, dass Beobachtungen einerseits von involvierten Lehrpersonen durchgeführt werden und

ein möglicher Verdacht andererseits mit weiteren Lehrpersonen besprochen wird. Dieses Vier-Augen-Prinzip kann eine Lehrperson im Verdachtsfall bestärken, bevor weitere Schritte eingeleitet werden. Wird die Klasse von einer schulischen heilpädagogischen Fachkraft unterstützt, sollte diese Ressource als Mehrwert für zusätzliche Beobachtungen genutzt werden. Fehlt diese Unterstützung, könnte möglicherweise im Schulhaus oder in der Schulgemeinde eine schulische heilpädagogische Fachkraft mit entsprechendem Fachwissen beigezogen werden. Weiter sollten das Leistungspotenzial und die Zeugnisse im Verdachtsfall mitberücksichtigt werden. Beobachtungen und Berichte aus den vorherigen Schuljahren könnten mögliche frühere Hinweise auf das Vorkommen eines ADS liefern. Nachdem sich der Anfangsverdacht erhärtet hat, ist der Austausch mit den Eltern ein nächster wesentlicher Schritt. Da eine Abklärung nur mit vorliegender Zustimmung der Eltern gemacht werden kann, müssen diese vorsichtig informiert und ans Thema herangeführt werden. Aufgrund der Tatsache, dass AD(H)S vererbbar ist, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Eltern von AD(H)S betroffen sind und die geschilderte Symptomatik ihres Kindes möglicherweise nicht ernst nehmen. Auch des Umstandes, dass sich die Eltern in ihren Erziehungsmethoden angegriffen fühlen könnten, müssen sich die involvierten Lehrpersonen bewusst sein. Deshalb ist es zentral, dass die Eltern auf die familiäre Häufung und Vererbung hingewiesen werden, damit mögliche Zweifel am eigenen Erziehungsstil aus dem Weg geräumt werden können und die Akzeptanz der Feststellung positiv unterstützt werden kann. Mit der Abgabe von ausgewählten Artikeln, Broschüren und Informationen zum Subtyp ADS könnte die Auseinandersetzung der Eltern mit dem Anfangsverdacht begleitet werden. Beobachtungen, welche die sensibilisierten Eltern zuhause mithilfe eines Beobachtungsbogens durchführen, könnten weitere, wertvolle Erkenntnisse liefern. Die Signifikanz einer verständnisvollen und behutsamen Involvierung der Eltern wird somit hervorgehoben und zeigt die Bedeutung der Schule im Abklärungsprozess. Sobald die Eltern einer Abklärung zugestimmt haben, sollte eine kompetente Fachstelle für den Abklärungsprozess ausgewählt werden. Dass diese Fachstelle je nach schulischer Gegebenheit nicht immer frei gewählt werden kann, scheint eine nächste Herausforderung im Abklärungsprozess darzustellen. Da auch viele Fachpersonen einen Nachholbedarf bezüglich der Aufklärung über AD(H)S/ADS haben, kann es sein, dass der von der Lehrperson geäußerte Anfangsverdacht von der zuständigen Fachstelle wieder verworfen wird. Deshalb ist es umso bedeutsamer, dass die Lehrpersonen oder die schulischen heilpädagogischen Kräfte ihre Beobachtungen fortsetzen und bei einer weiteren Erhärtung des Verdachtsfalles eine Abklärung über eine andere Fachstelle vorschlagen. Sobald die ADS-Diagnose gesichert ist, sollte das betroffene Kind über seine ADS-Problematiken aufgeklärt werden, sodass gemeinsam Lösungsansätze herausgearbeitet werden können.

Bei Verdacht auf AD(H)S ohne Hyperaktivität wird Lehrpersonen und schulischen heilpädagogischen Fachkräften folgender Ablauf vorgeschlagen:

1. Konkrete Beobachtungen durchführen (die Symptome der Aufmerksamkeitsstörung sowie deren Auftretenshäufigkeit berücksichtigen)
2. Niederschwellige Massnahmen innerhalb des Schulhauses einleiten (Zweitmeinung zu Beobachtungen einholen, Austausch, Unterstützung, Sichtung von Berichten)
3. Eltern über Anfangsverdacht informieren (verständnisvolles und behutsames Vorgehen)

4. Aufmerksame Auseinandersetzung der Eltern mit der Thematik fördern/begleiten (Artikel zum Thema, hilfreiche Literatur)
5. Anmeldung zur Abklärung durch die Eltern → wird Anfangsverdacht von der Fachstelle verworfen, Beobachtungen fortsetzen und bei Bedarf eine Abklärung über eine andere Fachstelle empfehlen
6. Nach Diagnose: betroffenes Kind über seine ADS-Problematiken aufklären
7. Gemeinsame Lösungsansätze herausarbeiten (Kind, Eltern, Schule, Fachpersonen)

Welche Massnahmen können zur Sensibilisierung für und zur Aufklärung über AD(H)S ohne Hyperaktivität für pädagogische Fachpersonen angedacht werden?

Damit AD(H)S-Betroffene erkannt werden, sind verschiedene Bereiche im Abklärungsprozess involviert. Diesbezüglich scheint die Aufklärung auf allen beteiligten Ebenen (Gesellschaft, Schule, Fachpersonen) unentbehrlich zu sein. Die Zentralität der Schule im Abklärungsprozess zeigt sich diesbezüglich, dass AD(H)S-Problematiken möglicherweise erst im schulischen Kontext bemerkbar werden und von kompetenten pädagogischen Fachpersonen beobachtet werden sollten. Die Notwendigkeit der Sensibilisierung und der Aufklärung wird somit ersichtlich. Damit das entsprechende Fachwissen bei möglichst vielen pädagogischen Fachpersonen vorhanden ist, könnten folgende Massnahmen zur Sensibilisierung und Aufklärung angedacht werden:

- Aufklärung von zukünftigen Lehrpersonen und schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sollte als fester Bestandteil der Ausbildung eingeplant sein
- Schulhausinterne Aufklärung durch eine Person mit entsprechendem Fachwissen mittels Workshops, Vorträgen, Weiterbildung zum Thema
- Sensibilisierung durch eine Person mit entsprechendem Fachwissen (in ungezwungenem Rahmen wie in Pausengesprächen, offenes Ohr haben, Wissen vermitteln)
- Gesamtheitliche Beobachtungen im Schulhaus durchführen (Schwerpunkt auf dritte Klasse)
- AD(H)S-Organisationen sollten Schulhäuser und Institutionen anschreiben (Schulleitungen erreichen, Informationen an Lehrpersonen weitergeben)
- Ansprechende und informative Flyer/Broschüren zur Thematik für pädagogische Fachpersonen in Umlauf bringen: konkrete Beispiele aus der Praxis zur Verdeutlichung der Thematik
- Sorgfältige Auswahl von guter und aktueller Literatur. Für Bibliothek im Lehrerzimmer anschaffen und somit zugänglich für alle machen

Aus Sicht der Autorin wären folgende Artikel, Bücher und Internetseiten empfehlenswert, um sich über die Thematik zu informieren:

- Florineth Baatsch, F. (2015). *Wie von einem anderen Stern: ADS – das stille Leiden*.
- Hoberg, K. (2018). *Schulratgeber ADHS. Ein Leitfaden für LehrerInnen*.
- Simchen, H. (2020). *ADS. Unkonzentriert, verträumt, zu langsam und viele Fehler im Diktat. Diagnostik, Therapie und Hilfen für das hypoaktive Kind*.
- Elpos Schweiz (2021). *ADHS-Organisation*. Verfügbar unter: <https://www.adhs-organisation.ch/adhs/>

6.3 Fazit

Ziel der vorliegenden Masterarbeit war es, mögliche Lösungsansätze für das Erkennen von AD(H)S-Betroffenen im Schulalltag zu entwickeln. Für die Beantwortung der daraus formulierten Fragestellungen wurde die qualitative Forschungsmethode gewählt. Mittels Interviews wurden Betroffene und Fachpersonen zum Forschungsthema befragt, die Ergebnisse miteinander verglichen und mögliche Erkennungsmerkmale abgeleitet. Aufgrund der geringen Anzahl an interviewten Betroffenen und Fachpersonen können keine allgemeingültigen Schlussfolgerungen gezogen werden, da es sich aber um eine qualitative Forschung handelte, welche die Perspektive und das Verhalten von einzelnen Personen untersuchte, lieferte die Forschungsarbeit dennoch wertvolle und aussagekräftige Ergebnisse. Durch die vorliegende Arbeit konnten zwar keine völlig neuen Erkenntnisse bezüglich des Erkennens von AD(H)S-Betroffenen ohne Hyperaktivität gewonnen werden, dessen Notwendigkeit und die damit verbundenen Herausforderungen wurden aber im Vergleich zwischen der Theorie und den Interviews bestätigt.

Die Zielsetzung wurde teilweise erreicht, indem mögliche Erkennungsmerkmale herausgearbeitet wurden, die sich aber aufgrund des sehr unterschiedlichen Erscheinungsbildes nicht verallgemeinern lassen. Sowohl aus der Literatur als auch aus der Sicht der Betroffenen und der Fachpersonen geht hervor, wie unterschiedlich sich das Störungsbild AD(H)S (mit oder ohne Hyperaktivität) zeigt und wie unterschiedlich ausgeprägt die Symptome sein können. Die Autorin schliesst daraus, dass es nicht *das AD(H)S* oder *das ADS* gibt und es darum schwierig ist, typische Erkennungsmerkmale zu definieren. Im Gegensatz zu AD(H)S-Betroffenen, bei welchen die Hyperaktivität klar beobachtbar ist, sind AD(H)S-Betroffene ohne eine von aussen wahrnehmbare Hyperaktivität viel weniger auffällig, was die Erkennung und die Diagnosestellung entsprechend erschwert. Das teilweise fehlende Wissen über das vollumfängliche Störungsbild AD(H)S, welches in verschiedenen Bereichen (Bevölkerung, Schule, Fachpersonen) von beiden Expertengruppen bemängelt wurde, zeigte sich auch im Umfeld der Autorin. Der Austausch mit Bekannten der Autorin über die vorliegende Arbeit und das Thema AD(H)S zeigte, dass zwar grosses Interesse an der Thematik vorhanden war, aber dass der Subtyp ADS grösstenteils unbekannt war. Daraus lässt sich schliessen, dass eine Notwendigkeit der Sensibilisierung und der Aufklärung zum Thema AD(H)S ohne Hyperaktivität besteht und dass andererseits ein Interesse diesbezüglich vorhanden ist. Die zweite Erkenntnis ist die Bedeutung der Schule. Obwohl keine Lehrpersonen für die Studie einbezogen wurden, wurde deren Zentralität im Abklärungsprozess von allen Seiten betont. Pädagogische Fachkräfte sind somit als wertvolles Bindeglied zwischen den Eltern und den Fachpersonen zu verstehen. Durch Kenntnisnahme des vollständigen Störungsbildes sollten pädagogische Fachpersonen in der Lage sein, mögliche Symptome bei den Kindern zu erkennen und anschliessend weitere Schritte bezüglich der Abklärung einzuleiten. Ausserdem wurden mögliche Herausforderungen und Grenzen im Bereich der Aufklärung und Sensibilisierung aufgezeigt, welche berücksichtigt werden sollten.

Abschliessend kann gesagt werden, dass auf allen Ebenen zum Thema AD(H)S ohne Hyperaktivität sensibilisiert und aufgeklärt werden muss, was in einem nächsten Schritt zu einer früheren Erkennung von ADS-Betroffenen führen soll.

6.4 Ausblick

Obwohl die Autorin schon vor dieser Arbeit Kenntnisse über das Störungsbild AD(H)S mit und ohne Hyperaktivität hatte, wurden diese kontinuierlich vertieft und erweitert. Die neuen Erkenntnisse beeinflussten zudem auch die berufliche Tätigkeit der Autorin. Das Bewusstsein, dass die stillen, unauffälligen und verträumten Kinder oft im Schulalltag nicht durch störendes Verhalten auffallen, aber mindestens genauso leiden wie AD(H)S-Betroffene mit Hyperaktivität, hat sich stark verändert. Dieses Bewusstsein zeigt sich bei der Autorin im Schulalltag insofern, dass sie vor allem auch die stillen und unauffälligen Kinder und ihr Verhalten aufmerksam und zielorientiert beobachtet. Da bei einem Mädchen aus der sechsten Klasse möglicherweise ein ADS vorliegen könnte, wurde das theoretische Wissen zum Erkennen von ADS-Betroffenen direkt angewendet. Zusätzlich zu den Beobachtungen und dem Austausch mit der schulischen Heilpädagogin sowie mit weiteren Lehrpersonen wurde der Kontakt zu den Eltern gesucht und das Thema vorsichtig angesprochen. Eine Abklärung beim Kinderarzt ist aktuell noch ausstehend.

Die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik AD(H)S ohne Hyperaktivität lieferte für die Autorin auch viele neue Erkenntnisse bezüglich der Aufklärung und des Erkennens. Im Hinblick auf die Wichtigkeit der Sensibilisierung und der Aufklärung auf der Ebene der Schule kann es sinnvoll sein, weiterführende Forschung zu betreiben, um festzustellen, inwiefern das Thema bei pädagogischen Fachpersonen bekannt ist und möglicherweise schon im Schulalltag berücksichtigt wird. Der aktuelle Wissensstand der pädagogischen Fachpersonen zu AD(H)S ohne Hyperaktivität stellt für die zukünftige Forschung einen bedeutsamen Ansatz dar, welcher mit qualitativen Methoden vertieft werden könnte. Des Weiteren könnte diese Forschung auch auf den Bereich der Bevölkerung sowie auf den Bereich der Fachpersonen ausgeweitet werden. Um die qualitative Forschung weiterzuführen und um den Blickwinkel der Betroffenen zu vervollständigen, könnten weitere Personen zur Thematik befragt werden. Beispielsweise könnte die Sicht von jüngeren ADS-Betroffenen einbezogen werden, welche die ADS-Problematik aktuell im Schulalltag erleben. Auch der Einbezug der Eltern oder des Umfeldes könnten weitere Erkenntnisse liefern. Ebenfalls könnte im Bereich der bereits erkannten ADS-Betroffenen weiterführende Forschung stattfinden, um herauszufinden, zu welchem Zeitpunkt wie viele Betroffene erkannt wurden und welche Faktoren dazu führten.

Wie komplex und vielschichtig das Thema AD(H)S und insbesondere der Subtyp ADS sind, wird mit dieser Arbeit hervorgehoben. Die Gewährleistung einer positiven Entwicklung sollte aber immer das oberste Ziel sein, welches nur durch die Früherkennung und Frühdiagnostik erreicht werden kann. Für die Zukunft wünscht sich die Autorin dieser Arbeit, dass einerseits *das andere AD(H)S* an Bekanntheit gewinnt und dass andererseits mehr ADS-Betroffene rechtzeitig – das heisst vor dem Scheitern – erkannt werden.

Verzeichnisse

Literaturverzeichnis

- Alfred, A., Eiden S., Heuschen, K., Neuy-Bartmann, A. & Rothfelder, U. (2011). *AD/HS Praxishandbuch: Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung und ihre Begleiterkrankungen*. Ein praktischer Leitfaden für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, Erwachsene, Lehrer und Therapeuten. Norderstedt: Books on Demand.
- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018): *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. 5. grundlegend überarbeitete Aufl. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Brandau, H., Pretis, M., & Kaschnitz, W. (2014). *ADHS bei Klein- und Vorschulkindern*. 3. aktualisierte Aufl. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Brown, T. E. & Petermann, F. (2018). *ADHS bei Kindern und Erwachsenen - eine neue Sichtweise*. (B. Gers, Übers.). 1. Aufl. Bern: Hogrefe.
- Brunsting, M. (2006). *ADS lernen und verlernen. Wie Heilpädagogik helfen kann*. Biel: Edition SZH/CSPS.
- Brunsting-Müller, M. (2008). *Träumer oder ADS? Jugendliche und junge Erwachsene mit nicht-hyperaktiver Aufmerksamkeits-Defizit-Störung coachen*. 2. Aufl. Oberuzwil: Verlag am Weiher.
- Caby, A. (2012). *ADHS im Vorschulalter – ein systemisch-lösungsfokussierter Blick*. In Gebhard, B., Hennig, B. & Leyendecker, C. (Hrsg.). *Interdisziplinäre Frühförderung. exklusiv – kooperativ – inklusiv*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Elpos Schweiz (2021). *ADHS-Organisation*. Verfügbar unter : <https://www.adhs-organisation.ch/adhs/>
- Flick, U. (2017). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. 8. Aufl. Hamburg: Rowohlt's Enzyklopädie.
- Florineth Baatsch, M.: *Wie von einem anderen Stern - Das stille Leiden*. Verfügbar unter: <http://www.hansguckindieluft.ch/website/data/ADHS%20%20das%20stille%20Leiden-elpost%2056.pdf>
- Frölich, J., Döpfner, M. & Banaschewski, T. (2014). *ADHS in Schule und Unterricht. Pädagogisch-didaktische Ansätze im Rahmen des multimodalen Behandlungskonzepts*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Gawrilow, C. (2009). *ADHS*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Heil, G., Effinger, I. & Dr. Wöfl E. (2007). *Schüler mit ADHS verstehen, fördern, stärken. Massnahmen und Methoden für Lehrer aller Schularten*. Neuss: Janssen-Cilag GmbH.
- Hoberg, K. (2018). *Schulratgeber ADHS. Ein Leitfaden für LehrerInnen*. 2. überarbeitete Aufl. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Hochschule für Heilpädagogik, HfH Zürich (2016): *Schulische Heilpädagogik. Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/sites/default/files/old/documents/Dokumente_SHP/hfh_brosch_aufgaben_kompetenzen_ds_low_nb.pdf

- Hoffmann, H. (1900). *Der Struwwelpeter. Die Geschichte von Hans Guck-in-die-Luft*. Verfügbar unter: <https://germanstories.vcu.edu/struwwel/guck.html>
- Holowenko, H. (1999): *Das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS). Wie Zappelkindern geholfen werden kann*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Huggenberger, R. (2019). *ADHS in der Familie. Strategien für den Alltag*. 1. Aufl. Bern: Hogrefe Verlag.
- Kemmerich, R. (2017). *ADHS von A bis Z: kompaktes Praxiswissen für Betroffene und Therapeuten*. 1. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer.
- Kesselring, R. (2008). *Aufmerksamkeitsgestörte Träumer*. Verfügbar unter: http://www.hansguckindieluft.ch/website/data/WIR%20ELTERN_April%2008_Aufmerksamkeitsgestoerte_Traeumer.pdf
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. 3. Aufl. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung*. 5. überarbeitete Aufl. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Lauth, G. W. (2014). *ADHS in der Schule. Übungsprogramm für Lehrer*. 2. überarbeitete Aufl. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Machetanz, L. (2016). *EEG*. Verfügbar unter: <https://www.netdokter.de/diagnostik/eeg/>
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. 5., überarbeitete und neu ausgestattete Aufl. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung*. 6. Aufl. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Neuy-Bartmann, A. (2017). *ADHS. Erfolgreiche Strategien für Erwachsene und Kinder*. 7., erweiterte und überarbeitete Aufl. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Neuy-Lobokowicz, A. (2020). *ADHS. Ursachen*. Verfügbar unter: <https://praxis-neuy.de/adhs/ursachen/>
- Reicher, H. (2012). *Planung und Durchführung – Gebrauchsanweisung für den „richtigen“ Methodeneinsatz*. In Stigler, H. & Reicher, H. (Hrsg.). *Praxishandbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften*. (S. 91 – 110). 2., aktualisierte und überarbeitete Aufl. Innsbruck: Studienverlag.
- Dr. med. Ryffel, M. (2009). *Hypoaktive ADHS-Betroffene („Hans-Guck-in-die-Luft“)*. Verfügbar unter: <http://www.hansguckindieluft.ch/website/data/Hypoaktive%20ADHS%20Artikel%20in%20ELPOST%202009.pdf>
- Rothenberger, A. & Steinhausen H. (2020). *Zur Geschichte der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. In Steinhausen, H., Döpfner, M., Holtmann, M., Philipsen, A. & Rothenberger, A. (Hrsg.). *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. (S.17 - 23). 2. erweiterte und überarbeitete Aufl. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schröder, A. (2006). *ADS in der Schule. Eine Handreichte für Lehrerinnen und Lehrer*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH.

Simchen, H. (2020a). AD(H)S – Hilfe zur Selbsthilfe: Lern- und Verhaltensstrategien für Schule, Studium und Beruf. Stuttgart: Kohlhammer GmbH.

Simchen, H. (2020b). *ADS. Unkonzentriert, verträumt, zu langsam und viele Fehler im Diktat. Diagnostik, Therapie und Hilfen für das hypoaktive Kind.* 10., aktualisierte Aufl. Stuttgart: Kohlhammer.

Simchen, H. (2020c). *Die vielen Gesichter des AD(H)S. Begleit- und Folgeerkrankungen richtig erkennen und behandeln.* 5., überarbeitete Aufl. Stuttgart: Kohlhammer.

Simchen, H. (2021). *ADS ohne Hyperaktivität.* Verfügbar unter: <http://www.helga-simchen.info/ADS-ohne-Hyperaktivitaet>

Schwarz-Imhasly, L. (2019). *Wo ist das hypoaktive ADS geblieben?* Verfügbar unter: https://www.elpos-zentralschweiz.ch/fileadmin/user_upload/Mit_Briefpapier_Def__Hypoaktiv._docx.pdf

Steinhausen, H., (2020). *Definition und Klassifikation.* In Steinhausen, H., Döpfner, M., Holtmann, M., Philipsen, A. & Rothenberger, A. (Hrsg.). *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung.* (S.24-37). 2., erweiterte und überarbeitete Aufl. Stuttgart: Kohlhammer.

Stigler, H. und Felbinger, G. (2012). *Der Interviewleitfaden im qualitativen Interview.* In Stigler, H. & Reicher, H. (Hrsg.). *Praxishandbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften.* (S. 141 – 146). 2., aktualisierte und überarbeitete Aufl. Innsbruck: Studienverlag.

Tröster, H. (2009). *Früherkennung im Kindes- und Jugendalter: Strategien bei Entwicklungs-, Lern- und Verhaltensstörungen.* Göttingen: Hogrefe.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Was passiert im Gehirn? (Heil, Efringer & Wölfl, 2007, S. 1).....	14
Abbildung 2: Hans-guck-in-die-Luft (Hoffmann, 1900).....	17
Abbildung 3: Ablauf eines diagnostischen Abklärung auf Vorliegen eines AD(H)S aus Sicht der Schule (eigene Darstellung in Anlehnung an Frölich, Döpfner, Banaschweski, 2014, S. 59)	24

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Diagnostische Bezeichnungen nach Neuy-Bartmann, 2017, S. 21f.....	11
Tabelle 2: Subtypen des AD(H)S nach Alfred et al., 2011, S. 22.....	13
Tabelle 3: Symptome der ADS nach Neuy-Bartmann, 2017, S. 64 und Simchen, 2020c, S. 13ff.	19
Tabelle 4: Symptome der Aufmerksamkeitsstörung nach Hoberg, 2018, S. 17ff.....	21
Tabelle 5: Exploration des Kindes nach Hoberg, 2018, S. 32ff.....	25
Tabelle 6: Zusätzliche diagnostische Kriterien nach Steinhausen, 2020, S. 32.....	27
Tabelle 7: Beschreibung Interviewpartner D. C. (Betroffener)	34
Tabelle 8: Beschreibung Interviewpartnerin A. B. (Betroffene)	35
Tabelle 9: Beschreibung Interviewpartnerin N. M. (Betroffene)	35
Tabelle 10: Beschreibung Interviewpartner M. G. (Fachperson).....	36
Tabelle 11: Beschreibung Interviewpartner R. K. (Fachperson)	36
Tabelle 12: Beschreibung Interviewpartner M. R. (Fachperson).....	36
Tabelle 13: Ergebnisdarstellung Symptome der Aufmerksamkeitsstörung	47

Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Interviewleitfaden	75
Anhang 1.1 Interviewleitfaden Betroffene	75
Anhang 1.2 Interviewleitfaden Fachpersonen	78
Anhang 2: Transkriptionsregeln	80
Anhang 3: Kategoriensystem	81
3.1 Umfangreiches Kategoriensystem (alle Kategorien)	81
3.2 Angepasstes Kategoriensystem (ausgewählte Kategorien für Ergebnisdarstellung)	83
Anhang 4: Auszug Transkriptionen Betroffene	84
4.1 Interview mit D. C.	84
4.2 Interview mit A. B.	100
Anhang 5: Auszug Transkriptionen Fachpersonen.....	118
5.1 Interview mit R. K.	118
5.2 Interview mit M. R.....	136
Anhang 6: Auszug Transkriptionen mit Codierung	149
6.1 Interview mit N. M.....	149
6.2 Interview mit M. G.	161

Anhang 1: Interviewleitfaden

Anhang 1.1 Interviewleitfaden Betroffene

Interview mit Betroffenen – Leitfaden

Der Interview-Leitfaden wurde als Resultat der Literaturrecherche zu Lösungsansätzen zur Früherkennung von ADS-Betroffenen erstellt.

Begrüßung, Einstiegsfragen

- Herstellung einer Vertrauensbeziehung
 - **Danke** für die Bereitschaft über AD(H)S und insbesondere über ADS zu sprechen.
 - Für die Dokumentation ist es für mich wichtig, dass während unseres Gespräches das **Aufnahmegerät** läuft.
 - Echtes **Interesse** zeigen, Interviewpartner ernst nehmen: „Ich habe schon einiges über AD(H)S erfahren und verstehe die Problematik recht gut, aber ich möchte noch konkreter wissen, was gut geht, respektive was schwierig ist.“
 - Nachfragen, ob **Interviewsituation** ok sei (Für angenehmen Rahmen sorgen)
 - **Bedenken, Fragen und Ängste** ansprechen (Aussagen haben keine Konsequenzen)
 - Interview als offene, gleichberechtigte Situation verstehen (keine Befragung)
 - Alle Angaben und Informationen werden **anonymisiert**, sodass die gesetzliche Geheimhaltungspflicht sichergestellt wird.

Leitfragen:

1. Wie erlebten Sie als ADS-Betroffene*r die Kindheit / Jugend?
 - Was haben Sie positiv in Erinnerung? Was haben Sie gerne gemacht?
 - Hatten Sie spezielle Erlebnisse / Erfahrungen in speziellen Situationen im Zusammenhang mit ADS?
 - Welches waren die Hauptprobleme in der Kindheit / Jugend im Zusammenhang mit ADS?
 - Welche weiteren Probleme traten auf? → (Psychische Störungen, Teilleistungsstörungen, Störungen des Sozialverhaltens)
 - Welche waren beobachtbar?
 - Welche waren nicht beobachtbar?
2. Wie erleben Sie Ihr ADS heute? (positiv / negativ) → Vergleich früher / heute
 - Wie zeigt sich Ihr ADS im Alltag? (Symptome → Aufmerksamkeit, Verhalten, Unruhe)
 - Seit wann sind Ihnen Ihre ADS-Schwierigkeiten bewusst? In welcher Form haben sich diese gezeigt?
 - Welches sind die Hauptprobleme, die Sie aufgrund Ihrer ADS erleben?
 - Wie wirken sich diese Probleme im Alltag aus?
 - In welchen Lebensbereichen behindert Sie Ihr ADS am meisten?
 - Wie fühlen Sie sich im Vergleich zu anderen hinsichtlich der emotionalen Situation?
3. Wie erlebten Sie als ADS-Betroffene*r die Schule?
 - Was haben Sie positiv in Erinnerung? → konkretes Bsp.
 - Wie war der Umgang mit sozialen Kontakten in der Klasse? (Partizipation / Integration)
 - Welche beobachtbaren Symptome sind bei Ihnen in der Schule aufgetreten? → zuerst frei erzählen, dann Verweis auf Tabelle

- Welche Symptome waren beobachtbar / welche nicht?
- Wie haben LP / SHP / Klassenkameraden darauf reagiert?
- Hätten Sie andere Reaktionen und Handlungen seitens der Lehrpersonen gewünscht? → Wenn ja, welche und warum?
- Welches waren die Hauptprobleme aufgrund der ADS in der Schule?
 - Situation Hausaufgaben, Arbeitsverhalten (Arbeitstempo/ Sorgfalt), Lern- und Leistungsvermögen / evtl. Potential?
- Was oder wen erlebten Sie in der Schule als hilfreich und unterstützend? → Bsp. beschreiben (warum)
 - Personen, Therapie (Medikamente, Verhaltenstherapie, Strategie, Neurofeedback)
- Welches Vorgehen würden Sie Lehrpersonen und schulischen Heilpädagogen empfehlen, wenn diese ein Kind mit Verdacht auf ADS in ihrer Klasse haben?
 - Was ist schon vorhanden?
 - Was müsste geändert werden?

4. Diagnose ADS:

- Wann wurde bei Ihnen ADS diagnostiziert?
- Was können Sie uns über den Vorgang der Diagnosestellung erzählen? Wie war der Vorgang? (Gespräche, Abklärungen, Fragebögen, Test, Neurofeedback, ...)
 - **Diagnostisches Vorgehen:**
 Anamnesegespräch
 Verhaltensbeobachtung
 Beobachtungsbögen
 Berichte und Schulzeugnisse
 Vorbefunde
 Körperliche-neurologische Untersuchung
 Psychiatrischer Status, neurologische Aspekte
 Psychologische Testung
 Zusammenfassung der Berichte
- Welche Symptome zeigten sich bei Ihnen, die auf ein ADS schliessen liessen?
 - Umfeld Familie / Schule / Freizeit
 - Wie wurden diese Symptome wahrgenommen? / Wie wurde darauf reagiert?
- Wurden auch Krankheitsbilder ausgeschlossen, deren Merkmale dem Bild der ADS ähneln?
- Hat sich seit der Diagnose bei Ihnen / Ihrem Umfeld etwas verändert? (positiv / negativ)
 - Wer und wann wurde darüber informiert? → Umfeld Familie / Schule / Freunde?
- Hätte die Diagnose Ihrer Meinung nach schon früher gestellt werden können?
 - Wenn ja, aufgrund von was?
 - Wären Sie über eine frühere Diagnosestellung froh gewesen? Wenn ja, warum?
 - Was ist Ihre Meinung allgemein zu einer möglichst frühen Diagnosestellung?
- Was braucht es Ihrer Meinung nach, für eine frühe Erkennung von ADS-Betroffenen?
 - Was ist schon vorhanden?
 - Was müsste geändert werden?
 - Wie könnte die Schule ADS-Betroffene dabei unterstützen?
- Braucht es Ihrer Meinung nach eine erhöhte Sensibilisierung auf ADS-Früherkennung für pädagogische Fachpersonen?
 - Wenn ja, wie könnte diese aus Ihrer Sicht zustande kommen?

5. Massnahmen / Therapien:

- Sind Sie momentan in einer Therapie oder haben Sie schon Therapien ausprobiert?
 - Welche Massnahmen haben Sie schon ausprobiert? Welche Massnahmen waren sinnvoll, welche nicht?
- Merken Sie jetzt im Erwachsenenalter Defizite, die immer noch aufgearbeitet werden müssen (Coaching, Psychotherapie, Medikation, ...? Hätten diese mit einer früheren Diagnose evtl. verhindert werden können?
- Hat sich die ADS im Erwachsenenalter verändert? (Symptomwandel)

Abschluss-Fragen, Gesprächsbeendung:

- Was braucht es Ihrer Meinung nach für eine **positive Entwicklung** eines ADS-Betroffenen?

Schlussfrage:

- Haben wir noch etwas vergessen? Möchten Sie noch etwas ergänzen oder korrigieren?
- Offene Fragen?

- Danke für die grosse Bereitschaft!
- Weiteres Vorgehen: Auswertung, Feedback, wenn gewünscht

Anhang 1.2 Interviewleitfaden Fachpersonen

Interview mit Fachpersonen - Leitfaden

Der Interview-Leitfaden wurde als Resultat der Literaturrecherche zu Lösungsansätzen zur Früherkennung von ADS-Betroffenen erstellt.

Begrüßung, Einstiegsfragen

- **Danke** für die Bereitschaft über AD(H)S und insbesondere über ADS zu sprechen.
- Für die Dokumentation ist es für mich wichtig, dass während unseres Gespräches das **Aufnahmegerät** läuft.
- Echtes **Interesse** zeigen: „Ich habe schon einiges über AD(H)S erfahren und verstehe die Problematik recht gut, aber ich möchte noch konkreter wissen, was gut geht, respektive was schwierig ist.“

Leitfragen:

1. Wie würden Sie ein typisches ADS- Kind mit Hypoaktivität beschreiben?
 - a. Woran kann man ein ADS-Kind im Alltag erkennen?
 - Was sind die positiven Seiten?
 - Wo treten Schwierigkeiten auf?
 - b. Was sind die Kernsymptome von ADS-Betroffenen? → Unterschied AD(H)S/ADS
 - c. Welche weiteren Probleme können auch noch auftreten? (Psychische Störungen, Teilleistungsstörungen, Störungen des Sozialverhaltens)
 - Welche sind beobachtbar?
 - Welche sind nicht beobachtbar?
2. Wie zeigt sich ADS im Schulalltag?
 - a. Woran erkennt man ein Kind mit ADS im Schulalltag?
 - Was sind positive Seiten?
 - Wo treten Schwierigkeiten auf?
 - Welche Symptome sind beobachtbar? → siehe Tabelle „Symptome in der Schule“
 - Welche Symptome sind vorhanden, aber nicht beobachtbar?
 - b. Inwiefern wirkt sich die Symptomatik von ADS-Kindern auf die Schulleistung aus?
 - Gibt es „typische“ Zeugnisse?
 - c. Was sind Ihre Erfahrungen mit ADS und Begabung?
 - Lernerfolg → Wahrnehmung, Lernumgebung, Stress, Motivation
 - Hochbegabung → Unterforderung, Überforderung?
 - Lern- und Verhaltensschwierigkeiten → Was tun?
 - Förderung?
 - d. Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen ADS und Teilleistungsstörungen?
 - Was genau führt zu den Teilleistungsstörungen? (Bsp. Lese-Rechtschreibschwäche und Rechenschwäche)
 - Inwiefern können ADS-Betroffene Teilleistungsstörungen kompensieren? Wann können sie das nicht mehr?
 - Was ist eine fachgerechte Behandlung des ADS und seiner Teilleistungsstörungen? Wie kann diese gewährleistet werden?

- e. Welches Vorgehen würden Sie Lehrpersonen und schulischen Heilpädagogen empfehlen, wenn diese ein Kind mit Verdacht auf ADS in ihrer Klasse haben?
- f. Wie könnte die Schule ADS-Betroffene dabei unterstützen?
 - Wünsche an Lehrpersonen und schulische Heilpädagogen von ADS-Kindern?

3. Diagnostik:

- a. Wie kann eine AD(H)S und insbesondere eine ADS festgestellt werden?
- b. Wie funktioniert der Vorgang der Diagnosestellung in Ihrem Fachbereich? Welche diagnostischen Methoden fallen in Ihren Kompetenzbereich?
 - **Diagnostisches Vorgehen:**
 Anamnesegespräch
 Verhaltensbeobachtung
 Beobachtungsbögen
 Berichte und Schulzeugnisse
 Vorbefunde
 Körperliche-neurologische Untersuchung
 Psychiatrischer Status, neurologische Aspekte
 Psychologische Testung
 Zusammenfassung der Berichte
- c. Inwiefern kann die Schule den diagnostischen Vorgang unterstützen?
 - Verhaltensbeobachtung
 - Beobachtungsbögen
 - Berichte und Schulzeugnisse
 - Weitere konkrete Ideen?
 - Wünsche an LP / SHP?
- d. Was ist Ihre Meinung zu einer möglichst frühen Diagnosestellung?
 - Was ist der Vorteil bei einer frühen Diagnosestellung?
 - Was ist die Gefahr bei einer späten Diagnosestellung?
- e. Was sind mögliche Folgen einer unzureichenden oder fehlenden Behandlung von ADS mit Hypoaktivität?
- f. Was braucht es Ihrer Meinung nach, für eine frühe Erkennung von ADS-Betroffenen?
 - Was ist schon vorhanden?
 - Was müsste geändert werden?
 - Wie könnte die Schule ADS-Betroffene dabei unterstützen?
- Braucht es Ihrer Meinung nach eine erhöhte Sensibilisierung auf ADS-Früherkennung für pädagogische Fachpersonen?
 - Wenn ja, wie könnte diese aus Ihrer Sicht zustande kommen?

4. Massnahmen / Therapien:

- a. Welche Therapien und Massnahmen erleben Sie als hilfreich für ADS-Betroffene im Bereich Schule?
- b. Wie kann die Schule ADS-Betroffene dabei unterstützen?

Abschluss-Fragen, Gesprächsbeendung:

- Was braucht es Ihrer Meinung nach für eine **positive Entwicklung** eines ADS-Betroffenen?

Schlussfragen:

- Haben wir noch etwas vergessen? Möchten Sie noch etwas ergänzen oder korrigieren?
- Offene Fragen?
- Danke für die grosse Bereitschaft!
- Weiteres Vorgehen: Auswertung, Feedback, wenn gewünscht

Anhang 2: Transkriptionsregeln

Mit den Transkriptionsregeln wird festgelegt, wie die gesprochene Sprache in die schriftliche Form übertragen wird (vgl. Kuckartz, 2016, S. 167).

Die Autorin hat sich beim Transkribieren an den Transkriptionsregeln von Kuckartz (2016) orientiert:

1	Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden nicht mittranskribiert, sondern möglichst genau in Hochdeutsch übersetzt.
2	Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d.h. an das Schriftdeutsch angenähert. Zum Beispiel wird aus „Er hatte noch so'n Buch genannt“ → Er hatte noch so ein Buch genannt“. Die Satzform, bestimmte und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann beibehalten, wenn sie Fehler enthalten.
3	Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte (...) markiert. Entsprechend der Länge der Pausen in Sekunden werden ein, zwei oder drei Punkte gesetzt, bei längeren Pausen wird eine Zahl entsprechend der Dauer in Sekunden angegeben.
4	Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet.
5	Sehr lautes Sprechen wird durch Schreiben in Grossschrift kenntlich gemacht.
6	Zustimmende bzw. bestätigende Lautäußerungen der Interviewer (mhm, aha, etc.) werden nicht mittranskribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
7	Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt.
8	Lautäußerungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa Lachen oder Seufzen), werden in Klammern notiert.
9	Absätze der interviewenden Person werden durch ein „I:“, die der befragten Person durch ein eindeutiges Kürzel, z.B. „B4“, gekennzeichnet.
10	Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Sprecherwechsel wird durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leerzeile zwischen den Sprechern deutlich gemacht, um so die Lesbarkeit zu erhöhen.
11	Störungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert, z.B. (Handy klingelt).
12	Nonverbale Aktivitäten und Äußerungen der befragten wie auch der interviewten Person werden in Doppelklammern notiert, z.B. ((lacht)), ((stöhnt)) und Ähnliches.
13	Unverständliche Wörter werden durch (unv.) kenntlich gemacht.
14	Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert.

Anhang 3: Kategoriensystem

3.1 Umfangreiches Kategoriensystem (alle Kategorien)

Kategorie	Definition	Subkategorien
Erscheinungsbild ADS	<ul style="list-style-type: none"> • Woran man ein Kind mit ADS im Alltag erkennt • Wie sich das ADS im Erwachsenenalter zeigt 	<ul style="list-style-type: none"> • Erscheinungsbild Kindheit / Jugend • Erscheinungsbild Erwachsenenalter
Symptome	<ul style="list-style-type: none"> • Welches die Kernsymptome von ADS-Betroffenen sind • Wie sich die erwähnten Symptome im Alltag zeigen • Symptomwandel im Erwachsenenalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksamkeit • Innere Unruhe • Sozialverhalten • Emotionalität • Verhalten
ADS im Schulalltag	<ul style="list-style-type: none"> • Woran man ein Kind mit ADS im Schulalltag erkennt • Hauptprobleme aufgrund der ADS in der Schule • Welche Symptome beobachtbar sind (Vergleich mit Liste) • Zusammenhang zwischen ADS und Teilleistungsstörungen / Begabung 	<ul style="list-style-type: none"> • Erscheinungsbild im Schulalltag • Interesse • Symptome der Aufmerksamkeitsstörung • ADS und typische Zeugnisse • ADS und Teilleistungsstörungen • ADS und Begabung • Hilfreiche Unterstützung •
Diagnostik	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Symptome auf ein ADS schliessen lassen • Beschreibung des diagnostischen Vorgehens (aus unterschiedlichen Perspektiven) • Ausschluss von ähnlichen Krankheitsbildern • Mögliche Herausforderungen der Diagnosestellung (Bereich Umfeld, Schule, Fachpersonen) • Wie die Schule den diagnostischen Vorgang unterstützen kann • Was es für die frühe Erkennung von ADS-Betroffenen braucht 	<ul style="list-style-type: none"> • Anfangsverdacht • Diagnostisches Vorgehen • Differentialdiagnostik • Mögliche Herausforderungen der Diagnostik • Veränderung nach Diagnose
Vorgehen bei Verdacht	<ul style="list-style-type: none"> • Welches Vorgehen wird Lehrpersonen und schulischen Heilpädagogen empfohlen, wenn diese ein Kind mit Verdacht auf ADS in der Klasse haben? 	

Sensibilisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Auf welchen Ebenen erhöhte Sensibilisierung notwendig ist • Wie die Sensibilisierung zustande kommen könnte 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie bekannt ist ADS? • Sensibilisierung Ebene Gesellschaft • Sensibilisierung Ebene Schule • Sensibilisierung Ebene Fachpersonen
Folgen und Auswirkungen	<ul style="list-style-type: none"> • Welches mögliche Folgen und Auswirkungen einer unzureichenden oder fehlenden Behandlung von ADS sind 	<ul style="list-style-type: none"> • Begleitstörungen • Suchtprobleme • Sonstiges
Massnahmen und Therapien	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Massnahmen und Therapien sinnvoll waren / sind • Welche Massnahmen und Therapien nicht sinnvoll waren / sind 	<ul style="list-style-type: none"> • Kindheit / Jugend • Erwachsenenalter • Medikamente
Positive Entwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Was es für eine positive Entwicklung von ADS-Betroffenen braucht 	<ul style="list-style-type: none"> • Betroffene • Fachpersonen

3.2 Angepasstes Kategoriensystem (ausgewählte Kategorien für Ergebnisdarstellung)

Kategorie	Definition	Subkategorien
Erscheinungsbild ADS	<ul style="list-style-type: none"> • Woran man ein Kind mit ADS im Alltag erkennt • Wie sich die erwähnten Symptome im Alltag zeigen • Wie sich das ADS im Erwachsenenalter zeigt • Symptomwandel im Erwachsenenalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Erscheinungsbild Kindheit / Jugend • Erscheinungsbild Erwachsenenalter
ADS im Schulalltag	<ul style="list-style-type: none"> • Woran man ein Kind mit ADS im Schulalltag erkennt • Hauptprobleme aufgrund der ADS in der Schule • Welche Symptome beobachtbar sind (Vergleich mit Liste) • Zusammenhang zwischen ADS und Teilleistungsstörungen / Begabung 	<ul style="list-style-type: none"> • Erscheinungsbild im Schulalltag • Symptome der Aufmerksamkeitsstörung • ADS und typische Zeugnisse • ADS und Teilleistungsstörungen • ADS und Begabung
Diagnostik	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Symptome auf ein ADS schliessen lassen • Beschreibung des diagnostischen Vorgehens (aus unterschiedlichen Perspektiven) • Ausschluss von ähnlichen Krankheitsbildern • Mögliche Herausforderungen der Diagnosestellung (Bereich Umfeld, Schule, Fachpersonen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anfangsverdacht • Diagnostisches Vorgehen • Differentialdiagnostik • Mögliche Herausforderungen der Diagnostik
Vorgehen bei Verdacht	<ul style="list-style-type: none"> • Welches Vorgehen wird Lehrpersonen und schulischen Heilpädagogen empfohlen, wenn diese ein Kind mit Verdacht auf ADS in der Klasse haben? 	
Sensibilisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Auf welchen Ebenen erhöhte Sensibilisierung notwendig ist • Wie die Sensibilisierung zustande kommen könnte 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie bekannt ist ADS? • Sensibilisierung Ebene Gesellschaft • Sensibilisierung Ebene Schule • Sensibilisierung Ebene Fachpersonen

Anhang 4: Auszug Transkriptionen Betroffene

4.1 Interview mit D. C.

1. I: Danke vielmals, dass ich das Interview mit dir durchführen darf. Ich habe schon ziemlich viel gelesen über AD(H)S und besonders über ADS. Und ich habe einen Bruder, der betroffen ist, darum kenne ich die Thematik ein wenig. Ich würde gerne damit anfangen, wie du die Kindheit und Jugend in Erinnerung hast.

2. B: hmh (...)

3. I: Zum Beispiel was positiv war

4. B: ja (..) sehr frühe Kindheit, viel am weinen scheinbar (...) und sehr emotionale Phasen (..) würde ich beschreiben (.....) ist natürlich schwer zu sagen (.), weil es ja innerlich ist.

5. I: hm ja (..) also haben das die Eltern gesagt?

6. B: ja (.) und das ging dann weiter, glaube ich Kindergarten / 1. Klasse oder so. War es immer noch so ungefähr. Und dann hat es langsam einen Wandel gegeben (.). Bis dort hin war ich auch ein sehr ordentlicher Mensch gewesen (.....)

7. I: Also bis so 2. Klasse?

8. B: Ja, das ist geschätzt. Sehr viel auf Ordnung Wert gelegt oder das war halt so und dann gab es wie einen Wandel und es ist dann eher ins Gegenteil gekippt (.....)

9. I: Hat sich das zuhause gezeigt... und in der Schule?

10. B: Und in der Schule

11. I: Was hast du gerne gemacht in der Kindheit oder in der Jugend?

12. B: Das war unterschiedlich. Wenn es mir gepasst hat (.) Zeichnen habe ich gerne gemacht, aber nicht immer (..) hatte aber gleichzeitig auch Spass an Mathematik und so gehabt

13. I: Von Anfang an?

14. B: ja, von Anfang an. Was mir weniger gefallen hat, waren so Dinge, bei denen es nur darum gegangen ist, zu lernen. Zum Beispiel Geografie (.) irgendwelche Berge lernen und so (..) oder Länder oder Flüsse oder was auch immer (.) oder auch (...) ach alles, was mit lernen direkt (.) auch Sprache zum Beispiel.

15. I: Vor allem auswendig lernen (..) Wörter lernen?

16. B: Genau

17. I: Das ging auch nicht so gut?

18. B: Ist halt schwer zu vergleichen (..) wenn es mich ein bisschen interessiert hat, ist es eigentlich sehr gut gegangen sogar würde ich sagen, aber jetzt genau bei Sprachen und so (..) du lernst halt. Es ist nur ein Lernen. Und wenn du kein Ziel dahinter hast, irgendwie du willst das, dann Katastrophe. Dinge tausendmal gemacht wahrscheinlich (.) und Mühe gehabt um zu lernen.

19. I: Hast du auch keine Motivation gehabt oder hat es nicht funktioniert?

20. B: Ein bisschen von beidem. Keine Motivation und aus dem heraus ist es eher nicht gegangen. Also gegangen schon, es ist halt einfach mühsam (..) aber man fängt dann halt erst gar nicht an.

21. I: Hat sich das vor allem auf die Schule bezogen... in der Kindheit / Jugend?

22. B: Ja

23. I: Was hat es sonst noch für Probleme gegeben?

24. B: Sonst Probleme (..) also so direkt hatte ich keine gehabt. Bin immer gut ausgekommen mit den Schulkollegen. Also ich wurde nie gemobbt oder so (....) eher im Gegenteil. Also das Gegenteil wäre, wenn man selber der Mobber wäre, aber (..) eher im Gegenteil, es hat immer super funktioniert, man ist immer irgendwie zusammen gewesen (..) und gut ausgekommen miteinander.

25. I: Und das hat gut geklappt? Mit den Mitschüler?

26. B: Das hat sehr gut geklappt, ja.

27. I: Sind sonst weitere Probleme aufgetreten, an die du dich erinnern kannst?

28. B: (....) hm nein

29. I: Du hast gesagt, das viele Weinen, das Emotionale?

30. B: Ja, ganz früh halt.

31. I: Das muss ja nicht unbedingt ein Problem sein. Als Vergleich zu heute... gibt es Dinge, die sich verändert haben oder die sich immer noch zeigen? Zum Beispiel die Ordnung..

32. B: Das ist so weitergegangen (..) totaler Chaot. mhm (...)

33. I: Hast du sonst noch Beispiele, mit denen zu aufzeigen kannst.. früher war es so und heute ist es so?

34. B: buo (..) ist halt schwer zu vergleichen (..) ich spiele nicht mehr mit kleinen Spielzeugautos (..) aber dort habe ich diese scheinbar schön in Reihen aufgestellt und weggeräumt (..) und heute (...) ja wenn ich noch weiss, wo sie sind, würde ich sie einfach in eine Ecke werfen und wissen, dass sie dort irgendwo in der Ecke liegen.

35. I: Das Chaotische hat sich verändert. Wie zeigt sich sonst das ADS bei dir im Alltag?

36. B: Ja im Alltag. Ich habe das (..) ich bin relativ spät (..) hät man mich (..) oder bin ich auf das überhaupt gekommen. Ich habe einfach Probleme bekommen, bin dorthin (...) und was war die Frage nochmals?

37. I: Wie sich das ADS im Alltag zeigt.

38. B: Ah ja genau. Ich hatte das nicht so im Fokus, ich kann das nur im Nachhinein erzählen, weil es relativ spät diagnostiziert worden ist (..) das einigermassen ernst genommen, die Behandlung durchgeführt und danach weitergemacht, oder.

39. I: Wie hat sich das dann gezeigt? 2010?

40. B: Ah dort habe ich Mühe bekommen oder so ein bisschen eine Krise gehabt (....) und ähm ja, dann habe ich nach Ursachen und Dingen gesucht. Zuerst war Depression (....) ja, hat mich dann auch nicht weitergebracht. Und dann kam ich über einen Kollegen und sonst Gesprächen und blabla- bla kam ich dann auf ADS (...) habe das mal probiert (..) ging dann zu Dr. XY (..) und dort machten sie einen Test und es ist herausgekommen, dass ich in einige Dinge hineinfalle.

41. I: Haben sie die Symptome angeschaut?

42. B: j... nein (.) also auch. Es gab auch einen Leitfaden, soviel ich noch weiss. Aber ähm (.) es ist ja so (..) sie machen dort Hirnmessungen, wie heisst das? Keine Ahnung. Und dann anhand von diesen, mit einer riesigen Datenbank vergleichen irgendwie.. und dort falle ich zu gewissen Prozent in gewisse Dinge rein. Ist ja immer so (..) oder immer, meistens so eine Mischform (...) von allem.

43. I: Zur Diagnose habe ich nachher noch einige Fragen, da es der Schwerpunkt meiner Arbeit ist. Vorher hast du gesagt, dass du es psychisch gemerkt hast (...), dass etwas da ist und dann hast du nach Ursachen gesucht?

44. B: Ja (...)

45. I: Kam es von dir aus? Nicht von aussen?

46. B: Nein, es kam auch von aussen. Es wird einem ja auch Druck gemacht, etwas stimmt nicht und so (..) ich persönlich hätte das herausgeschliffen, wie ich es immer mache.

47. I: Welche sind die aktuellen Hauptprobleme, die du aufgrund von ADS erlebst?

48. B: Für mich persönlich, innere Unruhe würde ich sagen (..) und zwischenmenschlich.

49. I: Was meinst du mit zwischenmenschlich?

50. B: Ich vermute, es hängt irgendwie zusammen. Ich bin innerlich sehr unruhig zum Teil. Und wie es halt ist (...) Mensch und Mensch. Dieser denkt das, jener denkt das. Das sind die Dinge, die unten durch schwingen, die mich zum Teil extrem nerven. Und ich gar nicht darauf eingehen möchte.

51. I: Wo du dich mehr mit dir beschäftigst? Und gar nicht mit anderen?

52. B: Oberflächlich schon mit anderen, aber wenn ich sehe, dass es absolut nicht mehr mit dem zu tun hat und es problematisch wäre, um es anzusprechen (...) dann probiere ich es wegzubekommen.

53. I: Dann ignorierst du es?

54. B: Ja, mehr oder weniger.

55. I: Also nicht ausdiskutieren?

56. B: Ja.

57. I: Und das Chaotische, behindert dich das auch in irgendeiner Form?

58. B: Ja, behindern schon. Aber mich persönlich stört es nicht. Erst wenn ich merke, es funktioniert nicht. Dann beginnt es zu stören. Aber sonst (...) habe ich es sogar gerne.

59. I: Chaotisches, meinst du damit ein Chaos zuhause oder auch ein Chaos mit Terminen?

60. B: Aha, so? (.....) doch, das stört mich schon. Das ist ja dann das Versagen (..) oder? Am Morgen zu spät kommen (..) oder Termine vergessen.

61. I: Das sind einige Punkte, die bei dir zutreffen.

62. B: Ja.

63. I: Wie ist es im Vergleich zu anderen mit den Emotionen? Zum Beispiel mit der inneren Unruhe. Gibt es sonst noch Beobachtungen von dir?

64. B: Eben das mit dem Chaotischen (....) schwer zu sagen, man hat ja auch nie einen Vergleich, man kennt es ja nur von aussen.

65. I: Bist du zum Teil sensibler als andere?

66. B: Ah ja, das sicher, ja. Vielleicht auch zu viele Dinge miteinander vermischen und so. Weil man so im Kopf ist, zum Teil.
67. I: Das es vielleicht gar nicht so gemeint ist und du das so interpretierst?
68. B: Ja, das stimmt.
69. I: Du klärst es dann nicht, sondern es bleibt dann bei dir?
70. B: Ja, sobald es zu mühsam wird und man auf einmal zehn Dinge ansprechen müsste (..) und so
71. I: Und die Aufmerksamkeit?
72. B: Die ist stark von Interessen abhängig (...) sehr stark.
73. I: Das war früher so und jetzt auch noch?
74. B: Das ist früher auch so, aber jetzt stört es mich mehr. Als früher.
75. I: Hast du eine Strategie, wenn du merkst, etwas interessiert dich nicht, aber du solltest es trotzdem machen?
76. B: Ja, ich warte, bis es schon fast zu spät ist und dann habe ich meine Motivation (lacht).
77. I: Der Zeitdruck?
78. B: Ja.
79. I: Das kenne ich auch.
80. B: Die meisten Dinge kennt man auch.
81. I: Und gibt es bei dir auch Symptome von auffälligem Verhalten?
82. B: Nein, ich bin eher (...) sogar wenn etwas Aufregendes passiert, bin ich eher der, der cool ist, oder so (..) nicht situationsangebracht. Also wenn dich zum Beispiel die Polizei anhält und du bist betrunken oder so.. ganz normal. Oder auch wenn ich Alkohol trinke, braucht es bei mir sehr viel, bis es wirklich spürbare Änderungen gibt. Sonst bist du schnell betrunken...
83. I: Ah das meist du. Dass du das dort auch ein wenig ausreizt?
84. B: Also Drogen allgemein probiere ich gar nicht, weil ich habe auch recht Angst davon. Äh (...) vor allem Alkohol. Habe ich echt Angst. Und Kokain will ich nicht, weil ich Angst habe, dass es mir zu gut gefällt. Und Suchtproblem habe ich sowieso. Oder ich rauche wie weiss ich nicht was, ich trinke Kaffee (..) und jetzt auch Alkohol.
85. I: Dann würdest du sagen, dass eine Suchtproblematik vorhanden ist?
86. B: Ja (...) es hängt wahrscheinlich auch mit der inneren Unruhe zusammen. Man möchte diese ja ein wenig erträglicher machen.
87. I: Beruhigt dich das Rauchen?
88. B: Das Rauchen ist mittlerweile nur noch die Sucht, wahrscheinlich (....) oder mittlerweile, es war schon immer nur die Sucht. Rauchen hat wahrscheinlich nicht damit zu tun. Kann ich mir nicht vorstellen, also (..) irgendwie Symptomatik lindernd oder so (..) hm ja vielleicht ein wenig.
89. I: Würdest du sagen, dass mit diesen Dingen in der Jugend angefangen hast und du gemerkt hast, dass es dir gut getan hat?

90. B: Hm ja gut (..) das war mit dem Kiffen. Das hat mir einfach gefallen, von dem her (..) aber gut (..)
91. I: Und das ist jetzt noch aktuell?
92. B: Kiffen mache ich gar nicht mehr. CBD nehme ich ab und zu.
93. I: Das ist alles, um die innere Unruhe zu stoppen?
94. B: Ja
95. I: Dann habe ich noch ein paar Fragen zur Schule, weil dies auch mein Schwerpunkt meiner Arbeit ist. Was hast du positiv in Erinnerung, wenn du an die Schule zurück denkst?
96. B: An die Schule? Ja (..) es war eine sinnvolle Zeit. Man ist hingegangen und hatte eine Aufgabe, musste sich nicht um sonstige Dinge kümmern. Gut ist halt noch Jugenalter, aber jetzt. Also was positiv? Für ADS-Betroffene, oder was meinst du genau?
97. I: Allgemein auf dich bezogen. War die Schule für dich ein Müssen oder hast du sie positiv in Erinnerung?
98. B: Teils teils. Ab und zu hatte ich keine Lust und ab und zu war es auch sehr toll. Hat man sich auch gefreut, die Schulfreunde zu sehen.
99. I: Also waren die Schulfreunde etwas Positives?
100. B: Ja.
101. I: Mathe und Zeichnen, die Fächer (..)?
102. B: Nein, das nicht. Musik höchstens. Auf Musik habe ich mich jeweils gefreut.
103. I: Zeichnen und Mathe gefielen dir eher in der Freizeit (...) in der Kindheit?
104. B: Also schon in der Schule. Aber es war nicht so, dass ich mich sehr darauf gefreut hätte oder so.
105. I: Aha.
106. B: Es war vielleicht besser als Deutsch. Das auf jeden Fall.
107. I: Wie war der Umgang mit sozialen Kontakten? Du hast gesagt, du hattest guten Kontakt?
108. B: Ja genau. Aber ich war nicht so der, der (...) dann hat das angefangen mit rausgehen und dann hat es damit angefangen, dass man jeden Abend raus ging. Beim Volk war dann unser Treffpunkt und ich bin schnell der gewesen, der gesagt hatte, keinen Bock und zuhause bleiben und so
109. I: Dann hast du dich aus der Gruppe rausgenommen?
110. B: Ja, immer wieder.
111. I: Aber während der Schulzeit bist du nicht links liegen gelassen worden, weil du nicht mit den anderen nach draussen bist?
112. B: Nein
113. I: Du hast schon gesagt, bei dir ist die Diagnose relativ spät gestellt worden. Jetzt wenn du zurück denkst, gab es beobachtbare Symptome?
114. B: Ja, ich bin auch (..) das war relativ früh. Dort gab es auch so ein Schulpsychologe gegeben oder so. Der bei auffälligen Kindern so (..) musste dann auch einen Test machen (..) dort bin ich auch

aufgefallen (.) aber ich weiss nur noch, dass sie am Schluss gesagt hat, sie wisse nicht, was es ist, aber irgendetwas ist es (...) keine Ahnung.

115. I: Etwas haben sie gemerkt, aber sie haben nichts gemacht?

116. B: Ja, also man hat schon etwas gemacht. Man hat so Aufgaben gelöst (.) so was war es. Einen Text lesen und dann herausfinden, was für eine Person (.) im weissen Haus lebt, was für eine Person den roten Hut trägt. Kennst du vielleicht?

117. I: Ja, das sind Logicals.

118. B: Ja, und diese habe ich gehasst (lacht)

119. I: Aber es gab immer am Schluss etwas.

120. I: Konntest du diese aber lösen?

121. B: Ja, mit (..) ich glaube, mit solchen Dingen habe ich recht Mühe.

122. I: Mit dem logischen Denken?

123. B: Nicht unbedingt, es ist mehr so (..) es ist mehr das Interesse. Du musst den Text noch einmal lesen, weil du vergessen hast, was ist jetzt schon wieder und so (.) mehr das

124. I: Und herausfinden, welche Reihenfolge die richtige ist.

125. B: Ja genau.

126. I: Und das haben sie gemacht, als sie gemerkt haben, dass etwas ist (..)

127. B: Ja, und lesen.

128. I: Ich habe hier zur Aufmerksamkeitsstörung eine Liste. Können wir diese Punkte gemeinsam durchgehen?

129. I: Hast du früher nicht auf Einzelheiten geachtet und Flüchtigkeitsfehler gemacht?

130. B: (...) nein.

131. I: Zum Beispiel, die Arbeitsanweisung nicht fertig gelesen oder Fehler beim Abschreiben von Diktaten

132. B: Ah ja, das sicher.

133. I: Diktat?

134. B: Diktate waren eine Katastrophe.

135. I: Hast du Dinge ausgelassen bei Aufgaben?

136. B: Äh (..) bewusst oder unbewusst?

137. I: Es ist gemeint, unaufmerksam sein gegenüber Details sein. Ah ich weiss nicht, war es bei dir bewusst oder unbewusst?

138. B: Je nach dem habe ich es bewusst gemacht. Habe es überlesen oder so getan, als hätte man es nicht verstanden, weil man keine Lust gehabt hatte. Das macht halt jeder mal. Aber sonst? Wenn ich wirklich gelesen habe und es nicht ein zu langer Text war, ging es meistens.

139. I: Dann die Aufmerksamkeit und Konzentration bei Aufgaben oder beim Spielen über eine längere Zeit aufrechterhalten?

140. B: Über eine längere Zeit nicht gut. Aber das ist auch wieder abhängig... wenn es eine kurze Sache war, dann eher besser. Dann kommt es aber noch darauf an, interessiert es mich.

141. I: Konntest du direkt starten mit einer Aufgabe oder wurdest du durch andere oder dich selber abgelenkt?

142. B: Teilsteils. Wenn du drin warst und nicht abgelenkt warst, dann bist du es nicht. Und je nach dem bist du ein wenig abgelenkt, dann malst du noch ein bisschen oder du hast sonst etwas gemacht. Aber das hat glaube ich auch jeder.

143. I: Wenn jemand in der Klasse gestört hat, hat dich das abgelenkt?

144. B: Hm (...) nein, eigentlich nicht, nein.

145. I: Am Platz mit anderen Dingen beschäftigt, z.B. gemalt?

146. B: Ja, genau.

147. I: Hast du eine gestellte Aufgabe unterbrochen? Dass man nicht dran bleibt.

148. B: Ja, das hat es auch gegeben.

149. I: Wie war es mit Überblick behalten?

150. B: Früher weiss ich das gar nicht mehr. Aber heutzutage habe ich grosse Mühe damit.

151. I: Wie war es mit dem Ablenken von anderen?

152. B: Das habe ich auch viel gemacht.

153. I: Mit Schwatzen?

154. B: Ja, schwatzen, Blödsinn gemacht, plagen.

155. I: Wenn dich etwas interessiert hat, konntest du dich auch sehr gut konzentrieren... auch über längere Zeit? So Hyperfokussierung sagt man dem.

156. B: Ja

157. I: Wie war es mit dem Zuhören, wenn jemand etwas gesagt hat?

158. B: Ja, das ist bestimmt auch vorgekommen.

159. I: Wirktest du tagträumend?

160. B: Ja.

161. I: Wenn jemand deinen Namen gesagt hat, hast du diesen auch ab und zu nicht gehört?

162. B: Nein, das habe ich gehört.

163. I: Wenn jemand dir eine Erklärung gegeben hat, bist du dann auch schon abgeschweift mit den Gedanken?

164. B: Ja (...)

165. I: Wie war es mit Aufträgen. Also zum Punkt "beginnt seine Arbeit oftmals nicht zeitnah oder gar nicht"?

166. B: Ja. (..)

167. I: Arbeitstempo? Wie war das?

168. B: Relativ schnell würde ich sagen.

169. I: War dies nicht langsam?

170. B: Nein, wenn ich dran war.

171. I: Dann hast du auch nicht mehr Zeit gebraucht, als vorgesehen war?

172. B: Meistens nicht, nein.

173. I: Hast du auch schon Tätigkeiten eingefroren, sobald die Lehrperson nicht mehr daneben stand?

174. B: (...) ja.

175. I: Konntest du nach einer Ablenkung wieder gut weiterarbeiten oder warst du dann blockiert?

176. B: hm.. nein ich glaube gut.

177. I: Wie ging es mit dem Strukturieren von Abläufen, zum Beispiel mit Wochenplänen oder Postenarbeit?

178. B: Postenarbeit schon, aber auch dort schon nicht mehr so ordentlich. Also nach so Zeitplänen oder so gearbeitet (.) das war eher schwierig. Ich wusste jeweils am Abend, morgen muss ich das und das haben und dann hatte ich das (.) oder abgeschrieben oder was auch immer

179. I: Also hast du nicht vorausgeplant?

180. B: Nein, das überhaupt nicht

181. I: Immer auf den letzten Drücker?

182. B: Ja

183. I: Und ein Chaos im Schulrucksack oder auf dem Schreibtisch hast du gesagt, hattest du?

184. B: Ja, am Anfang vielleicht nicht, aber nachher schon

185. I: Hast du auch ständig deine Dinge gesucht?

186. B: Ja

187. I: Hast du auch jeweils die falschen Materialien herausgenommen?

188. B: Ja

189. I: Wie war es mit schriftlichen Arbeiten wie Kopfrechnen oder Hausaufgaben. Hast du dich dagegen eher gewehrt?

190. B: Gewehrt, nicht (...)

191. I: Also gemeint "vermeidet ungeliebte Aufgaben"

192. B: Vermeidet ja

193. I: Du hast dir auch nicht solche Aufgaben selber ausgesucht?
194. B: Selber?
195. I: Zum Beispiel freiwillig Kopfrechnen gemacht
196. B: Doch, zum Teil schon. Wenn es mir wirklich gefallen hat, habe ich auch das gemacht.
197. I: Wie war es mit "geistigen Anstrengungen" (..) hat dich das schneller müde gemacht, als die Klassenkameraden?
198. B: Ich würde sagen, es hat mich eher wach gemacht
199. I: Eher wach? Hast du auch schon Gegenstände wie Arbeitsmittel verloren?
200. B: Ja, aber nicht sehr schlimm
201. I: Und Züniboxen, Sportutensilen, Handschuhe zuhause oder in der Schule vergessen?
202. B: Ja
203. I: Hast du auch Gegenstände, die dir wichtig waren, verloren?
204. B: Ja
205. I: Wie war es mit der Ablenkung von externen Reizen oder Stimuli? Wurdest du von Nebengeräuschen abgelenkt?
206. B: Ja
207. I: Bist du auch an Nebensächlichkeiten hängengeblieben? Dinge, die nicht wichtig waren?
208. I: Haben dich innere Reize, Gedanken oder Gefühle abgelenkt?
209. B: Ja
210. I: War es für dich schwierig, wieder zu der Tätigkeit zurück zu finden? Hast du nicht mehr gewusst, wo du dran warst?
211. B: Ja, bei Dingen, die mich nicht interessiert haben ja. Und sonst ist es weniger passiert oder sofort zurück (..)
212. I: Hast du Informationen im gleichen Augenblick wieder vergessen?
213. B: Ja
214. I: Auch interessenunabhängig?
215. B: Ja
216. I: Wie war es mit dem Vergessen von bekannten Abläufen?
217. B: Könne ich jetzt nicht sagen
218. I: Hast du vergessen, wo du etwas abgelegt hast?
219. B: Ja
220. I: Hast du auch nicht mehr gewusst, wo das war?

221. B: Ja, das war mehr kurzzeitig. Wenn ich etwas gemacht habe, habe ich etwas hingelegt und danach nicht mehr gewusst, wo ich es hingelegt hatte. Aber wenn ich nach Hause komme und den Schlüssel irgendwo hinlege, sieht es ein wenig anders aus. Dann weiss ich wo ich vorher ungefähr war und wo der Schlüssel sein könnte.

222. I: Hast du auch schon in der Schule Dinge vergessen mitzunehmen, zum Beispiel Geld für die Klassenkasse?

223. B: Ja

224. I: Wie war es mit den Noten?

225. B: Eigentlich auch nicht so schlecht. Also Unterstufe eher schlecht, denn Oberstufe war besser (..) ich habe dann auch die 5. Klasse wiederholt.

226. I: Also die Mittelstufe war besser, aber die 5. Klasse hast du wiederholt?

227. B: Ja

228. I: Würdest du sagen, dass es in allen Fächern so mittel gewesen?

229. B: Geometrie und Mathe war eher besser. Sprachen schlechter, Deutsch schlecht (...) ja

230. I: Hat die Wiederholung etwas gebracht?

231. B: Ja, es war ein anderer Lehrer (..) von dem her (..) ja

232. I: Kannst du auch sagen, was für dich in der Schule hilfreich war? Vom Lehrer oder vom Unterrichtsstil zum Beispiel.

233. B: Da ist jeder anders. Ein bisschen Autorität ist nicht schlecht (....) ja. Und das Fach. Das Fach ist auch massgebend (..) Wenn es dir nicht gefällt, dann gefällt es dir halt nicht.

234. I: Das ist schwierig in der Schule. Dort sind gewisse Dinge halt vorgegeben.

235. B: Ja

236. I: Und Strukturen?

237. B: Vorgegebene Strukturen, ja.

238. I: Nach der Primarschule wie ging es in der Oberstufe weiter?

239. B: Realschule

240. I: Und was hast du danach gemacht? Was bedeutet BGC?

241. B: Gewerbliche Berufsschule Chur.

242. I: Ah.

243. B: Polymechaniker habe ich dort gemacht, als Ausbildung. In der Ems-Chemie.

244. I: Und das ging gut?

245. B: Hmmm (...) würde ich schon sagen.

246. I: Das hat dich interessiert?

247. B: Ein Stück weit, ja.

248. I: Dann konntest du gut mit dem umgehen?

249. B: Ja

250. I: Dort hast du von deiner ADS noch gar nichts gewusst. Die Diagnose oder dass etwas abgeklärt werden müsste, ist ja erst später herausgekommen. Du hast vorher gesagt, es war nicht unbedingt wegen der Schule, sondern wegen anderen Dingen.

251. B: ja (..) einfach sonst nicht klargekommen.

252. I: Hauptprobleme in der Schule, Situation Hausaufgaben, Arbeitsverhalten oder Lern- und Leistungsverhalten. Was würdest du sagen, waren die Hauptprobleme?

253. B: Hausaufgaben und Lernen

254. I: Wen oder was hast du als hilfreich oder unterstützend erlebt? Gab es zum Beispiel einen Lehrer, den du als besser erlebt hast?

255. B: Ja erst in der Berufsschule. Also es gab bessere und schlechtere, aber jetzt wirklich gute (..) hm (..)

256. I: Also nur weil du gesagt hast, man hat einen Test gemacht und dann dir Logical gegeben und das ja gar nichts gebracht hat. Gab es keinen Lehrer oder jemanden, der dich genauer angeschaut hat?

257. B: Hm (..) nein.

258. I: War es von der Leistung her ok?

259. B: Ja

260. I: Was würdest du Lehrer oder schulischen Heilpädagogen empfehlen, wenn diese ein Kind mit Verdacht auf ADS in ihrer Klasse haben?

261. B: Dort ist das halt noch nicht im Fokus gewesen (..) das Thema. Ich denke, heutzutage würde so etwas eher sofort auffallen.

262. I: Wie meinst du das? Was würde auffallen?

263. B: Das mit dem ADS, oder. Die Frau, die mit dem Test (..) das ist dazumal wahrscheinlich einfach nicht so bekannt gewesen (..) könnte ich mir vorstellen.

264. I: Dann denkst du, dass die Lehrer heutzutage besser Bescheid wissen?

265. B: Ja, wenn alles gut geregelt ist. Das muss ja nicht der Lehrer. Der Lehrer sieht dann einfach, etwas stimmt nicht. Und dann kommst du ja zu einer anderen Person.

266. B: Ich denke, diese sind mehr informiert, mit dem ADS-Thema.

267. I: Denkst du, würde es etwas bringen, wenn die Lehrperson zuerst mit dem Kind sprechen würde? Ein Gespräch suchen?

268. B: hm (.) ja

269. I: Denkst du im Nachhinein hättest du das beschreiben können, was du jetzt erzählt hast?

270. B: Ja, viele Dinge habe ich früher schon gut beschrieben, aber halt selber auch nicht gewusst und sie ja auch nicht, was es zu bedeuten hat.

271. I: Bei dir war es ja so, dass es von der Leistung her gereicht hat. Bis in die 5. Klasse.

272. I: Dann denkst du, man würde ein ADS heutzutage eher erkennen?

273. B: Ja, ich denke.

274. I: Dann komme ich noch zur Diagnose. Du hast schon gesagt, dass bei dir ADS im 2010 diagnostiziert worden ist. Was kannst du über den Vorgang der Diagnosestellung berichten?

275. B: ähm (.) bin mer nicht mehr 100% sicher, weil es schon eine Weile her ist. Aber ich ging dorthin, dann hatte ich ein kurzes Gespräch (..) dann einen ääh (...) Fragebogen ausgefüllt (...) und dann hat man ein EEG gemacht und dann einen Test mit den Bildern und den Tönen je nach dem und so einen Reaktionstest (.....) ja. Und dann kam die Auswertung.

276. I: Also nur anhand des EEG hat man die Diagnose gestellt?

277. B: Ja und mit dem Gespräch und dem Fragenbogen. Ein bisschen von allem nehme ich an.

278. I: Und sonst machte man keine weiteren Untersuchungen? Depressionen war auch mal im Gespräch?

279. B: Also das habe ich im Vorfeld, habe ich das vorher schon abgeklärt.

280. I: Und dort festgestellt, dass keine Depression vorhanden ist?

281. B: Doch schon, aber (..) oder bringt einem ja nicht weiter.

282. I: Dort haben sie das zwar auch bestätigt, aber dann hast du gedacht, es könnte vielleicht noch mehr sein?

283. B: Ich habe einfach gemerkt, dass es nicht viel besser wurde. Ich kam vielleicht ein wenig aus dem Down heraus, aber ich habe gemerkt, dass es nicht mehr gut ging.

284. I: Bist du dann selber darauf gekommen, dass du noch weiter nach der Ursache suchen musstest?

285. B: Ja auch. Ich bin dem nicht selber nachgegangen, wurde aber immer wieder darauf aufmerksam gemacht.

286. I: Es war aber keine Fachperson involviert. Zum Beispiel, als die Depression abgeklärt wurde. Das hast du selber herausgefunden?

287. B: Ja

288. I: Welche Symptome haben sich gezeigt, die auf ein ADS schliessen liessen? In den Bereichen Familie, Freizeit, Schule. Du hast gesagt, es war vor allem die innere Unruhe?

289. B: Nein dazumal nicht. Das ist jetzt so. Früher (..) Hausaufgaben, die nicht gelöst wurden. Extrem viele Dinge aufgeschoben und so. Immer alles auf den letzten Drücker gemacht.

290. I: Gab es auch Symptome im Umfeld Familie?

291. B: Hm (..) nein. Dort wo ich jetzt bin (..) sie sind verwundert, weil sie klar sagen, dass sei (..) ähm genetisch, oder. Kann sein, dass meine Mutter auch ein ADS hat, aber halt damit klar kommt.

292. I: Du hast gesagt, dass du als Kleinkind viel geweint hast, aber sonst ist nichts in der Familie aufgefallen? Viele Streitereien oder so?

293. B: Nein, ich glaube nicht. Schulisch einige Probleme gehabt, oder so.

294. I: Also ist es vor allem in der Schule aufgefallen?

295. B: Ich nehme es an, ja.

296. I: Wurden auch Krankheitsbilder, die den Merkmalen einer ADS ähneln, ausgeschlossen?

297. B: So viel ich weiss, ja.

298. I: Hat sich seit der Diagnose bei dir oder bei deinem Umfeld etwas verändert? Positiv oder negativ?

299. B: Ja, man probiert mir mehr unter die Arme zu greifen und sagt mit mehr "mach mal" und so. Sowie positiv als auch negativ. Wenn ich es Aussenstehenden erzähle (...) bringt es gar nichts. Dann ist es eher negativ.

300. I: Bringt es nichts, weil sie es nicht kennen?

301. B: Ja, unter anderem.

302. I: Und mehr helfen? Ist vom näheren Umfeld eine Akzeptanz spürbar?

303. B: Ja

304. I: Dass man es auch merkt, dass etwas nicht böse gemeint ist, wenn etwas nicht geht.

305. B: Ja

306. I: Oder ein Unverständnis. Erlebst du beides?

307. B: Es ist immer beides, ja.

308. I: Wår und wann wurde über die Diagnose informiert? Behältst du dies eher für dich?

309. B: Nach Möglichkeit behalte ich es für mich. Es ist auch nicht nötig, dass man dies überall erwähnt. Aber wenn es Probleme gibt, muss man gewisse Dinge ansprechen.

310. I: Hätte deiner Meinung nach die Diagnose schon früher gestellt werden können?

311. B: Können sicher, ja.

312. I: Aufgrund von was?

313. B: Allgemein (...) das Verhalten und so.

314. I: Und Beobachtungen?

315. B: Ja, und Beobachtungen.

316. I: Wårst du im Nachhinein um eine frühere Diagnosestellung froh gewesen?

317. B: Kommt darauf an, wo ich dann wäre (..) möglich.

318. I: Denkst du, dass du vielleicht irgendwo anders wårst?

319. B: Es wäre vielleicht schon vieles anders gelaufen, das ist möglich (....) es ist ein Rattenschwanz. Man verhält sich weiter so, ohne zu wissen, dass dies schlecht ist, oder. Und dann wird es immer schlechter (..) vielleicht hätte man mit kleinen Änderungen schon etwas erreicht können. Wer weiss.

320. I: Verglichen mit deinem Potenzial, das du in der Schule hattest.. dass du vielleicht in eine andere Richtung gegangen wårst.

321. B: Ja, das auch, ja. Aber auch allgemein. Dass äähm (..) das Leben mehr geniessen können, in dem ich einfach (.) den Fokus mehr setzten könnte.

322. I: Hat man auch einen Intelligenztest gemacht?

323. B: Ja, dort (..) dort haben sie auch mal einen gemacht. Dort musste ich einen Pfeil machen, das weiss ich jetzt noch. Das war relativ früh, bevor ich zu der Schuldings gegangen bin. Oder währenddessen. Dort musste ich einen Test machen und ich musste einen Pfeil hinmachen mit Klötzchen oder so. Das war dort auch ein komisches Verhalten. (...) Dann hatte ich den Pfeil fertig und einfach gewartet und der andere war mit der Stoppuhr dort irgendetwas am lesen (..) dann war ich ruhig und habe sonst irgendetwas gemacht (...)

324. I: Ah dort warst du schnell fertig?

325. B: Ich wäre fertig gewesen, aber er hat dann auch gefragt, wie lange ich schon fertig sei. Dann habe ich gesagt, noch nicht so lange (.) so 30 Sekunden.

326. I: Im Nachhinein ist es eher schwierig, aber es hätte sein können, dass man das ADS früher erkannt hätte und dass es dich in eine andere Richtung gezogen hätte, wenn du früher Unterstützung und Therapien bekommen hättest.

327. B: Möglich, ja.

328. I: Was ist deine Meinung zu einer früher Erkennung von ADS-Betroffenen. Denks du, dies bräuchte es?

329. B: Ja, das ist vielleicht nicht schlecht.

330. I: Das ist vielleicht schwierig, aber was ist schon vorhanden?

331. B: Nicht jedes ADS ist genau gleich und die Symptomatik ist auch immer schwer.

332. I: Oder auch wie könnte die Schule ADS- Betroffene unterstützen.

333. B: Unterstützen? Wenn man natürlich weiss, sie haben dies. Und die Medizin sagt, pädagogisch müsste man so oder auch lehrstoffmässig müsste man so und so vielleicht vorgehen. Dann könnte man sicher Dinge machen, die positiv sind, ohne gross tamtam.

334. I: Denkst du, es braucht auch eine Erhöhung der Sensibilisierung auf ADS für pädagogische Fachpersonen? Denkst du, Lehrer kennen ADS oder dass sie es eher nicht kennen?

335. B: Eher nicht (..) aber das müssen sie ja auch nicht. Sie sind ja Lehrer.

336. I: Lehrer haben aber mit den Kindern zu tun. Und man will sie möglichst gut aufs Leben vorbereiten und man möchte genau herausfinden, wie das Kind ist und welches der richtige Ort für dieses ist.

337. B: Eigentlich wäre die Aufgabe der Lehrer (..) im besten Fall mit 100 % Sicherheit sagen zu können, der ist auffällig und der ist auffällig und dann diese verweisen (..) aber weiter sicher nicht (..) für was auch.

338. I: Aber für das musst du natürlich auch die erkennen, die eher stiller sind. Das ist das schwierige.

339. B: Aber nicht jeder, der still ist, hat ein ADS. Der ist vielleicht einfach still.

340. I: Denkst du, dass man im Gespräch mit dem Kind herausfinden könnte, dass das vorhanden wäre?

341. B: Möglich, ja.

342. I: Dann habn ich noch einen letzten Punkt. Momentan bist du ja in Therapie. Hast du auch schon andere Therapien ausprobiert? Kannst du zu dem Thema etwas erzählen?

343. B: Andere Therapien in dem Sinn (..) im Vorfeld halt Depression versucht direkt anzugehen und so. Aber was das ADS betrifft ist das, was ich aufgeschrieben habe (...) also Neurofeedback, Coaching, Therapie.

344. I: Was wird im Neurofeedback genau gemacht?

345. B: Auslesen irgendwas. Temperatur so viel ich weiss. Irgendso einen Durchschnittswert und die Temperatur sollte immer leicht ansteigen. Das ist ein Indiz dafür, dass man fokussierter ist (..) scheinbar. So irgendwie habe ich es verstanden. Und gleichzeitig bekomme ich noch Strom. Um verschiedene Areal, je nach dem, zu aktivieren.

346. I: Und das ist seit 2019 der Fall?

347. B: Das habe ich im 2010 (..) habe ich das Neurofeedback. Das haben sie dort schon gemacht.

348. I: Hast du das Gefühl, dass sich etwas verändert?

349. B: (...) für mich ist es sehr schwer (..) also dort schaut zu zum Beispiel einen Film und dann äh gibt es so einen Störfaktor, der mit dem Programm verknüpft ist. Und sobald es merkt, dass die Gedanken abdriften, wird das Bild zum Beispiel grau oder es tauchen im Bild überall schwarze Punkte auf. Und so wird dies geübt. Aber für mich ist es sehr schwer, dies wirklich (...) es ist viel zu anstrengend. Es müsste eigentlich ohne Anstrengung funktionieren. Je nach dem, wenn ich mich anstrenge, wird es eher schlechter. Ich finde nicht heraus, wie wo was.

350. I: Wenn man sich zu fest konzentriert, weiss man nicht mehr wie es genau geht.

351. B: Ja genau. Rosa Elefant ist auch nicht schlecht (lacht)

352. I: Und sonst Therapien oder Medikamente?

353. B: Eine Weile lang habe ich Meditation probiert, dieser Schwachsinn. Aber das funktioniert überhaupt nicht. Einfach so Erklärvideos, was dahinter steckt und dann selber probiert, etwas herauszufinden. Das ist die einzige Therapie in dem Sinn.

354. I: Hast du Therapien ausprobiert, die du nicht als sinnvoll empfandst, ausser meditieren?

355. B: Nicht sinnvoll?

356. I: Also oder Medikamente?

357. B: Ah ja, Alkohol und so. Aber das ist im Endeffekt auch das.

358. I: Das du selber ausprobiert hast?

359. B: Genau.

360. I: Und dort hast du gemerkt, dass es dir auch körperlich nicht gut tut?

361. B: Auch ein bisschen weitsichtiger, denn durch das schon gesehen, wohin es führt. Das bringt es ja auch nicht. Am nächsten Tag geht es dir nur noch schlechter. Hast du einen Kater und bah

362. I: Und das Coaching?

363. B: Ist auch schwierig.

364. I: Schwierig?

365. B: Ja wegen mir, weil ich irgendwie (..) irgendwie kann ich es nicht durchziehen dann. Ich brauche wirklich kleine Schritte, die ich sofort erreichen kann und dann funktioniert es.

366. I: Im Coaching ist das ja dann nicht deine Aufgabe sondern die des Coaches

367. B: Ja die Aufgaben festzusetzen und dann mit ihm zu schauen wohin dies führt.

368. I: Und das ist schwierig?

369. B: Ja, wenn die Schritte wirklich klein sind (..)

370. I: Ah und das hast du schon gesagt. Einen Symptomwandel hat stattgefunden im Erwachsenenalter.

371. B: Ja

372. I: Ich habe sonst noch eine Abschlussfrage. Was braucht es für eine positive Entwicklung von einem ADS-Betroffenen?

373. B: Interesse! Dass er selber herausfindet, was ihn interessiert und dort probiert, irgendwas zu erreichen und weiterzukommen.

374. I: Es wäre schön, wenn alles nur Interessenabhängig wäre, aber (..) hast du auch einen Tipp, was man machen könnte?

375. B: Spielen und Gamen und so (..) alles super, um sich abzulenken. Aber es muss etwas sein, das vielleicht auch noch in 20 Jahren existiert und auf dem aufbaut (..) halt etwas was man hat.

376. I: Hast du auch eine Arbeitstechnik, die du dir als Trick überlegt hast? Ausser dem Aufschieben?

377. B: Ausser dem Aufschieben (..) nicht wirklich.

378. I: Wenn du weisst, ich mache es so und so, dass es funktioniert.

379. B: Hm (..) nein. Müssen macht mögen. Sonst habe ich nichts.

380. I: Möchtest du noch etwas ergänzen oder korrigieren?

381. B: Nein, ist alles so weit gut.

382. I: Danke vielmals für das spannende Gespräch und dass ich mit dir das Interview durchführen durfte.

4.2 Interview mit A. B.

1. I: Darf ich starten? Danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst. Ich schreibe ja meine Arbeit über AD(H)S ohne Hyperaktivität und es geht darum, dass ich schaue, wie man ADS-Betroffene möglichst früh erkennen, gib es Anzeichen und vergleiche das dann mit der Literatur. Ich interviewe drei Betroffene und drei Fachpersonen. Und stelle diese Aussagen dann gegenüber. Ich würde dich gerne zuerst fragen, wie du deine Kindheit und Jugend erlebt hast? Das ist jetzt relativ offen, aber was hast du besonders positiv in Erinnerung, was hast du gerne gemacht?

2. B: Also als Kind war ich sehr gerne draussen, habe mich gerne bewegt. Ich habe ähm gerne Sachen unternommen ähm (...). Wir gingen auch relativ viel raus. Meine Mutter war immer mit uns draussen, egal bei welchem Wetter (...). Ich ging dann auch sehr gerne in die Pfadi (...) und zum Beispiel einfach so (...) klettern, immer hoch hinauf. So Dinge haben mir sehr gefallen.

3. I: Also sehr aktiv?

4. B: Ja, das eigentlich schon, ja. Aber ich habe auch sehr gerne gemalt und gebastelt, das war auch so.

5. I: Hat sich das auch in der Jugend weitergezogen? Oder hat sich dann etwas verändert (...) von den Interessen?

6. B: Ja, also Pfadi ging dann ein wenig weg, als ich ins Jugendalter kam, aber bei mir ist ja die Diagnose ja 2002 erstmals so ein bisschen Thema gewesen. Und dann habe ich ab der vierten Klasse Medikamente genommen und (...) neben der Schule, also vor allem im Progym, also nach der 5. Klasse eigentlich, ist dann die Schule Thema geworden. Dann hat dies mich ein bisschen (...) also gebremst, dann musste ich dort recht viel investieren (...). Weil bis zur 5. Klasse musste ich für die Schule nie etwas machen. Habe auch nie gelernt oder so. Und dann ist das dann im Progym, dann hat das so ein bisschen angefangen (...).

7. I: Dann hattest du nicht mehr so viel Zeit in der Freizeit?

8. B: Genau, ja.

9. I: Die Diagnose hast du ab der 4. Klasse gehabt?

10. B: Nein, schon vorher. Wart ich hole schnell den Laptop, weil dort habe ich alles notiert. (10sek Pause) Also die erste Abklärung war sogar im Jahr 2000, also dann war ich 4 Jahr als. Ich bin 96 Jahrgang. Und Diagnosestellung dann eigentlich im 2001 (...) und Medikamente habe ich im 2005 bekommen, habe ich (...) 2005 bis 2006 Ritalin und dann ab 2006 Concerta.

11. I: Also schon relativ früh?

12. B: Ja, genau.

13. I: Wenn wir jetzt noch nicht bei der Schule bleiben, sondern allgemein Kindheit, Jugend. Gar es spezielle Erlebnisse oder Erfahrungen im Zusammenhang mit ADS?

14. B: Ja also im Kindergarten, wenn meine Eltern (...) ich kann mich nur noch ein bisschen daran erinnern. Kam ich einmal nach Hause und habe gefragt, Mami, warum habe ich keine Freunde? (...) Wieso werde ich nicht an Geburtstage eingeladen? (...)

15. I: War das eines der Hauptprobleme für dich?

16. B: Ja, also einfach (...) ich glaube auch, dass es am meisten (...) auf das also auf das (...) wie soll ich sagen? Auf das Zwischenmenschliche sicher ausgewirkt hat. (...) Und dann (...) also zuhause habe ich zum Beispiel, zum Aufräumen oder so, ich habe das wie zum Teil nicht fertig gebracht (...) und es kostete für mich viel mehr Energie, als für andere. Und (...)

17. I: Hast du ein Chaos gehabt zuhause?

18. B: Ja, schon eher.

19. I: Gabe es deswegen auch immer wieder Streitereien in der Familie?

20. B: Ja, ich habe 1000 Dinge hervorgehoben, nichts wirklich fertig gemacht (...).

21. I: Sind dir sonst noch irgendwelche Probleme in Erinnerung in der Kindheit, Jugend geblieben, die du im Zusammenhang mit ADS siehst?

22. B: Also ohne Schule?

23. I: Ja, ohne Schule.

24. B: Ja also ich habe nicht (..) sehr viele Freunde gehabt. Ich habe mit vielen gut verstanden, aber immer nur eigentlich so (..) jemand. Und wenn (..) also das kann ich jetzt im Nachhinein sagen, das war mir dazumal nicht so bewusst. Sie waren mir so (.) also unterlegen gewesen (...) oder älter.

25. I: Unterlegen meist du?

26. B: Also jünger, oder auch intelligenzmässig unterlegen. (..) Oder halt älter. Aber mit Gleichaltrigen war es häufig schwierig. Ich denke, darum hatte ich mit älteren oder mit jüngeren zu tun.

27. I: Sind auch noch weitere Probleme aufgetreten? Ausser soziale Probleme? Also zum Beispiel Teilleistungsstörungen oder sonst psychisch etwas in der Kindheit, Jugend?

28. B: In der Kindheit in dem Sinn eigentlich also (....) danach mit den Leistungen einmal (..) ich war einfach recht vergesslich. Habe viele Dinge vergessen (...) ja so Dinge. Das meiste ist dann eher mit der Schule, was mir aufgefallen ist, wenn es darum ging, ähm (..) wie im Sinn von machen können was mir gepasst hat, sondern ich Dinge halt machen musste (..) also wenn ich nicht nur nach Interesse handeln konnte (.) in dem Sinne.

29. I: Dann ging es nicht, oder dann wolltest du gar nicht?

30. B: Irgendwie beides. Es brauchte sehr viel, dass ich überhaupt irgendwie in die Gänge gekommen bin (..) und lange hatte ich das Gefühl, ich mache das wie extra, also weil ich häufig wie die Verantwortung gemacht (..) also so wenn ich, sagen wir, ich musste mein Zimmer aufräumen und dann ist es nicht gegangen (.) ich habe irgendwie 1000 Dinge angefangen und nichts wirklich fertig gemacht und schlussendlich hatte ich ein grösseres Chaos als vorher(..) und dann gab es Streit und dann hatte ich mir der Zeit wirklich daran geglaubt, dass es einfach an mir liegt. Dass ich (...) ja ich weiss nicht, dass ich einfach (...) dass ich es schon besser könnte. Wenn ich nur wollte, so in dem Sinne.

31. I: Warst du auch stimmungsabhängig? Launisch?

32. B: Ich war einfach sehr (...) wie soll ich sagen? (...) Ich war nahe an den Tränendrüsen gebaut, ich habe schnell geweint eigentlich. Und ich habe mich extrem durch die Gerechtigkeit, in dem Sin, eingesetzt. Also ich habe mich sehr oft wie (...) ein Eifersuchtsproblem gehabt mit meiner Schwester, weil sie ist zwei Jahre jünger als ich. Und es war für mich immer sehr ungerecht, weil zum Beispiel (..) ja Kleinigkeiten. Sagen wir (..) sie ist jetzt auf ähm, sie ist auf Haselnüsse allergisch und wir hatten deswegen zuhause keine Nutella. Und ich habe das nie verstanden. Mein Vater fand, wenn sie es nicht haben kann, können wir es beide nicht haben, weil es sonst ja unfair wäre. Und ich habe dann gefunden, es ist unfair, weil ich diese Allergien nicht habe. Das als kleines Beispiel. Oder (..) ich wollte schon immer Snowboardfahren, durfte aber nie. Mein Vater sagte, Gott hat uns zwei Beine gegeben, die bringt man nicht auf ein Brett und so. Und ich durfte dann in der 4. Klasse zum ersten Mal Snowboardunterricht nehmen. Und meine Schwester durfte dann auch direkt. Und das waren für mich so unverständliche Dinge, die (...) ja eigentlich Kleinigkeiten, aber (...)

33. I: Wenn du das mit heute vergleichst, so früher - heute. Wie zeigt sich das ADS heute bei dir im Alltag?

34. B: Mit oder ohne Medikamente? Das ist jetzt noch schwierig.

35. I: Einmal ohne, was hast du für Symptome?

36. B: Also was sicher noch immer das gleiche, das ich mehr (...) mehr Kraft brauche um mich für etwas zu motivieren, für das ich nicht so Lust habe. (...) Dass ich ein bisschen Mühe habe, in die Handlung zu kommen zum Teil (...) und dass ich manchmal, so wirklich, also es braucht etwas bei mir (.), dass ich zum Teil so ein bisschen (..) also so dann Dinge finde, die ich so, weiss du, voll im Elan und möchte es unbedingt machen und (..) irgendwie sehe ich die Grenzen nicht oder ich bin voll begeistert für etwas, und dann muss ich es so wie ein bisschen (...) ja bewusst, dass ich die Vernunft oder so dazunehme (.) das ist jetzt übertrieben oder (...) mich auch ein bisschen bremsen. Einfach so die Selbstregulation (..) und wenn ich merke, die bei anderen wie automatisch läuft, die bei mir ein bisschen mehr braucht.

37. I: Und die Aufmerksamkeit? Merkst du das auch?

38. B: Ja, also das ist (..) sowieso. Wenn mich etwas interessiert, bin ich voll da. Dann kann ich mich auch extrem konzentrieren. Aber sobald das nicht so ist, dann bin ich sehr schnell abgelenkt (..) ja, schnell nicht mehr bei der Sache.

39. I: Abgelenkt auch durch Gedanken oder durch äussere Reize abgelenkt?

40. B: Sagen wir (..) ja das was gerade da ist. Wenn wenig äussere Reize da sind, dann sicher durch Gedanken (...). Unterschiedlich eigentlich, aber (..) ich finde immer etwas, das mich ablenkt. In dem Sinn. Also ich finde, es passiert dann einfach, ich mache das nicht absichtlich.

41. I: Sind auch Symptome des Verhaltens vorhanden?

42. B: Das ist nicht ganz so einfach zu beschreiben, weil ich habe halt einfach, meistens Medikamente, wenn ich arbeite und so. Und dann merke ich es am meisten. Es kommt mir jetzt so spontan nicht wirklich etwas in den Sinn.

43. I: Und Unruhe?

44. B: Ja, das schon ein bisschen. Also so (...) irgendwie, aber es gibt Tage, da kann ich einfach den ganzen Tag im Bett sein, aber bin trotzdem so ein bisschen unleidig, also ich weiss nicht.

45. I: So innere Unruhe?

46. B: Ja, so ein bisschen.

47. I: Und mit Medikamente hast du das nicht?

48. B: Nein, dann möchte ich etwas machen. Dann bin ich viel strukturierter (..) was bei mir sehr extrem ist, ist auch mein Schriftbild. Ohne schreibe ich gar nicht schön (..) und dann sieht man wirklich, der Titel und die ersten zwei Zeilen sind noch relativ schön, dann wird es immer schlimmer, auch wenn ich mir trotzdem Mühe gebe. Und mit Medikamente habe ich eine sehr schöne Schrift, ich kann meine Sachen aufräumen, kann meine Dinge durchziehen, kann mich völlig auf Dinge konzentrieren.

49. I: Heisst das, du nimmst die Medikamente jeden Tag?

50. B: Ja also eigentlich, wenn ich arbeite sicher. Oder wenn ich jetzt etwas, wenn ich jetzt zum Beispiel frei habe und ich weiss genau, ich muss sehr viele Dinge erledigen, zum Beispiel aufräumen, ich sollte noch waschen, ich sollte noch Pakete auf die Post bringen, dann nehme ich es auch, weil ich genau weiss, wenn ich es nicht nehme (..) ja wenn ich Pech habe, schaffe ich nicht einmal alles und nutze die Zeit nicht und (...)

51. I: Und am Wochenende, wenn du frei hast?

52. B: Da habe ich es lange gar nicht genommen, seit ich aber aufgehört habe zu rauchen, nehme ich es ab und zu. Weil ich halt auch merke, es ist anders wegen dem Essverhalten ein bisschen (...) und (...) aber auch nicht immer, nur ab und zu.

53. I: Was ist anders mit dem Essverhalten?

54. B: Also ich merke zum Beispiel, wenn ich eine Woche arbeite und dann nehme ich es (...) dann (...) also dann esse ich regelmässig und habe den Hunger recht gut im Griff. Und nachher wenn ich es nicht nehme habe ich so (...) viele Gelüste auf alles Mögliche und könnte den ganzen Tag essen, obwohl ich gar nicht Hunger habe. Aber das geht mit der Zeit auch ein bisschen weg. Also wenn ich es eine Woche nicht nehme, das ist nur in den 2,3 Tagen, aber manchmal habe ich nach einer Woche keine Lust, es für 2 Tage wieder wie umzustellen (...) und es mitzunehmen, obwohl wie soll ich es sagen. Mittlerweile nehme ich die Nebenwirkungen eigentlich wie so ein bisschen gerne in Kauf, von den Medikamenten (...) bin zwar, wenn ich jetzt eine längere Zeit habe, in der ich sie nicht nehmen muss, bin ich schon lieber ohne, aber wenn es jetzt nur so 1,2 Tage ist, zwischen den Phasen, in denen ich sie nehmen muss, nehme ich sie lieber durch. Weisst du, wie ich meine?

55. I: Ja

56. B: Ein bisschen zu beschreiben.

57. I: Und dann nimmst du sie eigentlich gerne?

58. B: hm ja (.) ja eigentlich schon. Mitl (.) es gab eine Phase, in der ich mich sehr dagegen gewehrt habe, in der Kantonsschule. Weil ich sie nicht nehmen wollte und fand, ich möchte auch ohne Medikamente funktionieren, wie alle anderen. ähm ich muss mich einfach mehr motivieren, ich muss es einfach wollen, dann geht das schon, ich soll nicht so faul sein (...) und habe dann aber gemerkt, dass es gar nicht gegangen ist. Weil ich dann auch die Kantonsschule abgebrochen habe (...) und hatte ganz schlechte Noten, hatte nicht mehr gelernt, hatte angefangen zu schwänzen (.) es war so ein bisschen ein Tiefpunkt und dann habe ich ein recht hochdossieres, also dort habe ich 54 Milligramm Concerta gehabt und gemerkt, es hat mich fast zu fest gebremst. Also ich habe irgendwie auch weniger gelacht (.) am Mittag hatte ich damals zum Teil gar keinen Hunger gehabt, und dann habe ich mit dem Geld, das ich für das Essen bekommen habe, Zigarette gekauft (...) und dann habe ich dann weniger genommen, also weniger stark und dann ist es besser gewesen. Dann habe ich trotzdem noch so (...) dann bin ich noch mehr ich gewesen, als wenn es zu hoch dossieriert war, dann habe ich wie gemerkt, dass es wie nicht mehr ich war. Ich hatte weniger Freude, ich habe nicht mehr so gelacht (..)

59. I: Hat es dich wie benebelt?

60. B: Nein, nicht benebelt. Einfach so wie (..)

61. I: Persönlichkeit verändert?

62. B: Ja, so ein bisschen. Ja, so (.) ja könnte man so sagen. Zum Beispiel, wenn andere über irgendetwas gelacht haben, sass ich dort und fand, es ist ja schon lustig, aber (.) also so lustig dann auch wieder nicht. Irgendwie so. Oder ich habe dann lieber am Mittag irgendwie noch etwas gemalt oder gemacht und meine Konzentration auf etwas gebraucht, sass ich einfach dort und habe nichts gemacht.

63. I: Und das von Anfang, du warst früher als Kind emotional. Bist du das jetzt immer noch, hat sich das verändert?

64. B: Das bin ich schon immer noch, aber wie soll ich sagen, ich kann es jetzt besser beherrschen. Ich kann es manchmal wie (...) ich weiss es ist jetzt einfach das ADS, du weisst, es (...) es hat nichts mit dir zu tun oder es ist jetzt nicht, (.) du findest es einfach ungerecht, aber (...) es ist jetzt nicht so schlimm oder. Ja, also schon noch zum Teil, aber nicht mehr so extrem. Ich merke es auch wenn ich zum Beispiel sehr gestresst bin, dann habe ich es wieder mehr, dann bin ich wieder affektlabiler, in dem Sinne.

65. I: In welchen Lebensbereichen behindert dich dein ADS am meisten, wenn du die Medikamente nicht nimmst?

66. B: (überlegt lange) Ja, es würde sicher das Arbeiten und diese Dinge, die ich machen muss, behindern (...) Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn ich es lange nicht nehmen würde, würde ich mit der Zeit sehr in Stress kommen, weisst du mit Rechnungen zahlen, mit (...) einfach Dingen, die ich machen muss. Es würde sich alles anstauen, bis alles erst auf den letzten Drücker (...) Ich hätte wahrscheinlich immer noch die Sommerpneu drauf, weisst einfach so Dinge, die ich einfach nie (...) wie das Gefühl würde es nicht wirklich hinkommen oder es bräuchte viel mehr Druck.

67. I: Also mit der Organisation?

68. B: hm (bejahend) und sicher auch das Sozialverhalten, das ein bisschen anders wäre (...) denke ich jetzt. Aber ich habe jetzt mittlerweile ein paar Kollegen, Kolleginnen, die mich kennen, mit und ohne Medikamente und ich habe es immer gut mit ihnen. (...) Aber zum Teil mit einigen irgendwie besser ohne Medikamente und mit ein paar wirklich besser mit, das ist (...) einfach.

69. I: Das kannst du so einordnen.

70. B: Ja, also so retrospectiv (...) also dort im Moment nicht, aber jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, so im Nachhinein eher.

71. I: Und zusammenfassend, die Hauptprobleme, die du momentan erlebst sind die Aufmerksamkeit des Interesses, dich für etwas zu motivieren und die Organisation.

72. B: hm (bejahend)

73. I: Ja dann wäre der nächste Punkt, die Schule. Halt jetzt auch im Nachhinein. Sei das Primar, Kindergarten oder auch später. Halt an das du dich noch erinnern kannst. Was hast du positiv in Erinnerung, wenn du an die Schulzeit zurückdenkst?

74. B: Dass ich Freude gehabt hatte, wenn ich gute Leistungen gebracht habe.

75. I: Und du hast gesagt bis zur 4. Klasse hast du das noch ohne Lernen geschafft.

76. B: Nein, bis zur 5. Klasse. In der 5. Klasse eigentlich auch noch. Also eigentlich die ganze Primarschule hatte ich immer gute Noten und nichts (...) also nicht wirklich etwas dafür machen müssen, also nicht lernen müssen oder (...) und bin eigentlich auch gerne in die Schule gegangen.

77. I: Und hat sich das irgendwann geändert?

78. B: Im Progym (...) das ist ab der 6. also nach der 5. für die 6. bin ich ins Progymnasium gekommen. Und dort hatte ich auch verschiedene Lehrer, also Latein hatte ich, Mathe, Englisch, Französisch (...) und dort habe ich angefangen, sehr schlechte Noten zu bekommen. Bei einfachen Wörterprüfungen, also einfach Auswendiglernen, also nichts in dem Sinn Schwieriges. Halt bin halt (...) bei dem man halt das Interesse aufbringen musste um sich hinzusetzen, Fleiss so ein bisschen (...) und dort musste ich dann sehr viel machen für die Schule, ist es mir sehr schwer gefallen (...) habe es auch in der Klasse nicht so gut gehabt. Hatte eine gute Kollegin (...) und dort ging ich dann auch weniger gerne in die Schule, ausser so Fächer wie Geografie hatte ich sehr gerne, wo man alles zeichnen konnte, gestalten (...) Turnen und Geschichte hatte ich gerne oder so (...) ja.

79. I: Also immer noch im Gymnasium?

80. B: Ja immer noch normal, also obligatorische Schulzeit.

81. I: Das Auswendiglernen in der Primarschule, also dort musste man ja auch Buchstaben und Wörter, oder das Schriftbild auswendig lernen. Das fiel dir leicht?

82. B: Ja eigentlich schon. Also gegen Schluss konnte ich mich nicht mehr so konzentrieren und wurde viel aus dem Zimmer geschickt vom Lehrer oder so aber (...) grundsätzlich war es nicht schwierig für mich.

83. I: Du wurdest aus dem Zimmer geschickt?

84. B: Ja, wenn ich irgendwie den Unterricht gestört habe oder (...) weil ich nicht bei der Sache war. Das war aber eher so in der 4. Klasse, als ich mit den Medikamente angefangen hatte und dann (...) der hat es zum Beispiel immer direkt gemerkt, wenn ich sie zum Teil vergessen habe, der hat es immer innerhalb einer halben Stunde gemerkt, ob ich die Medikamente genommen habe oder nicht.

85. I: Wie hast du dann den Unterricht gestört?

86. B: (...)

87. I: Mit Hineinrufen?

88. B: Hineinrufen in dem Sinn nicht, also glaube ich habe schon mit meinem Pultnachbarn vielleicht ein bisschen geredet (...). Ich kann mich nicht einmal mehr daran erinnern.

89. I: Aber du wurdest ab und zu aus dem Zimmer geschickt.

90. B: Bei dem Lehrer, ja.

91. B: Das war in der Primarschule, später war das nicht mehr der Fall.

92. I: Du hast gesagt, Geografie, Turnen, Geschichte, das waren alles Fächer, die du gerne hattest. Und Sprachen hattest du nicht gerne, weil vieles zum Auswendiglernen war?

93. B: Ja

94. I: Hast du dann mit viel Aufwand trotzdem gute Noten gemacht, oder hattest du gar keine gute Noten?

95. B: Mit viel Aufwand schon. Aber das ist nur mit äusserem Druck der Eltern gegangen. Wenn da jemand sich wirklich Zeit genommen hat, mit mir Wörter zu lernen und (...) das war für mich immer so schlimm, das machen zu müssen (...) ja, weiss auch nicht.

96. I: Dann war vor allem das Sprachenlernen schwierig?

97. B: Und Mathe, das war auch nicht so meins. Das hat mich auf einmal nicht mehr interessiert, ausser wenn es dann wieder so gestalterisch war, so (...) Geometrie mit mit Sachen zu zeichnen, das ging besser.

98. I: Also sehr Interessenabhängig?

99. B: hm (bejahend)

100. I: Und du hast gesagt, du hattest wenige soziale Kontakte.

101. B: hm (bejahend)

102. I: Und dort waren es zum Teil auch eher jüngere oder ältere?

103. B: Also das sind (...) dort ist halt (...) durch das es in der gleichen Klasse war, wie gleich war (...) aber immer so, wie soll ich das sagen, nicht so die (...) es gibt in der Schule immer so die Coolen, die (...) und ich war immer so, nicht bei den Aussenseiter, aber einfach so jemanden gehabt, wir waren so wie die zwei Komischen (...) ja halt die zwei gewesen. Aber mit ihr hatte ich es sehr gut. Aber ich denke sie war mir auch irgendwie (...) also unterlegen (...) sie sie ist so die gewesen, die alles mitgemacht hat und cool gefunden hat, und ich war die die Initiative, Dominante gewesen. Ich bin immer mit den Ideen gekommen und so (...) das könnten wir machen und so. Und sie hat es einfach immer cool gefunden, ja voll und so.

104. I: Welche beobachtbaren Symptome sind in der Schule aufgetreten? Wenn man schaut, wie man es erkennen konnte. Du hast ja dort schon Medikamente genommen. Kommt dir gerade etwas in den Sinn, einfach so?

105. B: Ja also sicher, wenn ich etwas angefangen habe, das mir Spass gemacht hat. Ich habe ja auch, als Kind hat man an vielen Sachen Freude und Spass, also sagen wir am Schönschreiben (..) bei mir war es wirklich so, am Anfang gab ich mir Mühe und du siehst es richtig am Schriftbild oder an der Art, wie ich die Sachen mache, wie die Konzentration einfach weggeht. Oder auch am Anfang habe ich schön ausgemalt (..) dann wird auf einmal nicht mehr schön. Oder irgendwann ist die Konzentration dann wie verschwunden. Und das habe ich wie (..) also wenn ich etwas schreibe ohne Medikamente, ist es am Anfang schön und es wird immer schräger und (..) ja. Ich denke, das hatte ich als Kind auch so, im Schönschreibheft oder (..) weiss auch nicht. In alten Heften siehst du es direkt, wenn ich etwas angefangen habe, zuerst sehr schön und dann immer weniger schön (...). Und mit Medikamenten habe ich das gar nicht. Das ist denke ich schon etwas, was man schon früher gesehen hat. Und ich habe früher in der Pause lieber mit den Knaben gespielt, einfach körperlich (..) Fussball oder Fangis oder so (..) also jetzt mit Puppen oder solchen Dingen.

106. I: Es gibt so eine Liste der Aufmerksamkeitsstörung in der Schule. Können wir diese Punkte gemeinsam durchgehen und du sagst mir, ob diese Punkte aufgetreten sind oder nicht. Und das hat sich vielleicht auch zuhause gezeigt, je nachdem ob die Medikamente nicht mehr gewirkt haben. Einfach dass man ein Bild davon bekommt.

107. B: hm (bejahend)

108. I: Hast du zum Teil nicht auf Einzelheiten geachtet, Flüchtigkeitsfehler bei Arbeiten oder bei anderen Tätigkeiten gemacht, sei das zum Beispiel weiter addiert, obwohl man subtrahieren musste. Oder den Auftrag nicht ganz gelesen.

109. B: Extrem! (..) Flüchtigkeitsfehler bei Diktat, zum Beispiel das Wort ist, einfach das T vergessen oder (..) im Titel schreibe ich "das Haus" und dort schaffe ich es sogar noch einen Fehler zu machen und sehe es nicht einmal, obwohl ich es 10x durchlese. So Flüchtigkeitsfehler habe ich extrem viel gemacht.

110. I: Und ganze Absätze und Aufgaben ausgelassen?

111. B: Ja, das ist mir auch schon passiert.

112. I: Dass du es nicht gesehen hast, oder nicht darauf geachtet hast?

113. B: Ja einfach überflogen, oder ich weiss auch noch, es stand immer am Schluss im Test, man solle es doch noch einmal durchlesen (...) und dann habe ich es geschafft die erste Aufgabe zu lesen, dann war es mir zu blöd und ich habe es abgegeben. Oder wir haben mal einen Test gehabt, dort stand, es waren so 10 Aufgaben. Das erste war, suche im Duden auf der 300. Seite das dritte Wort, schreibe deinen Namen oben links aufs Blatt. Punkt 2. Und am Schluss stand. Also das erste war, lies zuerst alles durch. Und am Schluss stand, also jetzt musst du nichts von den Aufgaben machen, nur den Namen aufschreiben und abgeben und ich habe natürlich direkt angefangen. Ich hätte es nie zuerst durchgelesen.

114. I: Hast du auch schon auf dein Blatt gestarrt oder in der Gegend herumgeschaut, statt zu arbeiten?

115. B: Habe ich sicher auch gehabt, ja.

116. I: Hast du eine gestellte Aufgabe ständig unterbrochen?

117. B: Also mich wie ablenken lassen?

118. I: Ja.

119. B: Ja, ja.

120. I: Hast du den Überblick verloren?
121. B: Ja ich glaube auch, ja.
122. I: Am Platz dich mit anderen Dingen beschäftigt.
123. B: hm (bejahend)
124. I: Etwas nicht durchhalten, also Konzentration.
125. B: Ja sicher
126. I: Dann dich und andere abgelenkt?
127. B: hm (bejahend)
128. I: Und das mit Schwatzen oder eher mit Herumschauen?
129. B: Unterschiedlich, je nach dem neben wem ich sass. War so ein bisschen (..) kam nicht so darauf an.
130. I: Hast du auch manchmal nicht wahrgenommen, wenn jemand dir etwas gesagt hat? Auch den eigenen Namen nicht.
131. B: Eigentlich nicht
132. I: Warst du unempfindlich für Erklärungen?
133. B: Manchmal ja.
134. I: Hast du tagträumend gewirkt?
135. B: Habe ich auch gehabt, ja. Aber sagen wir jetzt nicht hauptsächlich. Aber schon auch.
136. I: Hast du deine Arbeit nicht zeitnah angefangen oder gar nicht?
137. B: Schon angefangen, aber dann nicht beendet.
138. I: Ist auffallend langsam und schafft zumutbare Mengen an Arbeit nicht?
139. B: Kann ich auch schon, ja. Also zum Beispiel beim Aufräumen oder so hatte ich das sehr.
140. I: Dann hast du auch mehr Zeit gebraucht, als vorgesehen gebraucht?
141. B: hm (bejahend)
142. I: Hast du deine Tätigkeiten eingefroren, wenn die Lehrperson nicht mehr daneben stand?
143. B: Ja, habe ich sicher auch gemacht.
144. B: Bei mir hat es immer recht Druck gebraucht, allgemein, dass ich die Dinge erledigt habe.
145. I: Konntest du nach einer Ablenkung wieder direkt anfangen, oder konntest du nicht wieder weiterarbeiten?
146. B: Kommt darauf an (...) kann ich wie nicht sagen.
147. I: Wie war es dem Strukturieren von Abläufen, z.B. Wochenplanarbeit, Arbeit an Stationen?

148. B: Sie haben es immer wieder probiert mit Wochenplan, Agenda einschreiben, aber (..) das war auch kurzzeitig ok und dann habe ich vergessen, Dinge einzuschreiben oder nicht mehr hineingeschaut. Die ganze Agenda vergessen.
149. I: Chaos im Schulrucksack oder auf dem Pult?
150. B: hm (bejahend)
151. I: Hast du ständig deine Dinge gesucht?
152. B: hm (bejahend)
153. I: Die falschen Materialien herausgenommen?
154. B: Ja, regelmässig.
155. I: Hast du dich auch gegen schriftliche Arbeiten gewehrt, so Kopfrechnen, Hausaufgaben?
156. B: Ohne Medikamente ja.
157. I: Hast du dir solche Aufgaben auch nicht selber ausgesucht?
158. B: Nein.
159. I: Bist du bei geistigen Anstrengungen schneller ermüdet, also Klassenkameraden?
160. B: Je nach Interesse.
161. I: Hast du auch schon Dinge aus unerklärliche Weise verloren?
162. B: Ja, extrem viel. Also (..) sicher schon ungefähr 1000 Regenschirme, Sonnenbrillen, Tupperware (...). Das war so typisch, ich habe es immer vergessen und verloren.
163. I: Hast du auch Dinge von dir, die du geliebt hast, verloren?
164. B: Das weniger, aber ist auch schon vorgekommen. Und dann habe ich mich selber sehr aufgeregt und genervt und konnte mich nicht mehr daran erinnern, wo ich mit dem war, oder?
165. I: Hast du eher Dinge verloren, die dich nicht so wichtig waren?
166. B: Ja.
167. I: Hast du auch schon Brotdose, Sportzeuge, Handschuhe zuhause oder in der Schule liegen lassen?
168. B: Ja, ich bin auch schon mit den Finken nach Hause gelaufen und so.
169. I: Bist du von jeglichen Nebengeräuschen abgelenkt worden?
170. B: Das sicher. Also sicher, wahrgenommen habe ich es bestimmt und ablenken lassen habe ich mich auch davon.
171. I: Bist du mit den Augen auch an Nebensächlichkeiten hängen geblieben?
172. B: Ja.
173. I: Haben dich auch innere Gefühle oder Gedanken abgelenkt?
174. B: Auch, aber schon (..) ja auch. Aber glaub mehr ist es (..) also schon mehr von aussen.

175. I: Hattest du nachher Schwierigkeiten zu den Tätigkeiten zurück zu finden oder wusstest du nicht mehr, wo du dran warst?

176. B: Ja das kann schon sein. Wüsste ich jetzt nicht mehr so genau.

177. I: Hast du Informationen im gleichen Augenblick auch wieder vergessen?

178. B: hm (bejahend)

179. I: Hast du wohl bekannte Abläufe vergessen?

180. B: Also wie meinst du das?

181. I: Abläufe die du kanntest, aber dann hast du sie vielleicht eine Zeit lang nicht mehr gemacht und dann wusstest du z.B. nach den Ferien nicht mehr, wie es geht.

182. B: Glaube weniger.

183. I: Hast du auch schon vergessen, wo du Dinge abgelegt hast. Also da heisst auch, wo du sie wiederfinden könntest?

184. B: hm (bejahend)

185. I: Und für die Schule erforderliche Dinge mitnehmen, z.B. Geld für die Klassenkasse?

186. B: Das ist meistens wenn es halt an die Eltern gebunden war, ging es gut. Also dann haben sie mich daran erinnert, aber (...) nein. Also auch wenn ich zum Beispiel gewusst hatte, dass es wichtig gewesen wäre (...) in der Lehre hat die Lehrerin zum Teil auch gesagt, das müsst ihr jetzt wissen, das ist wichtig, das kommt am Test, dann ist der Test gekommen und dann hat mich jemand gefragt, was ist jetzt gekommen (...) ich weiss nie, obwohl ich gewusst hätte, es ist wichtig. Ich habe dann wie die anderen fragen müssen, obwohl ich in einem Alter wäre, in dem ich solche Sachen selber aufschreiben hätte müssen.

187. I: Was waren deine Hauptprobleme in der Schule? Situation Hausaufgaben, Arbeitsverhalten, Tempo, Sorgfalt, Lern-Leistungsvermögen? Kannst du das einordnen?

188. B: Sicher das Leistungsvermögen, das sehr schwankend war. (...) Nachher das Tempo denke ich auch. Ich war grundsätzlich, für das ich eigentlich ein ADS habe, in vielen Dingen, gut es ist zwar jetzt auch mit Medikamente extrem schnell gewesen, dafür so ein bisschen (...) unsorgfältig. Im Sinn von (...) ich habe mir nicht genügend Zeit gelassen (...) oder gegeben. Dass ich schnell fertig sein wollte, in dem Sinn. Meine Mutter sagt immer, "schwaffe" nicht so, hat sie immer gesagt. Auch wenn ich (...) genügend Zeit hatte und langsam machen konnte, hatte ich es immer schnell machen müssen, direkt machen (...) ja.

189. I: Und die Situation Hausaufgaben oder Lernen?

190. B: Ohne Medikamente sehr schwierig, mit Medikamenten ist es gegangen. (...) Also es hatte halt sehr viel gebraucht, sehr viel Druck von den Eltern, dass ich es mache. Und mit Medikamente (...) kam jeweils am Mittag nach Hause und habe es über den Mittag schon selbstständig gemacht.

191. I: Mit Medikamenten?

192. B: Ja.

193. I: Und dann hast du auch gesagt, du hast viel geredet in der Schule.

194. B: Ja, ich habe schon auch geredet, ja. Wenn die anderen mitgeredet haben, sonst habe ich mich selber irgendwie abgelenkt und beschäftigt.

195. I: In dem Fall warst du nicht nur still, unauffällig und ruhig in der Schule, sondern auch schwatzhaft?

196. B: hm (bejahend). Ich hatte viel beides gehabt.

197. I: Schwatzhaft und still?

198. B: hm (bejahend)

199. I: Wer oder was hast du in der Schule als hilfreich und unterstützend erlebt? Also Personen oder Therapie?

200. B: ähm (..) sicher (..) wenn meine Eltern mit den Lehrpersonen geredet haben, dass diese gewusst haben, was los ist (...) wenn Verständnis da war.

201. I: Medikamente?

202. B: Ja, sehr.

203. I: Also die zwei Punkte? Eltern und Lehrperson haben darüber geredet und Medikamente.

204. B: hm (bejahend)

205. I: Welches Vorgehen würdest du Lehrpersonen oder Heilpädagogen empfehlen, wenn diese ein Kind mit Verdacht auf ADS in der Klasse haben?

206. B: Also (...) sicher mit den Eltern besprechen (...) und die Eltern miteinbeziehen. Vielleicht auch noch die anderen Lehrpersonen informieren und fragen, wenn es jetzt zum Beispiel noch Turnen, Werken oder so etwas ist (...). Was ich mir aber denke, das könnte sicher schwierig sein, weil je nach dem was für Eltern es sind oder was (..) also jetzt nicht wertend, aber was sie für einen Bildungshintergrund haben ist sicher schwierig, so etwas zu verstehen, weil man gar nichts darüber weiss. Oder man fühlt sich vielleicht angegriffen (...) weil viel haben ja auch ein schlechtes Bild davon, kennen es nicht oder (..) wenn es irgendwie um Medikamente geht, sowieso nicht, es ist eh schlecht.

207. I: Findest du, man sollte auch noch mit dem Kind sprechen? Als Lehrperson.

208. B: Ja das finde ich sicher. Und sicher (...) beobachteten, Dinge notieren, dass man konkrete Beispiele auch hat. (...) Und mit mir hat man von Anfang an geredet, was mit mir los sei und (..) mein Vater hat es mir erklärt, auch mit den Medikamenten und so und (...) der eine Lehrer, den ich hatte, der hatte mich ein Jahr ohne Medikamente und ein Jahr mit, das war 3./4.Klasse. Er hat es am Elterngespräch angesprochen und er war eigentlich sehr dagegen, gegen Medikamente. Er hat gesagt, es sei eine Modediagnose und sowieso und überhaupt. Hat dann aber bei mir gefunden, es sei sehr extrem, bei mir ist es wie ein Schalter, wenn ich Medikamente habe und wenn ich sie nicht habe. Und ähm (..) hat es durch mich wie ein bisschen kennengelernt, dass es nicht nur schlecht ist, sondern dass es den Schüler auch helfen kann. Und mit ihm hatten wir es dann auch so, dass er zwei drei Tabletten in der Schule hatte, dass wenn ich es vergessen hatte, dass ich es bei ihm noch nehmen konnte. Weil manchmal am Morgen habe ich es genommen, und habe nicht mehr gewusst, ob ich es genommen habe oder nicht.

209. I: Glaubst du, dass das Bild des ADS auch nicht so bekannt ist bei pädagogischen Fachpersonen?

210. B: Ich glaube, sie kennen einfach eher den typischen Zappelphilipp, hyperaktiv (...) so.

211. I: Und wie denkst du, könnte so eine erhöhte Sensibilisierung gemacht werden? Wie könnten diese das besser kennenlernen?

212. B: Ich weiss nicht, zum Beispiel Ärzte müssen ja pro Jahr an einer gewissen Anzahl so Kongresse oder so teilnehmen, einfach dass man es wie vorstellt oder (...). In der Schule oder in der PH wird man das sicher besprechen oder anschauen aber (..) trotzdem geht es bei vielen unter oder (...) ich glaube es ist sehr schwierig, weil es wie das ganze System braucht für eine saubere Diagnose und Einstellung weil (..) wenn es die Eltern nicht wollen, nicht machen oder sich dagegen wehren, kann die

Schule nicht viel machen. Ich glaube es braucht wie einfach allgemein eine bessere Sensibilisierung und auch eine bessere Aufklärung, weil für viele ist es einfach nur schlecht und (..) ein wenig verrufen. Allgemein Ritalin und Concerta, und den Kindern Medikamente geben und (...). Ich denke immer wieder, wenn meine Eltern nicht Fachpersonen wären, hätten dies nicht gekannt und unterstützt, und hätte ich nie Medikamente bekommen, wäre ich nie da, wo ich jetzt bin.

213. I: Dann denkst du, dass man über die Medikamente aufklären müsste (...) um die Angst zu nehmen?

214. B: hm (bejahend). Und einfach dort auch versuchen, den Kindern und so vertrauen, weil (..) wie soll ich sagen. Die meisten, ich arbeite jetzt in der Psychiatrie und habe mit Leuten zu tun, die Concerta oder Ritalin nehmen und die meisten Ärzte verordnen dies wie durchgehend. Ich habe noch nie gehört, dass jemand am Wochenende oder in den Ferien es nicht nehmen sollte. Und ich glaube (..) mein Vater sagt immer, es ist wie wenn du jemanden, wenn jemand eine Sehbehinderung hat, dann überlegst du dir auch nicht, gibst du ihm die Brille, weil es nicht gut aussieht. Du gibst sie ihm, weil sie eine Hilfe ist. Also wieso sollst du diese Hilfe nicht geben? Aber sie haben mir immer mitgegeben, wie geben es dir nicht, weil wir dich so nicht gerne haben, weil wir nicht möchten, dass du so bist, sondern weil das für dich eine Hilfe ist für die Schule. Und durch das musste ich es am Wochenende nie und auch nicht in den Ferien. Weil sie mir wirklich immer mitgegeben habe, es sei nicht wegen mir, sondern es sollte mir eine Hilfe sein. Und so habe ich es mit der Zeit auch wirklich als Hilfe gesehen.

215. I: Also dann braucht es zusammengefasst eine erhöhte Sensibilisierung allgemein und zwar in allen Bereichen, auch bei den Ärzten und in der Schule. Und dass man auch wegen den Medikamenten aufklärt?

216. B: hm (bejahend)

217. I: Dann wären wir jetzt bei der Diagnose. Du hast gesagt, bei dir ist 2001 ADS diagnostiziert worden?

218. B: Nein, dann hat man damit angefangen. Es war 2002 schlussendlich. Weil es ist mal (..) warte (..) 2000 bis 2001 so abgeklärt worden im KJPD G. mit Verdacht auf Hochbegabung ist es glaube ich gewesen. Und dann hatte es dort eine komische Psychologin, die meine Eltern nicht so gerne hatten, weil sie so ein bisschen komische Dinge gesagt hat und sie hat mir dann so ein (..) was war es? Störung (...) Störung der Emotionen und des Sozialverhaltens war es glaube ich. Sie hat meiner Mutter auch komische Dinge gesagt, so zum Beispiel ich schenke meiner Mutter so viele Bilder, weil ich (..) die Wärme des Fruchtwasser vermisse, ich muss mir ihre Liebe erkaufen. Weisst du so ein bisschen komische Dinge. Und dann sind wir dann noch zu einer anderen nach Zürich (..) S. hiess die und dort ist es darum gegangen, haben wir eine Abklärung gemacht, ähm (...) und dort ist herausgekommen, dass ich eine Aufmerksamkeitsstörung habe. Also ein Aufmerksamkeitsdefizit habe (..) 2001 (...) ja 2001 bis 2002 oder so.

219. I: Zuerst wurde Hochbegabung abgeklärt?

220. B: hm (bejahend)

221. I: Wie alt warst du dort?

222. B: Das war im Kindergarten.

223. I: Aufgrund von was wurde dies abgeklärt?

224. B: Einfach weil ich so (..) in einigen Dingen schon sehr gut war. Und sehr weit (..) wenn es mich interessiert hat. Ich glaube mit 1.5 Jahren konnte ich schon viele verschiedene Farben unterschreiben, von hellblau zu blau zu türkis zu dunkelblau. Und meine Patentante hat mal gesagt, vielleicht ist sie einfach auch unterfordert in einigen Dingen, weil ich (...) schnell das Interesse an etwas verloren habe. Oder (..) wenn jemand etwas erklärt hat, das Gefühl hatte, das ist mir schon klar, ich kann schon anfangen. Solche Dinge.

225. I: Wurde es abgeklärt und es kam positiv raus, oder hat man es abgeklärt und gemerkt, nein es ist etwas anderes?

226. B: Sie haben lange nicht gewusst, was (...). Es stand dann, da ich erst 5.5 jähig war, hatten sie noch kein gutes Testverfahren gehabt (...). Also mein Vater hat mich extra nach Zürich (...) geschickt, obwohl er selber Kinderarzt ist, in dem Sinn.

227. I: In Zürich wurde das Aufmerksamkeitsdefizit diagnostiziert?

228. B: Genau. Zuerst war ich noch im KJPD in G. Im 2001 wurde im Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst S. die Diagnose kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotion gestellt. Das war diese, die meiner Mutter komische Dinge gesagt hat, das mit dem Fruchtwasser und dass ich die Liebe erkaufen möchte, durch das Schenken von Zeichnungen und so.

229. I: Und dann fanden die Eltern, das kann es nicht sein und haben es nicht akzeptiert.

230. B: Genau, dann fanden sie, das sei komisch und (...) haben beschlossen, sie wollen das weiter abklären lassen. Von S. habe ich viele Berichte (...) vom Kindergarten, wenn ich zum Beispiel etwas vergessen habe oder (...) irgendwelche Verhaltenstherapien, wegen ADHD- Abklärungen. Von einem Psychologen haben sie auch Literatur bekommen, das war so ein Seminarprogramm (...) von Doktor J. Von Kursen, die sie aber schlussendlich nicht gemacht haben.

231. I: Also deine Eltern?

232. B: Ja, sie haben einfach Informationen bekommen. Dann 2001 ist bei S. in Zürich (...) ADD Le-gasthenie Abklärung gemacht worden. Und eine Zusatzabklärung (...) bei Aufmerksamkeitsstörung gemacht worden. Da ich aber erst 5.5 Jahr alt war, konnte keine ausgedehnte Testabklärung stattfinden. Der Leistungstest, der erst mit 5 Jahren einsetzbar ist, konnte wegen der geringen Konzentrationsfähigkeit und Motivation von mir nicht durchgeführt werden.

233. I: Dann wurde bei dir relativ früh Abklärungen gemacht, aber aufgrund fehlender Tests konnte man dies noch nicht herausfinden.

234. B: hm (bejahend)

235. B: Hier habe ich noch einen Bericht. Das tönt sehr schlimm, wenn ich das jetzt so lese. Da steht, ich liess mich auch während dem weiteren Verlauf der Abklärung fast nicht motivieren und zeigte ein ausgeprägtes oppositionelles Verhalten. Es steht, ich wollte alles selber bestimmen, ging auf die Vorschläge der Psychologin kaum ein (...). Gesamtbeurteilung (...) ich war ein intellektuell ein sehr fähiges Kind, ich litt aber an einer ausgeprägten Aufmerksamkeitsdefizitstörung (...). Empfehlungen (...) sie haben meinen Eltern geraten, möglichst bald ein Coaching in Anspruch zu nehmen (...) Klare Abmachungen zu treffen (...) das war im Juni 2001. Und dann im Mai 2002 wurde noch einmal abgeklärt (...) Zusatzabklärung (...) dann mussten meine Eltern noch Dinge ausfüllen. (...) da war noch der Intelligenztest im Kindergarten (...) ich war bei einigen Dingen überdurchschnittlich und bei einigen knapp beim Durchschnitt.

236. I: Also dann wurde zuerst auf Hochbegabung abgeklärt, das war aber fast zu früh. Dort hat man aber schon gesehen, dass du intelligenzmässig sehr stark warst, aber einige Aspekte waren tief. Und dann ist das mit den Emotionen und Sozialverhalten diagnostiziert worden, wo deine Eltern aber nicht einverstanden waren.

237. B: Ja, also sie fanden es einfach komisch. Und sie fanden, da musste weiter machen. Und jetzt sehe ich gerade, da mussten sie einen 20seitigen Fragebogen ausfüllen. Und dann war noch einen Fragebogen für Lehrpersonen im Kindergarten, also den gleichen.

238. I: Ist das der Conners?

239. B: Nein, das war einer von ihnen selber. Dort waren verschiedenste Dinge drin (...) Interesse des Kindes, was ist drinnen anders als draussen, also auch einen recht grossen Aufwand für die Lehrer, so wie es aussieht. Oder Feinmotorik, visuelle Wahrnehmung, Lerngeschwindigkeit (...) dort steht zum Beispiel lernt auffallend schnell. Zeig aber danach begrenztes Interesse, kann beim Spielen die Aufmerksamkeit nur kurz fokussieren (...) kann sich längere Anweisungen merken und diesen folgen. Folgt ihnen nur, wenn sie will. Arbeitet auffallend schnell. Also das sind alles Fragebögen von früher, die meine Kindergartenlehrerin (...) eingeschätzt hat.

240. I: Legasthenie wurde auch abgeklärt?

241. B: Ich glaube, das heisst einfach so. Weisst du, Abklärung von ADD und Legasthenie. Das wurde einfach so geschrieben und wurde auf der Honorarnote als Berechnung von dem Sinn, steht das einfach. Aber ich glaube nicht, dass man Legasthenie abgeklärt hat. Dann haben sie mit mir noch eine Potenzialanalyse gemacht (..) auch bei S. Also man hat schon recht früh, sehr viel gemacht. Und nur darum denke ich, es hängt nicht nur von den Fachpersonen, sondern auch irgendwie von den Eltern ab, weisst du (..) was sie (..) wollen und es ist ja auch schon ein riesiger Aufwand, den meine Eltern betrieben haben um dies abzuklären und dranbleiben und (..)

242. I: Also dann wurde sehr viel gemacht. Das diagnostische Vorgehen ist auch sehr komplex. Dann wurde bei dir 2001/2002 ADS diagnostiziert?

243. B: Genau

244. I: Wurden auch andere Krankheiten ausgeschlossen, die dem Bild einer ADS ähneln?

245. B: Das weiss ich jetzt gar nicht, ich weiss nicht was sie differenzialdiagnostisch alles abklären oder ausschliessen mussten.

246. I: Es ist dir nichts bekannt? Schilddrüsenfunktion oder Depressionen oder so?

247. B: Nein.

248. I: Wurde die Diagnose durch deine Eltern beantragt?

249. B: Ja. Im Zusammenhang mit dem Kindergarten, weil die waren ja auch involviert.

250. I: Würdest du sagen, im Kindergarten fanden deine Eltern, dass sie dies gerne abklären wollen. Im Zusammenhang mit der Kindergartenlehrperson.

251. B: Ja

252. I: Kam die Abklärung für Hochbegabung auch von deinen Eltern aus?

253. B: Nein, von meiner Patentante Und dann haben sie gefunden, dann wollen sie (..) also sie haben sie sowieso gefragt, was man schauen könnte und dann haben sie das dann bei dieser S. abgeklärt.

254. I: Also es war nichts im Bereich der Freizeit, das aufgefallen ist, sondern Kombination Kindergarten und zu Hause?

255. B: Ja, aber schon auch zu Hause. Weil man ist ja am Anfang noch nicht so oft im Kindergarten.

256. I: Wie die Literatur dies beschreibt, ist es recht schwierig herauszufinden, auf das genau geachtet werden sollte. Bei dir war der Fokus eher die Hochbegabung und dann gibt es auch eher die, die leistungsmässig schwach sind und darum auffallen.

257. B: Das ist glaube ich schon schwierig. Ich glaube, es kommt dann auch noch darauf an, was (...) also das eine ist ja das ADS an sich, aber das hat ja nichts mit der Intelligenz zu tun. Ich glaube, das sind zwei Paar Schuhe. Also dass es auch Leute gibt, die intelligenzmässig ein bisschen weniger oder so haben (..) plus dann noch das ADS, das sie noch mehr hindert. (.....) Eine Weile ging ich noch in die Maltherapie.

258. I: Was hat sich seit der Diagnose für dich oder dein Umfeld verändert? Also sei das positiv oder negativ

259. B: Für mich eigentlich positiv, aber wobei (..) mit der ersten Abklärung ist ja noch nicht viel (..) gegangen. Medikamente habe ich erst viel später gehabt plus gingen wir dann noch zum Doktor S., der ist Fachpsychologe für Psychotherapie und dann hatten wir noch mehrere Familiensitzungen, in

denen wir Dinge gemacht haben. Weil es hat zuhause häufig Streitereien gegeben hat, da haben wir so komisch (..) hatten wir auch dann so einen Wochenplan zu Hause. Wir haben es lange glaube ich so probiert (..) aber eigentlich (..) ist es seit den Medikamente viel besser. Aber es hat dann wie (..) in der Pubertät, in der Kanti so Phasen gegeben, in denen (..) ich selber an dem ein bisschen gezweifelt habe und ich es nicht wahrhaben wollte, weil ich mich so ein bisschen gewehrt habe gegen die Medikamente und so.

260. I: Bist du es akzeptiert hast, dass es dir etwas nützt?

261. I: Und hast du auch dein Umfeld informiert, nach der Diagnose? Oder behältst du es eher für dich?

262. B: Also die Leute, die mir nahe stehen, die wissen es. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn ich jemanden kennen lerne, das erste, das ich erzähle.

263. I: Erzählst du es, wenn es sich ergibt und denen, die dir nahe stehen?

264. B: Wenn es das Thema ist oder es etwas damit zu tun hat oder so. Aber in der Lehre (..) die Lehrpersonen haben es eigentlich gewusst und es war im Nachhinein eigentlich immer positiv, dass sie es wussten.

265. I: Und dort hast du es von dir aus erzählt?

266. B: Ja

267. I: Hätte bei dir Diagnose schon früher gestellt werden können?

268. B: Hm wahrscheinlich nicht, weil es ja schon recht früh diagnostiziert wurde.

269. I: Denkst du es war gut für dich, dass man die Diagnose schon so früh gestellt hat? Jetzt im Nachhinein.

270. B: Ja, weil ich denke, trotz Medikamente war es für mich von Lernen her schwierig und ich denke, ohne wäre es viel schlimmer gewesen.

271. I: Dass du ohne vielleicht gar nicht den Weg gemacht hättest?

272. B: hm (bejahend). Es hat ja auch so schon (..) ich sage nicht, Medikamente retten alles, es war ja so schon schwierig, mein Weg war trotzdem nicht 0815. Ich habe Dinge abgebrochen, nicht durchgezogen und (...) ja (...) aber ich denke ohne, wäre es viel schlimmer gewesen. Und dann wäre ich vielleicht in etwas anderes abgerutscht (..) in irgendeine Drogen oder keine Ahnung.

273. I: Also das könntest du dir vorstellen? Dass du vielleicht ein Suchtproblem bekommen hättest?

274. B: Ich denke ganz sicher. Ich merke jetzt schon, dass ich recht Suchttendenzen. Plus habe ich auch recht lange geraucht. Und hatte dort eigentlich 0 Kontrolle über mein Suchtverhalten. Und ähm (...) hätte ich keine Medikamente gehabt, wäre ich wahrscheinlich sicher abgerutscht, in der Kantizeit.

275. I: Was meinst du mit Suchttendenzen? Also wie zeigt sich das?

276. B: Ja also ich geraucht habe, habe ich sehr viel geraucht, gerne geraucht. Übertrieben geraucht (..) und extrem (..) ja halt Suchtverhalten im Sinn von (..) wenn ich ein Wochenende weg war, habe ich immer geschaut, dass ich genug Zigaretten dabei habe, oder (..) ich hätte wie alles gemacht (..) also wenn ich zum Beispiel noch 100 Fr. gehabt hätte, hätte ich bis auf 10 Fr. alles für Zigaretten ausgegeben. Als ich wirklich mal kein Geld mehr hatte, habe ich meiner Mutter sogar etwas aus dem Portemonnaie rausgenommen, damit ich Zigaretten kaufen konnte. Oder als ich mit dem Rauchen aufgehört habe, habe ich wie so viel Dinge bestellt (..) so onlineshoppingmässig habe ich auch gemerkt, jetzt muss ich aufpassen, weil es so ein bisschen (..) übertrieben, merke wie zum Teil die Grenzen nicht.

277. I: Also in verschiedenen Bereichen, sei das im Rauchen oder im Kaufen.

278. B: Ja, so die Tendenzen. Ich merke, dass ich so Neigungen habe zu (..) so zu Suchtverhalten.

279. I: Hast du das Gefühl, dass das auch mit dem ADS zusammenhängt?

280. B: hm (bejahend), ich denke schon.

281. I: Was denkst du, braucht es für eine frühe Erkennung von ADS- Betroffenen? Also vor allem, wie könnte die Schule ADS-Betroffene dabei unterstützen, zu dem was du schon gesagt hast. Hast du noch eine Ergänzung?

282. B: Sicher offen sein für individuelle (..) Lösungen oder Fördermassnahmen. Ich habe es immer als Strafe empfunden, also (..) ich habe es jeweils vergessen die Hausaufgaben aufzuschreiben (..) dann haben wir mit dem Lehrer abgemacht, dass wenn ich die Hausaufgaben eingeschrieben habe, dass er das unterschreiben muss (..) und dass meine Eltern dann dies auch unterschrieben haben. Dass ich es immer zeigen musste. Oder er hatte auch ein paar Tabletten in der Schule im Pult und wenn er gemerkt hat nach einer Stunde so he (..) hat er mich zu sich gerufen und gesagt, du hast halt die Medikamente vergessen und so.

283. I: Dass man individuell schaut? Und genau beobachtet.

284. B: hm (bejahend)

285. I: Wäre eine frühe Erkennung wichtig?

286. B: Ja, sehr. Weil ich denkt, nur die ganze Persönlichkeit und alles bildet sich ja bis man 25 ist ja. Und das mit der ganzen Identitätsfindung (..) es macht es sicher nicht nur einfacher, aber es hilft dir sicher (...) wenn du weisst, was mit dir los ist und du einige Dinge erklären kannst. Die du vorher eigentlich sonst, aus Faulheit oder (..) so deuten wirst. Weisst du, was ich meine?

287. I: Dann hätte ich noch den letzten Punkt. Allgemein Massnahmen und Therapien. Bist du momentan in einer Therapie, oder was für Massnahmen sind für dich nützlich?

288. B: Einfach die Medikamente (...) und sicher, dass mir niemand reinredet, im Sinne von, früher habe ich auch (..) also der Arzt hat gesagt, du musst so und so viel nehmen und dann habe ich mit der Zeit gemerkt, dass es mich eher traurig gemacht hat. Und mein Vater hat mir gesagt, du nimmst das jetzt so lange. Du musst selber spüren und merken, ob es zu viel ist. Probiere es doch mit weniger. Und da hat er immer zuerst das Vertrauen mir abgegeben, weil es ist wie (..) also wie soll ich sagen, dass du wie ein Dafalgan nehmen, wo du genau weisst, du brauchst so viel, dass es (..) und das kann sich wirklich auch mit dem Alter verändert, und dann war ich froh, dass ich schauen konnte, was braucht es und was tut mir gut. Als ich zum Beispiel in Italien im Sprachaufenthalt war, hatte ich jeweils nur am Morgen Schule bis um 13:00 Uhr. Und dort habe ich nur 18 Milligramm genommen. Das hat mir dort gereicht.

289. I: Dass du selber merkst, wie lange es nützt und wie viel.

290. B: hm (bejahend) und was es mit mir macht. Also welche (...) Gedankengänge oder Dinge kann ich aufs Neue zurückführen. (..) ja. ich habe viele Erfahrungen gemacht mit diesen Medikamenten. In der Kantonsschule gab es häufig Phasen, in denen ich (..) es in der Nacht genommen habe, zum Lernen. Damit ich die ganze Nacht durchlernen konnte, weil ich nicht rechtzeitig anfangen konnte um auf Prüfungen zu lernen. Lieber alles auf den letzten Drücker mit möglichst viel Druck (..) oder dass ich es genommen habe, wenn ich schlafen ging, niedrig dossiert, damit ich am Morgen aufstehen konnte. Weil ich nicht meinen Vater stören wollte am Morgen. Weil ich nicht aufstehen konnte. (...) oder wenn ich viel lernen muss oder viel machen muss, nehme ich ein 36 Milligramm, oder wenn ich in der Nacht arbeiten muss, nehme ich ein 27 (..) oder wenn ich, gerade wenn ich Spätdienst habe, dann stehe ich nicht um 08:00 Uhr auf und nehme ein Medikament, obwohl die meisten Ärzte dies verordnen würden, am Morgen eine Tablette. Aber es wäre doof, wenn ich am Morgen eine Tablette nehmen würde und ich weiss, ich muss bis am Abend funktionieren beim Arbeiten.

291. I: Wie hast du das Problem mit dem Nicht-Aufstehen-können gelöst?

292. B: Mich hat sehr lange mein Vater geweckt (...) ich habe so oft verschlafen, oder den Wecker nicht gehört. Oder den Wecker gehört und dann wieder abgestellt. Und (...) jetzt habe ich so einen

Lichtwecker. Mit dem ist es ein bisschen besser (...) plus dass ich darauf achte, dass ich genug schlafe, also (..) wie noch mehr Risikofaktoren fürs Verschlafen streichen. Dass ich genug früh ins Bett gehe, dass ich den Lichtwecker habe, wenn mir etwas ganz wichtig ist, frage ich trotzdem meinen Vater, ob er schauen könnte. Das macht er auch. Aber es ist sicher auch das Älterwerden, denke ich. Aber es hat wirklich lange gebraucht bei mir, muss ich sagen.

293. I: Vor allem wenn du weisst, es ist dir wichtig, dass du rechtzeitig aufstehst. Dass du versuchst, das hinzubekommen.

294. B: Ich habe auch gewusst, dass ich meinen Vater habe, der mir die Sicherheit gibt (...) und wenn es mit deinem Druck zu tun hat. Ab dann, als dann, als ich gewusst habe, jetzt muss ich (..) dann muss ich wirklich. Und trotzdem, als ich alleine gewohnt habe ein halbes Jahr, habe ich trotzdem sehr oft verschlafen. Aber (...) ja.

295. I: Bist du momentan in einer Therapie oder hast du ein Coaching?

296. B: Nein, das habe ich früher gehabt. Wir gingen zu Herr S., in die Psychotherapie, mit der ganzen Familie. Und dann die Maltherapie in Solothurn (..) aber es war für mich halt eher so (..) ja, du kannst dort Malen, das war ein Hobby für mich. Ich habe dort nicht (..) für mich war es als Kind nicht eine Therapie in dem Sinn. Ich ging einfach ins Zeichnen.

297. I: Das war nichts, das dir etwas gebracht hat?

299. B: Das ist sehr schwierig zu beantworten. Ich war halt ein Kind, als ich ins Zeichnen ging, aber (..) schon der ganze Aufwand und wie die Eltern mit mir gesprochen haben, das hat sicher etwas gebracht. Wir haben auch viel Therapeutisches zuhause gemacht. Wir hatte zuhause so eine Tafel, auf der wir immer mit Magnete unsere Stimmung (..) reflektiert. Also (...) ein Trainieren, sich selber und sein Verhalten zu reflektieren war sicher wichtig. Weil es schlussendlich auch nicht so (..) es ist ja eigentlich auf Verhaltensebene und wie du selber Dinge verändern kannst, und für das muss du dich reflektieren können. Es ist nicht immer einfach, sich mit dem eigenen Verhalten auseinandersetzen, aber sicher hilfreich. Jetzt habe ich ab und zu selber ein bisschen Literatur gelesen, wenn ich eine Phase hatte, in dem es mich Wunder genommen hat.

300. I: Dann habt ihr von deinen Eltern aus auch Therapiedinge zuhause gemacht.

301. B: hm (bejahend)

302. I: Dann hat es extern vielleicht nichts mehr gebraucht?

303. B: Also schon weisst du (..) in Absprache mit dem Herr S. Das ist genau auch mit ihm zusammen wie entwickelt worden, aber so die Umsetzung war dann hauptsächlich zu Hause. Ich habe ihm auch einmal einen Brief geschrieben (..) habe ich geschrieben, Herr S., ich nehme die Medikamente, die helfen mir aber ich möchte nicht mehr mit ihnen sprechen. Dort habe ich gefunden, ich möchte nicht mehr gehen. Und das war in dem Alter, als ich gewusst habe, sie helfen mir irgendwie aber ich habe keine Lust darüber zu sprechen (..) irgendwie so.

304. I: Hast du jetzt im Erwachsenenalter noch Defizite vorhanden, die aufarbeitet werden müssen?

305. B: Ja, also was ich sicher immer noch merke ich, dass (..) dass ich weiss ich habe ein ADS. Einfach allgemein. In der Kommunikation, im Sozialverhalten, mit Freunden oder das schnell auf sich beziehen, das (...) die Ungerechtigkeit, die ich zum Teil noch merke (..) und wenn ich sehr gestresst bin (..) Wenn ich mehr Stress, oder viel Stress habe, bin ich affektlabiler, also das merke ich schon. Und hinterfrage mich dann mehr Dinge. Dann habe ich (..) das merke ich, wenn die Wirkung vom Concerta nachlässt, wenn ich es am Morgen früh nehme, am Nachmittag um 16:00 Uhr, weisst du wie (..) dann kommen so Gedankenkreise, das habe ich bei Stress vermehrt.

306. I: Hat sich das ADS bei dir verändert. Gab es einen Symptomwandel?

307. B: Es ist sicher so, dass (..) also früher war ich trotzdem ab und zu ein wenig hibbelig. Also nicht hyperaktiv in dem Sinn, sondern einfach so (..) halt die Energie, die man als Kind noch vermehrt hat (..) das sicher nicht mehr. Auch das, was ich mit der Vernunft und dem Erwachsenenalter relativieren kann (..) das ist sicher weg. Aber so das andere (..) mit der Schrift, mit anfangen und nicht beenden,

mit dem (.) das ist schon noch. Aber das Vergessliche ist so ein bisschen weg, weil ich auch gelernt habe, besser gelernt habe, mich zu organisieren (...) aber es braucht halt wie noch etwas. Ich muss es trotzdem bewusst machen, am Abend vorher muss ich die Sachen bereit legen oder mitdenken.

308. I: Dann habe ich noch eine letzte Frage. Was braucht es deiner Meinung nach für eine positive Entwicklung von einem ADS-Betroffenen? Was ist wichtig?

309. B: Ähm (...) Verständnis vom Umfeld, Unterstützung vom Umfeld, also meine Eltern haben mir immer mitgegeben, es bin nicht ich, die nicht gut ist, sondern es soll mir eine Hilfe sein.

310. I: Also es ist das ADS und nicht du als Person.

311. B: Genau. Und es gibt ja so ich-Störungen und Symptom-Störungen und das ADS ist schlussendlich eine ich-Störung (..) und es ist für den Betroffenen sehr schwierig auseinander zu halten (..) also bei einer Gruppe weiss, ich bin krank, es gibt Symptome, die Grippe geht wieder weg. Aber bei Persönlichkeitsstörung, Intelligenzminderung und ADS ist wie es eine Störung der Person und das ist für den Betroffenen schwierig, das (..) zu differenzieren. Ich glaube man sagt dem so, Ich-Symptome. Das macht es auch schwierig. Und darum einen guten Umgang damit zu finden und sicher gut aufgeklärt zu werden. Und ich habe eigentlich immer (..) in meiner Laufbahn (..) immer gute Leute gehabt, die Verständnis hatten, die das Beste für mich wollten. Auch denke ich, persönliches Engagement aufgebracht haben und sich wirklich (..) sich Mühe gegeben, oder die mir helfen wollten und mich unterstützen wollten. Im Progym hat zum Beispiel mein Klassenlehrer auch eine gute Beziehung zu meinen Eltern, viele Gespräche und das hat dann gut geholfen. Also das denke ich, war mir sicher auch eine Hilfe, dass ich Leute hatte, die das Beste für mich wollten und Verständnis für das hatten.

312. I: Ich wäre mit meinen Fragen fertig. Möchtest du noch etwas korrigieren oder ergänzen.

313. B: hm, nein ich glaube nicht.

314. I: Danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast und danke für das spannende und interessante Gespräch.

Anhang 5: Auszug Transkriptionen Fachpersonen

5.1 Interview mit R. K.

1. I: Danke vielmals, dass ich wegen des Interviews anfragen durfte.

2. B: Sehr gerne, also es war ja auch fast naheliegend, die Beziehung, die intensive (...) Interaktion zwischen deiner Mutter und im Rahmen von AD(H)S und ADS und so, das war ja auch fast naheliegen. Ich habe es ja auch einmal angeboten.

3. I: Ja. Ich führe Interviews mit drei Fachpersonen und mit drei Betroffenen durch. Und dann vergleiche ich dann die verschiedenen Antworten mit der Theorie.

4. B: Ja ja (...) gut.

5. I: Ich habe auch schon ganz viel Theorie zum Thema gelesen. Jetzt nimmt mich deine Sicht zum Thema Wunder.

6. B: Ja

7. I: Darf ich starten?

8. B: Ich würde noch gerne zwei Dinge vorausschicken. Auf das eine werden wir dann noch darauf kommen, aber es ist gut das zu Beginn schon zu hören und das andere ist persönlich (...) dass ich ja auch (...) das weisst du ja schon von deiner Mutter (...) dass ich selber auch betroffen bin. Dass ich selber ADS habe. Also das ist (...) ich werde sehr viel, wenn ich es nicht als Schulpsychologe oder von den Büchern und so äh (...) kann ich auf mein Leben zurückgreifen. Also sehr viele Beispiele auch. Das ist mal das eine und das andere (...) ich möchte direkt ein Missverständnis voraus klären, das einfach wahnsinnig viel vorkommt (...) das sogar auch die liebe Frau S. (...) aber auch im Gespräch mit deiner Mutter habe ich gemerkt, das ist irgendwo, dass man meint, AD(H)S oder vor allem ADS sind oft Hochbegabte. Und das möchte ich gerne klarstellen und bin sehr sehr froh, kann dir nachher sagen, auch dass ähm (...) am Referat, an dem deine Mutter mit deinem Bruder war, ähm (...) jetzt ist mir der Name entfallen (...) L. (...) hat auch dazwischen klar gesagt, dass unter der ganzen Gauss'schen Kurve (...) du kennst du das wahrscheinlich oder nicht? Also dass die ganze Bevölkerung hier drin ist (...) äh und das sind die Hochbegabten, das sind die ganz Schwachen und (...) und AD(H)S oder ADS kommen überall vor. Und es ist einfach ein Fehler und das wird aber oft gesagt, dass ADS oft Hochbegabte sind und es kann genau so ein geistiger Behinderter sein, nur dort fallen die Diskrepanzen nicht so auf. Und das ist mir ganz ganz wichtig, weil man nicht sagen kann, dass ADS gleich was ungefähr oder oftmals Hochbegabung (...) dort fällt es einfach auf, die Diskrepanz. Und das ist mir wichtig. Ich werde nachher noch wenn (...) wenn du Detailfragen stellst. Das sind die zwei Vorbemerkungen. Und jetzt kannst du mich fragen. Ich werde mich vielleicht nicht mehr an deine vorbereiteten Fragen erinnern, da ich keine gute Merkfähigkeit habe, aber sonst leitest du mich einfach.

9. I: Dann starte ich mal mit der ersten Frage. Wie würdest du ein typisches ADS Kind beschreiben?

10. B: Ähm (...) ja das ist natürlich jetzt schwierig, weil du so eine tolle Liste beigelegt hast, wo alles sehr gut beschrieben ist. Aber man kann es schon, ich habe auch noch einen Artikel, in dem ich das stille Träumerchen, ist für mich ein sehr guten Titel für das ADS. Das habe ich schon einmal deiner Mutter geschickt oder so.

11. I: Ja den Artikel kenne ich.

12. B: Ah du kennst den. Das ist für mich das typische, das ruhige, liebe, zurückhaltende (...) äh, ich sage jetzt bewusst Mädchen, weil man weiss es hat bei ADS mehr Mädchen, bei AD(H)S mehr Knaben, wie einfach so ein bisschen scheu und ruhig dasitzt und verträumt ist und man weiss nicht so recht, ob das Kind oder auch der Knabe natürlich, drauskommt, ob er schläft oder depressiv ist und dann ähm (...) sich zwar Mühe gibt und auch (...) pflegeleicht ist und (...) zu meiner jungen Zeit als Schulpsychologe hat man das noch nicht gekannt. Da hat man von den scheuen, gehemmten, de-

pressiven Kinder (..) geredet, oder Mädchen, und eben die pflegeleichter und so, sind ruhig äh der Lehrer muss sich mit den lebendigen Kindern beschäftigen und das, das ist so da Bild, das man früher von den Mädchen und wirklich (..) das stille Träumerchen, das finde ich da sehr sehr gut beschrieben. Das wäre so ein bisschen allgemein. Und dieser Teil finde ich natürlich schon was (..) was hier hinten so steht, wie sie schaut zum Fenster hinaus, sie sitzt da und kann nicht starten (..) ich sage jetzt sie, weil es ein Mädchen (..) und kann nicht starten (..) äh und und und weil sie blockiert ist und kann nicht beginnen und alle diese Dinge. Das ist nicht dazu, aber das Bild des scheuen gehemmten Träumerchen, das sensibel ist, noch oft, dann halt auch unsicher von der Schulreife (..) ein wenig unsicher, sensibel und wir allenfalls auch noch später eingeschult (..) ähm und und dann verblüfft es manchmal mit guten Ideen, aber das ist dann (.) das ist abhängig von der Intelligenz. Das ist so ein bisschen allgemein. Aber es hat so viel (..) also wir könnten das jetzt herunterlesen, aber das ist mehr (..). Also ja das kenn ich von mir, der scheue, ruhige, ein bisschen gehemmte (..) ääh Knabe und habe einfach gestaunt, wie die lebendigen (..) äh Kameraden so (.) die Leader der Klasse und das (..) das war ich einfach so ja so als (.) beobachtender, scheuer Knabe gewesen.

13. I: Was sind die Kernsymptome, also im Unterschied zum AD(H)S mit Hyperaktivität?

14. B: Das ist natürlich klar, klar das Ruhigsein, und das so ein bisschen (..) antriebslos ähm (..) wehren sich nicht so. Und äh (.) geht um das Vergessen und wenn es nicht mehr weitermacht, man das Gefühl hat, es kommt nicht draus oder hat zu wenig geschlafen oder sei sonst ein wenig scheu. Und die andere Situation natürlich äh (..) zeigen. Und neben den grossen Gemeinsamkeiten natürlich, das sie haben (..) von der Merkfähigkeit, Fokussierung und so, das ist (.) das sie trotzdem haben. Aber der Unterschied ist einfach, dass man es nicht sieht. Man sieht das dann nur, wenn es (..) wenn sie lebendig und wild sind.

15. I: Was sind positive Seiten?

16. B: Sie werden natürlich von Lehrpersonen oft sehr geschätzt, weil sie so (..) pflegeleicht sind. Und sie damit die Klasse ein bisschen stabilisieren, weil (..) heute, oder wenigstens dort wo ich in den letzten Jahren als Schulpsychologe tätig war, in oft migrations- und bildungsfernen Gemeinden, dort gab es natürlich so viele Schwierigkeiten so viel auch (.) von der Sprache her, oder von den lebendigen Knaben her, und von (..) zum Teil nicht (..) von der Sozialisierung her, und keine Regeln und so (..) und da waren natürlich so einige ruhige (..) äh Kinder, Knaben oder Mädchen natürlich sehr willkommen. Das sind dann diejenigen, mit denen der Lehrer oder die Lehrerin vielleicht in der Pause ein bisschen plaudert und sich fast mit ihnen kann erholen, mit ihnen (..) sind auch oft sonnige Gemüter, so ein bisschen dankbare, liebevolle (..) sind sympathisch, bringen vielleicht in der Unterstufe der Lehrerin eine Blume mit (..) die sie auf dem Weg gesammelt haben, oder eine Zeichnung. Aber das sind so wirklich (.) so die sonnigen Kinder, die stabilisieren. Also die Oasen auch für die Lehrpersonen.

17. I: Ich habe auch ein Kind mit AD(H)S in der Klasse, darum verstehe ich die Aussage, dass man als Lehrperson auch gerne Kinder in der Klasse hat, die eher ruhig sind.

18. B: Das ist so, das ist das Sympathische und gleichzeitig die Schwierigkeit.

19. I: Was gib es für weitere Probleme, die auftreten könnten?

20. B: Ja, es ist natürlich (.) sprechen wir jetzt von der Unter- und Mittelstufe oder später?

21. I: Für ein ADS Kind

22. B: Das Problem ist natürlich klar. Dass sie halt (..) schlechtere Noten haben (..) dass sie, das sind sehr sensible, erreichen das nicht, machen viel mehr Hausaufgaben für die Schule. Haben doch dann mehr, weil sie sich nicht konzentrieren konnten, konnten sie dann das nicht. Zuhause sind sie vielleicht gar nicht so schlecht, machen es dort vielleicht sogar nicht gut, weil Geborgenheit und Ruhe haben und die Mutter vielleicht noch daneben sitzt und ihnen Sicherheit gibt. Und in der Schule versagen sie, und ja (..) weinen dann vielleicht und ja (..) werden blockiert, weil sie merken, da (..) sie kommen nicht vorwärts und können das nicht abrufen, das sie zuhause konnten. Das sind dann (.) schlechte Zeugnisnoten und (..) das nagt massiv am Selbstwertgefühl und am Selbstbild und das kann dann sekundär vielleicht zu Depressionen führen, mit der Zeit. (..) Minderwertigkeitsgefühl und so.

23. I: Wie zeigt sich das ADS vor allem im Schulalltag? Also wie kann man ein Kind erkennen?

24. B: Ich habe sehr stark vom Schulalltag gesprochen. Das ist so das, was ich gesagt habe und das sind natürlich alle die Dinge, die (..) das sind wirklich das, was ich gesagt habe (..) das eher still und ruhig (..) getraut sich auch nicht zu fragen, wenn es etwas nicht versteht oder wenn es Blockierungen hat, am Anfang (..) getraut es sich nicht und ja (..) kann dann nicht beginnen und vielleicht mit der Zeit, wenn die Lehrperson auch die Energie hat neben vielleicht 25 anderen lebendigen sich den ruhigen Kindern annehmen und vielleicht fragen oder Mut machen mit der Zeit dann, aber sonst sitzt es dann da (..) und es ist die Gefahr, dass diese Kinder natürlich auch ein bisschen sozial isoliert sind, wenn so 2/3 lebendige, extrovertierte und diese sind ja oft auch ein bisschen schüchtern äähm (..) sensibel, schüchtern, ziehen sich dann auch gerne eher zurück in der Pause, das laute, raue (..) das ist ihnen fremd und ähm (..) dass sie lieber für sich sind und denn, gibt es oft, also nicht selten, dass so herzige sympathische Mädchen (..) äh oder Knaben, sagen wir mal auf der Unterstufe, Mittelstufe so wie auf die Seite gemobbt werden, weil sie so (..) in die Normen, die Gruppennormen von expansiven Kämpferischen, sich behaupten und wichtig tun, dass das nicht da ist und dann ist das manchmal so, dass sie zum Opfer von Mobbing werden könnten (..) oder so oder ausgeschlossen sein. Und noch einmal, durch die soziale Isolierung, es leidet dann. Die Eltern gehen dann in die Schule um zu sagen, das Mädchen wird auf die Seite gestossen oder "gehänselt" und so, das ist dann auch noch eine gewisse Gefahr mit der Zeit, ja.

25. I: Vorher hast du kurz schon erwähnt, wie sich die Symptomatik auf die Schulleistung auswirkt. In der Literatur wird zum Teil von "typischen Zeugnissen" gesprochen.

26. B: Äh (..) typische Zeugnisse ja, wobei (..) ja ich müsste fast ein bisschen ausholen. Also das ist (..) sagen wir mal (...) die, vor allem ist das je nach Stufe. Also in der Unter-, Mittel- und Oberstufe und ich kann dir sonst auch noch (..) äh ich habe noch mehr typische (..) von den Begabungstest (..) und dort sieht man das wirklich wunderbar. Die typischen (..) also ich kann dir zwei drei zeigen. Und dort kann ich ableiten, was es für die Schulnoten sind. Das ist ganz ein extremer Fall (..) das ist das Sprachverständnis. Kennst du den Avec? Ich hoffe aber, nicht selber durchgeführt, das dürfen nur Psychologen.

27. I: Ich glaube, den habe ich auch schon gesehen. Ich war auch schon bei Besprechungen dabei, ich glaube, der Name sagt mir etwas.

28. B: Weil das sind so Sprach (..) also Sprachkompetenzen. Das ist das logische Denken und das ist das auditive Wahrnehmungs- und Arbeitsgedächtnis und das das visuelle. Und das ist das klar typische von AD(H)Sler und ADSler, dass sie das gut sind und da schlecht sind. Und ich könnte dir viele solche Beispiele zeigen, aber ich kann dir auch das umgekehrte zeigen. Das ist jetzt ein Kind, das genau in der Wahrnehmungsfunktion super gut ist, das ist hier oben im auditiven Arbeitsgedächtnis und Visuelle. Und das logische Denken ist eher knapp, das ist der rote Balken. Und die Sprachkompetenz ist im Durchschnitt. Und das ist der klassische Unterschied wegen den Noten. Das Kind, das hier so gut ist, das hat in der Unterstufe gute Noten, weil es so schnell äh (..) Perzeption hat, Umsetzung hat, die Wortbilder sich einprägen kann. Kann die Zahlenreihen gut und all das (..) das hat in der Unterstufe wunderbare Noten. Hat wahrscheinlich im Rechnen, vielleicht eine 5 und hier hat es vielleicht ein 4er und da hat es in der Sprache, das ist noch nicht wichtig, da hat sie vielleicht eine 4.5. Und dann bei der ADSler ist es zum Teil umgekehrt. Die haben einfach in der Unterstufe, weil sie so, die ersten drei Jahre so die Kulturtechnik, bei der es um (..) eigentlich Wahrnehmungsfunktion oder visuelle auditive, muss die Wortbilder einprägen, muss die den Lauten zuordnen können, muss Kopfrechnen können. Man muss auch Reihenrechnen, man muss sich konzentrieren können, das Zwischenergebnis behalten und all das ist in der Unterstufe wichtig und dann sind diese Kinder da auch eher schwach. Also ich auch, ich habe Reihenrechnen, also (..) nicht Reihen. Man musste so (..) Eckenrechnen hiess das. Der erste konnte dann an den Platz sitzen und so und ich war immer der letzte, obwohl ich in der Mathematik eigentlich gar nicht so schlecht war. Äh (..) weil ich einfach diese Zahlen vergessen habe. Ich habe Zahlen, die der Lehrer gesagt hat, vergessen. Oder wenn ich sie zusammenrechnen musste, habe ich sie vergessen. Also hat man in der Unterstufe hier eher schlechtere Noten, auch wenn man normal denken kann. Und hat dann (..) also schreiben, Sprache, Rechnen (..) und und das wäre in der Unterstufe jetzt. Und dann kommt das, mache ich jetzt auch bewusst. Und das hat dann im Zeugnis, habe da ja schon Auswirkungen gezeigt. Aber in der Mittelstufe (..) mein Sohn ist übrigens auch ein bisschen (..) hat das. Weil AD(H)S ist ja auch (..) teilweise vererbbar. Er hat auch Merkmale, nicht so stark wie ich. Und dann je höher und ich springe jetzt zur Oberstufe (..) in der Oberstufe, in der das (..) das schreiben können sollte man eigentlich (..) kann man einigermaßen, vielleicht fehlerhaft als AD(H)Sler, aber dann kommt das logische Denken immer mehr. Aber der 5. / 6.

Klasse. Und dann kann irgendwo wechseln, dass man plötzlich in der Mathematik (..) äh vielleicht ab 5./6. Klasse, sind die ADSler, die normal begabt sind, oder höher, äh die haben dann plötzlich in der Mathematik bessere Noten und haben dafür im Diktat und in Aufsätzen und so noch viele Fehler. Und eben (.) unten ist es umgekehrt. Dass wären so die Zeugnisse. Also unten, Unterstufe, haben ADSler noch mit enorm (..) also Konzentrationsschwierigkeiten haben, Merkfähigkeitsschwierigkeiten haben, die sind dann eher schlechter, weil sie diese Wortbilder sich nicht einprägen können, weil sehr viel über kopfrechnen ist, das sie sich nicht einprägen können und es Kopfrechnungsprüfungen gibt. Und das Einprägen und Auswendiglernen, also Wortbilder, Satzbilder und all das, ist bei diesen schwer. Dann sind sie eher schlechter. Und die eher intellektuell schwächere Kinder, das kann dann gut sein. Und bei den ADSler, je weiter rauf man geht, je mehr das Denken, das Kombinieren, das logische Denken ist das (..) kommt der ADSler wie zum Busch heraus. Sie sind entsprechend auch Spätsünder, das war ich auch. Und (..) ääh mein Sohn. Also dann kommt es (.) auch das geometrische Zeichnen, das auch äh (..) am Anfang mit AD(H)Sler Mühe haben mit schön schreiben, zeichnen. Haben sie lauter schlechte Noten, weil das geometrische Zeichnen eine Rolle spielt. Und wenn es darum geht, zu Kombinieren. Berechnungen in der Geometrie (..) dann sind sie dann gut. Aber das hängt je nach Stufe sind die Noten, die typischen Noten der ADSler und AD(H)Sler verschieden. Darum ist es noch heikel. Es ist sehr äh (..) ein spannendes Gebiet, aber sehr sehr kompliziertes. Und wir kommen nachher noch dazu, was kann man machen. Es ist natürlich nicht nur, dass die Lehrer das nicht wissen, es ist sehr sehr schwierig, diagnostisch das auch mit dem eruierten zu können. Das ist (..) äh ich muss jetzt meinen Beruf ein bisschen loben. Es ist enorm anspruchsvoll und leider haben auch viele Psychologen, haben (..) können dies heute nicht mehr, also das ist etwas anderes dann.

29. I: Du hast vorher schon etwas erwähnt zu ADS und Begabung.

30. B: Ja, also wenn du willst, kann ich dir (..) das wirst du dann noch brauchen. Ich habe hier, was ist lernbehindert und was ist hochbegabt und so (.) das ist ein anderes Thema. Aber die Gauss'sche Kurve, das denke ich wäre für dich wichtig, und (..) stell deine Frage bitte.

31. I: Was sind die Erfahrungen?

32. B: Ja nochmals. Dass das (..) in allen Begabungsstufen kommt das vor (.) aber äh weil dort unten, in der schwächeren Hälfte (..) da ist natürlich, wenn jetzt ein lernbehindertes Kind, das Mühe hat, langsam ist. Dann fällt es nicht nur auf (.) ääh oder nein ich muss es positiv formulieren. Da, weil diese Kinder, da eigentlich clever sind, und die Leistung trotzdem nicht bringen können, es aber verstehen, um was es geht. Sie begreifen das, sie haben, sie wissen auch schon die Lösung im Kopf, aber bei der Umsetzung (..) äh klappt es nicht und sie merken, so stimmt einfach etwas nicht (..) eigentlich komme ich ja sehr gut draus, besser als andere, aber ich kann es nicht umsetzen. Die Noten sind schlecht und darum ist das im oberen Begabungssegment, fällt das dann mehr auf, weil Diskrepanzen vorhanden sind. Und die Kinder merken und vielleicht sogar der Lehrer merkt es, es könnte es ja eigentlich schon, warum bringt es so schlechte Noten. Und die Eltern auch. Und das ist dort, darum wird es dort wahrgenommen und man meint darum auch fälschlicherweise, das sind alles äh (..) bei der besseren Hälfte. Und da, wenn ein Kind halt einfach beim logischen Denken nicht gut kann, und einfach nicht merkt, was sozial abläuft (.) aus intellektuellen Gründen, dann fällt es nicht so auf, wenn es isoliert ist und auch, eine schlechte Merkfähigkeit oder schlecht (..) rechnen können (..) es kann nicht gut rechnen, weil das Denken nicht gut ist, Wahrnehmung, Merkfähigkeit und all das (.) dann fällt es nicht auf, aber es ist genauso vorhanden. Und da ist es die Tragödie, ist aber diagnostisch auf eine Art einfacher für den Psychologen oder für den Lehrer (.) und da ist die grosse Krux, weil da kommen so viel intellektuelle Dinge, die Funktionsstörungen von ADS oder vom AD(H)S und oft ist das auch noch, kommt sicher häufiger vor, in den bildungsferneren Schichten, Familie. Und dort hat man das Gefühl, die Eltern schauen ja nicht oder es ist ja, man hat keine Regeln und all das und darum bleibt das einfach, dann sagt man, es ist halt die schlechte Erziehung, oder sind Migranten oder sind fünf Kinder, wo es keine Ruhe hat. Und da in der zweiten Hälfte, das differenzialdiagnostisch (.) wenn man das auseinanderhalten möchte und das ist manchmal hat trotzdem wichtig, dann ist das noch viel viel schwieriger, als da bei der besseren Hälfte.

33. I: Wie merkt man denn das jetzt bei denen, die in der oberen Hälfte drin sind? Bringen diese zum Beispiel im Unterricht gute Beiträge?

34. B: Sie können im mündlichen Unterricht zum Teil, vor allem dann später, wenn dies wichtiger ist, in der Unterstufe ist es mehr die Techniken lernen aber ab der Mittelstufe, obere Mittelstufe und vor allem in der Sek (..) also ich kann dir mein Beispiel sagen. Ich war in der Unterstufe neben dem scheu-

sein und all dem, so in der mittleren Gruppe und dann in der Sek hatte ich so schlechte Noten, dass ich fast rausgeflogen bin. Meine Frau war mit mir in der Sek, sie wollte nicht so ein dummer (.) wir haben uns dort kennengelernt. Sie sollte nicht so ein dummer und dort hat sich dann aber gezeigt, dass ich sehr schlecht war im Französisch. Ich war sehr in der Rechtschreibung. Ich konnte sehr gute Aufsätze schreiben, Inhalt oft sehr gut und formell sehr schlecht (.) und das ist auch so ein Merkmal von den oberen Hälfte. Dass diese sehr gute Gedanken haben, aber sie haben sehr viele Fehler. Grammatikalische- und Orthografiefehler, respektive Flüchtigkeitsfehler. Und bei der Fremdsprache natürlich auch. Dort kommen alle diese Regeln (.) kommen diese Fertigkeiten der Unterstufe, nämlich sich Wortbilder einprägen, Auswendiglernen, sich daran erinnern. Und darum haben diese oft Schwierigkeiten auch in den Fremdsprachen. Und dann merkt man eigentlich (..) ich war in Geschichte gut, ich war in Mathematik gut (..) ääh also dort wo Zusammenhänge und so. Und beim Aufsätze schreiben war ich gut und alles andere, was formal war (.) oder auch Geografie. Wir hatten so einen uralten Lehrer und mussten hunderte Namen auswendig lernen, Flüsse und so. Erstens konnte ich es nicht, und da war ich halt auch zu faul und weil ich es nicht konnte, habe ich auch nicht gelernt und so. Das kann man dort zum Teil so sehen, dass auch Beiträge, mündlich oder auch in Aufsätzen, dass dort (..) also dass man sagt, das ist doch gar nicht so ein dummer und so, aber Noten können dann schlecht sein. Und je höher, dass man kommt, kann man dann sehen, die bessere Hälfte da, dass eigentlich mehr Potenzial vorhanden ist. Aber dann oft ist (..) je nach dem schon der Zug abgefahren, weil sie nicht mehr an sich glauben und denken, ich bin halt ein wenig dumm, oder dir Lehrer denken das. Aber dort könnten die Diskrepanzen recht gute Antworten geben, gut Kombinieren können, gute Aufsätze.

35. I: Ist es so, dass viele Kinder oder Jugendliche in der besseren Hälfte diese Schwierigkeiten für eine Zeit kompensieren können?

36. B: Sie können es. Das ist dann (..) wie soll ich sagen. (..) Ich muss schnell einen Exkurs machen. Was nicht so genau rauskommt (..) äh nämlich so die auditiven Wahrnehmung- und Verarbeitungsstörung. Ich weiss nicht, ob in der Ausbildung (.) der sogenannten AVWS. Ich gebe dir das mit.

37. I: Danke

38. B: Also die Wahrnehmungsstörung vor allem im auditiven Bereich ist sehr sehr einschneidend. Und das ist etwas, was (..) es heisst zum Teil (.) oft haben diese Kinder das auch. Aber es sind (..) es ist ganz ganz wichtig für mich und meine das auch differenzialdiagnostisch (.) enorm schwierig als (.) für auch Anfänger Psychologen. Ein AD(H)S oder ADSler, die schlecht sind im Diktat, weil sie Mühe haben, sich zu konzentrieren und die Wortbilder einprägen (.) äh oder im Rechnen. Die müssen nicht zwingend eine Wahrnehmungsstörung haben, sondern dort steht im Zentrum einfach wirklich die Konzentrationsschwierigkeit und Aufmerksamkeitsschwierigkeit und alle diese neuen Bilder sich einprägen, visuell und vor allem auch akustisch und die Erklärungen der Lehrpersonen und so (..) weil sie nicht fokussieren können. Und das ist (.) das ist das eine. Und das andere ist einfach eine nicht ääh zentrale Wahrnehmungs- und Verarbeitungsfunktion. Und da hat es den speziellen Namen, zentrale Verarbeitungs- oder auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung. Aber es ist eigentlich (.) zuerst macht man ja, äh auditive Wahrnehmung und zentrale Verarbeitungsstörung und das ist (.) etwas Zusätzliches. Und es ist nicht das gleiche, wie das andere. Aber oft, und ich habe das, ich bin so ein Leidtragender, ich hatte beides. Ich habe die Konzentrationsstörung, massiv und hatte auch die massive auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung. Das heisst, dass ich Laute, die ich höre (.) ich kann nicht mal heute Fremdnamen (..) ich war einmal bei einem Arzt, ein Deutscher Name. Ich habe diesen Namen mir hundert Mal gesagt, konnte ihn immer noch nicht. Oder bei den fremdsprachigen Eltern, die ich hatte, die konnten das drei Mal sagen und ich wollte mir die Namen einprägen, aber ich kann es nicht sagen. So einen fremdländischen Namen, man kann das nicht (..) man hört die Aussprache nicht und wenn man es schreibt, hat man auch Speicherschwierigkeiten und man hört das dann nicht richtig. Und das ist auch eine Wissenschaft für sich, die (unv.) zum Teil, oder Lautnuancen Teilbereiche, das sind Stichworte, die dir etwas sagen. Dass man einfach die Lautnuancen nicht richtig hört oder man hört die einzelnen Lauten schon richtig, in einer falschen Reihenfolge. Also es ist eine Reaktionsschwäche oder frequentielle Integrationsstörung und so, das ist aber wie ein eigenes Kapitel und das ist auch ein Anliegen. Dass diese Wahrnehmungsstörung (.) ist auch verbreitet, aber nicht jedes ADS-Kind hat auch diese Wahrnehmungsstörung. Aber es ist oft so, dass sie beides haben. Und manchmal haben sie halt nur das oder nur das. Und oft, und ich war so einer, der darunter litt, dass ich beide hatte. Das heisst jetzt zurück zu der Fremdsprache wegen dem Kompensieren, natürlich hätte ich (..) äh ich wuchs in einem sehr bildungsfernen Milieu auf, und meine Eltern hatten keine Zeit und auch (..) die Fähigkeit nicht. Aber ich hatte einen Kollegen in der Sek, der hatte eine

sehr ehrgeizige und pflichtbewusste Mutter und (..) er war wahrscheinlich intellektuell schwächer, aber sie hat trainiert und trainiert mit dem Knaben und ich ging dann auch einmal dort. Und wenn ich sehr sehr viel gelernt hätte, und so (..) so automatisiert, wirklich, da muss man sehr sehr viel üben. Das ist übrigens auch bei der Therapie dann, wie kann man das therapeutisch angehen, das Automatisieren. Sehr viel mit sehr viel Übung, das wäre eine Kompensation. Sie müssen halt diese Kinder dann fünf Mal so lange oder Wörter üben. Oder fünf Mal so viel Rechtschreibung üben, das ist eine mögliche Form von teilweise Kompensation. Bedingt aber natürlich primär massive Unterstützung durch jemand, in der Regel die Eltern. Das kann eine Lehrperson nur zum Teil leisten, mit den Dybuster und so, den Programmen. Das ist eine mögliche Form, ja. Und dann kommt noch die andere Sache. Das konnte ich. Im Nachhinein (..) also dann mit (..) im Studium und als Berufstätiger. Mit ich sage jetzt so, mit einer wahnsinnigen Arbeitstechnik, konnte ich sehr Vieles kompensieren. Aber das ist vielleicht nachher noch das Thema. Aber das, mit Strategien und Arbeitstechnik, aber das ist dann später. Am Anfang ist es mit Drill, Drill, Übung, Übung, Übung, Übung, bis das reingeht. Aber das ist enorm schwierig. Ich habe das auch im Lehrerseminar gesehen. Ich war im Institut Unterstrass und wir mussten jede Woche ein Kirchenlied auswendig lernen. Ich hatte fünf Stunden an diesem Kirchenlied. Ich habe es nicht (..) ich konnte es immer noch nicht, wo andere das einmal durchgelesen haben. Also es ist ein enormen Aufwand oder auch die (..) die Namen der Biologie. Die hundert Bäume und Pflanzen da (..) ich übte dies tagelang und konnte es trotzdem immer noch nicht. Also es ist einfach (..) eben das Kompensieren ist ein wahnsinniger Aufwand, den (..) bei dem man enorm Selbstdisziplin braucht oder man enorm von aussen her unterstützt werden muss, begleitet werden muss. Und dann vielleicht trotzdem nicht auf einen grünen Zweig (..) vielleicht aber halt ein wenig kompensieren.

39. I: Hat eine LRS auch mit dem zu tun? Dass man es nicht einprägen kann?

40. B: LRS ist auch eine Konstruktion, die niemand weiss, was es ist. Es ist so umstritten oder. Und äh (..) es hat mal so einen Legastheniekongress gegeben, alle Jahre einmal (..) ich habe vor einem Jahr zwei auch mitgemacht. Und das (..) es streiten sich die Fachleute, was ist jetzt eigentlich (..) und diese diese (..) eine also es gibt echte Legasthenie, wo man die typischen Fehler macht, wo mehr auf der Wahrnehmungsstörung ist. Oder nimmt man die Diskrepanzdefinition, und wie ist es dann bei den Gymnasiasten, die Diskrepanz. Also zwischen Noten und Lesen und Rechtschreibung. Es kommt ganz darauf an, wie man das nimmt. Also wenn man jetzt die Diskrepanzdefinition nimmt, dann kann man das natürlich schon sagen, dass (..) also wenn man das Bild sieht. Der Knabe, in der Mathe kann er einen 5er oder einen 5.5 haben und dafür im Lesen und Schreiben hat er dann einen 3er und dann hat man diese Diskrepanz und man kann sagen, da ist eine Legasthenie vorhanden. Aber es gibt andere die sagen, diese Diskrepanz ist gaga und das ist ja (..) wie übrigens, das müssen wir auch sehen, das ist ja, das habe ich erst im reiferen Alter also sehen müssen oder auch gehört. Ich war nicht der einzige, der das sagt. Das sind alles willkürliche Kategorisierungen. Auch das AD(H)S oder ADS das sind (..) das ist je nach. Haben wir ICD 10 und 11. Ist immer ein bisschen anders und ja. Das sind letztlich ja willkürliche Festlegungen, oder was sind Lernbehinderte oder nicht. Das wechselt ja. Und auch Legasthenie ist besonders schwammiger Begriff aber grundsätzlich kann gesagt werden, dass Legasthenie kann natürlich die enorme Konzentrations- und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten führen, die in den ersten zwei, drei Schuljahren (..) vier Jahren und später Fremdsprachen erschwert, dass man die Sprachtechniken schneller lernen kann und fehlerfrei und so (..) äh aber auch das ist, für mich ist das einer der Hauptfaktoren, die auditive Wahrnehmungsverarbeitungsstörung, noch zusätzlich zu Legasthenie und Dyskalkulie. Es hängt zusammen und es kann klar dazu führen, aber zu dem Konstrukt Legasthenie, je nach dem wie der Diagnostiker das anwendet, aber klar kann es einen Zusammenhang haben, aber das das (..) Wahrnehmungsstörung ist stärker, als nur Aufmerksam- und ääh (..) Konzentrationsschwierigkeiten.

41. I: Was mich jetzt Wunder nimmt, wenn man als Lehrperson oder als Heilpädagoge ein Kind in der Klasse hat mit Verdacht auf ADS, wie geht man da vor?

42. B: Das kommt ganz darauf an, wie man schulisch eingebettet ist. Es kommt ganz darauf an, wie das Schulhaus organisiert ist. Ob es Logopädinnen hat, Heilpädagogen, Sonderpädagogen, ob es ein Team von Lehrpersonen hat, wo die älteren die jüngeren betreuen, ob es eine engagierte Schulleitung hat und und und. Was ihr für Abläufedefinitionen habt ääh (..) ob ihr einen schulpsychologischen Dienst habt. Niederschwellig, wo ihr so Dinge auch besprechen könnt. Weisst du, das einfach mal erzählen können. Oder ob man eine Anmeldung machen muss, ob man abklären darf. Das kommt so fest darauf an, wie man da eingebettet ist. Idealerweise ist natürlich, wenn eine Lehrerin (..) ääh entweder (..) eine gute, ausgebildete, erfahrene und offene ääh (..) Sonderpädagogin hat. Mit ihr dies

einmal bespricht oder Logopädin. Eigentlich sind diese keine ADS-Spezialisten, aber Wahrnehmungsstörungen und ääh Spezialisten. Und mit der Heilpädagogin besprechen. Oder wenn niederschwellig ein Schulpsychologe da ist, vielleicht in so eine Schulsprechstunde gehen und das schildern und dann konnte man das (..) auch von den Leistungen oder Verhaltensweisen geschildert und dann konnte man so einen gewissen Verdacht äussern und sagen, ja da könnte man eine Abklärung machen oder nicht. Und als ääh (..) Schulpsychologe, aber ich denke auch also Heilpädagogin (..) wenn man das wirklich engagiert machen will, lohnt es sich (.) ich habe auch oben viele Dokumentationen, die man einer Lehrperson zu lesen geben könnte, zum Beispiel das Träumchen oder sagt, lies doch mal das. Oder man kann ja auch online, das kann heruntergeladen werden. Kommt es bei dir so vor? Also mir komme es so vor, wie du erzählst. Das könnte so etwas sein. Das wäre ein erster Schritt. Und wenn sie sagt, das ist genau das, dann kann man vielleicht, dann kommen die Fragebögen, dann kommen die Diagnostiker noch dazu, mit den Fragebögen oder mit der Liste, die du hast, von den Symptomen. Du kannst die rauskopieren und sagen, schau einmal das, geht es in diese Richtung? Aber es braucht eine Art Ansprechperson und das, das äh niederschwellige sind ääh Kolleginnen, Heilpädagoginnen und äh, gibt es vor allem auch Schulleiterinnen.

43. I: Und die Eltern müssen das Einverständnis geben für eine Abklärung?

44. B: Für eine Abklärung ja. Aber darum ist eben das Niederschwellige, innerhalb des Schulhauses, das ist der erste Schritt. Dass es überhaupt einmal in die richtige Richtung äh ja.

45. I: Und wenn die Eltern keine Abklärung möchten? Ist man dann als Lehrperson machtlos?

46. B: Ja, dann ist (..) wenn ich jetzt (..) also es kommt auf den Fall darauf an. Wenn ein Kind einfach schlecht ist und dann hat die Lehrperson einen Verdacht, es könnte eigentlich das sein. Aber es ist jetzt einfach schlecht, weil ich vermute als Lehrperson AD(H)S oder ADS (..) es könnte wahrscheinlich mehr aus denjenigen Gründen, es gibt gute Antworten, tolle Inhalte in Aufsätzen, und (..) äh nach Rücksprache mit die könnte man sagen, ja das könnte vielleicht so etwas sein. Und bei diesen Fällen kann man vielleicht eher etwas machen, wenn man das weiss. Und wenn sie, natürlich wenn sie nichts machen wollen, dann haben sie ihre Tochter halt ein 3.5 oder 4, könnte aber vielleicht 4.5 machen, oder ein 5er machen. Das ist ihre Verantwortung, so geht man dann am besten vor.

47. I: Ich habe momentan auch ein Mädchen in der Klasse, bei der ich einen Verdacht habe. Sie hat auch LRS und ist viel am Träumen.

48. B: Denen Eltern ist man für mich, wenn sie für mich wenigstens so (..) mittelgebildet (..) also ich bin (..) selber aus der Grundschrift. Bin in sehr sehr einfachen (..) mein Vater war Knecht und Verdingkind und ääh Handlanger und so. Und ich hatte nichts eigentlich und äh und ich habe auch oft mit solchen Eltern gearbeitet und da ist es natürlich schwierig, so ein Träumchen zu gehen. Aber von da (..) ich kann sagen, ich kann ihnen einmal etwas schicken. Lesen sie es einmal, fühlen sie sich da verstanden? Und manchmal kommen sie dann, ja genau so ist es. Und das ist auch ein erster Schritt. Das ist auch, wenn die Eltern so ein bisschen skeptisch sind und sagen (..) also ich habe als Lehrerin oder als Heilpädagogin (..) es könnte in diese Richtung gehen und es wäre Schade und (..) und dann gibt es (..) könnte man auch so eine Liste geben und sagen (..) es könnte sein, es hat viel von diesen Punkten und dann ist es ja Schade, wenn man das Potenzial nicht ausschöpfen kann.

49. I: Wie funktioniert der Vorgang der Diagnostik in deinem Fachbereich?

50. B: ähm (.) eben da ist (..) es ist ja quasi von der schulischen Instanz, man soll das zuerst mit den Kolleginnen besprechen, dann hausintern, also Fachleute konsultieren, vielleicht einmal erste Unterlagen studieren und so und dann gibt es je nach Schulhaus. Also ich war in den letzten paar Jahren ein Springer, als ich wieder eingesprungen bin. Und jedes Schulhaus hatte zum Teil andere Rituale. Zum Teil hat man dann eine nächste Stufe, die wir besprochen haben, dann so eine Art Konferenz gegeben, in der entweder der Lehrer selber oder (..) dort gäbe es auch so Vertretungen der Unterstufen- und Mittelstufenlehrer und so, zusammen mit Heilpädagogen, Logopädin, Schulleitung und allenfalls dem Schulpsychologe (..) gab es so ein interdisziplinäres Gespräch. Und dort hat man Wogen abgewogen und ääh ob das jetzt Sinn macht, Schulpsychologie Abklärung und vielleicht auf das darauf aus, ja das kann Sinn machen und dann (..) und das ist jetzt ritualisiert, weil dort die Stufe ja weil die Schwelle ja immer höher wird, weil alles viel Geld kostet. Schulpsychologen haben gerne, und ich auch natürlich, direkten Zugang der Lehrpersonen zur Schulpsychologie. Das war früher problemlos, die Eltern konnten problemlos kommen. Also die Eltern konnten direkt kommen oder die Lehrperson

hat (..) das hatten wir immer so, auch in Schlieren noch, vor drei Jahren, dass die Lehrperson mit den Eltern gesprochen hat und wenn diese das Einverständnis gaben, konnten sie dann glaube ich die Anmeldung für uns machen. Die Schulleitung musste noch gefragt werden, sie musste das visieren. Und dann kam dann die Anmeldung zu uns. Das sind noch einmal die Vorschritte. Und dann bei uns (..) da ist jetzt Schulpsychologe völlig anders, zum Teil. Es gibt (..) ich kann sagen, wie ich das gemacht habe. Ich habe (.) das klassische (..) also Schulpsychologe spricht man zuerst einmal mit den Eltern. In der Regel im Beisein des Kindes, vielleicht eine Viertelstunde. Dann schickt man das Kind vielleicht raus in eine Spielecke um zu spielen. Oder den Mittelstufenkindern gibt man den Auftrag eine Zeichnung zu machen, zeichne das. Man spricht mit den Eltern, führt ein Anamnesegespräch und äh ja das Kind ist dann beschäftigt. Füllt einen Fragebogen aus, wenn es schon älter ist. Und dann kommt vielleicht das Kind auch einmal alleine und dann hat man vielleicht mit den Lehrpersonen (.) und ich habe es so gemacht. Ich habe jetzt am Schluss mit Testassistenten gearbeitet. Weil wir hatten viel zu wenige Ressourcen, Personalressourcen. Dann habe ich zuerst das Erstgespräch geführt als Psychologe, allenfalls auch mit der Testassistentin ääh schulpsychologische Testassistentin und dann hat dann die Testassistentin, mit dem Kind hat sie dann schon begonnen hat, einen Test zu machen. Und ich hatte dann die Gelegenheit, eine Stunde lang oder so, mit den Eltern ausführlich zu sprechen, also die anamnestiche Befragung. Und zwar gezielt (...) es gibt wenig gute ausgebildete Schulpsychologinnen und Schulpsychologen. Oft befragen sie einfach ganz breit. Und ich war immer (..) ich hatte in Schlieren zwei, drei Kollegen, die ich in den Beruf einführen konnte. Und die haben das dann auch gelernt. Also zuerst einmal eine Hypothesen bilden, in welche Richtung könnte es gehen. Aufgrund der Vorgespräche des Lehrers und des Anmeldebogens, das der Lehrer detailliert beschreiben sollte. Also klare Hypothesen, das könnte Richtung AD(H)S oder ADS oder Lernbehinderung oder mehr einfach ääh Sprachdefizite wegen Fremdsprachigkeit. Und das dann wegen der Hypothese, das gezielt, das Befragen. Also wenn jetzt ein Kind ääh die Schulpsychologen lernen das manchmal so in der Ausbildung. Dass ein Kind, das Sprachprobleme hat, irgendetwas oder, dann fangen sie an zu fragen, also Flüchtling, wie die Flucht war, in Afrika. Und der liebe Kollege L., der Migrationsspezialist ist, denkt, man muss die Eltern zuerst noch ein bisschen erzählen lassen. Und brauchen dann diese Stunde für irgendwelche so Dinge. Und ich nutzt diese Zeit ganz gezielt im Hinblick auf die (..) auf die Hypothese, auf die Verdachtshypothese. Dass ich halt bei ADS genau befrage, wie war es als Säugling, also kurz Geburt Leben. Wie ist es gewesen als Säugling, wie war es beim Laufen, wie war es bei sich zuhause, hat es mit anderen gespielt, wie war es beim Wörterlernen, konnte es gut nachsprechen, war es schneller als die Geschwister oder weniger schnell. Einfach ganz gezielt, was man so weiss von dem Bild. Ganz gezielt das Befragen ääh das ist für mich den Kern. Also auch generell, ist gerade so wichtig wie die Test. Also ganz genaue, zielgerichtete Befragung und nicht einfach nur um den Eltern so quasi Empathie zu zeigen und, woher das sie kommen. Sondern die Zeit ganz gezielt nutzen. Weil die Eltern das auch mehrheitlich sehr schwätzen, wenn man das ernst nimmt. Oder wenn man nur über Italien und Sonne spricht, machen sie das schon auf eine Art gerne, aber sie haben keine (..) und das sehen viele Kollegen nicht so, aber wenn man ganz gezielt nachfragt und merkt, doch, der hat das Ernst genommen und ging wirklich in die Details. Das ist für mich ganz ganz wichtig, die ääh ganz gezielte Fragestellung, spezifische (..) Anamnesegespräch. Und bei Verhaltensbeobachtungen ist natürlich, dass ich einerseits hoffe, dass die Lehrpersonen all diese Anmeldebögen (.) die haben ja gezielte Fragen, wie ist jemand bei der Stillarbeit, wie ist jemand Projekt, wie bei Gruppenarbeiten und so und dann hoffe ich, dass diese differenzierte Lehrperson das auch so schon schreibt, damit ich schon ein bisschen ein Bild habe, wie das Kind im Schulalltag ist. Und das wäre die Verhaltensbeobachtung einfach vom Bericht und meistens sind ja auch die Noten drin und da kann man auch schon die Schlüsse ziehen. Und dann ist es schon ääh (..) bei der Testabklärung. Wenn man auch ein bisschen Erfahrung (..) man kann da so viel herauslesen. Da die Hypothese verdichten, wie nach so Profil. Und dann ist natürlich auch sehr wichtig, wie man ein Kind erlebt in der Testsituation und das ääh (..) viel Psychologen machen diese Tests selber, weil sie denken, sie müssen diese zwei Stunden das Kind selber beobachten. Das ist schon schön, auf jeden Fall. Aber je nach dem haben wir die Ressourcen nicht mehr und dann denke ich, instruiere ich lieber die Kollegen, wie sie beobachten sollen. Und ist auch spannend für die quasi (..) äh Neubeginner. Das genau zu beobachten. Das haben sie auch gelernt in der Ausbildung und machen dann die Beobachtungen und notieren dann das. Und stellen dann vielleicht auch schon Hypothesen auf. Und diese Beobachtung ist auch wichtig und ich spiele dann auch noch mit dem Kind oder sitze einmal hinein, wenn die Tests durchgeführt werden. Damit ich das Kind auch ein bisschen beobachten kann. Idealerweise wäre natürlich (..) ein Schulbesuch spannend um das Kind in der Schule zu beobachten. Aber das ist so aufwendig. Da brauchen wir fast einen halben Tag oder je nachdem wo das Schulhaus ist. Es kann aber wirklich interessant sein und (..) aber als Schulpsychologe heutzutage, wo wir weniger Zeit haben, zu schauen, wie kann man möglichst (..) also leider mit wenig Stunden möglichst viele Informationen einholen (..) und dann ist die Schulbeobachtung (..) wäre aufschlussreich, aber ist nicht die Zeit (...) wie kann man sagen (..) am effizientesten eingesetzt. Und dann aber ein Teil der Befragung sind dann wirklich,

wenn man einen Verdacht hat, richtig AD(H)S, ADS, kommen dann diese Fragebögen. Ich weiss gar nicht, ob (.) ich glaube ich habe die geschickt. Also deiner Mutter, zuhänden von dir.

51. I: Ja, ich glaube, die hat sie mir weitergeleitet.

52. B: Und beide sind natürlich (..) also jetzt muss ich auch wieder schnell mit einer Wissenschaft (..) seit ungefähr 10, 15 Jahren und ich muss sagen, leider, aber es ist so (..) wird die psychologische oder psychiatrische Diagnose primär aufgrund von Verhaltensweisen Symptomen gestellt. Und nicht Blut oder Probe. Ich komme nachher schon noch dazu, es gibt auch andere, also M. macht das ein wenig anders mit den Dings. Aber das ist auch umstritten. Also es sind eigentlich Symptomauflählungen, das sieht man auch an der ICD 10 oder 11 an, das ist auch bei einer Depression so, bei Schizophrenie so und bei ADS sowieso. Das sind einfach die 10 Verhaltensweisen oder Borderline ääh Manisch Depressiven (..) so Symptome und dann heisst es, es ist das und das und das vorhanden und wenn von den 10 Merkmalen, typische Merkmale, mehr als 8 vorhanden sind, dann ist das, spricht man von ADS oder von AD(H)S. Und ob man das gerne hat oder nicht, weil die Ärzte zelebrieren das und sagen, neurologische Untersuchung und man muss noch die EEG machen und all diese Dinge. Es ist aber nicht state of the art, das sind die Lehrmeinungen. Also es ist immer noch die Lehrmeinung, es gibt keine Biomarken (..) auch kein MRI, auch nicht EG und so. Das kann man machen und so, aber meinen lieben Kollegen und (..) nicht nahetreten, aber es ist immer noch (.) es sind die Symptomkataloge. Und da sind die Fragebögen, die vor 10, 15 Jahren enorm gut. Auch als Screening und bei so einfachen Leuten, lese ich diese selber vor oder ich erzähle dies. Dann frage ich sie, meinen sie ihres Kind ist eher ja oder eher nicht und das ist eine ganz wertvolle Sache, wo man schnell das kann (..) äh Ansicht von Hand vom Psychologen, aber ich denke die Heilpädagogen können es im Prinzip auch einsetzen. Dann ist es so, die ersten 9, das sind so die Aufmerksamkeits- und Konzentrationssachen. Und unten kommen noch zusätzlich die Hyperaktiven. Und anhand von (..) kann man sehen, wenn man von oben von den 9 ungefähr 8, so 7 oder 8 vorhanden sind, dann spricht das stark von der Aufmerksamkeitsstörung. Und dann kann man noch weiter schauen und das ist noch Hyperaktivität. Und die finde ich auch, für sich selber auch. Wenn du ein Kind beobachtest, so kann man sich für sich machen. Finde ich absolut super, oder. Und das andere auch, den Conners habe ich sehr gerne, weil der hat noch mehr solche Fragen. Und diese Fragen werden dann auch gruppiert, in so (...) habe da auch noch ein Beispiel. Also diese Fragebögen sind einfach super. Ich habe so gerne mit denen gearbeitet. Und auch vor allem für die Eltern.

53. I: S. schreibt in ihren Büchern, dass viele Kinder auch durchfallen durch diese Test, weil sie nicht auffallen, weil sie keine Hyperaktivitäten haben. Das ist nicht so?

54. B: Das ist nicht so, weil (..) es ist so, wenn du hier liest (..) Beispiel steht, es hat Mühe bei der Aufmerksamkeit und all das (...). Ich sehe das anders, als S. schreibt. Also ich muss auch (.) wenn wir jetzt Kritik ausüben, äh (..) S. hat für AD(H)S wahnsinnig viel Gutes geleistet. Aber sie hat viele Punkte, mit denen ich nicht mehr einverstanden bin. Sie hat auch (..) weil sie relativ alt ist, noch älter als ich, also 75 oder so, äh und sie hat natürlich die Entwicklung mitgemacht und hat zuerst von POS geredet. Sagt dir das etwas?

55. I: hm (bejahend)

56. B: POS. Und da hat es sehr viele Punkte drin, die sie als Merkmale für AD(H)S oder ADS, sagt, die aber nicht mehr sind. Die Motorik, die Wahrnehmungsfähigkeit und all das, ist nicht mehr typisch. Das ist keine (..) äh das habe ich gesagt bei der Wahrnehmungsstörung, das ist eine separate Kategorie, und auch die Motorik, das ist bei POS, war das so, ein definitorisches Merkmal und das ist jetzt nicht mehr beim AD(H)S und bei ADS (.) ist es nicht mehr. Und von dort her ist das (..) das mit dem ich nicht einverstanden bin mit ihr.

57. I: Also mit der Motorik? Fein- und Visuomotorik?

58. B: Ja ja, das ist nicht unbedingt so typisch. Das kommt vom POS heraus. Ich könnte da eine Geschichte erzählen. Ich habe eine Tochter, die dort (..) weil damals vor 40 Jahren hat man noch nicht, weil damals war es beim POS ganz wichtig, die Motorik musste gestört sein ääh (.) die Wahrnehmung musste gestört sein, das Zeichnen war sehr schlecht, das Schreiben war sehr schlecht (..) das waren definitorische Merkmale vom POS. Das war damals so und das hat dazu beigetragen, dass man das als POS diagnostiziert hat und sie nimmt aus dieser Zeit auch Dinge heraus. Und das ADS ist aber etwas anderes. Weil ein POS war, das ist eine Hirnschädigung, bei Schwangerschaft, Geburt und dort

sind natürlich auch (..) sie schreibt, können auch Hirnfunktionen und ääh Wahrnehmungsfunktionen, motorische Funktionen gestört sein. Und bei AD(H)S ist das anders, das ist eine andere Definition (..) also bei meiner Tochter ist es um Leben oder Tod gegangen, weil damals hat man (..) ja das ist eine Geschichte für sich, also (..) sie nimmt aus dem POS-Diagnostikbereich Dinge hinein. Also das ist (..) sage ich mal, muss dich jetzt nicht (..) ääh aber es ist so. Alle diese Wahrnehmungsdinge, die sie da hat, die stimmen zum Teil nicht. Man macht die neurologischen Tests, ääh (..) wie, die haben ich vor 30 Jahren noch gemacht, mit der Hand-Koordination und mit Bewegungen, weil man gewusst hat, die Motorik (..) Fein- und oder Grobmotorik ist gestört, inklusive Graphomotorik und so, bei den POS-Kinder. Und das ist jetzt nicht mehr. Bei keinem der ICD und so Symptomen ist von der Motorik, das ist nicht mehr dort dabei. Und sie hat das noch reingenommen.

59. I: Ah dann schaut man die Motorik gar nicht an?

60. B: Nein, die ganzen motorischen Tests führt man nicht durch.

61. I: Aber die Lernfähigkeit schon?

62. B: Die Lernfähigkeit hängt für mich zusammen mit der Konzentration- und Fokussierungsfähigkeit. Lernen ist ein komplexer Prozess, der primär bedingt, dass man sich auf einen Gegenstand fokussieren und sich das einprägen kann. Und dann (..) die Lernfähigkeit, darum habe ich das am Anfang gesagt, es ist nicht die Wahrnehmung und ja (..) Seite 68. Habe ich glaube auch gesehen, was ich auch beweisen kann. All das, die Motorik, das werden müssen, das ist nicht so. Das stimmt einfach nicht so. Das ist klar POS. Also die Wahrnehmungsfähigkeit, räumliches Erfassen, Formerfassung (..) ääh und die Grobmotorik, Feinmotorik nicht. Das andere, Lernfähigkeit schon, die Konzentration. Das ist klar, Merkfähigkeit und Umstellungsfähigkeit, geistige Beweglichkeit ist Intelligenz, eben Umstellungsfähigkeit ist das Problem, in der Lehre macht man zuerst das und dann müssen sie wieder umstellen und auch mit der Steuerfähigkeit. Aber nicht die motorischen Dingen. Das ist alles aus der POS-Zeit, die nicht zwingen sind.

63. I: Das heisst, der Test verhebt?

64. B: Viel besser, ja. Also es gibt Leute, die sagen, dass ist von 15 Jahren. Aber das ist der, aus dem AD(H)S Bereich, der weltweit am meisten erforschte Test, auf Englisch, Französisch und Deutsch. Von dem es x Untersuchungen gibt und ich bin als Kliniker, oder als Praktiker, vorher habe ich den viel gebraucht, und ich kann (..) ich kann dir belegen mit den Dingen (..) der verhebt einfach, weil du den ihn Ruhe einmal durchliest, siehst du alle diese Fragen, die wirklich auch spezifisch sind. Zum Beispiel sie kann nicht starten oder sie ist blockiert beim Beginn oder so. Und das gibt (..) das will ich dich noch zeigen (..) es gibt spannende, da muss ich dir jetzt einen Extremfall zeigen. Es wird nämlich schon absolut nach den (...) äh nach den (unv.) Unterscheidung gemacht (...) oder die werden dann, die Fragen da werden dann nach gewissen Themen, die heissen könnten (..) da haben wir wieder diese 9, die die Aufmerksamkeit zeigen. Das sind alles Fragen, komprimierte, ääh die die Aufmerksamkeit zeigen. Da sind die komprimierten, die die Hyperaktivität zeigen. Und da kann man sehen, aus diesen Gruppierungen da, wie viele Antworten hat sie aus diesem Bereich gegeben und wie viele aus diesem Bereich. Bei diesem Kind sieht man jetzt, es hat aus allen 9, hat es da angegeben, also bei der Aufmerksamkeit, und hat es sogar noch hoch angegeben. Es hat zwischen 3 und 2, hat es relativ viel gegeben und alle zusammen. Das kann man sagen, ganz klar hat das eine massive Aufmerksamkeitsstörung. Hyperaktivität hat es von diesen 9, 7 angegeben. Also es hat klar weniger, hat da auch 2er, gut viel 2er und drei 3er. Und dann kann man sagen, klar sagen, der Schwerpunkt ist da und nicht primär bei der Hyperaktivität. Also es spricht eher für ADS als AD(H)S.

65. I: Obwohl es das auch anzeigt?

66. B: Auch aber viel weniger. 7 ist ein Grenzwert. Und das wird dann zum Teil zusammengefasst. Siehst du, das wird dann hier zusammengefasst. Und dann sieht man jetzt (..) ist das oppositionelle Verhalten, das oft bei AD(H)S ist. Das vergleicht man dann mit der Altersgruppe und sieht dann, es gibt gar nicht an. Der ist unauffällig und ab da ist auffällig. Übrigens kannst du da dann schauen. Und hingegen ist diese (..) Unaufmerksamkeit ist ganz stark. Das sind ganz interessante Ergebnisse zwischen Hyperaktivität und Unaufmerksamkeit. Da ist jetzt Hyperaktivität, das hat da jetzt angegeben, aber es ist jetzt (..) gut dafür ist es es da ängstlich, scheues Verhalten. Das ist jetzt (..) zwar auch angegeben. Nein, das stimmt jetzt nicht mehr (..) soziale Probleme ist da nicht so stark, also sie ist

äh (..) jetzt habe ich mir selber widersprochen. Also das hat jetzt trotz allem, hat das jetzt, hat jetzt doch viel angegeben bei Hyperaktivität. Was ich eigentlich eher zeigen wollte ist, dass es nicht so ist.

67. I: Aber bei vielen ist das Verhalten dann auffällig?

68. B: Genau, wenn ich jetzt ein anderes Beispiel von AD(H)S zeige. Das ist da, das oppositionelle Verhalten (..) das Kind hat (..) will das Lebhaftes und Oppositionelle, das wäre jetzt ein klassischeres Kind. Zwar das hat es auch nicht. Also jetzt (..) das ist jetzt ein Widerspruch, weil natürlich alle so, aber man muss sich halt ein wenig durchmogeln, aber man sieht dann trotzdem das hä (lacht). Ja jetzt habe ich selber die Tests entlarvt. Aber da sieht man immerhin, das Oppositionelle und Hyperaktivität ist alles ungefähr gleich (..) Perfektionismus und sozial ist da weniger bei dem Kind, als jetzt da die lebhaften Dinge. Deckt sich aber, das muss ich jetzt wirklich sagen, nicht ganz mit dem, was ich dir zeigen wollte. Ich persönlich denke immer noch, ich kann da einiges herauslesen da aus den Tests. Und das ist zum Beispiel auch noch ein Kind, das ich kenne, das ich begleite, weil sie in der Nachbarschaft wohnt. Das ist jetzt ein Kind, das enorm hyperaktiv ist. Hat auch autistische Züge, also das introvertierte hat sie zum Teil auch. Und das ist jetzt aber, ganz stark gibt es das an. Bei der Unaufmerksamkeit, Lebhaftigkeit ist nicht Opposition, das wäre jetzt eher ADS, das Zurückhaltende, mit Autismus verbunden (..) ääh und da die Lebhaftigkeit und Konzentration, Hyperaktivität gibt hier sehr stark an.

69. I: Da ist es jetzt auch noch nach DSM?

70. B: Genau, sie haben dann bei der Forschung (..) weil DSM hat ein wenig andere zum Teil Kriterien, sind ja auch beschreibende, deskriptive als ICD (..) ääh und das eine ist das Amerikanische und das andere ist glaube ich Europäische und das ist nachgewiesen, dass alles willkürlich ist. Das sind natürlich Expertengruppen, da hat es Expertengruppen, dort (..) äh beeinflusst die Pharma da. Und darum hat man in der Forschung auch, einerseits entsprechen dem ICD-10 oder 11, hat man das zusammengefasst und an einem anderen Ort DSM, damit beide Berufskategorien mit dem einen oder anderen arbeiten, so.

71. I: Aber das hättest auch du so eingeteilt?

72. B: Das ist (..) also hyper. Es ist hyperaktiv, gut ich kenne das Kind sehr sehr gut. Weil sie in der Nachbarschaft herumrennt. Das ist hyperaktiv, ist aber sehr sehr scheu, unsicher, zurückhaltend. Und hat (..) das ist ja auch, weißt du, es gibt ja auch die Kombinationsform. Es gibt die ADSler, die Stillen. Aber dann gibt es (..) das Mädchen klettert auf Bäume, und geht überall hin, ist aber sehr unsicher und zurückgezogen. Das wäre eine Mischform dann. Du siehst in der Widersprüchlichkeit, es gibt nichts Eindeutiges. Ich bleibe bei dem, dass für mich dann noch, ich lese jeweils diese Item genau durch, vor dem Elterngespräch. Dort gehe ich dann auch auf diese Item zurück, fast alle einzeln durch. Nicht nur die Auswertung, weil es ist ja wie, etwas das man auch befragen kann (..) die Eltern oder die Lehrer und ich (..) wenn ich sehe, wie sie das Kind erleben, kann ich die qualitative Auswertung, in dem ich schauen, bei den einzelnen Tätigkeiten, die von den Eltern wahrgenommen werden, ist mir genau so viel wert wie da, also in der ääh in der Grafik. Wenn die Grafik übereinstimmt, besser als diejenigen, die ich dir gezeigt habe, dann ist das natürlich toll. Aber ich kann den Eltern auch aufgrund von dem, kann ich so ein Gespräch führen. Aber die Fragen finde ich sehr gut.

73. I: Und der Connorsfragebogen ist für dich am besten?

74. B: Der wurde auch überarbeitet. Es gibt auch neuere Formen. Es ist natürlich auch sehr aufwendig. Es gibt auch (..) für mich persönlich (..) es ist halt immer so, die älteren Fachpersonen nehmen Instrumente, mit denen sie vielleicht schon 10 Jahren gearbeitet haben. Und dann gibt es neuere, von denen gesagt wird, sie sind besser validiert, sind bessere Stichproben (..) ääh aber wir haben noch keine Erfahrung. Man denkt, ja wahrscheinlich kann es in diese Richtung gehen und da hat man erstens einmal von der Forschung 10, 20 Jahre Erfahrung und man hat klinische Erfahrung, wenn man schon 10, 20 Jahre damit gearbeitet hat. In dem Sinn, sage ich für mich, aber ich kann es jetzt nicht verabsolutieren (..) weil es gibt neuere Formen, die man auch auswerten kann (..) auch von Connors. Aber sonst äh (..) man nicht immer nur das Neueste nehmen, teilweise, weil es halt nicht mehr state of the art ist, aber ja. Wie all die neuen Test, Intelligenztest und so, die in Basel entwickelt worden sind. Massenhaft. Und dann hat man nach ein paar Jahren gemerkt, sie stimmen doch nicht ganz und so.

75. I: Ist der Fragebogen auch für die Eltern?

76. B: Nein, also ja. Es gibt (..) die Eltern müssen den nur ausfüllen, siehst du es hat Variante Eltern und Variante Lehrer. Und dann ist es natürlich auch spannend, aber es ist natürlich sehr aufwendig als Lehrperson. Aber ich denke, du als Heilpädagogin (..) wenn du mit dem arbeiten möchtest, ist das natürlich (..) also es hilft dir auch, wenn du nicht die quantitative Auswertung machst. Weil das ist sehr (..) ein differenzierter Fragebogen, aber nicht ökonomisch. Ökonomischer ist der andere, den ich dir gezeigt habe.

77. I: Das heisst, wenn jetzt ein Schulpsychologe diesen nicht anwendet und eine andere Art hat (..) und man selber als Lehrperson diesen nicht kennt, dann macht diese Person etwas Anderes?

78. B: Genau. Also dann, dann kannst du wahrscheinlich kaum sagen, so Herr Schulpsychologe, nehmen sie diesen, der ist super. Ich finde es wichtig, dass du diesen hast. Weil das ist eine Checkliste, bei der man schnell durchgehen kann (.) wo du auch selber mit den Lehrpersonen, meinst du und so, der auch so ein bisschen unverfänglicher ist. Und das eine einfachere Kategorisierung (..) ääh aber das andere ist tatsächlich die Methodenfreiheit des Arztes und der Psychologen, das ist tatsächlich so.

79. I: Dann kann man vielleicht als Laie den einfacheren nehmen und den Conners sollte von der Fachperson kommen.

80. B: Genau, den kannst du gut für dich nehmen, auch als Check oder für die anderen Lehrpersonen, weil du ihn auch selber auswerten kannst. So kann man auch kritischen Eltern beweisen, dass von den 8 oder 9 Merkmalen, hat ihres Kind auch alle 9 und ich würde das ein bisschen genauer anschauen.

81. I: Macht man für die Diagnostik auch körperliche und neurologische Untersuchungen?

82. B: Das ist da also (..) also ist ja auch bei den Ärzten. Also es ist einfach noch in der Gesellschaft, auch bei Lehrpersonen, oder bei den Heilpädagogen und auch bei den Schulpsychologen (..) dass man sagt, dass AD(H)S ist eine ärztliche Diagnose und ADS. Die können es oft schlechter (..) Kinderärzte machen das zum Teil auch und sie sind nicht unbedingt Spezialisten. Also bei körperlichen und motorischen und (..) also es gibt kein (.) das ist state of the art (.) es gibt keinen Biomarker für AD(H)S, das ist so. Ich gehen ein paar Mal pro Jahr, also regelmässig, es ist klar, es gibt keinen Biomarker. EEG, die der Kolleg macht, das ist einfach ein Zweig für sich, bei dem ich jetzt nicht sagen kann, das gibt es nicht, aber es ist noch nicht in der Wissenschaft (..) allgemein habe ich (..) und darum ist der Arzt, also was will der noch mehr machen?

83. I: Also man muss diesen gar nicht einbeziehen?

84. B: Nein, er muss dann (..) nur für die IV. Und Medikamente natürlich auch. Dann ist der Arzt. Aber oft sind so, dass ääh ein Psychologe praktiziert, also auch ich als Schulpsychologe habe mit dem Kinderarzt dort von (..) ääh von der Gemeinde eng zusammengearbeitet, dass er sich auf uns abgestützt hat ääh stark auf unsere Diagnose und hat dann mit den Eltern die Medikation besprochen.

85. I: Dann müsste der gar keine Tests mehr machen. Der würde dann die Berichte bekommen?

86. B: Im Prinzip ja.

87. I: Und kann das direkt verschreiben?

88. B: hm (bejahend). Im Prinzip ja. Aber dann gibt es natürlich auch diejenigen Ärzte, die sagen, ich muss selber noch (..) und dann gibt es Ärzte, die solche Tests machen. Und Kinderärzte, die sind nicht ausgebildet.

89. I: Darf ich nochmals eine Frage zur Literatur stellen?

90. B: Ja klar

91. I: Man sollte sich nicht nur auf S. abstützen?

92. B: Nein (..) also ja. Es ist (..) die Wissenschaft wandelt sich so wahnsinnig. Auch bei anderen (..) bei Depression oder. Depression hat es (..) ist auch (..) plötzlich ist es das, wenn jemand gestorben ist und jemand länger als 6 Wochen traurig ist (..) dann ist es schon Depression. Das was früher erst nach 3,4 Monaten. Das sind einfach so (..) und das muss man sehen, das sind Wissenschaften, die pharmaabhängig sind, also von der Pharmaindustrie finanziell abhängig sind und so. Und das ist bei ADS genau so, das muss man klar sehen. Darum ist es nicht (..) Klammer geschlossen.

93. I: Und das wegen der IV. Das macht nur der Arzt?

94. B: Ja, das kann nur der Arzt machen. Und sie machen es immer weniger natürlich, weil dort (..) der Arzt kann nicht AD(H)S anmelden, sondern das POS. Und äh und der Unterschied weiss eigentlich niemand. Ausser dass man früher von POS gesprochen hat und damals kam der Artikel rein, an die IV, wo das motorisch und all das reinkam, und darum war auch der Arzt so wichtig, wegen der Motorik und all dem. Und jetzt hat man das AD(H)S, hat man dann gesagt, ja jetzt (..) als Fachmann (..) jetzt muss man das IV Verordnung ändern und jetzt heisst es (..) pragmatisch ausgedrückt heisst es, man könnte auch sehr viel weniger Kinder anmelden. Aber man muss das unter dem Titel POS.

95. I: Und das muss vor dem 9. Lebensjahr, oder jetzt vor dem 12 Lebensjahr gemacht werden?

96. B: Das war lange Zeit so, bis vor kurzem. 9. und jetzt 12. habe ich auch gehört.

97. I: Und wenn man es nicht bis dann erkennt?

98. B: Es ist auch so, dass (..) also die IV gewinnt immer weniger Anerkennung (..) es ist immer weniger relevant, weil sie immer mehr kürzen. Also von dort her ist es (..) äh also früher hat die IV die Sonderschule und alles bezahlt. Und die Logopädie und alles bezahlt. Und dann hat das dann vor 15 Jahren (..) mit dem Finanzausgleich neu und dann haben sie alles dem Kanton übergeben. Und die Kantone müssen das finanzieren, also die schulische und die Integrationsmassnahmen, Fördermassnahmen und darum (..) und die Kantone behandeln dies sehr restriktiv und darum auch der Schulpsychologe (..) das ist dann wichtiger als der Arzt. Und der Arzt braucht es nur bei schweren Fällen und POS, aber das ist (..) äh die IV ist enorm restriktiv. Ich glaube das ist heute nicht mehr so, so wahnsinnig relevant, mit dem ja nicht verpassen, sondern ist viel relevanter unter dem Aspekt, ääh haben wir Zeit für das? Hat ein Kind sich, äh hat die Persönlichkeitsentwicklung da Schaden genommen, dass es auch nicht mehr an sich glaubt? Dass ääh dass es depressiv geworden ist, dass ihm die Schule verleitet ist, dass ääh ja innerlich abgestürzt ist. Oder sogar äusserlich, irgendwelchen Oppositionen oder in Subkulturen. Das ist das Problem, Oder das muss man versuchen, das ist heute viel viel wichtiger, als die Finanzierung sprich IV, die sehr restriktiv ist.

99. I: Das wäre denn die Meinung für eine frühe Diagnosestellung? Dass man das wegen der Entwicklung nicht verpasst?

100. B: Genau. Man darf aber auch nicht zu früh. Es gibt auch Extremfälle. Ich habe das, man sieht das auch bei Verwandten und Bekannten oder Nachbarn, wo gerade die Hyperaktiven. Die Hypoaktiven kann man tatsächlich sehr schwer erkennen, als Kleinkind. Ich denke so, also wenn das Träumerchen, das ist, das kann man wahrscheinlich frühestens so Ende Unterstufe, Anfangs Mittelstufe, wenn man merkt, die Leistung ist schwach und es hat Bauchschmerzen. Es kommt ja eigentlich gut draus, zuhause versteht es ja alles aber echt versteht es nicht, weil die Mutter es vorgeplappert hat. Äh dann kann man dem nachgehen, aber das kann man eigentlich nicht so früh diagnostizieren, ADS. Das ist mir schon noch wichtig, dass man da nicht eine falsche Illusion hat. Hingegen die extrem hyperaktiven, weisst du die Kinder, die herumrennen und all das und in jeder Situation, trotz klarer Führung und so. Die Hyperaktiven sieht man, aber die ADS die kann man nicht all zu früh (..) weil es eben keinen Biomarker gibt und all diese Dinge, die wir aufgezählt haben. Die sind abhängig vom schulischen Kontext. In dem sie in der Gruppe etwas machen muss (..) allenfalls im Kindergarten, aber das ist auch zu früh. Auch wenn dort ein scheues Mädchen (..) ist auch entwicklungsbedingt, oder schüchtern sind, darum spricht man auch manchmal von Entwicklungsverzögerung oder Störung, das ist auch ein komischer Begriff (..) äh damals war das gut, man hat gedacht, es wächst sich aus, aber es wächst sich nicht aus. Und ääh dort kann sagen, es ist zwar ein scheues Mädchen, aber es kann auch von der Entwicklung her ein scheues Mädchen sein. Darum ist ein ADS, würde ich sagen, ist in (..) auch Unterstufe fast nicht möglich. Erst in der Auseinandersetzung in der Gruppe ääh, in der Forderungen, sich zu konzentrieren, sich Dinge einzuprägen (..) erst fast dann.

101. I: Also dann braucht es den schulischen Kontext dazu?

102. B: Dort (..) den schulischen Kontext, um das zu merken. Weil das Kita und Kindergarten ääh fast nicht, nein.

103. I: Und die Schule kann den diagnostischen Vorgang mit Verhaltensbeobachtungen unterstützen?

104. B: Genau, genau. Was gibt es für präventive, kann man das machen. Das bedingt dann auch, natürlich, dass die Lehrpersonen idealerweise dann entsprechend sensibilisiert sind, aber die Lehrpersonen müssen für tausend Dinge sensibilisiert sein. Für Migrationsfragen, Traumatisierungen und weiss nicht was. Und äh es ist natürlich gut, wenn sie da auch ein wenig sensibilisiert sind. Also möglichst früh, das habe ich eigentlich gesagt, das ist (..) äh denke ich, das kann man nicht möglichst früh. Im Gegensatz zu den hyperaktiven Variante.

105. I: Und was ist die Gefahr bei einer späten Diagnosestellung? Oder gibt es eine zu späte?

106. B: Es ist natürlich so, dass man dann (..) ääh bei mir war es so, ich war ja wirklich ein sehr schlechter Schüler, als ADSler. Ganz ein schlechter. Und in der Sek, und dort haben das einzelne und (..) dann hatte ich das Glück, dass damals ein Berufsberater, hat so Reihenuntersuchungen gemacht. In der zweiten Sek. Und hat dann gesagt, (..) äh wir hatten dann ein kurzes Gespräch und ich habe gesagt, mein Traumberuf, also wenn die Zeugnisnoten nicht wären, würde ich gerne Lehrer werden, aber das kann ich ja mit den Noten nicht. Dann hat er gesagt, von der Klasse war ich von den Noten der Schlechteste, aber intellektuell einer der Besten. Und so etwas (..) ääh das hat bei mir den Ruck gegeben, das war für mich das Ereignis des Lebens. Und so ist es dann auch bei Kinder, in der Mittelstufe (..) äh und wenn ich das jetzt nicht gehabt hätte, hätte ich bestenfalls das KV gemacht. Hätte versagt bei den Fremdsprachen, Stenographie, all da hätte ich nicht können wegen dem ADS, also weil ich mich nicht konzentrieren konnte. Wahrscheinlich knapp ääh schlechter KV hätte ich gemacht. Ich wäre wahrscheinlich in eine Linie gekommen, die ich eigentlich nicht so glücklich gewesen wäre. Und jetzt habe ich ja ein Beruf, wo ich wahnsinnig glücklich bin. Und da ist natürlich, es braucht auch Glück dazu und ich habe das Glück gehabt. Und so ist es natürlich auch bei den Kinder. Denn durch das Selbstbild, wenn sie denken, ja ich kann es nicht und sind dann nicht motiviert und haben das Gefühl, dann lohnt es sich nicht zu arbeiten, weil ich es ja sowieso nicht kann und ääh immer wieder vergesse. Und dann ist die Gefahr nämlich gross, dass im besten Fall, wenn sie erzieherisch noch gehalten werden können, dass sie vielleicht suboptimal an einem Ort irgendetwas machen (..) ääh und wenn sie nicht gefestigt werden können, dass sie in eine Subgruppe gehen. Und das sind dann oft, das ist die Ironie des Schicksals. Sie gehen in Subgruppen, weil sie dort gut sein können und weil sie gut denken können. Also die obere Hälfte ADS, können gut denken, aber rechte Schuldings (..) die hecken dann später mit 18 alles aus, haben gute Ideen, und die anderen müssen es dann ausführen. Die ein wenig frecheren Kollegen. Und das (..) kann dann abdriften in Subgruppen, zum Teil auch mit Drogen und Alkohol und so (..) ist natürlich dort. Und auch Lehrabbrüche, weil sie auch nicht, weil sie auch noch Rüffel bekommen von Lehrlingschef, weil sie alles vergessen oder sich nicht konzentrieren können und zum Beispiel das Holz versagen, oder. Das sind natürlich die Gefahren.

107. I: Und das sind auch mögliche Folgen? Dass man in solche Kreise abrutscht?

108. B: Ja

109. I: Gibt es zu dem auch Statistiken?

110. B: Äh (..) nein, also das ist mir jetzt nicht gerade. Also es gibt natürlich schon zum Teil. Also was meinst du jetzt, zu was Statistiken?

111. I: Zu Folgen, Gefahren.

112. B: Nein, es gibt ääh (..) also dass man weiss, dass Kriminelle, also Gefängnisinsasse, ich meine mindestens 50 % AD(H)S gehabt hatten. Vielleicht sind es auch noch mehr also 50, aber das weiss man, retrospektiv dass dort, es bei den Kriminellen relativ viel hat, die in der Kindheit ein ADS Diagnose haben. Und das andere ist auch, dass ein AD(H)S (...) kann auch eine Vorstufe sein, zum Beispiel von Borderline, also Borderline ist eine Störung, die sehr gravierend sein kann. Und AD(H)S Symptomatik die sind, das können auch Vorboten von Borderline (..) und wenn man das früher nicht erfassen kann, dann rutschen sie in die Borderline. Oder es kann auch sein, dass es auch (..) allenfalls von den genetischen Kombinationen, entweder Depressionen oder auch Schizophrenie. Es gibt auch so eine

These, Frau Davaz hat diese einmal aufgestellt, dass ist welche genetische Kombination zu all diesen Dingen führen können, also inklusive AD(H)S, Schizophrenie und so. Aber wenn man das erfassen kann, ist mindestens dann, sagen wir den sekundäre negative Kreis, kann so unterbrochen werden. Dass einmal das Selbstwertgefühl gestärkt werden kann, dass man es mit einer Verhaltenstherapie stabilisieren kann, dass sie einen Weg gehen können, dass sie an sich glauben. Oder was natürlich hilft, auch allfällige, auch wenn man genetische Disposition hat, auch für andere psychische Erkrankungen, hat man schon ein bisschen Fuss gefasst und hat Strategien. Also von dort her, für mögliche Folgeerkrankungen kann es hilfreich sein. Aber es kann auch sein, um (..) wegen der Persönlichkeits-erodierung, sage ich einmal, mit den Misserfolgen, dass man dann schlechte Gesellschaft kompensiert, Depressionen und so, das kann alles auch sein. Von dort her ist es natürlich schon gut, man kann das irgendwie erfassen.

113. I: Was braucht es für das frühe Erkennen? Was ist schon vorhanden oder was müsste geändert werden?

114. B: Also das ist äähm (..) ich weiss das von der ADHS20+, Frau D. und so die haben auch gesagt, man muss unbedingt, und darum macht man ja auch die Öffentlichkeitsarbeit und so. Man muss unbedingt die Leute sensibilisieren, alle Lehrer, alles Lehrerzimmer und so und alle Schulpsychologen informieren (..) oder es ist auch für deine Mutter ein Anliegen, die selber jetzt all diese Zusammenhänge sieht und sieht, was das alles für Auswirkungen hat. Sie, dass sie jetzt auch die Öffentlichkeitsarbeit macht und dass ist alles grundsätzlich gut. Aber da sind einfach, muss man ganz klar sagen, es sind massive Grenzen gesetzt. Generell oder. Das ist wie, als junger Psychologe hat man das Gefühl, man macht Erziehungskursen und so und während den Erziehungskursen, kommen die Eltern, die es gar nicht nötig haben, oder. Oder wenn man Abende macht zu AD(H)S, sind das meistens Leute, die schon Bescheid wissen darüber. Und das einfach ein bisschen vertiefen möchten. Aber man kann (..) und man jetzt sagen würde, die Schulleitung organisiert einen Workshop, lässt jemanden kommen, der ein Referat über ADS und AD(H)S hält, daneben müssen sie aber noch Vorträge über Fremdsprachigkeit, Migration und Dyskalkulie, und das kann man nicht erzwingen. Wie man auch nicht, auch bei einem Mensch, der betroffen ist, man kann das Pferd ans Wasser führen, aber trinken muss es selber. Und man kann nicht Fachleute dazu zwingen, sich mit dem auseinander zu setzen, weil auch die Schulpsychologen. Es gibt viele, für viele Schulpsychologen hat es bis vor 5, 10 Jahren keine AD(H)S Diagnose gegeben. Sie waren gegen POS, auch viele Ärzte sagen, es sei Erziehung, ist Umwelt und so. Und da kann man noch so viel das lernen oder lehren in der Pädagogischen Hochschule oder Uni, wenn es sie nicht überzeugt. Und so (..) den kritischen Stimmen zuhören, dann nützt das nichts. Und das sind wirklich die Grenzen der Information. Und das beste, finde ich immer noch, wenn Betroffene, also wenn der Schulpsychologe noch ausgebaut wäre, und ja Schulpsychologen sind mehrheitlich auch nicht so gut ausgebildet, muss ich ganz klar sagen. Aber wenn diese gut ausgebildet wären (..) im Einzelfall, also wenn die Lehrerin ein Kind hat, und dann dort niederschwellig gehen kann und sich beraten lassen kann und dann ist natürlich immer auch die pädagogische oder Edukation des Schulpsychologen, der dem Kind erklären kann, das ist das und das, das ist nicht böser Wille, das ist nicht Faulheit, das ist nicht Depression, das ist nicht zu wenig gelernt. Das denke ich, ist das allerbeste, wenn jemand betroffen ist und sich dann am Fall selber (..) und das haben die Lehrer dann sehr sehr geschätzt, wenn sie sich darauf eingelassen haben. Und das ist fast der einzige Weg, sage ich einmal. Dass schliesst die Öffentlichkeitsarbeit nicht aus, aber man kann es einfach nicht erzwingen.

115. I: Es braucht die einzelnen Personen, die sich selber damit auseinandersetzen?

116. B: Genau. Und es gibt ja sehr viel Fernsehsendungen, über AD(H)S und ADS und all das. Das ist alles gut, dass jetzt vielleicht ein bisschen mehr Offenheit da ist, als früher, aber das ist (..) es gibt so viel Vorbehalte, das ist wahnsinnig.

117. I: Braucht es eine erhöhte Sensibilisierung?

118. B: Es braucht klar. Aber wie bringt man das breit unter die Fachleute, wie bringt man es breit unter die Bevölkerung. Eben (..) so, mit AD(H)S20+, wir waren auch eingeladen bei Berufsschulen. Ich habe das auch schon gesagt, dass man Vorträge machen könnte für Lehrlingsbetreuer, damit sie auch sensibilisiert sind, wenn sie AD(H)Sler und ADSler haben, ääh dass die Berufsschulen das auch organisieren, dass sie an Weiterbildungen denken. Das ist gut und ich glaube, damit könnte man so einiges erreichen. Oder dass Schulleitungen sagen, ja das ist wichtig und ääh du oder deine Mutter könnten auch in einzelnen Schulen Schulhaus interne Weiterbildungen geben, weil ihr euch mit dem befasst. Das ist fast besser, anstatt irgendeine Weiterbildung. Dann gehen nur wirklich nur diese, die das schon kennen und wissen.

119. I: Das stimmt schon, wenn das aus der Lehrersicht betrachtet. Man bekommt so viele Flyers von verschiedenen Bereichen, und jeder Bereich hat das Gefühl, sie sind am wichtigsten. Dann muss man selber eine Auswahl treffen.

120. B: Darum ist es gut, dass du im Schuldienst tätig bist. Und gut, dass ich auch einmal unterrichtet habe. Weil viele Schulpsychologen, sehr viele Ärzte auch, auch der liebe Largo und sehr viele Kinderärzte, Psychologen und auch Schulpsychologen wollen die Lehrer noch mehr in die Pflicht nehmen. Und sagen, die brauchen doch nicht so viel Sonderpädagogik. Die Lehrer sollen doch befähigt werden. Da werde ich aber wütend und sage, unterrichtet ihr zuerst einmal ein Jahr lang. Was sollen die Lehrer noch alles machen, neben den Elterngesprächen, neben den Standortgesprächen, neben all denen vielen Fragestellungen. Das geht schlicht nicht, oder. Und sich mit den einzelnen Kindern beschäftigen und dann speziell, da erwartet der Psychiater, man soll dem Kind immer auf die Schulter klopfen, wenn und so (.) oder erinnern um sich zu konzentrieren, was es machen kann (..) aber wenn es 25 lebendige Kinder hat oder sonst schwierige Kinder, das geht einfach nicht. Da spreche ich jetzt wirklich auch als betroffener Lehrer. Und das macht mich wütend, und auch traurig zum Teil. Weil die Ärzte und die Psychologen zum Teil auf den Lehrer herumtrampeln, weil sie meinen, ääh nicht nur dass sie alles lesen und all den Kindern gerecht werden, das ist eine Überforderung.

121. I: Darum ist es auch meine Meinung, dass die hyperaktiven AD(H)Sler die als Lehrer direkt auffallen und das sind auch diejenigen, die dir auf die Nerven gehen können und dann kann ich verstehen, dass man froh ist, dass es auch noch ruhige Kinder in der Klasse hat und man sich über die gar nicht gross Gedanken macht. Und viele Lehrer diese Form ja auch nicht kennen und darum auch nicht weiter verfolgen.

122. B: Genau, man ist froh über alles, das einigermaßen läuft. Was soll man dann dort noch etwas wecken, das einigermaßen läuft. Aber dass (..) dass das Kind darunter leidet, dass der stille scheue Roland vielleicht noch mehr könnte, oder so. Der Lehrer ist froh, wenn er seine ganze Klasse im Griff hat, das ist wirklich auch schwierig. Ich denke, wenn man mitten im Schulbereich ist, wie du einmal im Schulhaus dann, und kannst dort ein bisschen Aufklärungsarbeit machen und (..) jetzt hast du eine Arbeit geschrieben, hast dich befasst mit dem Thema. Kannst du der Schulleitung mitteilen, dass du einmal ein Referat halten, dass ist Sensibilisierungsarbeit.

123. I: Ich finde es auch wichtig, dass man weiss, dass diese Kinder, die still sind, diese innere Unruhe haben, die die anderen gegen aussen haben. Und dass das Kind darum leidet.

124. B: Genau, absolut, ja.

125. I: Dann hätte ich noch die letzte Frage. Was sind mögliche Massnahmen oder Therapien, die hilfreich sind?

126. B: äh (..) also Massnahmen, oder. Man sagt immer, wenn es stark ist, Medikamente, Begleitung und Coaching. Das ist der Standard bei mittelstarken, bei starken Kinder. Es gibt aber natürlich sehr viele, die das nicht wollen, Eltern nicht, Ärzte nicht, Lehrer nicht (..) Medikamente. Ich weiss selber, dass das sehr hilfreich sein kann und zwar nicht nur von mir selber sondern auch als Schulpsychologen. Als ich diese Kinder, oder im Verwandtenkreis oder Nachbarn, die jahrelang Mühe hatten und erst wenn das Kind so einen gewaltigen Leidensdruck hat, geben sie Medikamente und sehen, dass es nützt. Aber das begleitet mit Coaching des Kindes und allenfalls der Eltern. Und dann gibt es natürlich von der Schule und da haben wir jetzt ein Thema, das gebe ich dir gerne mit, da habe ich noch den Nachteilsausgleich. Sagt dir das etwas?

127. I: hm (bejahend)

128. B: Das ist natürlich auch eine ganze eine goldige Sache. Das habe ich am Schluss immer mehr eingesetzt, nämlich um da (...) hast du schon viel gehört von dem?

129. I: Ich habe davon eher gehört, als ich in Zürich unterrichtet habe, als jetzt in Graubünden.

130. B: Dann musst du das dort einführen. Es hat dort ganz viel, also fast vom Gesetz her, also abgeleitet von den Gleichbehandlungen, also auch Kinder, die benachteiligt sind, die Förderbedürfnis haben und das ist ääh das ist ein ganzes Buch über Legasthenie, Dyskalkulie und auch ADS, AD(H)S sehr gute Zusammenfassung, auch wenn es zum Teil noch viel POS Dinge drin hat, aber die Schluss-

folgerung, dass diese Kindern (..) sollen und können unter (.) Lernbedingungen, Prüfungsbedingungen (..) dass ein Rahmen geboten wird, dass sie Anspruch haben (..) so wie, dass sie zum Beispiel auch allein in einem Raum sein können während der Prüfung, dass sie bei der Heilpädagogin in einem Einzelraum die Prüfung schreiben, weil sie im Klassenverband nervös werden (..) dass diese, die vielleicht langsam im Schreiben sind, sie vielleicht den Computer benutzen dürfen und und und viele Ideen, die auch ausgeweitet werden können. (..) mehr Zeit geben, Pausen machen lassen und so. Das würde ich empfehlen. Und dort sind wirklich tolle Massnahmen. Das ist ergänzend, zu denen Tabletten, Begleitung und Therapie, also das dann auch eine verhaltenstherapeutische Massnahme sein. Aber auch Neurofeedback, oder nur Verhaltenstherapie (..) das ist alles schon recht, aber Neurofeedback ist für die meisten Kinder bringt es zu wenig. Auch um das abgeschlossen zu haben.

131. I: Das muss der Schulpsychologe beantragen?

132. B: Jein, also es ist so. Das ist von der Berufsschule und dem Gymnasium, das ist jetzt von der Berufsschule, aber auf die Volksschule abgeleitet (..) also von der Berufsschule äh Handbuch. Und es ist unterschiedlich. Ich meine, alle diese Dinge, dass ein Kind alleine, wenn die anderen Kindern weg sind, die Prüfung machen darf, dass liegt im Ermessensspielraum der Lehrpersonen. Da muss nicht der Lehrer unbedingt einen Antrag machen und der Schulleitung mitteilen, du ich habe gehört, das Kind hat ADS (..) Diagnose und es gibt diese Tricks, vom Schulpsychologen (..) ich hätte gerne, dass das Kind die Prüfung mit der Heilpädagogin machen und (..) da braucht es nicht unbedingt einen Antrag oder. Heikel wird es dann, wenn es zum Beispiel bei der Gymiprüfung oder Abschlussprüfung in der Berufsschule (..) ääh dann kommen natürlich Eltern, ehrgeizige Eltern und sagen, wissen sie, mein Kind ist hochbegabt (..) ADS und AD(H)S und es muss die Prüfung (..) alles gesondert und so, dann kann natürlich die Schulleitung, nicht einmal zu Unrecht, verlangen, da gibt es ein Gutachten und da gibt es auch Beschreibungen, es muss ein Gutachten sein von einer Stelle. Das ist im Kanton Zürich die Schulpsychologie, Kinderpsychiatrie ääh bei denen die Fachstellen einen Antrag stellen können und dann kann die Schule das (..) muss es aufgrund dessen entscheiden, ja wir machen diesen Nachteilsausgleich.

133. I: Muss das definiert sein?

134. B: Ja, das muss definiert sein, dann. Aber das kann niederschwellig (..) wenn du die Massnahmen siehst, das gehört eigentlich zum individualisierten Unterricht (..) kann das so gemacht werden und die sicheren, souveränen Lehrer sagen, ich mache das so, ich informiere vielleicht noch die Schulleitung, falls es da (..) etwas gibt. Und wichtig ist, dass man nicht den Schwierigkeitsgrad verändert, das ist das Entscheidende beim Nachteilsausgleich. Ein Kind muss die gleiche Leistung erbringen, dass es versteht und begreift, aber die störenden Nebenfaktoren, wie Ablenkung durch den Lärm, Tempo, das erforderlich ist, diese Nebenfaktoren, die stören, die dürfen ausgefiltert werden. Aber man darf nicht sagen, du musst jetzt nur die Hälfte der Rechnungen machen. Ausser der Lehrer sagt, er möchte das nicht individualisieren, dann kann er sagen, du bist langsam wegen dem und dem (..) ja.

135. I: Was braucht es, zusammengefasst, für eine positive Entwicklung von einem ADS-Kind?

136. B: Also man sagt, einer der (..) Resilienzfaktoren ist, dass man die Intelligenz des Kindes, wo es aufwächst, wie es behütet wird und so fort (..) und natürlich, auch in der heutigen Zeit, in der man weiss, und das Störungsbild ist natürlich (..) was das Anliegen aller ist, dass man das erkennt und auch erfasst und entsprechend (..) also es gibt sehr gute Literatur, S. ist insgesamt sehr gut. Und auch andere Bücher sind sehr gut, bei der pragmatischen Umsetzung sehr sehr gut. Nicht diagnostisch, wissenschaftlich (..) dort ist es ein bisschen verhalten. All diese Anleitungen finde ich sehr sehr gut. Wenn man diese umsetzen kann, versuchen, das Kind zu verstehen, dann ist das natürlich toll. Kompensation und (..) ääh also ich musste auch wirklich sehr viel arbeiten, aber ich konnte sehr gut (..) äh mit einer wahnsinnig cleveren Arbeitstechnik kompensieren und obwohl ich immer alles vergessen habe, wenn ich etwas gelesen habe, weiss ich es nach drei Seiten nicht mehr. Und trotzdem habe ich mit dem (..) trotz all diesen Einschränkungen konnte ich ein Buch schreiben. Ganz alleine. Das habe ich einer rigorosen Arbeitstechnik, und Karteikarten und so, neben meinem Beruf, neben Familie und so, dann auch noch machen können. Das ist neben dem Heiland Erlebnis mit dem Berufsberater, der mich dort zufällig herausgefischt hat, ist es dann nachher (..) also ja der Teufelskreis ist zu einem Hoffnungskreis geworden. So konnte ich dann wirklich sehr viel kompensieren. Dass ich trotz all diesen Schwierigkeiten und all diesen Einschränkungen meinen Beruf ausüben konnte. Und bis so etwas

(..) und das konnte ich natürlich auch, bei Eltern, die skeptisch waren, zum Teil mitteilen, dass ich trotz all diesen Dingen, etwas machen konnte. Aber es braucht alle diese Dinge und Glücksfaktoren.

137. I: Dann braucht ein Kind geeignete Arbeitstechnik, was ihm hilft.

138. B: Ja, an Anfang (..) Unterstufe, Mittelstufe, allenfalls Oberstufe an Coach, das ist die Aufgabe eines guten Coaches, oder. Und das ist (.) also Therapie, Coach. Und dann ist natürlich (..) ist auch da die Tragödie, dass die Hälfte der Bevölkerung hat zu wenig Ressourcen, weniger Resilienz (..) als die andere Hälfte. Und da (..) Arbeitstechniken (..) diese sind überfordert, die brauchen Anleitung, die brauchen idealerweise eine Kleinklasse, sage ich immer noch, das wäre besser. Die brauchen einen kleinen, geschützten, unterstützenden Rahmen und die obere Hälfte, die brauchen, wenn diese den Rank gefunden haben, mit so (..) dass sie dann allenfalls die positive Spirale (..) zu Wirken kommt mit Kompensationsstrategien. Äh auch noch etwas, das falsch ist (..) bei S. natürlich, auch, aber auch bei den Listen. Das habe ich erst später, in den letzten 5 Jahren gemerkt, ich habe immer wieder (..) also ich sage dir kurz (..) "ist nicht in der Lage, Aufmerksamkeit und Konzentration" und dann habe ich immer gehört, von den Eltern, wenn ich geschildert habe, der Schule und all das, dann sagen die Eltern, ja aber das stimmt gar nicht, zuhause kann das Kind drei Stunden lange z.B. Lego zusammensetzen oder gamen oder auch spielen oder zeichnen. Es kann sich wunderbar konzentrieren. Und da habe ich (..) habe ich dann selber probiert und inzwischen habe ich den Begriff (..) sich hyperfokussieren kennengelernt. Erst in den letzten paar Jahren, das ist eine Fähigkeit, dass man dann, bei sich ist und hochmotiviert ist und das machen kann, was seine eigenen Interessen sind.

139. I: Intrinsische Motivation?

140. B: Intrinsisch und so und dass, dort kann man sich sehr gut konzentrieren. Und dann gibt es diese zwei typischen Beispiele. Das ist der Professor, der klassische, der Tag und Nacht in seine Büro etwas Erfinden und Theorie und ein Buch und all das schreiben, aber ist an der Tramstation völlig überfordert, völlig unsicher ist. Das heisst, wenn von aussen her Anforderungen kommen, und da stimmt es jetzt wieder, oder (..) wenn in der Schule, kann ein Kind nicht einfach da sein. Ich sage nicht, die Schule muss das erlauben. Aber es ist einfach ein riesiger Unterschied zuhause oder auch im Beruf, in der Wissenschaft. Als ich das Buch geschrieben habe, konnte ich im Bündnerland in meiner Ferienwohnung für mich schreiben. Hingegen im Arbeitsprozess musste ich immer die Bürotür schliessen, kein Mensch durfte mich stören mit Telefon oder zu mir kommen. Ich habe völlig gestört gewirkt, weil ich nicht umschalten konnte. Oder auch kein Telefon entgegen nehmen, sonst kam ich immer wieder raus. Und das ist der Unterschied. Für sich alleine kann man durchaus lange, also das Hyperfokussieren, wenn man in einem geschützten Rahmen für sich alleine ist. Und das ist der Widerspruch, den ich in den letzten fünf Jahren sehe. Und das ist wichtig, wenn man sagen kann, das sind Aufgabenstellungen, Anforderungen von aussen. Dort geht die Umstellung nicht, sie können sich nicht konzentrieren auf die Tätigkeit, hingegen wenn das Kind alleine mit Lego spielt, kann es dies durchaus eine Stunde lang. Und das ist das auch wichtig, neben dem andern mit der Gaussschen Kurve und so. Das ist auch, weil wir dem Widerspruch oft begegnen und dann hilflos ist als Fachperson.

141. I: Danke vielmals für das interessante Gespräch und deine Zeit.

5.2 Interview mit M. R.

1. B: Sie benutzen den Begriff AD(H)S mit dem H in Klammer. Ist das heute wieder offiziell?
2. I: In jedem Buch steht es anders und ich habe mich nach S. gerichtet. Sie schreibt AD(H)S mit Klammer.
3. B: Sie schreibt es mit H in Klammer.
4. I: Ich habe mir gedacht, dass ich den Begriff AD(H)S mit Klammer verwende, wenn alle Subtypen gemeint sind und ohne H, wenn der Subtyp ohne Hyperaktivität gemeint ist.
5. B: Ah so wie man das früher gemacht hat?
6. I: Es ist schwierig, weil es in den verschiedenen Büchern unterschiedlich verwendet wird.
7. B: Gut.
8. I: Ich habe schon relativ viel gelesen über das Thema und (..)
9. B: Was haben Sie dann gelesen (..) wenn ich fragen darf?
10. I: Zum Beispiel das Buch, welches Sie hier auf dem Tisch haben, habe ich auch quergelesen.
11. B: Ah und es gibt noch ein Klassiker (...) ja, das ist von der Frau S., oder?
12. I: Genau. Oder das hier, vom Schulratgeber AD(H)S, in dem die Schule thematisiert wird
13. B: Von wem ist das?
14. I: Hoberg.
15. B: Hoberg? Sagt mir nichts. Also ein Klassiker ist ja Dings. Aber das ist ein uraltes Buch, aber immer noch ausgezeichnet "Zwanghaft zerstreut". Also von Hallowell.
16. I: Ja
17. B: Das war eines der ersten populärwissenschaftlichen Bücher der 80er Jahre. Die die ganze Thematik behandelt haben.
18. I: Dürfte ich mit der ersten Frage beginnen?
19. B: Ja natürlich.
20. I: Ich würde gerne wissen, wie sie ein typisches ADS- Kind beschreiben.
21. B: Also ein ADS-Kind ohne Hyperaktivität?
22. I: Genau.
23. B: Ja, das ist natürlich typisch, dass das häufig gar nicht gross auffällt, oder überhaupt nicht auffällt (...). Sei es im Schulrahmen oder äh (...) im (...) wie soll ich das sagen (...) prima Vista fällt es nicht auf und danach hängt es sehr davon ab, in welcher Umgebung diese Kind dann ist. Also jetzt im Kindergarten (..) wenn es eine Kindergärtnerin hat, die einfach auf die Kinder (..) eingeht und das Kind machen lässt und nicht protestiert, wenn halt ein Kind immer an den gleichen Ort geht, damit es eine gewisse Struktur oder einen gewissen Platz hat oder so und man dieses machen lässt (..) ist es dort ääh (..) ok. Und wenn (..) was im Kindergarten weniger häufig ist, (..) nicht stark gefordert wird oder so ist, ein solchen Kind in der Regelklasse wenig bis gar nicht auffällig, hat vielleicht ein zwei gute Freundinnen, aber wenn es einen grösseren Trouble gibt oder so, ist es ihm nicht wohl und zieht sich

zurück (..) und dann gibt es natürlich (..) wenn irgendjemand zu fest Druck ausübt auf ein solches Kind nicht selten die Situation, dass es (..) also schon vorher, in der Spielgruppe oder so, gar nicht hin möchte. Also dass es sich (..) zurückzieht oder nicht mehr in den Kindergarten gehen möchte. Und sehr häufig ist es, dass diese Kinder auf irgendeine Bezugsperson, entweder gut reagieren oder auch nicht (..) da gibt es verschiedenste Gründe. Das ist nicht einmal das pädagogische Geschick, das meines Erachtens das Entscheidende ist, sondern die emotionale Zuwendung von einer ääh (..) Lehrperson, die bei solchen Kindern ganz entscheidend sein kann. Also da habe ich immer wieder gehört (..) Bei einer Kindergärtnerin oder später bei einer Lehrperson ging das ausgezeichnet (..) und wenn danach eine andere kam, ging es auf einmal nicht mehr. Weil die emotionale (...) Bindung, wenn man so möchte, nicht ausgesprochen gewesen war. Oder auch gefehlt hat.

24. I: Hm

25. B: Und dann sind das häufig schon im Kindergarten, oder in der ersten, zweiten Klasse, sehr fantasievolle, kreative Kinder (..) die (..), wenn man sie machen lässt (...) ähm viel Positives zeigen können, aber wenn man Druck ausübt oder auf das Thema setzt (..) oder danach relativ (...) wie soll ich sagen (.....) unstrukturierter Unterrichtstil macht, ist das für solche Kinder in der Regel schwierig.

26. I: Wie würden Sie die Kernsymptome beschreiben. Auch im Unterschied zu AD(H)S mit Hyperaktivität?

27. B: Ja im Prinzip sind das die gleichen Symptome, ausser der Hyperaktivität (..) einfach die typischen Kriterien der Unaufmerksamkeit von (...) ich habe Ihnen da noch (...) ich weiss nicht, ob Sie das gesehen habt, als Sie das Buch gelesen haben (...) es gibt Fragebögen, direkt von Thomas Brown (..) die sehr die Schwierigkeiten von hypoaktiven Kindern (...) beschreiben. Und dort sind im Prinzip sechs Bereiche drin.. Sie können diesen dann mitnehmen. Also die Problematik der Selbstorganisation, Setzen von Prioritäten, Handlungsplanung, Aktivierung (..) das sind (..) ein paar Fragen da drin. Dann die Probleme, der Daueraufmerksamkeit, von der geteilten Aufmerksamkeit (..) das, was wir als Konzentration bezeichnen (..) dann die Steuerung der Wachheit, der Vigilanz, also die Arbeitsgeschwindigkeit, typisch sind dies Kinder ja sehr langsam (..) auch bis sie mit etwas beginnen können oder so geht das zum Teil sehr lang, bis sie das Heft nach vorne genommen haben und auf der richtigen Seite sind (..) sind die anderen schon sehr viel weiter. Und das ist die Schwierigkeit, die sie im allgemeinen Leben eher behindert. Dann ganz wichtig ist die emotionale (..) Labilität, Stimmungsschwankung (..) das ist nicht in den Kriterien drin, die emotionale Seite, aber die ist sehr sehr wichtig. Und gerade bei den hypoaktiven Kindern, bei denen es zunehmend zu Schwierigkeiten kommt, wenn diese kein Selbstwertgefühl entwickeln können noch dazu. Das ist ganz wichtig. Und dann natürlich die (..) die vor allem beim Lernen wichtig sind, Probleme mit dem Arbeits- und Kurzzeitgedächtnis und danach die Schwierigkeiten beim Abrufen von Dingen, die gespeichert wurden, im richtigen Moment. Und danach eigentlich (..) ähm am Schluss Kontrolle und Steuerung des Bewegungsverhalten, das was wir als Hyperaktivität bezeichnen. Wobei wahrscheinlich (..) oder das sagen ältere (..) Betroffene, die nicht hyperaktiv sind, dass sie im Innern (..) eine innere Unruhe sehr häufig (..) spüren und darunter leiden oder so.

28. I: Sind das auch Probleme, die nicht beobachtbar sind?

29. B: Ja, nein zum Beobachten. Das ist die Schwierigkeit. Weil genau ein solches Kind, das ein gutes Potenzial hat, das kann die Schwierigkeit im (...) Lernverhalten (..) oder beim Lernen natürlich sehr lange kompensieren und kaschieren. Das sind die Kinder (..) oder das sind ja häufig auch Mädchen (..) natürlich, die in den ersten vier bis sechs Jahren in der Primarschule kaum schulische Schwierigkeiten haben (...) vor allem weil sie ein gutes pädagogisches Umfeld haben, und die danach in der Sekundarschule oder manchmal erst im Gymnasium plötzlich einfach (...) am Berg stehen.

30. I: Woran liegt das?

31. B: Das liegt daran, dass sie sehr lange ihre Schwierigkeiten kompensieren konnten durch ein gutes Potenzial (..) und danach reicht es nicht mehr. Weil zum Beispiel die Arbeitsgeschwindigkeit oder das Abrufen des gespeicherten Wissens für die Kinder zunehmen ein Problem wird. (...) und das kommt auch noch dazu, sie konnten häufig in den ersten Schuljahren eine gute Leistung bringen, mussten aber dafür unverhältnismässig viel aufwenden. Also der Energieaufwand ist viel grösser also für ein Kind, das diese Schwierigkeiten nicht hat. Und sie merken häufig, dass Spielkameraden an und

für sich nicht intelligenter sind, aber bei Prüfungen oder so (..) gelingt das diesen viel besser und sie können das viel schneller (..) kompensieren oder zeigen.

32. I: Gibt es auch typische Zeugnisse?

33. B: Ja, das (...) bei den Zeugnissen ist es natürlich häufig so, dass einfach die Noten nicht dem entsprechen (..) wenn man Noten gibt. In Beschreibungen ist es einfacher, da kann häufig natürlich die Aufmerksamkeitsstörung, Konzentrationsstörung beschrieben werden, oder wird beschrieben. Häufig auch erkannt (..) es kommt auch häufig noch dazu, dass man sagt, ja er könnte es ja wenn er nur will. Er könnte, wenn er es wollte. Und das ist für diese Kinder natürlich sehr (.....) frustrierend. Sie möchten ja in der Schule, im Vergleich zu den anderen, gleich gut sein und (..) das gelingt ihnen nur mit einem sehr grossen Aufwand.

34. I: Woran erkennt man denn ein Kind im Schulalltag als Lehrperson?

35. B: Ja das ist sehr sehr schwierig. Also man muss einfach selber als Lehrperson (..) wissen, dass ein Teil der Kinder, die (...) ähm (...) schulisch nicht ganz mitkommen oder Schwierigkeiten haben, häufig kommen dann ja auch relativ früh Teilleistungsstörungen (..) also sei dies in der Mathematik, sobald es ein bisschen abstrakter wird (..) also das Einmaleins, wenn man das visuell mit den Fingern erfassen kann oder so (..) bis zu zehn oder so (..) das geht recht gut. Aber danach, sobald es ein bisschen abstrakt wird und so haben einige Kinder extrem Mühe, sich das vorzustellen oder so (..) und dann kann es natürlich sein, wenn (...) eine Pädagogin dies visuell darstellen kann, dass es für ein solches Kind leichter ist. Aber es kann auch sein, dass es eine auditive Wahrnehmungsschwäche (...) neben (..), das gibt es ja auch isoliert (..) aber das kann relativ häufig mit einem ADS kombiniert sein, dass dies natürlich zusätzlich zu Schwierigkeiten führt im Lernverhalten. Ich habe relativ häufig Kinder zugewiesen bekommen von Legasthielehrerinnen, die ein Kind hatten mit einer Legasthenie oder eine diagnostizierte Dyslexie, da gibt es auch verschiedene Formen und einfach (..) therapeutisch sind sie nicht weitergekommen und dann haben sie einfach (..) das Gefühl gehabt, da könnte noch etwas mehr dahinter sein. Und dann haben sie mir diese geschickt, mit der Frage, könnte da nicht noch eine hypoaktive ADS dahinter liegen. Und das war nicht selten der Fall.

36. I: Was ist der Zusammenhang zwischen den Teilleistungsstörungen und ADS?

37. B: Ja Zusammenhang. Das ist schwierig zu sagen. Man kann (.....) es ist einfach eine Erfahrungstatsache, dass diese Kombination häufig ist. Mit zunehmendem Alter ist eine isolierte AD(H)S sowieso eher die Ausnahme. Also (..) relativ häufig kommen danach noch zusätzlich oder sekundär Begleitstörungen (..) äh zustände und vielleicht wissen Sie ja, meine Frau (..) ist ja Psychiaterin (..) und das hat sich so ergeben, also das war vor über 25 Jahren gewesen (..) ging ich das erste Mal nach Amerika an so einen grossen Kongress, die von der Selbsthilfe-Organisation (..) angeboten wurde und dort (..) das war 1994 (..) da haben Sie wahrscheinlich noch gar nicht gelebt (..)

38. I: Doch

39. B: Oder doch (..) und dort war es für uns ganz erstaunlich, dass dort sehr viele Erwachsene Betroffene schon (..) das Thema war. Das war in der Schweiz noch völlig (..) äh (.....) unbekannt. Und meine Frau, die hat (..) das war früher noch so, bei den ersten zwei Kindern war sie nur (..) obwohl sie ein Medizinstudium gemacht hat, war sie bei den Kindern und hat erst danach ihr Facharztstudium gemacht (..) und hat jahrelang nur eine psychotherapeutische Praxis geführt (..) praktisch ohne Medikamente. Und hat dann von mir immer wieder Eltern von meinen Kindern (..) häufig Müttern mit sogenannten therapieresistenten Depressionen (..) äh (..) zugewiesen gekommen und ist mit diesen einfach nicht so recht vorwärts gekommen. Und danach haben wir dort in Chicago, war das, an der grossen Konferenz (..) haben wir gelernt, dass man diesen (.....) therapieresistenten depressiven Erwachsenen (...) schauen muss, wie waren diese als Kinder und könnten diese zusätzlich, oder primär ein ADS haben. Und das ist recht häufig, vor allem bei den Eltern von diesen Kindern, die ich in der Praxis betreue, der Fall gewesen. Dass diese ein nicht diagnostiziertes, nicht erkanntes AD(H)S gehabt habe (..) und sehr häufig, weil sie nicht gross hyperaktiv waren oder (..) eine Hyperaktivität hatten, die sich je nach Schulsituation nicht sehr negativ ausgewirkt hat und die häufig in der Pubertät, das ist ja auch typisch, sich dann (..) verbessert haben. Darum hat man auch sehr lange in der Schweiz (..) und ja auch heute gibt es noch Leute die sagen, ja das wächst sich in der Pubertät sowieso aus, das stimmt für die Hyperaktivität in einem gewissen Sinn, aber die grundlegende Problematik der gestörten Exekutivfunktionen der erschwerten oder anderen Informationsverarbeitung bleibt natürlich. Ja es

sind wir ein wenig vom Thema angekommen. Aber depressive Entwicklungen bei (...) Mädchen im Jugendalter (..) die sind recht häufig und typisch (...) Danach häufig auch sonst, das diese Mädchen Kompensation brauchen, häufig auch im Umgang mit den Knaben oder so (..) irgendwo wollen sie (..) positive Erlebnisse oder so (...) das kann dann auch zum Teil sehr (..) ungünstig enden.

40. I: Wenn man es erst in der Pubertät oder im Erwachsenenalter merkt, muss man trotzdem nach dem Klassifikationssystem, dass es vorher schon aufgetreten ist?

41. B: Wie?

42. I: Wenn man es erst später merkt, muss es schon vorher auftreten sein?

43. B: Eben ja ja das schon. Aber das muss man dann Anamnese (..) da gibt es entsprechende Fragebögen (...) die das erlauben und (...) also bei mir war das weniger, weil ich natürlich als Kinderarzt die Kinder in einem Alter erlebt habe, aber für meine Frau war das manchmal schwieriger gewesen, herauszufinden, wie das bei den Eltern war. Aber da gab es extreme Beispiele, da hat mir mal eine Mutter gesagt, sie sei extrem unruhig gewesen immer in der Schule und so (..) da hat man ihr halt einfach die Hände hinten angebunden und dann war sie ruhig. Solche Dinge hat es halt auch gegeben. Oder sehr häufig haben danach Eltern, wenn ich für das Kind Fragebögen abgegeben habe, haben sie mir gesagt, ja das sei bei ihnen in dieser Zeit ähnlich gewesen. Und dann ist es ja nicht so wichtig, bei all diesen Symptomen oder so (..) zu entscheiden, da ist der Leidensdruck (...) es gibt natürlich Kinder, und das ist bei denjenigen der Fall, die ein gutes Potenzial haben oder bei denen es weniger ausgeprägt ist (..) die in der Schule nicht grosse Probleme haben und vor allem keinen grossen Leidensdruck haben. Es wird anders, wenn ein Kind, nach jeder Prüfung, die es nicht gut gemacht hat, ein Trauma bekommt oder so. Oder wenn die Eltern dann Druck ausüben (...) das sind dann äussere Faktoren, aber im Prinzip ist es für die Lehrer das Entscheidende, dass ein Kind im normalen Schulalltag in seinem Lehrverhalten (..) sich nicht zeigt, wie es eigentlich erwartet werden könnte. Dass dann auch noch ganz andere Ursachen dahinter sein können (..) familiäre (..) Schwierigkeiten oder eine drohende Scheidung oder so, weshalb sich das Kind zurückzieht oder so (..) das ist völlig klar. Und dann gibt es natürlich (..) ich weiss nicht, wie (...) sehr Sie Remo Largo kennen (..) und seine Bücher.

44. I: Sagt mir nichts. Largo?

45. B: Largo. Den kennen Sie nicht? Den Professor Largo, der kürzlich gestorben ist. Gestern Abend kam eine recht gute Dok-Sendung (..) am Abend um 23 Uhr. Remo Largo, das war ein ganz bekannter (...). Sie sind noch nicht Mutter?

46. I: Nein.

47. B: Also wenn Sie mal Mutter werden, dann werden Sie mit grosser Wahrscheinlichkeit (..) das Buch "Die Babyjahre" bekommen. Das ist von Largo. Eben der Largo (..) Das ist ein Entwicklungspädagoge, der im Konstrukt (..) das hat er auch gesagt und ich bin ein paar Mal mit ihm zusammengekommen (..) äh AD(H)S sehr kritisch (..) entgegensteht. Es gibt heutzutage noch viele Leute, die sagen, das sei ja (..) nur durch falsche Erziehung, das ist durch unsere Überforderung, durch die Medien oder weiss ich nicht was (..) ist das bedingt. Und Largo hat das sogenannte FIT-Prinzip entwickelt. Ist das in der Pädagogik und Heilpädagogik nie thematisiert worden?

48. I: Sagt mir jetzt nichts.

49. B: Also ich habe gemeint, das sei (..) so quasi (..) das FIT äh (..) Konzept sagt, dass man (..) und das stimmt, dass jedes Kind (..) ein individuelles Potenzial, ein individuelles ääääh (..) Geschöpf ist und so und dass man entsprechend seinem ähm (...) Können oder seiner Konstitution mehr (..) die ganze Pädagogik oder die Umwelt so anpassen muss, dass es ein FIT gibt (..) fitting. Damit das zusammenpasst. Dass das in einer Schule mit 20, 25 Kindern sehr schwierig oder fast unmöglich ist, das ist völlig klar. Und darum war Largo auch zum Teil umstritten aber gerade von sehr vielen Lehrer oder Lehrerinnen (..) es gibt ja auch das Buch "Schuljahre", also "Babyjahre", "Kinderjahre", "Schuljahre" (..) von Largo (..) diese müssen Sie einmal (..) also unabhängig (..) weil also AD(H)S da ist er sehr (..) kritisch. Er schrieb dann auch ein Buch über Scheidungskinder, dort hat er seine eigene Scheidung ein wenig verarbeitet. Und wir wissen, dass unter den (..) Scheidungskinder oder Scheidungsfamilien (..) da gibt es grosse Untersuchungen (..) wesentlich mehr AD(H)S (..) Betroffene gibt, als im Durch-

schnitt. Aber das ist etwas, was Largo sagt, ja das stimmt nicht. (..) Das ist ja die Schwierigkeit und dann ist für Sie vielleicht auch als Heilpädagogin oder als Lehrerin schwierig, dass (..) das Ganze AD(H)S (..) Konzept, das ich wirklich (..) durch jahrzehntelange Erfahrung überzeugt bin, das existiert. Und wo ich überzeugt bin (..) sonst müsste ich mich ja selber in Frage stellen, als alter Klaus (...), dass man diesen Betroffenen relativ häufig kann (..) medizinisch helfen kann. Das wird noch heute von vielen Leuten bestritten. Gar nicht zu reden von der Medikation (..) das ist ja furchtbar, dass man einem Kind ein Betäubungsmittel gibt. (..) Von dem es abhängig wird (..) was hinten und vorne nicht stimmt.

50. I: Was ist für Sie eine fachgerechte Behandlung?

51. B: Ja eine fachgerechte Behandlung ist erstens, dass man schaut (..) ist (.....) das Kind im Alltag deutlich (.....) eingeschränkt. Dass es sein Potenzial nicht zeigen kann. Es zeigt sekundäre Störungen. Also der Leidensdruck ist (..) das Entscheidende ist der Leidensdruck. Und dann wissen wir, dass wir (..) durch pädagogische Hilfen (..) durch (..) das ist ganz wichtig, Aufklärung, Information von Eltern, Lehrpersonen, wobei da habe ich die Erfahrung gemacht, Lehrer oder Erzieher im Kanton Bern (..) sehr häufig sehr gut informiert sind. (...) Dass das auch dazu führt, also die Psychoedukation, oder Information von Eltern und so weit das geht auch vom Kind (..) das ist nicht schlechter Wille oder so und auch nicht selten auch (..) eine Medikation mit Stimulanzien.

52. I: Und diese braucht es?

53. B: Ja, das ist immer eine Ermessenssache. Es ist ja häufig so, dass Fachleute, die sich mit der Problematik beschäftigen (..) das selber natürlich auch in der Familie kennen. Wir haben (..) einen Sohn gehabt, der Älteste, da war mit 3-4 Jahren für uns klar, der hat (..) also dort war es noch ein POS (...) der hat ein ADS. Und durch unsere Unterstützung, durch seine ääh (..) sein gutes Potenzial und (..) durch ein positives Umfeld (..) ja hat er sich da äh durch die Schule (..) schlängeln können. Hat (..) das ist noch häufig so (..) in der ersten Gymnasialklasse hat er sich eine Freundin angelacht, und diese Freundin hat ihn in vier Jahren einfach durch die (..) durch das Gymnasium gezogen. Und (...) die Frage der Medikation, die war nie akut da, weil es mehr oder weniger so funktioniert hat. Aber also nach der Matura, die jahrelange Beziehung (..) durch Überforderung vor allem von der Freundin (..) ja weil sie für ihn alles machen musste, ist es so weit gekommen, dass sie ihm sagen musste, was er studieren sollte. Weil sie Jus studiert hat, hat er auch Jus studiert, obwohl es ihn überhaupt nicht interessiert hat. Und als dies auseinander gegangen ist, war es ganz klar, dass er da in eine (..) in eine Depression gefallen ist, weil das häufig (..) aber er ist nicht wieder darauf hinausgekommen. Und dann haben wir und das war dann in der Zeit, in der wir uns zunehmend mit Erwachsenen befasst (..) haben wir gesehen, dass unser Dani (..) also das ADS ist nicht verschwunden. Oder das hat jetzt sekundär zu zusätzlichen Problemen geführt. Es ist nachher (..) wie es häufig so ist (..) ist nachher auch Cannabis dazugekommen, da ist in dieser Situation im Prinzip Gift, aber in den ersten Wochen (..) das ist das Heimtückische, geht es den Betroffenen besser. (..) Und wir haben dann erst, als er über 20 war, mit einer Stimulanzien Therapie angefangen. Das hat relativ viel gebracht, aber nicht alle Probleme natürlich gelöst. Und er ist heute Lehrer (..) ein guter Lehrer (...) aber wenn er unterrichtet, profitiert er weiterhin von Stimulanzien. Das ist bei vielen Erwachsenen natürlich so. Also Sie sehen, ich habe die Tendenz natürlich, das eher (..) frühzeitig zu empfehlen, als zu spät. Durch die eigenen Erfahrungen.

54. I: Was ist der Vorteil von einer frühen Diagnosestellung?

55. B: Ja, durch eine frühe Diagnosestellung kann an einem Kind (..) ja das hat mit (..) die gleichen Voraussetzungen geben wie den andere Kindern. Wenn es (..) für irgendeine schulische Aufgabe, also jetzt ist es ja mit den Hausaufgaben in der Zwischenzeit (..) wie ich bei meinen Enkelkindern sehe, deutlich besser geworden. Aber wenn früher ein durchschnittliches Kind eine halbe Stunde (..) Hausaufgaben hat, und ein ADS-Kind, damit es dies gut machen kann (..) drei bis viermal so viel Zeit braucht (..) dann geht dies auf Kosten vom übrigen (..) Leben. Also vor allem um das Spielen und die sozialen Kontakten oder so und wenn ihm durch eine (..) medizinische Unterstützung die Gelegenheit gegeben werden kann, wie die anderen eine halbe Stunde das erledigen zu können, dann ist das ein Vorteil. Ich habe ja die Medikation für die Kinder ja immer (..) versucht, mit einer Brillenfunktion zu erklären. Die AKOS-Brille, also Aufmerksamkeit, Konzentration, und das S noch für die Selbststeuerung, dass man diese verbessern kann. (..) Und dann habe ich die Metapher der Brille gebraucht, um den Kindern zu erklären, schau, wenn du da jetzt (...) diese Tablette nimmst, dann (...) kannst du besser bei der Sache bleiben, du kannst dich besser konzentrieren, aber lernen musst du natürlich selber (..) weiterhin. Das ist das gleiche, wie wenn ich eine Brille habe, ich nicht lesen kann. Mit der Brille

kann ich nicht plötzlich lesen, sondern ich muss lesen lernen. (..) Also es ist eine Hilfe, damit du (..) wenn du willst, und es ist häufig ja ganz erstaunlich, weil das nicht richtig gemacht wird, diese medikamentöse Unterstützung, das Kind (..) davon profitiert (..) dann gibt das natürlich einen sehr positiven Kreislauf. Also es merkt dann, wenn ich mich jetzt anstrenge, dann kann ich diese halbe Stunde diese Aufgaben machen oder so, dann habe ich danach ein gutes Resultat und dann ist es das nächste Mal deutlich mehr motiviert, das zu machen. Als wenn es immer anderthalb, zwei Stunden lernen muss und trotzdem nicht die (..) also ja wenn es jetzt Noten gäbe oder so, nicht das überkommt, was es hätte.

56. I: Also hat es auch mit Begabung zu tun?

57. B: Es hat (..) Begabung ist natürlich entscheidend. Die können mit so einer Medikation (..) das gibt es ja auch, Kinder, die nicht so begabt sind (..) dass diese ääh (..) davon schulisch nicht so viel profitieren (..) Aber das Kind, das ein gutes Begabungspotenzial haben, das es nicht ausschöpfen kann (..) das ääh profitiert davon. Und das Kind, das weniger begabt ist, das habe ich auch manchmal erlebt (..) zum Beispiel bei Knaben (..) die durch die Medikation, das waren natürlich weniger hypoaktive sondern eher hyperaktiv-impulsive, durch eine Medikation wurden diese besser gesteuert und relativ häufig haben sie auch motorisch davon profitiert. Also da hat er Knabe zum Beispiel im Fussball (..), da war er nachher plötzlich viel besser. Und hat dort (..) jedes Kind, das ist ja das wichtige, braucht jeden Tag ein Erfolgserlebnis. Und wenn die Schule weitgehend ein Frust ist, dann (..) ist der Sport (..) ein guter Ausgleich. Das ist bei den hypoaktiven relativ wenig häufig der Fall, weil diese auch sonst eher sportlich oder so nicht sehr aktiv sind (..) im Durchschnitt. Da gibt es (..) die Schwierigkeit ist einfach das, es gibt nicht das Standard-AD(H)S oder das Standard-ADS-Kind und die Kombination, das ist ja eigentlich das, was am häufigsten ist, da gibt es alle Spielarten.

58. I: Das heisst, man muss die verschiedenen Bereiche genau beobachten und herausfinden, wo der Leidensdruck ist?

59. B: Also der Leidensdruck ist das Entscheidende. Und das ist nachher auch (..) eigentlich das (..) also deswegen kommen ja in der Regel die Eltern oder später auch Jugendliche oder Erwachsene (..) äh (..) zu einer Stell, bei der sie denken, man kann ihnen helfen. Das ist klar.

60. I: Welches Vorgehen empfehlen Sie, wenn man ein Kind mit Verdacht auf ADS in der Schule hat?

61. B: Ja das hängt von der lokalen Situation ab. Wenn man weiss, dass (..) sei es (..) also in Bern, das ist ja auch noch (..) äh historisch noch ein Dings. Wir haben keinen schulpsychologischen Dienst, sondern das heisst heute noch Erziehungsberatung. Ja einfach mit dem Konzept, ja man muss den Leuten zeigen, wie man Kinder erzieht. Also wenn der schulpsychologische Dienst, oder die Erziehungsberatung (..) wenn ich weiss, dass dort Leute sind, die die Problematik kennen (..) das ist die Voraussetzung, dann würde ich einer Lehrperson empfehlen, das Kind dort (..) hinschicken, nachdem mit den Eltern dies besprochen wurde oder so. Und (..) wenn man weiss, dass zum Beispiel eine schulische Heilpädagogin, wie Sie denn vielleicht später, viel Erfahrung hat, oder sich dafür interessiert, dann könnte man diese zuerst einmal beiziehen (..) in der Schule (..) und sagen, schau doch mal das Kind an oder so, was hast du für einen Eindruck oder so. Oder eine Legalehrerin (..) einfach jemand, der die Problematik kennt. Aber ganz wichtig ist, dass natürlich die Lehrperson auch weiss, dass es das gibt. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich kommuniziert (..) dass das um Bern herum eigentlich recht (...) häufig ist, ja. Aber das ist lokal natürlich unterschiedlich. Also ich habe früher auch, also vor 20 Jahren habe ich Vorträge bei Lehrer gemacht, oder wurde von Schule eingeladen (..) und das muss ich auch sagen. Das ganze Konzept von der (..) ADS (...) das ist heute viel (..) ääh ich würde nicht sagen populärer, aber viel bekannter, als vor 20, 30 Jahren. Die Schwierigkeit für die Hypoaktiven (...) und darum habe ich ja auch meine Website von Anfang an als Hans-guck-in-die-Luft bezeichnet. Dass das (..) in der WHO- Diagnostik, das ist die ICD10, also heute ist es glaube ich 11 (..) dort ist die Hyperaktivität sehr lange als Voraussetzung angenommen worden, damit man die Diagnose stellen konnte. Und in Amerika hat man eigentlich von Anfang an die Aufmerksamkeitsstörung, also die erschwerte Informationsverarbeitung in den Vordergrund gestellt. Und hat eigentlich die ganze Einteilung schon von Anfang an (..) ein wenig anders gemacht. Und noch ein wenig früher ist das Ganze (..) der frühkindliche Hirnschaden gewesen, das war das POS-Konzept, minimal braindysfunction, also als man das Gefühl hatte, sei es bei der Geburt oder vor der Geburt (..) wurde da geschädigt. Das gibt es auch, das ist klar. Aber das AD(H)S, wie wir dies heute medizinisch betrachten, ist im weitesten Sinn (..) äh (..) andere, ich sage jetzt bewusst andere und nicht gestörte Funktionen. Andere Funktion der Neurotransmittersysteme.

62. I: Darf ich nochmals auf die erste Frage zurückkommen?

63. B: Ja

64. I: Also wenn eine Lehrperson jetzt einen Verdacht hat, soll sie jemand vom Team beiziehen, oder selber (..) und das Kind beobachten und danach zum Schulpsychologe (..) ?

65. B: Nein, danach zu den Eltern. Das schätzen die Eltern dann nicht, wenn die Lehrer zu aktiv sind. Also man muss diese von Anfang an einbeziehen. Und dann muss man einfach auch (..) also dann gibt es natürlich auch Eltern, die sagen, ja das haben wir ja auch schon (..) oder es gibt auch die andere Seite, dass die Eltern zur Lehrperson gehen und sagen, hören Sie, das Kind kommt einfach immer frustriert nach Hause von der Schule. Was ist auch los und so? Und (..) da muss man nachher (..) sofort die elterliche Seite einbeziehen, meines Erachtens, und auch ernst nehmen. Wobei es gibt natürlich dann schon Eltern, die das nicht ernst nehmen oder es gibt auch die Situation, in dem zum Beispiel der Vater sagt, ja das habe ich auch gehabt und so, es hat aber nachher trotzdem funktioniert. Das gibt es natürlich auch. Das ist ganz schwierig. Aber ganz wichtig ist, dass man versucht, von Anfang möglichst alle einbeziehen.

66. I: Und was wenn die Eltern sagen, sie wollen nichts machen?

67. B: Dann könnt ihr als Lehrperson meines Wissens nicht viel machen. Oder? Das ist einfach so.

68. I: Dann kommt es vielleicht später heraus, wenn das Kind selber (..)

69. B: Jaja, aber das ist eigentlich relativ selten (....) und dann ist es natürlich auch so, das habe ich immer wieder erlebt, es gab auch Lehrpersonen, die den Eltern relativ früh gesagt haben, gehen Sie mal (...) weil es sich das einfach so ergeben hat (.) ich habe seinerzeit (...) was für ein Berner nicht sehr typisch ist, habe ich ein Teil meiner Ausbildung in Zürich absolviert und ein Teil in St. Gallen (..) In den 70er Jahre. Und in St. Gallen ist das Konzept von POS und vor allem (.) die medikamentöse Unterstützung mit Stimulanzien (..) das habe ich in St. Gallen als junger Assistent gelernt. Und als ich nach Bern zurückgekommen bin, war das hier in Bern völlig unbekannt. Nicht nur, also jaa in St. Gallen machen sie das und so. Ich bin dann relativ lang, also in den ersten 10 Jahren, ich bin dann relativ früh in Praxis gegangen (..) einer der wenigen Kinderärzte gewesen, der sich erstens für die POS-Kinder interessiert hat, und zweitens (..) weil es indiziert gewesen ist und auch gewünscht wurde von den Eltern, versucht hat, durch eine medikamentöse Unterstützung (..) die Kinder zu unterstützen. Und durch das gab es natürlich dann Lehrpersonen und das war häufig gut, aber manchmal auch kontraproduktiv, die den Eltern gesagt haben, gehen sie doch mit dem Kind einmal zum Doktor R.. Ich hatte dann relativ früh in meiner Praxis Psychologinnen, die die Abklärung und Betreuung der Kinder gemacht haben. Das hängt halt wirklich von der lokalen Situation ab. Aber es gab auch Lehrpersonen, die gesagt haben, geht ja nicht zum R., der gibt euch sofort ein Medikament und so. Das gibt es, das wissen Sie. Dann war in der Schweiz sehr lange (...) das Problem gewesen (..) und darum ist das ADS einfach sehr lange (.) und auch heute noch zum Teil (..) etwas das sehr viele Emotionen auslöst. Die Medikation (..) ich wär der erste (..) das kann ich Ihnen sagen, nach über 40jähriger Erfahrung mit der Familie, der etwas einsetzen würde, das (..) ja kein Medikament wäre oder so (..) wenn das wirken würde. (...) Aber man kann es auch positiv sehen, zum Glück haben wir eine Methode, die nicht immer (..) aber relativ häufig (..) und vor allem wenn man sie nicht all zu spät einsetzt, eine deutliche Unterstützung geben kann.

70. I: Ich hätte sonst noch ein paar Fragen zur Diagnostik. Weil das der Schwerpunkt meiner Arbeit ist. Wie funktioniert der Vorgang der Diagnosestellung in Ihrem Fachbereich?

71. B: Ja in meinem Fachbereich ist natürlich einfach zuerst die Vorgeschichte und das habe ich mir (..) das hat sich nachher so ergeben (..) so gemacht, dass ich den Eltern, wenn diese ihr Kind angemeldet haben, respektive ich habe natürlich (.) das tat mir immer Leid, aber es ist nicht anders gegangen. Eine Triage mache (..) Also ich konnte einfach nicht alle Kinder anschauen und untersuchen, die kommen wollten. Und dann habe ich den Eltern die Aufgabe gegeben, einen möglichst ausführlichen Lebenslauf des Kindes zu schreiben. Und das waren zum Teil seitenlange Berichte (.) und wenn man diese Problematik kennt, kann man häufig schon durch einen Lebenslauf (...) die Diagnose vermuten. Und (....) dann ist es natürlich, wenn sie in die Praxis kommen, ist das wichtigste, zuerst das Gespräch und vor allem (..) aufgrund des Lebenslaufs habe ich ergänzende Fragen gestellt. Für mich ganz wichtig, die Familiengeschichte (...) seien das Auffälligkeiten, weil wir das wissen, dass das ganz

typisch ist und in der Elterngeneration, in der Grosselterngeneration auch beobachtet wurde. Wie ist es mit Cousin, mit Cousine oder so (..) und das ist manchmal ganz spannend. Ich hatte einmal eine Zirkusfamilie, da konnten wir bis zu sieben Generationen rückwärts sehen, dass einfach (..) da sehr viele Schwierigkeiten im Sinne von einem AD(H)S waren. Also das waren vor allem Hyperaktive. Aber also die familiäre Geschichte, oder wenn Sie hören, dass dann die Tante oder eine Schwester der Mutter relativ (..) im Wesen gleich war wie ihre Tochter und dann (...) als Jugendliche (..) drogenkrank wurde, und zum Teil sogar daran gestorben ist (..) solche Dinge findet man immer wieder. Dann ist das natürlich ein ganz wichtiger Hinweis, dass man hier in der familiären Konstitution etwas haben, das das Leben erschwert. (...) Also (...) die ganze Geschichte, der Leidensdruck, die Zeitdauer, das ist klar, wenn so Symptome auftreten, wie der geliebte Grossvater stirbt und nach drei, vier Monate das nicht verschwunden ist, dann hat das einen anderen Stellenwert, als wenn sich etwas über Jahre hinzieht. Und dann habe ich die Kinder selber untersucht (..) ich habe relativ viel, im Gegensatz zu anderen Kollegen auch (..) sogenannte Aufmerksamkeitstests gemacht, weil diese sind vor allem bei hypoaktiven Kinder (..) doch relativ häufig auffallend. Wissen Sie, so ganz einfache (..) Strichverfahren, ich weiss nicht, kennen Sie diese Test (..) BP-Test oder D2-Test oder extrem langweilige Aufgaben, die während 5 oder 10 Minuten einfach etwas Langweiliges machen muss (..) da machen viele Kinder (...) das, können sie machen, weil sie sich in der neuen Umgebung, ja, anstrengen oder so aber es war trotzdem (..) gerade bei hypoaktiven Kinder immer wieder ganz erstaunlich, wie dort ganz auffallende Resultate auftraten. Oder ich habe dann nur noch (..) das war bei mir die Schwierigkeit, ich habe dann häufig dann die Kinder erst als Zweit- oder Drittuntersucher (..) angeschaut. Also diese waren vielleicht vorher schon bei einem Kinderarzt und dann musste ich diesen Kindern ja etwas bieten. Und dann hatte ich auch noch zwei so Computertest (..) kindergerechte (..) und dort ist halt auch das Problem, das ist natürlich für viele Kinder, Computer ist etwas Faszinierendes, aber ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass gerade (..) sobald der Reiz vom Computer weg war, in der zweiten Hälfte des Tests (..), dass die Kinder einfach relativ auffällig sind, gewesen.

72. I: Weil die Aufmerksamkeit nachgelassen hat?

73. B: Ja, das sind so Aufmerksamkeit, computerisierte Aufmerksamkeit heisst das. Ich habe das, in ein paar Vorträgen habe ich das demonstriert, also das ist irgendwo auf meiner Webseite, sieht man das auch. Das darf man nicht überbewerten, aber es gehört einfach, ich habe immer von einem diagnostischen Puzzle gesprochen, also es sind verschiedene Puzzlesteine. Und war ganz wichtig, also die Untersuchung (..) durch eine von meinen Psychologinnen (..) um zu schauen, was das Kind für ein Potenzial, dann auch das Arbeitsverhalten bei so einem Test, der geht ja ein paar Stunden, beurteilen zu können, zu beobachten (...) und (...) dann auch um das Kind natürlich, das hat meistens eine Psychologin gemacht, ein wenig ausführlicher gemacht (...) ein Interview mit ihm gemacht oder so, das ist etwas, das (..) wir zu zweit gemacht haben, das wird auch hier im Haus gemacht, hier im Haus ist ein bisschen das Problem, dass es (..) viel zu wenig Ärzte hat, sondern praktisch nur Psychologinnen und Psychologen, aber das hat sich (..) das ist etwas, was sich bewährt hat. Und dann haben wir gemeinsam das besprochen, noch mit den Eltern und (..) häufig noch die ganzen Fragebögen, das ist wichtig. Und da hatte ich einen Fragebogen (..) den haben ich Ihnen noch ausgedruckt, weil das ist etwas, das heute noch relativ wenig gebraucht wird. Das ist der Fragebogen, von Tom Brown, den ich nachher ins Deutsche übersetzt habe (...) der ein bisschen die Generation der Kinderärzte aus meinem Alter, dazumal auch Kurse gemacht hat für Kinderärzte, eingesetzt hat und der ich eigentlich als sehr hilfreich ansehe. Aber diese werden meines Wissens heutzutage kaum mehr eingesetzt. Aber von mir aus gesehen ist es ein gutes Instrument.

74. I: Wie kann die Schule den diagnostischen Vorgang unterstützen?

75. B: Ja ich denke, dass sie zum Beispiel ääh (..) die Fragebögen ausfüllen, dass sie Rückmeldungen geben. Ich habe am Anfang (..) wenn ich eine Medikation eingeleitet habe (..) am Anfang den Eltern gesagt, sagen der Lehrperson nichts. Und habe das dann geändert, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass (..) sich die Lehrer häufig ein bisschen ausgeschlossen gefühlt haben. Die Überlegung war, nichts zu sagen, sie beurteilen es objektiver. Das war häufig der Fall, dass plötzlich eine Lehrerin oder ein Lehrer den Eltern gesagt hat, ja hören sie, seit der letzten Woche geht das so gut (..) endlich haben meine Massnahmen (..), oder endlich schauen sie richtig zum Kind oder so (..) also solche Sprüche. Und (...) wie sie vorher gesagt, ja, man gibt dem Kind (..) eine Medikation, dann sind diese Lehrer, also da gab es dann verschiedene Reaktionen, gewisse waren auch ein wenig enttäuscht, dass man es nicht gesagt hat (..), gewisse haben auch die Hände verworfen, das war die Ausnahme und es gibt natürlich auch Lehrer, von denen die Eltern mir gesagt haben, oder von denen ich gewusst habe, dass sie gegen Medikamente sind, also ich hatte ein paar, die (..) wenn man nichts

gesagt hat (..) ja es ist ja auch nicht nötig, ha. Aber im Prinzip, dass es (..) Behandlungsteam, in dem der Lehrer drin war, wichtig und zum Vorteil des Kindes ist, das ist völlig klar.

76. I: Also Sie wollten von den Lehrer auch Berichte?

77. B: Jaa, wenn es gegangen ist, jaja. Und dann ist es auch wichtig, dass man sie nachher auch einbezieht. Und dann haben wir auch nicht selten, oder das muss man eigentlich auch so machen (..) Sie geben (..) einem Kind eine solche unterstützende Medikation (..) und es geht alles sehr gut (..) und dann ist es ganz wichtig, dass man einmal (..) und dort habe ich dann in der Regel noch heute gesagt, sagt dem Lehrer nichts (..) dass man die Medikation (..) mal probeweise absetzen würde. Und da gibt es lustiger weise ganz unterschiedliche Erfahrungen. Also eine Erfahrung ist, dass das Kind sagt, nein, also ich möchte das Medikament weiter nehmen, das tut mir so gut. Das ist eine Möglichkeit. In anderen ist es, dass man es absetzt und dass die Lehrer nach zwei, drei Tagen schon in einer Aufregung anrufen. Dann ich, ja was ist auch los und so? Es geht gar nicht mehr oder so. Das sind die Situationen, wo es klar ist, dass man dann weiterfahren wird. Dann gibt es die Situation, dass man nach ein, zwei Wochen, das habe ich immer gesagt, fragt die Lehrer, wie es geht. Der Lehrer sagt, ja es ist so ein wenig (..) mühsam geworden, aber es geht eigentlich no. Und dann frage ich das Kind, ja willst du jetzt es jetzt wieder nehmen oder nicht, und dann gibt es zwei Möglichkeiten, ja oder nein. Und gerade bei den hypoaktiven Kindern hatte ich immer wieder die Situation, dass es nach ein paar Monaten eigentlich relativ gut gegangen ist, man konnte es absetzen. Und dann ist das weiter wieder so (..) zwei drei Monate gut gegangen. Aber dann zunehmend ist die Problematik der Aufmerksamkeitsstörung (..) wieder (...) deutlicher geworden und dann hatte ich ein paar Kinder, bei denen man wieder eine Medikation gegeben hat für eine gewisse Zeit und dann wieder abgesetzt und dann (...) dass war eine Variante. Und sonst war es so, dass man in der Regel die Medikation so lange durchgeführt hat, wie sie Sinn macht und so lange, wie sie das Kind oder nachher die Jugendliche noch möchten. Und der Vorteil der Hypoaktiven ist, dass (.....) das Resultat, eben dass es schulisch besser geht, dass im sozialen Umgang besser geht (.....) für die Betroffene, so deutlich ist, dass diese relativ gut die sogenannten Complains zeigen. Wenn man aber einem vorwiegend hyperaktiven Kind eine Medikation geben, die (....) die Eltern oder der Lehrer nicht selten gesagt haben, du musst das jetzt nehmen, damit du lieb und brav bist. Also das Verhalten war im Vordergrund. Darum habe ich bei er AKOS-Brille, das S auch nicht als Hyperaktivität oder Verhalten, sondern einfach als Selbststeuerung ein wenig neutraler bezeichnet. Aber wenn man einem Kind schon die Medikation aufschwätzt, damit du jetzt endlich ruhig bist, damit du ääh (...) weniger impulsiv bist und so und damit du brav bist (..) dann fährt man auf die Länge hin nicht gut. Das sind nämlich diejenigen Jugendlichen, die spätestens mit 13, 14 Jahren sagen, das nehme ich nicht mehr. Oder sagen, sie nehmen es noch und es einfach verschwinden lassen. Das habe ich immer wieder erlebt. Aber die Hypoaktiven, die gut ansprechen, die nehmen es im Prinzip so lange, wie sie davon profitieren. Und das hängt dann natürlich stark davon ab, was sie machen. Ich hatte zum Beispiel eine Gymnasiastin, die kam ungefähr ein Jahr vor der Matura zu mir gekommen und hat gesagt, sie profitiere eigentlich nicht mehr viel, also sie (..) häufig nehmen dies Ältere nur noch gezielt. Wie die Brille (..) die Lesebrille nimmt man hervor (..) dann wenn ich eine Mathematikprüfung habe oder wenn ich sonst eine Arbeit oder so, dann nehme ich es und sonst nehme ich es nicht. Und dann hat mir das (....) Mädchen gesagt, es profitiere eigentlich nicht mehr so viel, aber in einem Jahr habe sie dann die Matura, dann möchte sie es noch nehmen. Dann habe ich gesagt, nein das macht keinen Sinn, wenn du nicht mehr gross davon profitierst, musst du es wirklich nicht mehr nehmen. Es hat es dann abgesetzt, das ist bestens gegangen. Nach der Matura hat sie ein Jahr lang eine Weltreise gemacht und hat dann angefangen zu studieren. Und kaum hat sie angefangen zu studieren (...) kam sie zu mir und hat gesagt, es sei so schwierig jetzt in der Hauptvorlesung, sie hat Jus studiert. In der Aula, mit 200, 300 anderen bei der Sache bleiben zu können, sie wurde ständig abgelenkt. Sie hat noch wenige Medikamente gehabt, hat diese genommen und hat gesehen, es geht viel viel besser. Ob sie nicht wieder könnte (..) das habe ich immer wieder erlebt.

78. I: Dann kann man das flexibel nehmen?

79. B: Jaja, das kann man. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass man dann die (..) ADS-Leute dazu bringt, dass sie die Medikation selber (...) einsetzen oder steuern könne. Da gibt es auch Kollegen, die sich aufregen, ja das gehe nicht und was weiss ich was. Aber das ist (.....) nein ich darf das ja fast nicht zu laut sagen, aber ich habe eine Zeit lang über 300 Familien gehabt, die ich Medikamentös unterstützt habe und (..) natürlich waren das Familien, die in der Regel (..) das familiäre Umfeld und auch das schulische Umfeld normal oder gut war. Und dort war es natürlich häufig so, dass die mit der Medikation so ein entscheidender therapeutischer Baustein einsetzen konnte, dass es nachher gar nicht viel mehr anders nötig war. Aber das ist nur etwas, das für gewisse Kollegen ein Verbrechen ist,

wenn man nicht neben der Medikation ständig noch eine Psychotherapie macht. Aber das ist einfach nicht nötig. Man will ja die Leute nicht kränker machen, als sie sind. Sie sind ja nicht krank, sie haben einfach ein Handicap. Das Handicap der Aufmerksamkeitsstörung, das ist ja die Schwierigkeit, auch für Betroffene. Also zum Beispiel grössere Kinder oder Jugendliche. Ja ich will doch kein Medikament nehmen, ich bin doch nicht krank. Und da ist eben die Metapher der Brille eine Möglichkeit oder auch sonst. dass man sagt, es ist nur einfach ein Handicap, das dir das Leben erschwert. Und dann bin ich froh, wenn man dann auf historische Beispiele zeigen kann. Pestalozzi hat mit ganz grosser Wahrscheinlichkeit die Schwierigkeiten natürlich auch gehabt. Hat das dann zum Teil positiv umsetzen können, weil er seine Anna hatte. Also seine Frau, die ihn durch das Leben gecoacht hat.

80. I: Sie haben gesagt, der Vorteil einer frühen Diagnosestellung, den haben sie schon ein wenig erklärt. Was ist dann die Gefahr bei einer späten oder zu späten Diagnosestellung?

81. B: Ja, bei einer späten ist es (...) wie das was meine Frau natürlich häufig erlebt hat. Also dass einfach dann (...) erwachsene Leute sind, mit (...) schwerwiegenden (...) Störungen, im Sinn von einer ausgeprägten Depression, die weder psychotherapeutisch noch (...) kann ich es erklären (...) noch medikamentös, wobei das ist bei einer Depression sowieso etwas, das häufig weniger gut wirkt (...) und interessanterweise, wenn man dann denen (...) depressiven (...) Patienten und Patientinnen zum Beispiel auch Stimulanzien gibt, dann geht das nachher wesentlich besser. Also einfach vermeiden, nachher natürlich vor allem im Jugendalter die (...) Schwierigkeiten mit Drogenerkrankungen oder so. Das ist etwas ganz Wichtiges. Dann wissen wir auch, dass ääh (...) Verkehrsunfälle wesentlich häufiger sind. In Amerika, wo es in gewissen Bundesstaaten so ist, dass die Jugendlichen mit 16 Autofahren können und sie müssen Autofahren, damit sie in die Schule können und es kein ÖV gibt. Da gibt es Leute, die sagen, jemand der ADS hat, der muss eine Medikation einnehmen, damit er konzentrierter Autofahren kann. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass nicht behandelte AD(H)Sler, die Autofahren, in Reaktionstests so reagieren, wie solche, die ich weiss jetzt nicht genau Promillezahl, 0.6 Promille Alkohol haben oder so. Und das ist zum Beispiel die grosse Gefahr. Dass ein AD(H)Sler, der nicht behandelt wird, auf Alkohol viel empfindlicher reagiert (...) und Alkoholkrankheit bei AD(H)Sler ist relativ häufig, weil sie ihren Frust mit dem Alkohol wegtrinken können. Das habe ich in der Praxis auch immer wieder gesehen, dass es in gewissen Familien (...) der Alkoholmissbrauch ein grosses Problem war, schon bei jüngeren und älteren Paare (...).

82. I: Was braucht es ihrer Meinung nach noch für eine frühe Erkennung von ADS-Betroffenen? Also was ist schon vorhanden oder was müsste geändert werden?

83. B: Ja ich weiss nicht, wie das heute genau ist. Wie viele Informationen, sei es für Lehrpersonen (...) oder auch für ein allgemeines Publikum bestimmt. Also da glaube ich immer noch, ich war ein bisschen erstaunt, als Ihre Mutter mich angerufen hat und sie gesagt hat, es sei etwas für sie. Sie ist ja glaube ich auch Heilpädagogin, etwas ganz neues. Oder etwas, das sie nicht gekannt hat. Und im Prinzip ist das wirklich eigentlich seit Jahrzehnten bekannt, dass AD(H)S ohne Hyperaktivität existiert erstens und zweitens kann (...) häufig gut beeinflusst werden kann. Aber da ist ein (...) Dings, natürlich dass (...) dass sind auch die Medien, dass die bis heute im Prinzip (...) es ist ein interessanter Unterschied. Der Autismus, das ist ja auch in den letzten Jahren auch (...) eine Krankheit geworden, wenn wir so wollen. Dort wird im Prinzip viel objektiver und viel positiver berichtet, als über AD(H)S. AD(H)S gerade in der Deutschschweizer Presse, das hat meistens und das habe ich auch immer gesagt, wenn ich einen Artikel geschrieben haben oder so, das hat immer einfach (...) einen stark negativen kritischen Touch, der dabei ist, der für die Sache völlig unproduktiv ist. Ich habe dann gehofft, man könnte das hypoaktive Kind noch ein wenig (...) ja in Anführungszeichen "populärer" machen. Also mehr ins allgemeine Bewusstsein rücken. Und zwar hat es 2011 (...) M.S. das ist eine Fernsehjournalistin (...) endlich eine Dok gemacht, die relativ gut und objektiv zu AD(H)S ääh (...) gezeigt hat. Und in einem kleinen, also in der endgültigen Fassung in einem kleinen (...) äh Teil sind nachher auch die hypoaktiven Kinder, also ein Mädchen sind sie dann zu mir in die Praxis gekommen (...) und haben Daniela, das ist ein 14, 15 jähriges, sehr hübsches attraktives Mädchen, das war für das Fernsehen noch gut. Nur kurz, und der ursprüngliche Plan war, eine zweistündige Doksendung zu machen mit einem Teil über die hyperaktiven und der andere Teil die hypoaktiven. Und dann haben sie Stunden Material gehabt und vierzehn Tage bevor diese Dok gesendet werden konnte, ist irgendwie, man weiss nicht von wem, also die Frau S. hat mich angerufen und war völlig ääh (...) enttäuscht gewesen. Hat mir gesagt, die zweistündige Doksendung muss auf eine Stunde gekürzt werden. Und dann hat man die Hypoaktiven fast weggelassen. Und es hat dann noch zwei Folgesendungen gegeben, also der Killian, ich weiss nicht, haben Sie diese Sendung gesehen?

84. I: Ja, die habe ich gesehen.

85. B: Jetzt vor kurzem. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe es wurde noch einmal gesendet. Die erste Sendung, 2011, haben Sie diese auch gesehen?

86. I: Ja

87. B: Die kann man immer noch anschauen. Und da waren sie bei mir kurz in der Praxis und da war dann die Daniela als hypoaktives Mädchen oder Jugendliche. Aber leider nur kurz. Und wir haben dann nachher mit der Cecilia, also mit meiner Psychologin haben wir (...) ääh also eigentlich gut versucht darzustellen, aber es kam dann leider nicht vor. Und dort ist dann auch noch Frau F. in dem Film (..) das habe ich in der Praxis gehabt. Ich hatte zwei pensionierte Lehrerinnen. Die mir solche Kinder (..) im Prinzip durch eine spezifische Nachhilfestunde oder Betreuung in den Aufgaben oder bei der Berufswahl (..) also Lebenslauf schreiben oder so unterstützt haben. Das hat sich sehr bewährt (..) die Unterstützung durch (..) vor allem wenn es emotional gestimmt hat.

88. I: Würden Sie sagen, es braucht eine erhöhte Sensibilisierung?

89. B: Ich glaube schon. Einfach, wie soll ich sagen (..) einfach (..) man soll wissen, dass es das gibt. Und da ist ja Dings (...) ääh (..) Elpos (..) ist die Selbsthilfevereinigung, die das an und für sich macht. Was schade ist, dass wir in der Schweiz da nicht mehr, aber da habe ich resigniert, wir haben vor (..) 15,20 Jahre versucht, so einen gesamtschweizerischen AD(H)S Schweiz Organisation auf die Beine zu stellen (..) und das ist aus den verschiedensten Gründen nicht zustande gekommen (...) Und heute haben wir eine Fachgesellschaft, wir haben eine Gesellschaft für, also ein Verein für Erwachsene ADHS20+, wir haben Elpos, wir haben sonstige Dings, alles solche (..) Zusammenarbeit ist schwierig. Ich habe vor ein paar Monaten versucht zu begeistern, aber das ist (...) unmöglich. Das ist schade.

90. I: Also dann spannen diese Organisationen gar nicht zusammen?

91. B: Nein, viel zu wenig, viel zu wenig. Ich glaube das hat Ihre Mutter auch erfahren von der neuen Präsidentin.

92. I: Das wäre sicher hilfreich für die Sensibilisierung.

93. B: Es sollten jetzt ihr Jungen jetzt etwas unternehmen.

94. I: Sie haben gesagt, sie glauben, Lehrpersonen kennen die Problematik (..) von Bern?

95. B: Jaa, also ich (..) es ist (..) sehr häufig wird über die Schule geschimpft, der Largo war einer, der sehr viel über die Schule schimpft. Ich war einer, der in der Regel immer recht gute Erfahrung mit der Schule gemacht hat. Ich habe jetzt gesehen von Dario, also dem Ältesten, der als Lehrer in der Oberstufe tätig ist, da gibt es sehr sehr viel Engagement und sehr viel gute Lehrer. Aber natürlich, es gibt auch schwarze Schafe, das ist klar.

96. I: Die Erfahrung von mir ist, dass AD(H)S klar ein Begriff ist, aber vor allem die mit Hyperaktivität und dass das andere Lehrpersonen weniger belastet, weil es halt die unauffälligen Kinder sind und dann ist es vielen Lehrer wie egal. Dann sagt man im Gespräch, er könnte mehr, aber er macht ja nicht.

97. B: Ja und dann sind es häufig auch Mädchen. Das ist einfach auch heute noch so, dass wenn Mädchen Probleme haben, dies weniger wichtig erscheint als bei den Knaben.

98. I: Es bräuchte in allen Bereichen.

99. B: Also mehr Öffentlichkeitsarbeit und zwar möglichst objektive und nachher (..) diese doofe Medikation (.....) die, ja die hat sehr viel negatives ausgewirkt, in dem man AD(H)S mit Ritalin gleichsetzt und das ist einfach nicht richtig. Und warum es da dazu gekommen ist, ist auch für mich im Prinzip ein Rätsel. Also das hat man auch mir vorgeworfen, ich sei davon weiss ich nicht, von der Novartis gesponsert (..) und das stimmt hinten und vorne nicht. Ja das ist, jaaa, ich sei der Ritalin Papst und ich weiss nicht was. Aber ich habe einfach (..) wenn man es richtig macht und das ist die Erfahrung von

sehr vielen Ärzten, kann man (..) lange nicht allen aber vielleicht 70-80% von Betroffene, die das wollen, so viel helfen, dass es ihnen besser geht.

100. I: Ich denke auch, wenn man selber in irgendeiner Form betroffen ist, dass man da denn anders reagiert als wenn man es nur von aussen hört.

101. B: Ah jaa. Nein das habe ich dann natürlich auch sehr stark erlebt durch meine Frau. Also sie hat viel (..) das hat sich nachher so ergeben, weil sie (..) nachdem wir in Amerika waren, und sie ja viele (..) schon betroffene Patienten in der Praxis hatte, die sie aber einfach (..) nicht zu Grunde liegende ADHS noch zu wenig (..) ääh herausgearbeitet hat oder so (..) hat sie dann, obwohl sie da nie wollte, auch angefangen (..) denen Stimulanzien zu geben. Da haben Psychiater ja zuerst in Bern (..) und auch sonst in der Schweiz die Hände verworfen, da sei ja furchtbar (..) so etwas einem Erwachsenen zu geben. Und heute ist da ja doch relativ normal (....) relativ.

102. I: Ich hätte sonst noch eine Abschlussfrage. Und zwar, was braucht es Ihrer Meinung nach für eine positive Entwicklung für einen ADS-Betroffenen?

103. B: Jaa (...) Im Prinzip, und da gehe ich wieder mit dem Largo einig, dass man dem Kind entsprechend seinen Fähigkeiten, entsprechend seinem Potenzial, entsprechend seiner Fantasie, seiner Kreativität die Möglichkeit gibt, das kindgerecht (..) auszuüben. Ich weiss das Zitat nicht mehr, ich schau das noch nach. Pestalozzi hat noch etwas Schönes gesagt, Herz, Verstand und noch etwas Drittes. Das ist der Schlusssatz in dem Elposvortrag, den ich (..) 1998 gemacht habe in Zürich, in der ETH. Das war dazumal ein Thema, das sehr sehr äh (.....) also wie soll ich sagen (..) das war im grossen Hörsaal der ETH, über 600 Leute kamen dort. Also das ist seinerzeit sehr populär. Das Thema allgemein. Heute ist es (....) weniger (...) interessant (..) ja es geht immer ein bisschen so.

104. I: Ich denke, dieser Subtyp sollte noch (..)

105. B: Aha, ja aber ich will nicht sagen, dass Ihre Mutter (..) ist das in Chur, wo sie das macht?

106. I: Ja auch.

107. B: Aber ich meine die Tagung, die sie organisiert?

108. I: Ich glaube in der Hamilton in Bonaduz, aber ich bin jetzt nicht sicher, ob das verschoben wurde.

109. B: Ah Corona bedingt.

110. I: Sie hat halt auch eigene Erfahrungen, wo man lange gesagt hat, es sei etwas anderes, man weiss nicht was es ist (..)

111. B: Es gibt auch häufig andere Möglichkeiten, und ganz wichtig ist es zu wissen, es gibt natürlich eine ganz grosse Grauzone, wo wird die Grenze gesetzt (.....) und wo nicht. Das ist ja auch die ganze Problematik von Doping (..) von Studenten. Also zum Teil auch Gymnasiasten. Dann heisst es, jaaa da gibt es x Studenten, die (..) jetzt sei es das Ritalin, das am bekanntesten, einnehmen (...) um zu dopen oder so. Dass das zwei bis drei Prozent (..) das vorkommt (..) das ist unbestritten. Und dass da davon, ein Teil deutlich (unv.), weil ich Studenten kennengelernt habe, bei denen die Diagnose nicht gestellt wurde, aber die in einer kognitiv anspruchsvollen Situation einfach an ihre Grenzen gekommen sind. Weil sie (...) eine gewisse AD(H)S-Anteil haben, das ist ganz klar. Und ob man da von Doping oder so ist dann Ermessenssache. Aber es gibt einfach (..) Leute, die diese Probleme gar nicht haben und andere, die das ganz deutlich haben. Und dazwischen gibt es eine grössere Grauzone. Und je nach äusseren Umständen. Und das ist natürlich auch so, jemand der das nicht so ausgesprochen hat, und der ein ideales familiäres Umfeld hat, oder ein ideales pädagogisches Umfeld hat, da muss man häufig nichts machen oder wird die Diagnose gar nicht gestellt. Das kann nachher je nach Verlauf plötzlich im Erwachsenenalter natürlich (..) präserter werden.

112. I: Es kommt natürlich auch auf das Kind darauf an.

113. B: Ja, das ist ganz klar.

114. I: Also bei meinem Bruder ging die Primar und Oberstufe gut, also auch durch Druck und Unterstützung von meine Eltern. Und dann in der Lehrer oder sobald es ein wenig unstrukturierter war, dass es dann nicht mehr funktioniert hat. Militär hat sehr gut funktioniert.

115. B: Ah ja Militär ist etwas sehr Gutes. Das gibt Strukturen. Das Schlimmste, das haben wir auch bei unserem Sohn gesehen, sobald sie von zuhause wegkommen in eine WG (..) das ist ein Riesensproblem, weil die Strukturen fehlen oder so.

116. I: Und bei meinem Bruder war es auch ganz klar. Ohne Medikamente geht es nicht.

117. B: Also hat er jetzt auch Medikamente?

118. I: Ja, aber das hat auch eine Zeit gedauert, bis er akzeptiert hat, dass ihm diese etwas nützen und ihn unterstützen

119. B: Ist Ihnen Cordula Neuhaus ein Begriff?

120. I: Ja

121. B: Das ist ein Dings, eine deutsche Psychologin, die sehr viel (..) sie hat einmal (.) eine Firma gesponsert, Medice, das Träumerchen.

122. I: Ja, das habe ich gelesen.

123. B: Aber das ist natürlich auch ein wenig älter. Und hier habt Ihr noch das von Elpos. Das ist aber auch ein wenig älter.

124. I: Danke viel Mal für Ihre Zeit und das spannende Gespräch.

Anhang 6: Auszug Transkriptionen mit Codierung

6.1 Interview mit N. M.

	1	Interview mit N.M.
	2	1. I: Ich würde gerne anfangen mit der Kindheit und der Jugend und was dir positiv in Erinnerung geblieben ist
.. Kindheit / Jugend	3	2. B: ähm (..) also positiv jetzt von der Schule oder einfach so...
	4	3. I: noch nicht unbedingt auf die Schule bezogen, allgemein. Auch Freizeit oder Zuhause
	5	4. B: phu (..) positiv in Erinnerung habe ich eigentlich (..) weiss auch nicht (..) es war viel gemütlicher als Kind (...) oder ja ich habe halt (..) war viel zuhause und habe gelesen und (..) Zeit gehabt um (..) um wirklich nichts zu machen (..) ahm (...) ja positiv in Erinnerung habe ich auch die Zeit mit meiner Schwester, mit der immer etwas los gewesen ist oder auch immer ähm (..) jemand da war um zu spielen oder um zu sprechen
	6	5. I: mhm
	7	6. B: ähm (..) ja das war so. Ohne dass ich weiter darüber nachdenke
	8	7. I: Und wenn dich zurück erinnerst... gibt es einen Zusammenhang mit ADS an spezielle Erlebnisse oder Erfahrungen, an diese du dich zurückerinnern kannst?
	9	8. B: ähm, ich meine ich bin ziemlich lange nicht diagnostiziert worden. Also als Kind habe ich nicht gewusst, dass (..) ja dass das nicht normal sei, wenn man ohne etwas zu machen im Ecken sitzt und vor sich hin starrt oder einfach ein Buch liest, aber nicht wirklich liest, sondern einfach die Seite anschaut und die Zeit vergeht sowieso. Das (...) aber ahm... das ist mir im Nachhinein in Erinnerung.
	10	9. I: Du hast vorher gesagt, dass du gerne zuhause gelesen hast und du manchmal ein Buch einfach angeschaut hast.
.. Kindheit / Jugend	11	10. B: ja, ich bin einfach gesessen und habe schon gelesen, aber zwischendurch war ich mit den Gedanken ganz woanders aber halt alle Menschen um mich herum haben gedacht, ich lese!
	12	11. I: Und du hast gesagt, dass du lesen möchtest, oder hat jemand...?
	13	12. B: ja
	14	13. I: ah ok
	15	14. B: neinein, das habe schon ich gesagt, dass ich einfach (...) das war einfach eine Abschottung. Du hast eine Beschäftigung gehabt, bei der alle gedacht haben, dass du beschäftigt bist, aber du hast trotzdem (...) an etwas anderem herumstudieren oder sitzen und es ein bisschen gemütlich haben
	16	15. I: und du hast gesagt, ADS sei in der Kindheit noch nicht diagnostiziert worden?
	17	16. B: nein
.. Kindheit / Jugend	18	17. I: hat es irgendwelche Hauptprobleme gegeben, wenn du dich zurück erinnerst?
..Hauptprobleme in der:	19	18. B: ähm... ja Probleme nicht wirklich, aber halt in der Schule hiess es

.. Kindheit / Jugend			immer (...) dass ich halt nicht mitmache, was aber jemand nicht weiter beschäftigt hat, weil die Leistung trotzdem gut war.
..Hauptprobleme in der Schul		20	19. I: Also vor allem in der Schule? In der Freizeit oder Zuhause?
.. Kindheit / Jugend		21	20. B: Nein, zuhause war ich eher die Ruhige, aber sonst ist nichts gross aufgefallen
		22	21. I: Sonst hattest du auch keine anderen Probleme, ausser dass du eher ruhig wars in der Schule? Keine Probleme im Sozialverhalten, oder Teilleistungsstörungen...?
..Sozialverhalten		23	22. B: Nein, Sozialverhalten (...), ich war halt einfach ruhig und schüchtern, obwohl ich nicht gefunden habe, dass ich schüchtern sei. Aber weil ich nicht viel gesagt habe, oder ich mich nicht gemeldet habe, war ich schüchtern (...) nein sonst eigentlich (...) hat es nichts gegeben (...) nein
		24	23. I: ok. Das waren einige Fragen zur Kindheit und zur Jugend. Jetzt als Vergleich zu heute, jetzt wo du weisst, dass du ein ADS hast, wie zeigt sich dies im Alltag?
		25	24. B: Jetzt nehme ich bewusst wahr, dass ich Phasen haben, in denen ich nichts mache oder in denen ich zwar beschäftigt aussehe, aber ich merke selber, dass ich nicht wirklich etwas mache. und dass ich das jetzt merke, ist es zum Teil viel stressiger, weil ich merke, dass ich so viel Zeit wieder verloren habe, in der ich nichts gemacht habe (...) ahm (...) aber ich kann jetzt wieder bewusst weitermachen und dass es weitergehen sollte und nicht weiter herumsitzen
..Aktuelles Erscheinungsbild (26	25. I: Wann merkst du diese Phasen?
		27	26. B: Vor allem beim Arbeiten ist es relativ mühsam. Wenn ich etwas Lesen sollte und plötzlich merke, dass ich eine Stunde etwas lese, das ich eigentlich in einer halben Stunde lesen konnte, aber eigentlich bin ich noch nicht weit (...) aber habe es irgendwie die Seite einfach angestarrt, ohne dass ich vorwärts gekommen bin.
..Aufmerksamkeit		28	27. I: Also ist es vor allem die Aufmerksamkeit, die du merkst?
		29	28. B: Ja
		30	29. I: Um im Verhalten?
..Verhalten		31	30. B: Im Verhalten merke ich, dass ich seit ich Medikamente nehme, ich sozialer geworden bin, also ein bisschen mehr Energie habe mit Leuten zu reden (...) oder auf Leute zuzugehen, das hat sich durch die Medikamente verändert.
		32	31. I: Symptome der Unruhe... das du diese auch?
..innere Unruhe		33	32. B: Innere Unruhe, ja. Aber man merkt mir nicht an, dass ich unruhig bin, aber ich habe es, dass ich innerlich angespannt oder unruhig bin und merke, irgendwas möchte ich machen oder etwas sollte passieren (...) aber ahm (..) ich selber nicht die Energie habe, etwas zu machen oder zu organisieren.
..Aktuelles Erscheinungsbild		34	33. I: Und seit wann sind dir diese ADS-Schwierigkeiten bewusst?
..Reife		35	34. B: Richtig gemerkt habe ich es im Studium, weil in der Schule hatte

<p>..Aktuelles Erscheinungsbild</p> <p>..Begabung</p>		<p>ich keine Probleme. Da der Stoff so oft wiederholt wurde und ich es ziemlich schnell verstanden hatte, hatte ich keine Probleme. Und während dem Studium habe ich plötzlich gemerkt (...) also es geht halt ziemlich schnell vorwärts der ganze Stoff, man muss sich Vieles selber beibringen und Vieles selber lesen und ich habe gemerkt (...) ich bin oft in den Vorlesungen und hatte am Schluss keine Ahnung mehr gehabt, was überhaupt erzählt worden ist. Ich war zwar dort (...) aber weiss nicht wirklich was der ganze Tag ... was man hätte aufnehmen und lernen sollen.</p>
<p>..Hauptprobleme</p>		<p>36 35. I: Vorher hast du gesagt, was die Symptome waren. Decken sich diese auch mit den Hauptproblemen?</p> <p>37 36. B: Eigentlich schon, ja. Die Aufmerksamkeit (...) also was ich auch nicht wusste, was mich auch erst seit der Diagnose bewusst wurde (...) sind extreme Stimmungsschwankungen (.....) die ich habe. Sonst die Aufmerksamkeit und die innere Unruhe.</p>
<p>..Hauptprobleme</p>		<p>38 37. I: In welchen Lebensbereichen behindern dich diese Symptome am meisten?</p> <p>39 38. B: Es hat mich sicher während dem Studium behindert... dann habe ich es auch gemerkt. Aber dann mit den Medikamenten habe ich es eigentlich in den Griff bekommen (...) ähm (...) ja (...) ich habe jetzt zum Teil noch Phasen in denen ich denke, ich könnte mehr leisten, aber da ich zwischendurch die faulen Phasen habe, die alles ein wenig länger macht oder in denen ich denke, ach kann ich auch morgen machen (...) dass ich ab und zu das Gefühl habe, ich bringe nicht meine ganze Leistung.</p>
<p>..Interesse</p>		<p>40 39. I: Denkst du, dass es dich in deinem Potenzial behindert?</p> <p>41 40. B: Ja</p> <p>42 41. I: Da es bei mir vor allem ums Erkennen in der Schule geht, habe ich noch einige Fragen zur Schule. Was ist dir positiv in Erinnerung geblieben? Primar, Oberstufe oder auch später. Was hast du gerne gemacht?</p>
<p>..Sozialverhalten</p>		<p>43 42. B: Ich bin eigentlich (.....) ich mochte die meisten Fächer gerne. Ausser Sport und Singen, aber sonst hatte ich Mathe gerne, ich hatte Deutsch gerne... ja positiv war (...) dass man Dinge lernen konnte (...)</p> <p>44 43. I: Fächer, die man lernen musste, mochtest du?</p> <p>45 44. B: Ja</p> <p>46 45. I: Wie war der Umgang mit den sozialen Kontakten in der Klasse?</p> <p>47 46. B: Also ich war nie diejenige, die im Mittelpunkt stand, oder die 20 Freunde hatte in der Klasse. Aber ich hatte immer 1-2 beste Freundinnen und kam mit dem Rest der Klasse aus (...)</p> <p>48 47. I: Obwohl ruhig warst, wurdest du akzeptiert?</p> <p>49 48. B: Ja, ich war ruhig, aber dadurch, dass ich (...) ja nicht auffällig war, oder auch nicht Leute gestört hatte, war das immer ok</p> <p>50 49. I: Ich habe dir die Listen mit Symptomen geschickt... können wir die gemeinsam anschauen, ob diese aufgetreten sind oder nicht?</p>

	51	50. B: Ja
..treffen nicht zu	52	51. I: Ist der erst Punkt "achtet nicht auf Einzelheiten, macht Flüchtigkeitsfehler bei Arbeiten oder anderen Tätigkeiten" aufgetreten?
..treffen zu	53	52. B: Nein, habe ich nicht gehabt, aber dadurch, dass ich extrem langsam gearbeitet habe.
	54	53. I: das Arbeitstempo war langsam?
	55	54. B: Ja
	56	55. I: Unaufmerksam gegenüber Details und Sorgfaltsfehler?
..treffen zu	57	56. B: Nein, aber ich habe ganze Absätze zum Teil ausgelassen (...) ich habe viele Prüfungen zurückbekommen, bei denen ich ganze Aufgaben nicht gelöst hatte und ich hatte keine Ahnung, warum ich diese nicht gesehen hatte. Es war nicht so, dass ich diese Aufgabe nicht hätte lösen können, aber dass ich diese Aufgabe (...) ist untergegangen.
	58	57. I: Das hast du erst gemerkt, als du sie zurückgekommen hast?
	59	58. B: Ja
..treffen zu	60	59. I: Hast du auch schon auf dein Blatt gestarrt oder herumgeschaut?
	61	60. B: Ja. Das war eine meiner Haupttätigkeiten.
..treffen zu	62	61. I: Hast du schon eine gestellte Aufgabe unterbrochen?
	63	62. B: ähm (...) also unterbrochen zwar nicht, aber unterbrochen, da ich sie einfach angestarrt habe und nicht geschrieben habe. Und ich gewartet habe, bis es weiter ging. Aber es war nicht so, dass ich eine andere Tätigkeit angefangen hätte.
..treffen nicht zu	64	63. I: Hast du schon mal den Überblick verloren?
..treffen zu	65	64. B: Nein, das nicht. Aber da ich ab und zu Aufgaben nicht gesehen habe (...) aber Überblick im Allgemeinen nicht. Nein.
..treffen nicht zu	66	65. I: Hast du dich mit anderen Dingen beschäftigt?
..treffen zu	67	66. B: Nein, ausser vor mich hinstarren und denken (...) nein.
..treffen zu	68	67. I: Hast du dich oder andere angelenkt?
..treffen nicht zu	69	68. B: Mich selber, aber nicht bewusst. Aber andere eigentlich nicht, da ich so ruhig war.
..treffen nicht zu	70	69. I: Hast du auch Fehler beim Abschreiben oder beim Diktat gemacht?
	71	70. B: Nein
..treffen zu	72	71. I: Wenn man dich ansprach, hast du Wörter nicht wahrgenommen oder den eigenen Namen?
	73	72. B: Ja
..treffen nicht zu	74	73. I: Warst du unempänglich für Erklärungen?

..treffen nicht zu	75	74. B: Nein (...) da ich es immer relativ schnell verstanden hatte, hatte ich nie viel Erklärungen gebraucht in der Schule. (...) weiss nicht ob ich unempfänglich war, oder ob ich es nicht gebraucht habe.
..Begabung		
..treffen zu	76	75. I: Wirktes du tagträumend?
	77	76. B: Ja
..treffen zu	78	77. I: Wie war es mit dem Starten einer Arbeit? Konntest du das oder brauchtest du einen Anstoss?
..Aktuelles Erscheinungs	79	78. B: Nein ich brauchte einen Anstoss... brauche ich heute noch.
	80	79. I: Wie war es mit dem Punkt "ist auffallend langsam"?
..treffen zu	81	80. B: Ich war schon immer eher langsam (...) ja
	82	81. I: Dann hast du auch mehr Zeit also vorgesehen gebraucht?
	83	82. B: Ja oder auch bei Prüfungen zum Teil (...) am Schluss bin ich in Stress gekommen (...) weil die Zeit schon vorbei und ich noch nirgends war.
..treffen zu	84	83. I: Wenn die Lehrperson nicht mehr neben dir stand, bis du "eingefroren" oder hast du dann weitergearbeitet?
	85	84. B: Es kam darauf an (...) wenn ich wie im Fluss war, also wenn ich schon gestartet hatte und es vorwärts ging, dann nicht. Aber wenn ich nicht gestartet hatte oder es etwas war, bei dem man (...) ich weiss nicht (...) umblättern oder so musste, dann ist es schon vorgekommen, dass ich wie gestockt hatte und einen neuen Anschub brauchte um umzublätern oder neu zu starten.
..treffen zu	86	85. I: Konntest du nach einer Ablenkung wieder weiter arbeiten oder war es dāñn vorbei?
	87	86. B: Nein, das war das, bei dem ich einen neuen Schub brauchte um (..) wieder anzufangen und bei dem viel Zeit verloren gegangen um wieder neu zu starten.
..treffen nicht zu	88	87. I: Wie war es bei "Abläufen strukturieren" (z.B. Werkstattarbeit und Postenarbeit)?
	89	88. B: Das konnte ich immer gut.
	90	89. I: Also konntest du dich gut organisieren?
	91	90. B: Ja
..treffen nicht zu	92	91. I: Wie war es mit dem Chaos auf dem Schreibtisch oder im Schulrucksack?
	93	92. B: Hatte ich weniger
..treffen nicht zu	94	93. I: Hast du immer wieder deine Dinge gesucht?
	95	94. B: Ich glaube nicht häufiger als andere (...) also weiss auch nicht (...) vielleicht ein Stift oder so der irgendwo verloren gegangen ist (..) aber nicht so, dass es mir aufgefallen wär, dass es bei mir speziell wäre, dass ich alle meine Dinge verliere.

		96	95. I: Hast du zum Beispiel falsches Material herausgenommen?
..treffen zu		97	96. B: (.....) ähm es ist relativ selten vorgekommen, dass ich zum Beispiel die falschen Bücher mitgenommen habe. Man musste immer über Mittag nach Hause gehen und die Bücher mitbringen für den Nachmittag (...) dann ist es ab und zu vorgekommen, dass ich irgendwie das falsche Buch dabei hatte, aber ähm (...) nicht so, dass das regelmässig vorgekommen wäre.
..Aktuelles Erscheinung		98	97. I: Der eine Punkt ist "vermeidet ungeliebte Aufgaben wie Hausaufgaben, die häufig geistiges Durchhaltevermögen erfordern"... hattest du dies, oder nicht?
..treffen zu		99	98. B: Ja, das hatte ich und habe ich immer noch.
..treffen nicht zu		100	99. I: Dann hast du dir solche Aufgaben auch nicht selber ausgesucht?
		101	100. B: Nein
..treffen nicht zu		102	101. I: Und "ermüdet bei geistigen Anstrengungen sehr viel schneller als Klassenkameraden"?
		103	102. B: Das wüsste ich jetzt gar nicht ... (...) nein ich glaube nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich extrem müde war oder so.
..treffen nicht zu		104	103. I: Hast du auch häufig Dinge verloren?
		105	104. B: Nein.
..treffen zu		106	105. I: "Wird häufig von externen Stimuli abgelenkt"?
		107	106. B: (...) ähm ja das eher (...) ja. Das ist sobald jemand neben mir schwatzt (...) also dass es halt unterbrochen ist und (...) dann wieder eine Zeit braucht, bis ich wieder drin bin.
..treffen zu		108	107. I: Haben auch innere Reize, wie Gefühle oder Gedanken, abgelenkt?
		109	108. B: Ja
..treffen zu		110	109. I: War es dann auch schwierig, zur Tätigkeit zurück zu finden?
		111	110. B: Ja
..treffen zu		112	111. I: Wie war es beim Vergessen von alltäglichen Aktivitäten? Z.B. Informationen oder bekannte Abläufe?
		113	112. B: ähm (.....) ich weiss nicht... ich vergesse ab und zu, ob ich etwas schon gemacht habe oder nicht (...) aber das ist etwas, was ich nicht weiss, ob es speziell bei mir ist oder ob das bei anderen auch passiert
		114	113. I: mhm
		115	114. B: also zum Beispiel kann ich am Morgen in der Dusche sein und dann gibt es so Tage, an denen ich wirklich nicht weiss, ob ich die Haare schon gewaschen habe oder nicht, aber (...)
		116	115. I: Das habe ich auch

	117	116. B: Das nehme ich an, dass haben andere Leute auch
..treffen nicht zu	118	117. I: Oder vergisst du auch, wo du Dinge abgelegt hast?
	119	118. B: Nein, das eher weniger. Da ich eigentlich gut organisiert bin, weiss ich meistens, wo meine Dinge sind.
	120	119. I: Gut, das waren Symptome, die in der Schule beobachtbar sind. Ich habe dich vorher wegen den Hauptproblemen allgemein gefragt. Jetzt spezifischer auf die Schule bezogen, was waren die Hauptprobleme während der Schule? Beispiel Hausaufgaben oder Arbeitsverhalten, Arbeitstempo, Sorgfalt, Lern-Leistungsvermögen?
..Hauptprobleme in der!	121	120. B: Das war bei mir wirklich nur das Melden, das Nicht-mitmachen im Unterricht (...) sonst von den Leistungen her bin ich immer mitgekommen (.) war ich immer gut gewesen. Darum hat es auch niemand gestört, dass ich vor mich hin geträumt hatte oder ein bisschen (...) halt nicht mitgemacht habe. Die Lehrer habe gesehen, dass ich es kann und sind davon ausgegangen, dass ich scheu bin und mich nicht melde oder (..) ja ich weiss nicht, was sie sich dabei gedacht haben, warum ich nicht mitmachen wollte.
..Begabung		
	122	121. I: Also die Leistung hast du gesagt, sei gut gewesen bis zum Studium. Und du hast es erst dort gemerkt?
..Symptome	123	122. B: Im Studium habe ich gemerkt, es geht wie (.) so schnell, dass ich (..) nicht mehr mitkomme oder auch, dass ich ich so viel verpasse und ich plötzlich gemerkt habe, es ist so viel Stoff, ich weiss nicht, wie sich andere Leute so viel Stoff auf einmal merken können oder auch zuhören können, und ich gemerkt habe, ich sitze den ganzen Tag im Vorlesungssaal und bekomme nichts mit.
..Hauptprobleme in der!		
	124	123. I: Zur Diagnose komme ich im nächsten Punkt, darum überspringe ich das jetzt noch. Dann hast du in der Schule gar nichts als hilfreich oder unterstützend gehabt, da es auch nicht aufgefallen ist?
..Hilfreiche Unterstützung	125	124. B: Nein, eigentlich nicht, nein.
..Symptome	126	125. I: Es gar keine Personen oder Therapien oder so?
	127	126. B: Nein ich habe es gar nicht gewusst und es hat auch nicht jemand etwas gedacht, dass etwas nicht stimmen würde.
	128	127. I: Also auch nicht zuhause oder in der Freizeit hat jemand etwas bemerkt?
.. Kindheit/ Jugend	129	128. B: Nein, ich war immer als ruhig und scheu (...) ja - irgendwie gewesen und (..) dann ist es so gewesen und es hat sich niemand weiter gefragt, warum ich lieber stundenlang irgendwo sitze und etwas lese und nicht nach draussen gehe um zu spielen.
	130	129. I: Welches Vorgehen würdest du Lehrpersonen oder schulischen Heilpädagogen empfehlen, wenn diese ein Kind mit Verdacht auf ADS in der Schule haben?
..Schule	131	130. B: ähm (...) dass halt wirklich (...) genauer abklären oder halt, wenn sich jemand nicht meldet oder verträumt dasitzt... auch das abklären und nicht nur die Schüler, die auf sich aufmerksam machen. Und dann halt wirklich ahm (...) man kann es heutzutage mit den ganzen Tests und all dem abklären, was das Problem sei... oder es muss ja nicht unbedingt ein

		Problem sein, aber was los ist.
..Schule	132	131. I: Dass man diese Symptome, die du geschildert hast, dort genauer hinschaut?
	133	132. B: Ja, eigentlich schon, ja. (...) und nicht alles als scheu und verträumt abstempelt.
	134	133. I: Dann würde ich zum nächsten Punkt kommen... zur Diagnose. Wann ist bei dir ADS diagnostiziert worden?
	135	134. B: Im ersten Jahr Studium, was war ich da? 18, ja.
	136	135. I: Du hast gesagt, du hast es selber gemerkt?
..Symptome	137	136. B: Ich habe gemerkt, dass ich einfach dort sitze und nichts aufnehme und habe gefunden, das kann doch nicht sein, dass ich während der ganzen Schulzeit mitgekommen bin und nie Probleme hatte und jetzt plötzlich sitze ich dort und ähm (...) merke nicht oder mir fehlt irgendwie die Hälfte vom Stoff. Und dann habe ich zu der Zeit (...) bei meiner Tante gewohnt. Sie ist Logopädin und sie hat jemand gekannt, bei dem AD(H)S im Erwachsenenalter diagnostiziert worden ist. Und sie meinte, von den Symptomen her und auch wie sich mich von früher kennt, würden schon einige Punkte zutreffen und ich sollte das abklären lassen.
..Symptome	138	137. I: Das heisst, du hast es selber gemerkt und im Gespräch seid ihr darauf gekommen, dass es dies sein könnte?
	139	138. B: Ja also ich habe es einfach komisch gefunden, dass es so schnell geht und sie hat dann gefunden, wenn man es so überlegt, könnten verschiedene Punkte zutreffen.
	140	139. I: Könntest du über den Vorgang der Diagnosestellung erzählen?
	141	140. B: Ich habe dann ein Termin gemacht (...) bei einer Psychiaterin und sie hat dann (...) ja bei einem Gespräch (...) also was haben wir gemacht (...) Fragebögen ausgefüllt (...) ähm und irgendwelche Test musste ich ausfüllen (...) ähm dann hat sie danach die Diagnose gestellt.
..Diagnostisches Vorgehen	142	141. I: Also bei der Psychiaterin?
	143	142. B: Ja
	144	143. I: Und diese konnte alles machen?
	145	144. B: Ja
	146	145. I: Fragebögen und Test?
	147	146. B: Ja
	148	147. I: Wurde auch das Umfeld befragt?
	149	148. B: Nein
..Differentialdiagnostik	150	149. I: Wurden auch andere Krankheitsbilder ausgeschlossen, die ein ähnliches Bild wie ADS haben?
	151	150. B: ähm (...) was ich mehrere Male gemacht habe, ist (...) einfach weil

..Differentialdiagnostik			ich mich müde und faul gefühlt habe (..) ist die Schilddrüsenfunktion untersuchen lassen. Ob dort alles in Ordnung ist. Und das war immer Normalbereich (.....) Das sind die einzigen Dinge, die abgeklärt wurden.
		152	151. I: Hat sich seit der Diagnose bei dir oder bei deinem Umfeld etwas verändert, sei dies positiv oder negativ?
		153	152. B: Für mich hat es sich sehr positiv verändert, dadurch dass ich Medikamente bekommen habe, ich ich so gemerkt habe, dass ich meine Leistung wieder besser bringen konnte und ich (...) ich habe wieder gehört, was der ganze Tag gesagt wurde, ich konnte den Stoff aufnehmen (..) ähm ja, darum hat es sich positiv verändert. Und da ich nicht mehr die ganze Zeit so müde fühlte, dass ich sozial wieder offener bin und mehr schwatzen mag mit den Leuten.
..Sozialverhalten			
..Veränderung nach		154	153. I: Wer wurde darüber informiert? Hast du es eher für dich behalten oder hast du es deinem Umfeld erzählt?
..Positive Seiten		155	154. B: Meine Familie war involviert und der habe ich es erzählt (...) sonst nicht gross, nein.
		156	155. I: Ist es auch nicht nötig?
		157	156. B: Nein, habe ich nicht das Gefühl. Ab und zu denke ich vielleicht um meine ganzen Stimmungsschwankungen zu erklären, dann würden es ein paar Leute mehr verstehen, aber ähm (..) bis jetzt hat sich niemand beschwert, dass es extrem mühsam ist mit mir, von dem her...
..Symptowandel im Erwachtk		158	157. I: Stimmungsschwankungen hast du immer noch?
		159	158. B: Jetzt nachdem ich die Medikamente gewechselt habe, ist es auch ein bisschen besser geworden (...) und sie sind nicht mehr so extrem, aber ich habe schon noch, dass die Stimmung wie kippt.
		160	159. I: Früher, als Kind, war es auch schon, dass du launisch warst oder du Stimmungsschwankungen hattest?
..Emotionalität		161	160. B: Früher, kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Was ich weiss ist, dass ich beim Zugfahren extrem oft innerhalb der Zugfahrt von Zürich nach Graubünden, so viele Gefühlsschwankungen gehabt hatte. Von glücklich zu sehr traurig und dann wieder voll zufrieden und das innerhalb einer Zugfahrt. Das fand ich schon ein wenig heftig.
		162	161. I: Bist du der Meinung, dass man diese Diagnose schon früher hätte stellen können?
		163	162. B: Ja, ich denke schon (.) ja
		164	163. I: Aufgrund von was, hätte man dies erkennen können?
..frühe Diagnosestellung		165	164. B: Aufgrund (...) der ganzen Verträumtheit, die eigentlich (.) ich weiss nicht wie fest dies noch im normalen Rahmen gewesen ist ähm (..) im Nachhinein, wenn ich mit meiner Mutter spreche, hat sie auch Punkte, die sie gemeint hätte, die hätte sie auch sehen sollen. Also es hat schon (..) ja Dinge gegeben, die darauf hingewiesen hätten.
		166	165. I: Hätte es Anzeichen gegeben?
		167	166. B: Ja

	168	167. I: Wärscht du, jetzt im Nachhinein, froh gewesen, wenn es früher entdeckt worden wäre?
..frühe Diagnosestellung	169	168. B: ähm (...) dadurch dass es mich während der Schulzeit nie gross gestört het, weiss ich es gar nicht. Was ich mich aber ab und zu frage, ist wie viel mehr ich hätte lernen können, wenn ich wirklich alles aufgenommen hätte (..) ähm und vielleicht auf der sozialen Seite her (.), wenn ich mich nicht immer so müde oder mich so erledigt gefühlt hätte (..) ähm ob ich da nicht noch mehr mit Leute schwatzen konnte und irgendwie mehr Freundschaften vertiefen konnte.
..Sensibilisierung für Gesellsch	170	169. I: Was denkst du, was braucht es fürs Früherkennen von ADS Betroffenen?
	171	170. B: Sicher das Bild, wie man es sich vorstellt (.) dass es nicht nur der Zappelphillip ist, sondern dass es auch die andere Seite, die andere extreme Seite gibt. Dass diese auch wahrgenommen werden, auch wenn sie halt unauffällig sind. Aber dass es halt auch als Merkmal aufgefasst wird. Dass das Unauffällige, das zu unauffällig sein, dass das auch auffällig sein könnte.
..Sensibilisierung für Lehrpers	172	171. I: Denkst du es braucht eine erhöhte Sensibilisierung für pädagogische Fachpersonen?
	173	172. B: Ich denke schon, ja.
	174	173. I: Wie denkst du, könnte diese zustande kommen?
	175	174. B: Halt wirklich durch Aufklärung, durch Information, dass es die andere Seite auch gibt (.....) Ja, ich weiss nicht, was man an der PH alles lernt, ob das auch ein Thema ist... die verschiedenen Diagnostikbefinden, ob man das vielleicht irgendwie beibringt. Dass darauf aufmerksam gemacht wird.
	176	175. I: Ja, das wird leider weniger gelernt. Aber dann denkst du, dass es Aufklärung und Informationen braucht?
	177	176. B: Ja
..Sensibilisierung für Fachärzt	178	177. I: Auch bei Ärzte und Schulpsychologen?
	179	178. B: Ja, weil es diese für die Abklärung braucht, dann schon, ja. Was ich von meinem Hausarzt (...) also als ich gesagt habe, dass ich das abklären lassen möchte, hat mein Hausarzt gefunden, er werde wieder meine Schilddrüsenfunktion testen und alles andere sei nicht nötig. Da sei nichts.
..Schwierigkeiten der Diz	180	179. I: Also sehr lange war kein Leidensdruck da, darum hat man dies auch nicht weiter verfolgt und erst danach hat man nach einer Ursache gesucht?
	181	180. B: Ja
..Medikamente	182	181. I: Dann hätte ich noch den letzten Punkt, Massnahmen und Therapien. Du hast vorher gesagt, dass du Medikamente bekommst, nimmst du diese jeden Tag?
	183	182. B: Ja, seit ich gewechselt habe, ja. Also das ist jetzt seit ungefähr einem Jahr. Vorher habe ich auch mehr oder weniger (..) jeden Tag, also ab und zu habe ich am Wochenende gefunden, ich mache jetzt ein

			Wochenende, an dem ich gewusst habe, ich bin faul und mache nichts (...) dann habe ich ausgesetzt, aber im Moment nehme ich sie regelmässig.
..Medikamente	184	183. I:	Also wenn du produktiv sein möchtest, dann nimmst du sie?
	185	184. B:	Ja
	186	185. I:	Und das hält den ganzen Tag?
	187	186. B:	Ja
..Therapien	188	187. I:	Gehst du nebst den Medikamenten noch in eine Therapie oder hast du sonst irgendwelche Massnahmen?
	189	188. B:	Ja im Moment habe ich (..) also seit ich gewechselt habe, gehe ich in eine Psychotherapie.
..Therapien	190	189. I:	Und Coaching oder so?
	191	190. B:	ähm (...) gut ich habe das Gefühl, mein Psychotherapeut... das ist so eine Mischung aus Coaching und Psychotherapie. Ich weiss auch nicht, wir reden so (..) ja halt was dich alles verändern könnte und wie ich das am besten machen könnte. Ich habe das Gefühl, das ist so eine Mischung von beidem.
..Symptomwandel im Erwachst	192	191. I:	Hat sich im Erwachsenenalter noch etwas geändert? Gab es ein Symptomwandel?
	193	192. B:	(...) das mit den Stimmungsschwankungen, das weiss ich nicht, ob das als Kind schon war. Das müsste ich mal fragen, ob das jemandem aufgefallen wäre. Also wenn, dann sind sie sicher stärker geworden, habe ich das Gefühl.
..nicht sinnvolle Massnahmen	194	193. I:	Hast du auch schon Massnahmen ausprobiert, die du nicht sinnvoll gefunden hast?
	195	194. B:	Nein, eigentlich nicht, nein.
..Medikamente	196	195. I:	Du hast gesagt, du hast die Medikamente gewechselt. Was war der Grund dafür?
	197	196. B:	Ich hatte fast 9 Jahre das gleiche Medikament, aber irgendwie habe ich dann mit den ganzen Stimmungsschwankungen (..) habe ich gedacht, es müsste doch noch irgendwas geben, das das irgendwie reguliert oder abdämpft.
	198	197. I:	Ah das hat nichts für die Stimmungsschwankungen gemacht?
	199	198. B:	Nein, das hat nur gebraucht, dass es besser funktioniert, aber die Stimmungsschwankungen sind dabei nicht weggegangen.
Positive Entwicklung	200	199. I:	Was braucht es deiner Meinung nach für eine positive Entwicklung von einem ADS Betroffenen?
	201	200. B:	Sicher Unterstützung (...) vielleicht auch Leute, die einen Antrieb geben (...). Vielleicht auch Verständnis. Unterstützung und Verständnis, dass es vielleicht ab und zu auch mal nicht läuft oder halt (..) Stimmungen so schnell hin und her gehen, dass man dies nicht persönlich nehmen sollte. Es hat nichts mit einem oder der Person zu tun, aber es ist hat der

Positive Entwicklung

Moment (..) ja.

202 201. I: Druck von| aussen geben?

203 202. B: Ein bisschen Druck, aber auch nicht zu viel. Es muss ein gesundes Mittelmaß sein. Einen Antrieb geben, aber halt zwischendurch auch wieder machen lassen.

204 203. I: Unterstützung, Antrieb geben und Verständnis?

205 204. B: Ja.

206 205. I: Habe wir noch etwas vergessen oder willst du noch etwas ergänzen oder korrigieren?

207 206. B: Nein, das ist gut soweit.

208 207. I: Ich wäre mit meinen Fragen durch. Danke vielmals für deine Zeit und den spannenden Austausch.

6.2 Interview mit M. G.

	1	Interview mit M. G.
	2	1. I: Danke vielmals, dass Sie sich Zeit nehmen, vor allem auch in dieser speziellen Zeit.
	3	2. B: Achso, ja ja.
	4	3. I: Ich mache meine Masterarbeit über das Erkennen von AD(H)S Betroffenen ohne Hyperaktivität. Ich habe auch schon relativ viel darüber gelesen, aber würde sehr gerne Ihre Sicht zu diesem Thema erfahren.
	5	4. B: Ich muss vorweg nehmen, dass ich mich mit Erwachsenen beschäftige. Ich habe weder mit Schülern noch mit Kindern etwas zu tun.
	6	5. I: Wie würden Sie ein ADS-Betroffener, also mit Hypoaktivität beschreiben?
..Bekanntheit	7	6. B: Also zunächst muss man sagen, dass es eine Legende ist, dass es so etwas wie eine ausschliesslich Hypoaktivität und eine ausschliesslich Hyperaktivität gib. Das gibt es so nicht. Das hat sich so bisschen (..) irgendwie durchgesetzt oder die vielen Informationen (..) hat sich ein bisschen so verbreitet in den letzten zehn Jahren (..) und dann entsteht so der Eindruck, als ob es unterschiedliche Störungsbilder gäbt. Aber das ist nicht der Fall. Es gibt keine AD(H)S ganz ohne Hyperaktivität. Wenn es so etwas gibt (..) also es gibt verschiedene Störungen, aber dann hat das mit der AD(H)S nichts zu tun. Es gibt Menschen, bei denen nicht alle Kriterien, dieser Hyperaktivität (..) vorhanden sind. Das gibt es sowohl (..) also es gibt Kindern, die das Vollbild oder auch Erwachsene (..) viel seltener allerdings (..) die das Vollbild der Störung haben. Aufmerksamkeitsprobleme, Gedächtnisprobleme, Impulskontrollstörungen, können sich nicht zurückhalten, können nicht ruhig sitzen, haben einen erhöhten Bewegungsbedarf, vor allem wenn sie sich konzentrieren wollen (..) das ist so. Und dann sieht man das und dann sind das gleichberechtigte Symptome. Und dann gibt es Menschen, bei denen irgendetwas davon überwiegt. Mal stärker, mal weniger stark. Manchmal ist der Unterschied so, dass das Hyperaktive so wenig ausgeprägt ist, dass die Menschen das kontrollieren können. Die anderen können es einfach nicht kontrollieren (..) und die schon. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht existent ist. Das hat dann einfach andere Erscheinungsformen. Zum Beispiel (..) das sind dann Menschen, die so innerlich unruhig sind. So kann sich das äussern. Allesamt haben dann aber (..) zum Beispiel ein Aufmerksamkeitsdefizit. Kein starkes, das ist genau so wie es Menschen gibt, bei denen dieses Hyperaktive stark überwiegt. Und die nur ein geringfügiges Aufmerksamkeitsdefizit haben. Aber auch die haben eines, nur hat das dann im Vergleich dazu die Hyperaktivität stärker ausgeprägt. Insofern kann man eine typische Erscheinungsform gar nicht angeben, weil eben die Tatsache, dass es von Person zu Person unterschiedlich (..) das Verhältnis dieser drei Symptome (..) unterschiedlich ausgeprägt ist. Mit sich bringt es, dass es wirklich sehr unterschiedliche Erscheinungsformen hat. In der Regel (..) äussert sich das von aussen beobachtbar bei Kindern dadurch, dass es schwierig ist, mit ihnen zu kommunizieren. Vor allem wenn es nicht ein Gespräch eins zu eins ist. Also in einer Gruppe zum Beispiel (..) mehrere Leute, mit denen man sich beschäftigt und diese Kinder schalten dann schlichtweg ab und bekommen bestimmte Aspekte nicht mit. Je geringer diese Hyperaktivität ist, umso schlechter fällt das auch auf, das ist das Problem. Wenn jemand total zappelig ist im Unterricht oder sonst irgendwo (..) dann stört er auch und dann sieht man das. Und wenn

jemand das weniger ist, dann (...) unterscheidet sich sein Verhalten kaum von dem anderer. Und wenn ich mit den Gedanken ganz woanders bin, dann ist das etwas, das man von aussen nicht beobachten kann. Insofern habe ich dann schlichtweg keine besondere Erscheinungsform. Das ist ja dann auch das Problem, dass diese Menschen sich eben nicht in irgendwelchen beobachtbaren Aspekten von den anderen unterscheiden, durch irgendetwas Typisches, weil sie eben nichts Typisches haben, das anders ist.

8 7. I: Dann würden Sie sagen, der grösste Unterschied ist die Ausprägung?

9 8. B: Also das ist innerhalb der AD(H)S, das sind die Unterschiede. Die Ausprägung der einzelnen Symptome. Jemand, der nur ganz geringfügige Hyperaktivität hat, zum Beispiel wirklich nur die innere Unruhe, die man ja auch nicht von aussen beobachten kann. Der hat eben so gut wie keine typischen Erscheinungsformen, die man so benennen könnte. Man muss mit den Leuten sprechen. Also das ist dann rein (...) eine Diagnose oder eine Beurteilung, die ausschliesslich auf der Interpretation von dem beruht, was die Menschen von selbst berichten. Und die Kinder, die Jugendlichen, auch die Erwachsenen unterscheiden sich da ja nicht so wesentlich. Die geben an, dass sie sich nicht konzentrieren können. Sie geben an, dass sie immer Sachen vergessen, dass ist vielleicht etwas, was man von aussen sehen kann. Diese Vergesslichkeit, von immer so alltäglichen Geschichten (...) Schlüssel, Handy, immer wieder etwas suchen.

10 9. I: Welche weiteren Probleme können auch noch auftreten?

11 10. B: Vieles. Man muss einfach unterscheiden zwischen denen, die mit angeboren sind und gehäuft auftreten. Die in irgendeiner Weise zusammenhängen mit dem ADS, zum Teil kennt man diese Zusammenhänge, zum Teil nicht. Nicht die häufigsten sind diese sogenannten Teilleistungsschwächen (...) Legasthenie, Rechenschwäche (...) häufig zusammen sind auch so vollständig oder auch nur teilweise entwickelte autistische Symptome. Schwierigkeiten so (...) Emotionen bei anderen einzuschätzen. Schwierigkeiten im sozialen Umgang. Dann gibt es so zwei Stufen von Symptomen oder von Problemen, die sich in der Folge entwickeln. So (...) aber der Jugend bis ins Erwachsenenalter hinein. Das sind so wie zwei Ebenen. Die erste Ebene, das ist so die Ebene der Emotionsregulation. Diese Kinder entwickeln die Fähigkeit, nicht so richtig eigen, oder selbstständig Emotionen zu entwickeln. Oder sie entwickeln diese Fähigkeit erst sehr viel später und dann eben nicht mehr vollständig. Das heisst, wenn sie traurig sind, dann können sie damit schlechter umgehen. Wenn sie ängstlich sind, dann können sie damit schlechter umgehen. Wenn sie wütend sind, dann können sie damit schlechter umgehen. Umgehen vor allem im Sinne von verändern. Und das führt wiederum vor allem dann wieder im Erwachsenenalter dazu, dass praktisch alle psychische Störungen häufiger auftreten. Je nach dem wofür man anfälliger ist. Also wenn ich (...) Schwierigkeiten habe zum Beispiel mit meiner Schüchternheit umzugehen. Das haben wir alle, nicht? Und wenn dann eine gute Emotionsregulation, dann kann ich gegen diese Schüchternheit eingehen. Oder? Und wenn ich dann auf einer Party bin und mich irgendwie ein bisschen verguckt habe, dann bin ich schüchtern und ängstlich, aber das sind ja alle. Aber ich kann das irgendwie überwinden, überspielen und dann kann ich das Mädchen oder den Jungen oder so ansprechen. Wenn ich eine Emotionsregulationsproblematik habe, dann erlebe ich dieses Gefühl sehr viel stärker (...) und kann das nicht so gut. Und dann entdecke ich

<p>..Suchtproblem</p>	<p>12</p>	<p>ziemlich schnell, dass wenn ich ein bisschen Alkohol trinke oder ein bisschen Cannabis nehmen, dass das alles ein bisschen gedämpft wird und es mir dann leichter fällt. Und deswegen sind so (..) ein Drittel, manche Schätzungen sagen die Hälfte (..) der Menschen mit einem AD(H)S haben irgendein Suchtproblem. Das ist so das Häufigste.</p>
<p>..Suchtproblem</p>	<p>13</p>	<p>11. I: Und das ist wegen der Emotionsregulation?</p> <p>12. B: Ja, so denken wir heutzutage, dass es eben das Problem ist, dass die Leute merken, mit der Substanz fällt es mir leichter und deswegen dann auch die Substanz dann so quasi, in Anführungsstrichen, lieber haben, als andere, die das so nicht brauchen. Und daraus entwickelt sich dann irgendwann so die Sucht. Ja, das ist so die Vorstellung. Also das ist sicher so das Häufigste. Die Hälfte vielleicht, oder sogar zwei Drittel der Anhängigen in der Schweiz, also vor allem von den härteren Geschichten, Alkohol inklusive (..) haben wahrscheinlich ein nicht erkanntes AD(H)S. Das Gleiche ist dann auch für andere Sachen (..) Angststörungen sind häufiger und Depressionen sind sehr viel häufiger.</p>
<p>..Kombiride Störungen</p>	<p>14</p>	<p>13. I: Störung des Sozialverhalten?</p>
<p>..Kombiride Störungen</p>	<p>15</p>	<p>14. B: Das ist eben umstritten, wohin das gehört. Also wenn sie (..) wenn sie eine Impulskontrollstörung haben, das haben ja diese Kinder angeboren (..) dann ist das ja schon per se eine Störung des Sozialverhaltens, nicht? Aber das was Sie meinen (..) das ist wahrscheinlich die Diagnose Störung des Sozialverhaltens (..) und das ist aber eben, die Einschränkung. Das ist die Diagnose, die nur bei den Kindern so in dieser Form existiert. Ich kann Ihnen dazu nichts sagen, ich beschäftige mich mit dem nicht. Es ist sicher so, dass es heutzutage eine solche Diagnose gibt, das haben Sie wahrscheinlich aus den Lehrbüchern. Diese Diagnose wird gestrichen, also die wird (..) deren Existenz entspricht nicht mehr den gesellschaftlichen Erkenntnissen. So dass (..) würde sehr weit führen, aber diese ganzen Diagnosen sind so, sind so in Expertenbüchern verzeichnet. Es gibt so Manuale, da steht drin, was eine psychische Störung definiert. Und das ändert sich je nach dem, was der wissenschaftliche Stand ist. Und das eine, wo Sie das her haben, das ist das ICD 10, nicht? Internationale Classification of Disease. Daher kommt die Diagnose. Es gibt es ADS und dann gibt es eben (..) Störung des Sozialverhaltens (..) und diese ICD10, also das ist die 10te Version, die wird Ende dieses Jahres (..) hört sie auf zu gelten. Und ab dem 1.1.22 wird es diese Diagnose in der nächsten Version nicht mehr geben. Also es ist keine echte Komorbidität. Man hat gedacht, dass es so ist, aber jetzt weiss man, dass diese Störung des Sozialverhaltens eben aus den Symptomen der ADS entsteht und nicht einen Untertypus ist. Oder irgendetwas Eigenständiges.</p>
<p>..Schwierigkeiten der Die</p>	<p>16</p>	<p>15. I: Dann wird das gestrichen?</p>
<p>..Schwierigkeiten der Die</p>	<p>17</p>	<p>16. B: Nein, die gesamte Diagnostik ändert sich. Diese ganze ICD10 Bezeichnungen verschwinden alle. Also ich weiss nicht, ob Sie dann noch diese Begrifflichkeiten haben, mit einfache Aktivität- und Aufmerksamkeitsstörung und so (..) das fliegt alles raus. Man übernimmt auch in die ICD10, also in dieses Manual der Gesundheitsorganisation, übernimmt man vollständig die Begrifflichkeiten der Amerikaner.</p>
<p>..Schwierigkeiten der Die</p>	<p>18</p>	<p>17. I: Vom DSM5. Dann wird das angeglichen?</p>
<p>..Schwierigkeiten der Die</p>	<p>19</p>	<p>18. B: So weit es geht, ja.</p>

	20	19. I: Dann gibt es weitere Probleme (..) einige sind beobachtbar und andere sind nicht beobachtbar.
..Symptome	21	20. B: Genau, wobei das Problem ist, dass die beobachtbaren sehr (..) sehr untypisch, also sehr unspezifisch sind. Also wenn ein Kind (..) oder ein Erwachsener im Gespräch abhängt, und einfach nicht mehr mit den Gedanken dabei ist (..) dann gibt es sehr sehr viele verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Das Kind ist einfach überfordert. Es ist total langweilig. Es ist irgendwie müde. Es hat keine Lust. Oder es hat ein Aufmerksamkeitsdefizit. Also diese beobachtbaren Symptome sind für die Diagnose eben sehr schwierig (..) oder sehr (..) sehr untypisch, ja.
	22	21. I: Ich hätte ein paar Fragen zum Schulalltag. Sie haben aber gesagt, da hätte Sie keine Erfahrung, Sie haben die Erwachsenen?
	23	22. B: Genau.
	24	23. I: Wie ist das mit der Hyperaktivität im Erwachsenenalter? Nimmt diese aufs Erwachsenenalter ab?
..Symptomwandel im Erwachz	25	24. B: Also (..) jaa. Auf dieser Ebene stimmt das und wenn man sich näher damit beschäftigen wollen würde. Ich weiss nicht wie tief Sie sich da vertiefen wollen. Sie müssen einfach sagen, wenn es zu detailliert wird. Prinzipiell ist das so, ja (..) die Hyperaktivität nimmt ab. Genau genommen, eigentlich nicht. Sondern eigentlich nimmt (..) diese Hyperaktivität ist eigentlich kein Symptom. Sondern wir haben als Menschen einen Bewegungsdrang. Der ist normal, das ist ein Bedürfnis, das wir haben als Menschen. Und dieser Bedürfnisdrang ist ja auch gut. Wir sollen den ja auch ausleben. Aber eben nicht in der Situation, in der ich in der Schule sitze und irgendwie zuhören muss. Das heisst, das Gehirn sollte irgendwann so mit sieben ungefähr, deswegen wird man dort eingeschult (..) schon so weit sein, dass bestimmte Bedürfnisse des Gehirns oder bestimmte Aspekte kontrolliert werden können. Also ich habe zwar ein Bedürfnis mich zu bewegen, aber ich weiss, dass das jetzt nicht passt und deswegen bleibe ich ruhig sitzen. Und diese Fähigkeit, das zu kontrollieren, die entwickelt sich bei diesen ADHS Menschen (..) einerseits sehr viel später und dann eben auch unvollständig. Aber sie entwickelt sich schon. Das heisst nicht die Hyperaktivität nimmt ab im Alter, sondern die Fähigkeit sie zu kontrollieren (..) nimmt zu. Das gleiche trifft auch auf die Impulsivität zu. Also auf diese Hyperimpulsivität, dass diese Kinder (..) zum Beispiel (..) oder die Menschen im Gespräch, die Leute unterbrechen, nicht abwarten bis zum Schluss (..) bis irgendjemand die Frage zu Ende gestellt hat oder wenn ich so gross darüber nachdenke, wenn sie etwas machen und so (..) auch das wird kontrollierbarer. Und bildet sich dann, wenn Sie so wollen, zurück.
	26	25. I: Und mit Verhaltenstherapie? Kann das geübt werden?
..Verhaltenstherapie	27	26. B: Nein.
	28	27. I: Das zu kontrollieren (..)
	29	28. B: Also sie können (..) ja also üben können sie vieles. Es ist die Frage, wie erfolgreich das ist. Nein, also wir wissen (..) die Störung ist entgegen allen Vorstellungen, die man hat, ja schon sehr lange bekannt, nicht? Mit vielen Forschungen (..). Nein, es ist so, das ist ein Problem, auf der rein organischen Ebene des Gehirns. Und in den Bereichen, in

..Verhaltenstherapie

denen die Verhaltenskontrolle entsteht. Also genau in den Bereichen, die sie bräuchten, wenn sie die Methoden, die die Verhaltenstherapie einem so beibringen kann, umsetzen wollen. Es ist so, als ob sie zwei gebrochene Beine hätten und jemand wollte ihnen versuchen beizubringen, wie man läuft. Das wird nicht gehen. Deswegen funktioniert das auch nicht. Sie können in dem Augenblick, in dem sie sich, also bei den Kindern irgendwie die Begeisterung für irgendetwas, zum Beispiel für so eine Therapieform entwickeln, wecken. Dann werden sie dies in diesem Augenblick auch umsetzen können kurzfristig. Oder wenn sie daneben sitzen und sie dazu anhalten, da irgendwelche Übungen durchzuführen, dann werden sie in der Lage sein, das zu tun. Allerdings ist das nicht ein Erfolg dieser Verhaltenstherapie, sondern das hat etwas mit dem ADS zu tun. Sie können das in vielen Situationen ja auch, wenn sie dafür etwas Besonderes interessiert oder wenn sie unter Adrenalin stehen, weil sie gestresst sind (..) und dann hat man so den Eindruck, dass diese verhaltenstherapeutischen Massnahmen, dass sie das umsetzen können. Aber sie würden das längerfristig nicht umsetzen können. Weil sie eben nichts längerfristig umsetzen können, weil das Gehirn irgendwann abschaltet und dann sind diese Methoden nicht mehr abrufbar. Sie können nicht mehr darauf zugreifen. Nein, diese Verhaltenstherapie (..) zusätzlich zu der Medikation ist sie notwendig, weil die Kinder bestimmte Sachen nicht gelernt haben. Weil sie das nicht lernen konnten. Jetzt geben sie ein Medikament und bringen das Gehirn in die Lage etwas zu lernen. Aber es heisst noch nicht, dass es das Gehirn auch kann. Und dann brauchen sie diese Verhaltenstherapie, die dann zum Beispiel beibringt, wie ich meine eigenen Emotionen reguliere. Wie ich mit Langeweile, wie ich mit bestimmten Gefühlen umgehe. Aber das macht erst dann Sinn, wenn das Gehirn das Ganze auch umsetzen kann.

30 29. I: Und das funktioniert nur mit Medikamenten?

31 30. B: Genau.

32 31. I: Wenn sich ein Kind oder eine erwachsene Person konzentriert, ist das die Hyperfokussierung?

33 32. B: Nein, das ist dann noch eine (..) sagen wir mal eine Steigerung davon. Die Hyperfokussierung ist eine Steigerung davon. Die Hyperfokussierung ist ja schon wieder eine Störung, weil sie dann ja nicht abrücken können. Sie haben bei der ADS das überwiegende Problem, dass sie nicht bei dem bleiben können längerfristig, was sie sollen. Dann gibt es, wenn sie sich für einen bestimmten Aspekt interessieren (..) ähm stark interessieren (..) eine kurze Phase, wo es normal ist und dann gibt es wiederum wie das nicht Dabeibleiben können (..) bei bestimmten Teilen das Problem, dass sie sich übermässig ins Detail von irgendetwas verschenken und nicht noch die anderen Sachen auch erledigen, die sie machen müssten. Oder (..) Das ist etwas, das finden Sie bei allem. Also wenn Sie sich mit etwas beschäftigen müssen, das Sie völlig langweilt, dann werden Sie das auch nicht so gut lernen können und nicht so gut ausdauernd dabeibleiben, als wenn Sie sich für etwas interessieren. Und wenn Sie sich für etwas ganz besonders interessieren und dann sollen Sie davon abrücken und etwas machen, das Sie langweilt, dann wird es Ihnen auch schwerer fallen. Aber Sie werden ohne AD(H)S in allen Fällen in der Lage sein, das zu tun. Also auch wenn Sie etwas nicht interessiert, weil Sie lieber im Matheunterricht wären, als jetzt in Deutsch, werden Sie trotzdem im Deutschunterricht darauf eingehen können. Und bei den AD(H)Sler ist das extrem schwer.

..Aufmerksamkeit

34 33. I: Haben Sie irgendwelche Erfahrungen mit den AD(H)Sler mit Begabungen?

35 34. B: Also wie meinen Sie das?

36 35. I: In der Literatur steht zum Beispiel, dass viele auch hochbegabt sind, die ADS haben und darum nicht auffallen, weil sie das kompensieren können.

37 36. B: Ja, aber das hat mit Hochbegabung nichts zu tun. Kompensationsfähigkeit gibt es, ja natürlich. Das ist ja wie bei allem. Je intelligenter sie sind, desto leichter können sie Schwächen ausgleichen. Das ADS bedeutet, dass sie schneller abhängen. Dass sie kürzer (..) dass sie ihre Aufmerksamkeit kürzer auf etwas fokussieren können. Und wenn sie sehr intelligent sind, dann brauchen sie, um etwas zu verstehen nur 5 Minuten. Wenn sie weniger intelligent sind, dann brauchen sie eine Stunde. Und wenn sie nur 5 Minuten brauchen, dann werden sie das auch begreifen, wenn sie ein ADS haben. Weil sie sich zum Beispiel für 10 Minuten konzentrieren können. Dann werden ihnen diese 5 Minuten reichen. Dann werden sie es verstehen. Wenn sie aber eine halbe Stunde bräuchten und sie können nur 10 Minuten (..) dann werden sie es eben nicht verstehen. Mit dem was man gelegentlich liest, mit diesem Zusammenhang mit der Hochbegabung (..) Hochbegabung ist eine überdurchschnittliche Intelligenz. Nicht mehr durchschnittlich. Ähm (..) hat das weniger zu tun. Selbstverständlich können hochbegabte Personen wahrscheinlich bestimmte Aspekte noch besser kompensieren, als normal begabte. Aber es braucht diese Hochbegabung dazu nicht und die Hochbegabung selber erleichtert ja in vielen Fällen die Kompensation ja auch nicht, weil diese Kinder langweilen sich ja noch sehr viel stärker. Und wenn sie dann auch noch ein ADS haben (..) dann langweilen sie sich wegen dem ADS, weil sie eben von der Aufmerksamkeitsspanne nicht alles mitbekommen und wenn sie nicht alles mitbekommen, dann macht das alles keinen Sinn und wird langweilig. Und dann langweilen sie sich auch noch, weil sie von der Hochbegabung her mit sehr viel anspruchsvolleren Sachen gerne beschäftigt wären. Also dort wird die Hochbegabung die Auswirkungen der AD(H)S erschweren, nicht verbessern. Innerhalb des normalen Bereiches ist das günstig, wenn sie einigermaßen intelligent sind. Eben weil je intelligenter sie sind, desto leichter (..) desto schneller sind sie einfach.

..Begabung

38 37. I: Kann es sein, dass wenn jemand hochbegabt oder eine hohe Intelligenz hat, sein Potenzial nicht zeigen kann, aufgrund seiner ADS?

39 38. B: Also das mit der Hochbegabung bei der ADS ist ja sowieso sehr selten. Das ist gar nicht so ein Punkte, der auffällig häufig bei den ADSler auftritt. Bei den Autisten ist das so, also bei den sogenannten Hochfunktionsautisten ist das so. Dort ist die Hochbegabung relativ häufig. Oft ist es ja auch so, dass die Hochbegabung mit dem ADS verwechselt wird. Das ist das Problem. Und dass es dann auch Fehldiagnosen gibt. Dass Menschen, die eine Hochbegabung haben, fälschlicherweise für ein ADS gehalten werden. Weil sie eben (..) äusserlich so ähnlich wirken. Man kann ja nicht in jemanden reinschauen, wie so jemand abschaltet. Entweder schaltet er ab, weil er sich langweilt und ist dann ist einen eigenen Fantasien. Oder er hat ein Aufmerksamkeitsproblem, schaltet ab und ist in seinen eigenen Fantasien. Die Ursache sehen Sie nicht. Also das heisst, wenn sie nur darauf schauen, dass irgendjemand im Unterricht ständig abschaltet,

..Begabung

..Schwierigkeiten der Dis

<p>..Begabung</p> <p>..Schwierigkeiten der Diä</p>		<p>dann werden Sie die beiden nicht von einander unterscheiden können. Und weil AD(H)S sehr viel häufiger ist, als Hochbegabung, werden Sie sehr viele der Hochbegabten für ADSler halten. Und manchmal kommt das auch zusammen und dann untersuchen sie das und stellen fest, dass sie beides haben. Aber diese Hochbegabung ist da nicht häufiger, als bei anderen.</p>
<p>..Schwierigkeiten der Diä</p> <p>..Hauptprobleme in der!</p>		<p>40 39. I: Ich arbeite als Primarlehrerin und diese Kinder, die einen hohen Bewegungsdrang haben, also die hyperaktiv sind, die fallen dann auch ziemlich schnell auf. Und diese, die nicht auffallen, ihre Leistung aber bringen können, diese fallen oft gar nicht auf. Dass das ADS erst im Erwachsenenalter auffällt.</p> <p>41 40. B: Genaus, das ist sehr häufig. Es ist bei allen sehr häufig. Noch häufiger bei den Mädchen. Also es sind vor allem Mädchen, die nicht auffallen. Vor allem deswegen weil bei Mädchen die AD(H)S insgesamt sehr geringer ausgeprägt ist. Und weil sie geringer ausgeprägt ist, ist ja auch die Kontrolle über die Motorik besser (..) also die Hyperaktivität ist von sich aus geringer bei Mädchen, also bei den meisten Mädchen. Es gibt auch solche, die haben das ganz stark, aber das ist sehr viel seltener als bei den Knaben. Also es sind vor allem Mädchen, die nicht auffallen. Die auch sehr viel verträumer sind und dann stören sie nicht im Unterricht und dann fallen sie einfach nicht auf. Ein bisschen schüchtern und so (..) jaja die sagt halt einfach nicht so viel und so.</p>
<p>..Bekanntheit</p>		<p>42 41. I: Das ist so, dass man es je nach dem erst später merkt?</p> <p>43 42. B: Also es ist so, wir gehen davon aus, dass nur 10% in der Kindheit erkannt werden. Was ein sehr sehr schlechter Schnitt ist.</p> <p>44 43. I: ADS?</p> <p>45 44. B: Ja, überhaupt. Aber es sind ja auch die wenig störenden, die wenig Hyperaktiven. Das ist so. Da ist das Risiko sehr viel höher. Aber es ist nicht so, als ob alle Hyperaktiven auffallen würden.</p> <p>46 45. I: Laut der Literatur oder den Medien hat man schon das Gefühl, dass es eine häufige Diagnose ist im Schulalltag. Und sie sagen nur 10% in der Kindheit.</p> <p>47 46. B: Also Sie müssen sich vorstellen, 5-6% haben AD(H)S ganz sicher. Es gibt Schätzungen, die sehr viel höher gehen, wo die Prozentzahlen sicher sehr viel höher sind als diese 5-6%. Sind bei Migrantenkinder (..) ähm und diagnostiziert sind im Moment in den schweizer Schulen etwa 1%. Also 1% der Schüler hat die Diagnose. Aber wir wissen, dass es insgesamt 5-6% der Generationen sind, die das haben. Das heisst, es ist im Prinzip 1/5, 1/6 (..) ist diagnostiziert. Und das ist heute, also so vor 20 Jahren war das vielleicht 0.5%.</p>
<p>..Schwierigkeiten der Diä</p> <p>..Bereich Eltern</p>		<p>48 47. I: Haben Sie eine Vermutung, warum es nur 1% statt 5-6% sein könnten?</p> <p>49 48. B: Glaube es gibt relativ viele Gründe. Der Hauptgrund ist, dass es grosse Hemmungen gibt in der Gesellschaft (..) Kindern eine Störung zuzusprechen. Ich glaube, das ist wirklich (..) das ist das grösste Problem. Man hat den Eindruck, man würde ihnen irgendwie Unrecht tun. Nicht es ist gut und (..) vor 50 Jahren haben alle sechs Kinder gehabt. Und da mussten die Kinder folgen. Und heute sind das alles irgendwie</p>

Einzelkinder, haben vielleicht zwei Kinder und wir leben mit lauter kleinen Königen in einem Land. Die Kinder sind ja fast unantastbar heutzutage. Und die Bereitschaft störendes oder sonst schwieriges Verhalten (..) Normabweichungen zu normalisieren (..) ist extrem hoch. Und damit tut man den Kindern keinen Gefallen, aber man glaubt, dass man das tut und sagt, jaja der hat (..) jeder ist halt anders und der ist halt ein bisschen unruhiger. Also man normalisiert sehr viel. Der zweite Grund ist, dass AD(H)S erblich ist. Und weil AD(H)S erblich ist (..) ähm wenn Sie ein Kind haben, dann hat es eines der Elternteile auch. In der Regel, nämlich in 70% der Fälle, die Mutter. Und dann haben sie das Phänomen, dass ein Eltern (..) oder ein Lehrer oder eine Lehrerin die Eltern anspricht und beschreibt, was das Problem ist und die Eltern gehen nach Hause und sagen sicher, das ist doch alles Unsinn. Ich war genau so. Und auch mir ist auch etwas geworden. Also ich vergleiche dann das Kind mit mir selbst und sage, das Kind hat kein Problem, weil ich war auch so. Und weil bei mir die Diagnose nie gestellt wurde, obwohl ich sie habe (..) bestreite ich sie auch bei dem Kind. Also das ist der zweite Grund. Und dann gibt es einen Grund, der ist auf Seiten der Lehrer auch oft (..) oft muss man auch sagen auf Seiten der schulpсихologischen Diensten und so weiter. Nämlich, dass wir sehr bereit sind, den Eltern die Schuld zu geben. Wenn Kinder irgendeine Verhaltensproblematik haben (..) dann suchen wir zunächst nach Erziehungsfehlern und nach Problemen irgendwie zuhause und nach (..) zu vielen Grenzen, die die Eltern geben. Oder zu wenig oder so. Also es wird so sozialisiert das Problem. Und (..) erst sehr spät danach, was bei den Kindern selber ist. (...) Dann haben viele Leute Angst vor den Medikamenten. Das spielt sicher eine wesentliche Rolle.

50 49. I: Und es muss sich ja auch in verschiedenen Kontexten zeigen. Also zum Beispiel zu Hause und in der Schule.

51 50. B: Ja genau. Also mindestens dort. Also eigentlich ist es, soll das, es ist ja nur so ein Formalismus, dass man sagt, es muss sich in zwei drei Lebensbereichen zeigen. Irgendwie musste man das (..) formalisieren, damit man das in Büchern schreiben kann. Im Prinzip geht es darum, dass die AD(H)S eine Störung ist, die haben sie. So. Und es ist keine ADS, wenn sie sich nur dann zeigt, wenn sie mit einem einzigen Lehrer in einem Raum sind. Und dann ist der einfach langweilig. So. Und wenn sie sich bei den anderen konzentrieren können, dann hat das etwas mit dem zu tun. Dass man so sagt, es muss sich in verschiedenen, in mindestens zwei Kontexten zeigen, das ist der Formalismus. Aber in Wirklichkeit geht es darum, dass es sich einfach durchgehend zeigen muss. Sie haben es oder sie haben es nicht, oder. Und dann gibt es vielleicht zwei drei Ausnahmen, wo das eben nicht so ist. Die ADSler interessieren sich erstaunlich häufig für Geschichte. Weiss man nicht warum das so ist, aber sie interessieren sich sehr dafür. Und dann ist es schon so (..) nicht alle Fächer sind schlecht (..) und in Geschichte sind sie hervorragend. Und dort funktioniert und wenn sie dann natürlich die Diagnose im Geschichtsunterricht stellen wollen, dann werden sie scheitern. Deswegen müssen sie woanders hingucken können. Und wenn das Problem nur in der Schule auftritt und sonst nicht, dann hat man vielleicht die Vermutung, dass es irgendwie doch mit der Schule zu tun hat. Auf jeder Seite, nur nur Hochbegabte wird auch zuhause weniger Probleme machen. Weil er dort das machen kann, was er machen kann (..) oder will. Und in der Schule (..) aber eigentlich zeigt es sich überall (..) Sport, im Freundeskreis (..) die haben wenig Freunde, die sind oft Aussenseiter, die Kinder. Oft Mobbingopfer, die haben Mühe zuhause. Die haben Mühe im Unterricht, die haben Mühe im Sportverein. Also eigentlich haben sie das überall.

..Teilleistungsstörungen	52	51. I: Kann es auch sein, dass Teilleistungsstörungen häufig vorkommen. Kann es sein, dass wenn ein Kind Teilleistungsstörungen, man deswegen genauer hinschaut?
..Teilleistungsstörungen	53	52. B: Also das würden wir uns wünschen. Aber das ist kaum der Fall. Also wenn wir die Erwachsenen diagnostizieren, dann lassen wir uns immer die Schulzeugnisse mitbringen. Weil dort ja dann so Beschreibungen stehen, also zumindest früher standen da immer so gute Beschreibungen drin. Wenn dann irgendwie in der zweiten Klasse steht, kann sich jetzt schon viel besser konzentrieren, dann wissen wir, was in der ersten Klasse gewesen ist. Also wir sehen viele dieser Schulzeugnisse. Wir sehen auch viele Abgliederungsergebnisse von den Schulpsychologen. Nein, das Problem ist eben, dass das Gegenteil eintritt. Das Problem ist, man findet dann so eine Teilleistungsschwäche und glaubt, dass man die Erklärung für die Probleme gefunden hat und sucht nicht mehr weiter. Ja leider ist es genau umgekehrt. Also in beide Richtungen, muss man sagen. Nicht wenn man eine Lese-Rechtschreibschwäche findet, dann sucht man nach der ADS nicht und wenn man die ADS gefunden hat, dann sucht man nach der Lese-Rechtschreibschwäche nicht mehr.
..Bereich Fachperson		
..Bereich Fachperson		
..Teilleistungsstörungen	54	53. I: Es ist wie abgeschlossen dann?
..Schwierigkeiten der Dis	55	54. B: Ja, und es wäre sehr wünschenswert, dass Sie das sagen. Aber das absolut nicht der Fall. Also unsere Erfahrung ist wirklich diametral anders.
	56	55. I: Stimmt die Aussage, dass es typische Zeugnisse von ADSlern gibt?
..Interesse	57	56. B: Ja, also diese Formulierung "kann sich schon viel besser konzentrieren" ist wirklich typisch, ja. Ja, also es gibt typische Zeugnisse. Es ist die grosse Schwankungweite der Noten ist ein (..) das ist etwas ganz Typisches. Also nicht alle Fächer sind schlecht und ein, maximal zwei Fächer sind extrem gut auf einmal. Das ist dort wo das Interesse irgendwie da ist und dadurch ist die Motivationsfähigkeit da. Das ist da, dann typisch ist, ein Einbruch in der dritten Klasse. Wir wissen immer noch nicht warum. Konnte mir auch keiner der Kinderpsychiater erzählen, was das so ist. Aber in der dritten Klasse scheint sich irgendetwas zu ändern. Und Kinder, die schon in der ersten zweiten Klasse schon das ADS hatten, das ist ja angeboren, bekommen die Probleme oft erst in der dritten Klasse. Oder ab der dritten Klasse. Es ist ganz schwer zu sagen, warum das so ist, aber das betrifft die Noten, das betrifft Mobbing Erfahrungen, Integration in den Klassenverband, eigene Verhaltensstörungen und so. Das ist relativ typisch (..). Also diese zwei Sachen sind relativ typisch, aber es geht uns vor allem um die Beschreibungen. Wenn da so steht (..) meistens sind diese Zeugnisse ja positiv formuliert, da steht nicht "hat katastrophale Konzentrationsstörungen" sondern es steht dann "manchmal gelingt es dir schon ganz gut dich zu konzentrieren". Da muss man so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen.
..Typische Zeugnisse		
..Hauptprobleme in der!	58	57. I: Dass es in der dritten Klasse zu einem Bruch kommt ist spannend zu hören.
..Hauptprobleme in der Schul	59	58. B: Das mag sein, das würde das Schulische erklären (..) aber irgendwie, das Phänomen geht wirklich darüber hinaus. Also es ist

wirklich Mobbingverfahren beginnen dort (.) klassischerweise. So auch Schwierigkeiten mit Gleichaltrigen irgendwie (..) also ja. Aber vielleicht ist es generell, dass die Ansprüche steigen und dann Kinder einfach überfordert sind und wenn sie überfordert sind, dann bricht es in allen möglichen Fronten ein. Das weiss ich nicht, ja.

- 60 59. I: Welches Vorgehen würden Sie Lehrpersonen empfehlen, wenn diese ein Kind mit Verdacht auf ADS in der Klasse haben?
- 61 60. B: Ja, ich glaube das Vorgehen ist vor allem durch die Bedingungen geschaffen. Sie müssen einfach die Eltern ansprechen, denke ich. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man im Unterricht den Eindruck hat, das Kind hat ein Aufmerksamkeitsdefizit und hat da so Probleme. Und der erste Schulpsychologe sagt, das ist es nicht. Dann würde ich weiter nachhaken. Also ich würde mich auf die Abklärungen der Schulpsychologischen Dienste nicht zu sehr irritieren lassen in den Beobachtungen. Also das ist auch (..) möglicherweise liegt es daran, dass wir im Erwachsenenalter all diejenigen sehen, die in der Kindheit übersehen wurden. Vielleicht habe ich da auch ein bisschen einen verzerrten Blick auf die Geschichte. Aber es scheint mir, dass die Qualität der schulpsychologischen Abklärungen katastrophal ist. Also eben das was ich meinte mit diesen Schulzeugnissen. Die Lehrer beschreiben Jahr für Jahr die gleichen Probleme und dann haben sie da irgendeine Stellungnahme vom schulpsychologischen Dienst, völlig im Widerspruch dazu. Nicht einmal in der ersten Klasse (..) das ist es nicht. Und dann hat es offensichtlich keine Konsequenz, obwohl Jahr für Jahr die gleichen Probleme in den Schulzeugnissen stehen. Also das scheint irgendwie so, also ob irgendwie der Anfangsverdacht von den Schulen akzeptiert wird und dann wird das verworfen und danach achtet man überhaupt nicht mehr darauf, was die Lehrer beobachten. Also dort sollte man vielleicht ein bisschen nachhaken.
- 62 61. I: Dann muss das von den Lehrpersonen aus kommen, dass weitergesucht wird?
- 63 62. B: Idealerweise würde das natürlich von den Eltern ausgehen, nicht. Aber (..).
- 64 63. I: Und wenn die Eltern keine Abklärung wollen?
- 65 64. B: Dann haben Sie sowieso schon verloren.
- 66 65. I: Dann kann man nichts machen?
- 67 66. B: Also nichts zumindest, was die Kinder zu einer Diagnose führen würden. Nicht in welcher Weise man sie dann fördert und so. Das ist dann eine andere Geschichte. Aber gegen den Willen der Eltern werden Sie kaum etwas machen können.
- 68 67. I: Der nächste Punkt wäre die Diagnostik. Wie funktioniert in Ihrem Fachbereich der diagnostische Vorgang?
- 69 68. B: Also es ist (..) also wir haben es viel leichter, denke ich, als die Kinderleute (..) weil wir (..) also weil die Leute einfach kompetenter Auskünfte geben können. Die Leute kommen und das ist schon der erste Unterschied zu den (..) zu der Situation der Kinder. Die Kinder kommen ja nicht und sagen, ich habe da ein Problem. Sondern dort sind es die anderen, die Eltern, die Lehrer oder so. Und die Kinder nur im

<p>..Schwierigkeiten der Diagnose</p>		<p>Ausnahmefall. Es kann schon auch mal vorkommen, dass die Kinder von sich aus sagen, sie können sich nicht konzentrieren. Aber womit soll man das vergleichen. Zu uns kommen die Erwachsenen und berichten einfach über die typischen Symptome und das ist dann schon einmal 90% der Diagnose. Dass die Leute einfach erzählen (.) dass sie das haben, dass sie das haben. Und dann gibt es so Kombinationen von Beschwerden. Und wenn sie viele von diesen Kombinationen erwähnen, dann hat man die Diagnose schon. Da gibt es Fragebögen, die die Menschen ausfüllen. Die wissenschaftlich gut untersucht sind. Wenn dort eine bestimmte Punktzahl erreicht wird, dann gibt es irgendeinen bestimmten Wahrscheinlichkeitswert (..) dass man das hat. Und wir können (..) und das ist das einzige, das die Kinderpsychiater, oder das in der Kindheit zur Verfügung steht. Wir können das natürlich messen. Es gibt Testverfahren, mit denen wir die Dauer der Aufmerksamkeit, die Effizienz der Aufmerksamkeit, messen können. Und die sind leider einfach sehr unzuverlässig, das heisst sie sind eine Zusatzinformation, aber sie sind sehr unzuverlässig. Und das ist ja das Problem dann im Kindesalter. Dort gibt es praktisch nichts anderes. Ausser diesen unzuverlässigen (..) des psychologischen Verfahrens. Das heisst die Fehlerquote ist extrem hoch. Wenn sich das Kind für das Testverfahren interessiert, weil es irgendwie gerne am Computer sitzt und Spiele macht (..) dann wird die Aufmerksamkeit schon da sein. Und dann haben Sie ein Testverfahren, das selbst dafür sorgt, dass das Aufmerksamkeitsdefizit nicht gemessen werden kann.</p>
<p>..Schwierigkeiten der Diagnose</p>		<p>69. I: Also ist es einfacher, wenn sie erwachsen sind?</p>
<p>..Diagnostisches Vorgehen</p>		<p>70. B: Ja, zweifelsohne. Zumindest für diejenigen, die nicht Lehrer sind. Also die nicht das Kind durchgehend beobachten. Sie können schon, also ich bin überzeugt davon, sie können die Diagnose in der Kindheit sehr sicher stellen, wenn sie einigermaßen vernünftige Beschreibungen von den Eltern und von den Lehrern bekommen. Dann brauchen Sie das Kind eigentlich gar nicht zu sehen, theoretisch. Aber diese müssen Sie haben, und dort greifen die anderen Aspekte, die wir am Anfang hatten eben ein, wenn ich selbst als Kind etwas hatte, dann werde ich das dann als Elternteil nicht benennen, das Problem. Bei meinem Kind (..) weil ich das als normal halte. Oder. Und wenn die Eltern dann, also wenn die Lehrer sich dann die Eltern anschauen, und den Eindruck haben, die Eltern sind einfach total durch den Wind. Weil sie zum Beispiel ein ADS haben, was die Lehrer nicht wissen, dann werden sie das Problem des Kindes für einen Erziehungsfehler halten. Wenn sie dann mit ihnen sprechen, werden sie auch nicht herausfinden, dass das eben typische ADS-Probleme sind. Weil das eigene Bild von dem Problem, das ich habe, bestimmt ja sehr stark, was sie wahrnehmen.</p>
<p>..frühe Diagnosestellung</p>		<p>71. I: Und wenn jetzt Erwachsenen zu Ihnen kommen. Sie haben gesagt, das Hyperaktive wird gedämpft.</p>
<p>..Bereich Eltern</p>		<p>72. B: Ja, also es wirkt gedämpft. Also es äussert sich (..) also es ist vor allem selten ein Problem. Also die Leute, also die Erwachsenen kommen nicht wegen der Hyperaktivität. Selbst wenn das Leute sind, die dann irgendwie hier nicht 10 Minuten sitzen können. Selbst bei denen ist das nicht das Problem, wegen dem sie kommen. Die haben sich nicht im Kindesalter (..) setzt an sie einfach in die Bank und dann müssen sie sitzen. So. Und spätestens in dem Augenblick, in dem sie sich für eine Ausbildung, für eine Lehre entscheiden (..) Wenn sie einen Bewegungsdrang haben, dann werden sie sich kaum für das KV entscheiden. Das heisst sie gehen dann in einen Beruf, wo sie sich bewegen können und ab da ist es dann kein Problem mehr. Also unsere</p>
<p>..Schwierigkeit</p>		<p>73</p>
<p>..Bereich Schul</p>		<p>71. I: Und wenn jetzt Erwachsenen zu Ihnen kommen. Sie haben gesagt, das Hyperaktive wird gedämpft.</p>
<p>..Symptomwandel im Erwachs</p>		<p>72. B: Ja, also es wirkt gedämpft. Also es äussert sich (..) also es ist vor allem selten ein Problem. Also die Leute, also die Erwachsenen kommen nicht wegen der Hyperaktivität. Selbst wenn das Leute sind, die dann irgendwie hier nicht 10 Minuten sitzen können. Selbst bei denen ist das nicht das Problem, wegen dem sie kommen. Die haben sich nicht im Kindesalter (..) setzt an sie einfach in die Bank und dann müssen sie sitzen. So. Und spätestens in dem Augenblick, in dem sie sich für eine Ausbildung, für eine Lehre entscheiden (..) Wenn sie einen Bewegungsdrang haben, dann werden sie sich kaum für das KV entscheiden. Das heisst sie gehen dann in einen Beruf, wo sie sich bewegen können und ab da ist es dann kein Problem mehr. Also unsere</p>

		<p>Leute kommen entweder weil sie andere psychische Störungen entwickelt haben und man irgendwie sich fragt, warum eigentlich. Oder sie kommen, gelegentlich wegen dieser Impulskontrollstörung, also wenn es in Beziehungen stört. Das ist häufig bei ADHS Erwachsenen sind Scheidungen siebenmal so häufig, wie sonst in der Gesellschaft. Also das ist extrem. Oder sie kommen und das ist der häufigste Grund, eben wegen den Aufmerksamkeitsprobleme.</p>
	74	73. I: Weil sie gescheitert sind?
..Symptomwandel im Erwachst	75	74. B: Weil sie immer wieder scheitern. Und weil sie immer mal wieder arbeitslos geworden sind (..) oder weil sie merken, dass sie sehr viel Energie, also auch die, die kompensieren können. Das bleibt dann natürlich auch im Erwachsenenalter die Kompensationfähigkeit. Genau so wie bei den Kindern gibt es auch Erwachsene, die kompensieren können. Aber dass sie merken, dass wenn sie nicht diese Energie in die Kompensation investieren müssen, dass sie sehr viel mehr schaffen würden. Das sind dann Leute, die merken schon irgendwann, ich bin jetzt eigentlich mindestens genauso intelligent wie meine Umgebung. Aber ich bin einfach extrem ineffizient. Ich bekomme es am Schluss hin, aber wenn ich ein bisschen effizienter wäre, weil ich irgendwie nicht ganz so desorganisiert wäre oder so (..) dann wäre ich jetzt der Chef und würde nicht nur in der Firma toleriert.
	76	75. I: Kommen viele von sich aus oder mit Druck von aussen?
	77	76. B: Also zu uns kommen praktisch alle von sich aus.
	78	77. I: Nicht vom Druck von aussen?
..Diagnostisches Vorgehen	79	78. B: Ganz selten. Es ist auch ein bisschen die Frage natürlich, wie man Druck von aussen definiert, nicht. Also es gibt schon Leute, die, wenn sie einen halbwegs guten Chef haben, dann haben sie so eine Situation, dass man ihnen sagt, schau mal du vergisst immer wieder die Sachen. Ich muss viel zu viel korrigieren, weil du ständig Flüchtigkeitsfehler machst. Entweder du änderst etwas daran, oder ich kündige dir. Und dann kommen sie auf diese Art von Druck. Aber das ist nicht so häufig. Häufiger ist es, dass ihnen einfach gekündigt wird. So in diesem Übergangsalter, junges Erwachsenenalters, dort gibt es manchmal Leute, die auf Druck kommen. Aber das ist selten und auch selten von Erfolg gekrönt, weil diese Kinder, diese Leute kommen und sagen, ich habe eigentlich kein Problem. Da bekommen sie auch nichts heraus.
	80	79. I: Sie haben gesagt, wenn die Leute kommen, gibt es ein Gespräch und zu 90% kann so schon die Diagnose gestellt werden. Brauchen sie da auch Beobachtungsbögen?
..Bereich Fachpersonen	81	80. B: Also Beobachtungsbögen benutzen wir bei den Erwachsenen nicht. Das ist dann, wenn sie nicht von den Kindern selber die Informationen bekommen. Also das muss man in der Kindheit einsetzen. Das muss man bei den Erwachsenen nicht. Wir haben so Selbstbeurteilungsfragebögen, in denen die Leute etwas über sich angeben. Wir haben zum Teil Fragebögen für die Umgebung, also für die Partner zum Beispiel (..) die man so benutzen kann, wenn man unsicher ist. Aber in der Regel bekommt man (..) kann man all diese Symptome bei den Patienten selbst erfragen. Die Fragebögen machen wir so standartmässig vor allem, weil wir sie auf die Kindheit beziehen. Das sind so Fragebögen, die beziehen sich auf bestimmte Verhaltensweisen
..Diagnostisches Vorgehen		

..Bereich Fachpersonen		in der Kindheit. Also es sind so drei Termine. Zu 90% besteht das ganze aus diesen Gesprächen, dass die Leute etwas schildern. Und natürlich beobachtet man, ob jemand ein bisschen sprunghaft ist, aber das ist nicht so relevant. Es gibt diese Fragebögen, mit denen man sich selbst beurteilt und es gibt so eine neuropsychologische Testung. Mit dem man das dann misst und dann feststellt, dass jemand ein Aufmerksamkeitsdefizit hat. Dann hat man das festgestellt und dann ist das gut und wenn man aber in dieser Testung nichts hat und der ganze Rest stimmt aber, dann kann diese Testung das Ergebnis der sonstigen Befragung nicht in Frage stellen.
..Diagnostisches Vorgehen		
..Differentialdiagnostik		82 81. I: Werden sonst noch andere Tests gemacht, um andere Störungen auszuschliessen?
		83 82. B: Jaja, das muss man viel machen. Also das und vor allem um die Begleitstörungen zu erfassen. 50% der Erwachsenen ADHS Patienten, wenn sie in der Kindheit nicht erkannt worden sind, haben eine andere psychische Störung.
..frühe Diagnosestellung		84 83. I: Hätten diese psychischen Störungen vermieden werden können, wenn es früher erkannt worden wäre?
..Sonstiges		85 84. B: Wahrscheinlich ja. Also das ist, ich sehe hier Leute (..) zwei Gruppen von Leuten in meiner Sprechstunde. Zum einen eben, grossüberwiegend die, die zur Erstdiagnose kommen. Und einfach (..) so ganz typische Lebensentwicklungen haben. Also die Diagnose beruht auch in dem Gespräch sehr viel weniger auf dem, was er dann sagt. Ich habe ein Aufmerksamkeitsproblem und ich habe dies und das. Sondern sehr viel stärker auf dem Nachvollziehen von Auswirkungen diese Störungen auf die Biographie. Also es hat sehr viel mit der Biographie zu tun. Sehr detaillierte Befragung der Lebensentwicklung, Beziehungen, Ausbildung, Schule, Finanzen. Also da sucht man nach typischen Mustern. Und diese typischen Mustern findet man eben und sie sind eben sehr katastrophal. Und die zweite Gruppe, die kleiner ist, die ich bekomme, das sind dann Leute, die bisher bei irgendeinem Kinderarzt, Kinderpsychiater waren und jetzt 18, 19 werden. Und wo es eigentlich nur noch darum geht, die Medikation weiter zu verordnen. Und deswegen kann ich so vergleichen, wie sich so die Lebensentwicklungen der zeigen, die in der Kindheit schon Medikamente bekommen haben, behandelt wurden. Und denjenigen, die nicht in der Kindheit diagnostiziert und behandelt wurden. Die haben ganz normale Lebensentwicklungen, wie jeder Gleichaltrige auch. Ohne irgendwie auffälliger Probleme und die anderen Katastrophe, ja.
..Bereich Fachperso		
..Bereich Schule		86 85. I: Inwiefern kann die Schule den diagnostischen Vorgang unterstützen?
..Sensibilisierung für Ge:		87 86. B: Ganz klar, in dem man versucht, die Eltern dazu zu gewinnen und das zweite ist, das habe ich so nicht gesagt, aber diese Skepsis gegenüber der Diagnose und gegenüber der Behandlung. Also die Lehrer sind davon auch nicht gefeilt. Also das ist ja auch nicht so, also dass es immer eine klar Front gäbe, die Lehrer sagen, es stimmt etwas nicht und die Eltern sagen, es ist alles ok. Sondern es gibt auch Lehrer, grade so (..) wie soll ich das jetzt sagen (..) also es ist schon auffällig, wenn jemand vielleicht hauptsächlich die Grünen und die SP wählt (..) so dann scheint er dem ADS weniger eine problematische Bedeutung beizumessen. So. Es ist sehr ideologisch geprägt.

	88	87. I: Und auch Berichte und Schulzeugnisse legen Sie Wert.
..Hilfreiche Unterstützung	89	88. B: Ja, das ist natürlich hilfreich für uns im Erwachsenenalter aber (...) ja. Es ist ja so, prinzipiell müsste man sagen, dass es ist die Aufgabe der Schule ist, oder wäre, die Kapazität eines Kindes zu erkennen. Seine Möglichkeiten zu erkennen. Oder. Und diese Kinder haben ungenütztes Potenzial. Und wenn jemand keine Ahnung, 5, 6 Jahre durch die Schule geht und es fällt nicht auf, dass jemand eigentlich kann, aber irgendwie Schwierigkeiten hat, das umzusetzen, dann hat die Schule möglicherweise diesen Auftrag nur unvollständig erfüllt. Aber ich weiss natürlich nicht, wissen Sie. In der Klasse von meiner Tochter sind irgendwie von 17 Kindern 5 (...) zweite Klasse (...) die kaum Deutsch sprechen. Ich weiss auch nicht, wo die Grenze an die Belastbarkeit der Lehrkräfte gesetzt wird. Wenn ich natürlich irgendwie ein Drittel in der Klasse habe, die mich gar nicht verstehen, dann werden mir vielleicht verträumte Mädchen weniger als problematisch auffallen.
..Typische Zeugnisse	90	89. I: Und als Lehrer ist man zum Teil auch froh über Kinder, die nicht stören.
	91	90. B: Ich bin dann halt einfach mit etwas ganz Anderm beschäftigt. Wenn die Kinder meine Aufgabe nicht verstehen, dann involvieren sie mich mehr, als diejenigen die irgendwie alles könnten theoretisch. Aber dann irgendwie ab und zu vergesslich sind.
	92	91. I: Und dass die Schule Verhaltensbeobachtungen oder sonstige Beobachtungsbögen ausfüllen würde.
	93	92. B: Sie meinen prinzipiell?
	94	93. I: Wenn man einen Verdacht hat.
..Schulpsychologen	95	94. B: Ich glaube das passiert schon. Also wenn die schulpsychologischen Dienste, zumindest wenn ich die Akten dann sehen. Wenn die schulpsychologischen Dienste die Abklärungen machen oder die Erziehungsberatungen, also in den Akten findet man praktisch regelmässig so Beobachtungsfragebögen der Lehrpersonen. Wahrscheinlich ist es so, dass es sinnvoller bei der Medikamenteneinstellung ist. Aber ob es da stattfindet, das weiss ich nicht. Das Finden der richtigen Medikamentendossierung ist (...) gerade bei Kindern ein ziemliches Problem.
..Medikamente	96	95. I: Warum?
..Schule	97	96. B: Weil man die Dosis nicht kennt. Weil die sehr individuell sind und weil eben die Kindern nicht so differenziert sind einem so die Rückmeldung geben zur Wirkung, die eigentlich hilfreich wäre. Das heisst, dort passiert die gesamt Dosisfindung auf Fremdbeobachtung. Die Eltern sehen die Eltern am Morgen und irgendwie am Nachmittag. Also jetzt mit diesem unsinnigen Lehrplan 21, wo man die Kindern den Eltern ja völlig entzogen hat, sehen sie die Kinder ja schon in der ersten zweiten Klasse ja praktisch nur noch am Morgen und am Abend und am Wochenende. Aber die Eltern sehen die Kinder nicht in der Phase, wo sie unter dem Medikamenteneinfluss stehen. Das heisst, die Eltern haben kaum die Möglichkeit vernünftige Rückmeldungen zu geben zur Wirkung. Und da bräuchte man eben, wenn man die Kindern in den Schulen einsperrt, bräuchte man sehr viel mehr Rückmeldungen von den Lehrern. Also eher in der Phase, als in der Phase der Diagnostik. Und

<p>..Medikamente</p> <p>..Schule</p>		<p>dort ist das aber nicht verfügbar und dann bekommt man das eben mit der Dosis nicht hin und dann wird die Medikament wieder abgesetzt (.) nach ein zwei Jahren, weil es nicht funktioniert hat. Aber in Wirklichkeit, hätte es funktioniert, hätte man eine vernünftige Dosis gefunden.</p>
		<p>98 97. I: Ist die Schwierigkeit, ob man zu wenig oder zu viel gibt? Wird das Kind müde oder was passiert?</p> <p>99 98. B: Nein, das kann man so nicht sagen. Es ist einfach in beiden Fällen (.) in beiden Fällen bringt es entweder nicht genug, oder es ist irgendwie unangenehm. Und beides ist ein Anlass das abzusetzen.</p> <p>100 99. I: Also dann bräuchte es wegen der Einstellung die Lehrpersonen.</p> <p>101 100. B: Ja</p>
		<p>102 101. I: Was ist Ihre Meinung zu einer möglichst frühen Diagnosestellung. Ich habe gelesen, dass es zum Beispiel zu früh noch gar nicht möglich ist.</p> <p>103 102. B: Ja, also es ist vor dem 6. Lebensjahr sicher nicht möglich, weil dort, wenn Sie wollen, etwas zugespitzt, das stimmt so wissenschaftlich nicht, aber etwas zugespitzt (..) haben vor dem 6. Lebensjahr alle ein ADS. Also diese Kontrolle (..) die ADS hat etwas mit der Funktion der Vorderbereiche des Gehirns zu tun. Die sind einfach, die sind einfach so (..) Präfrontaler Kortex sagt man dem (..) und das Gehirn reift ja. Und bis zum 6. Lebensjahr sind diese Reifungsvorgänge gar nicht vorgesehen, sozusagen. Und ab dem 6. 7. Lebensjahr sollte aber diese Kontrolle ein bestimmtes Ausmass der Entwicklung erreicht haben. Und wenn die das nicht erreicht hat, dann können Sie die Diagnose stellen. Oder dann liegt diese Diagnose vor. Wenn sie einen 4jährigen nehmen, da kann ja dieser Reifungsgrad ja noch gar nicht erreicht sein. Aber so ab dem 7. Lebensjahr, aber der Einschulung ist es auch möglich zu diagnostizieren, ja.</p> <p>104 103. I: Und wenn die Diagnose zu spät gestellt wird, dann kann es sein, dass die Lebensgeschichte nicht sehr positiv verläuft.</p>
		<p>105 104. B: Ja furchtbar, ja. 10% der nicht erkannten ADHSler sterben in Verkehrsunfällen.</p> <p>106 105. I: Sind das mögliche Folgen?</p>
<p>..Suchtproblem</p> <p>..Sonstiges</p> <p>..kriminelles Vt</p> <p>..kriminelles Vt</p>		<p>107 106. B: Also Arbeitslosigkeit, Sucht, Scheidungen, Schulden, kriminelles Verhalten (.) massiv kriminelles Verhalten, also dass man sich überhaupt angefangen hat mit dem ADHS im Erwachsenenalter zu beschäftigen, dass ist ja noch gar nicht so lange her. Etwas 20-25 Jahren und zwar ist es einem Gefängnispsychiater, oder zwei verschiedene Gefängnispsychiatern, einer in der USA, einer in Deutschland, aufgefallen, dass extrem viele der Gefängnisinsassen in der Kindheit zu ADS Symptomen, aus der Kindheit über ADS Symptomen berichtet haben. Und dann hat man so strukturierte Untersuchungen gemacht und hat festgestellt, dass in den Jugend oder bei den jungen Strafgefangenen in Deutschland so irgendwie 18-25, 70% ADHS hatten. Die Schweden haben eine grosse Studie vor 5 Jahren gemacht, wo sie (..) in den Gefängnis, oder nach Austritt aus dem Gefängnis die Leute mehr oder weniger standartisiert auf ADHS untersucht haben und Medikamente verordnet haben und die Rückfallquote in kriminelles Verhalten ist</p>

<p>..kriminelles Verhalten</p> <p>..Verkehrsunfälle</p>		<p>praktisch auf 0 gegangen. (...) bei den Behandelten, während sie bei den Nicht-Behandelten genauso war wie immer, also der irgendwie bei 50% oder so. Kriminelles Verhalten ist ein Problem, sterben in Unfällen ist ein Problem, vieles ja. Die Lebenserwartung generell ist reduziert auf 10-15 Jahren. Herzinfarkte sind dreimal so häufig, Übergewicht und so.</p>
	<p>108</p>	<p>107. I: Was braucht es Ihrer Meinung nach für eine frühe Erkennung von ADS-Beroffene? Also was ist schon vorhanden oder was müsste geändert werden, also auch vielleicht Aufklärung?</p>
<p>..Sensibilisierung für Gesellsch</p>		<p>108. B: Jaja. Also ich glaube eigentlich bräuchte es (...) etwas mehr Mut wahrscheinlich. Oder etwas weniger Ideologie sozusagen im Umgang mit den Problemen von Kindern. Also ich glaube wirklich, dass das Hauptproblem ist, aber vielleicht müssten Sie da mit jemandem sprechen, der sich mehr mit Kindern beschäftigt. Aber ich glaube, dass das Hauptproblem darin liegt, dass man zu viel normalisiert. Dass man sagt, ja der ist halt so oder wie so (...) zu viel auch der Familie die Schuld gibt oder sowas. Oder sagt, naja der ist halt einfach ein bisschen faul und so. Oder die (...) ja ich glaube, das ist das Problem.</p>
	<p>109</p>	<p>109. I: Braucht es eine erhöhte Sensibilisierung für pädagogische Fachpersonen? Was ist Ihre Erfahrung diesbezüglich?</p>
<p>..Sensibilisierung für Lehrpers</p>		<p>109. B: Also meine persönliche (...) ich habe wenig Erfahrung mit pädagogischen Fachpersonen, insofern kann ich diese Frage so nicht beantworten. Aber die Lehrer, mit denen ich am Rande zu tun hatte, da brauchte es das nicht. Aber erstens habe ich praktisch nie etwas mit Lehrer zu tun und zweitens wenn mich irgendwelche Lehrer bei Vorträgen oder so angesprochen haben, dann waren es ja diese, die interessiert waren. Wenn sie denken, das ist alles Humbuk, dann gehen sie auch nicht zu diesen Vorträgen hin.</p>
	<p>110</p>	<p>110. I: Und allgemein, wie bekannt ist ADHS? Haben Sie das Gefühl, dass ADS genug bekannt ist, zum Beispiel bei anderen Fachärzten?</p>
<p>..Bekanntheit</p>		<p>110. B: Also ja (...) ja. Ich glaube, es ist mittlerweile bekannt. Also wenn Sie mir diese Frage vor (...) ich habe irgendwie 2005 angefangen mich damit zu beschäftigen, also wenn Sie mich damals gefragt hätten, hätte ich gesagt, nein das wird alles übersehen, aber inzwischen (...) es ist ja kein Zufall, dass Sie auch mit dem Thema da sind. Also ich glaube, es ist fast schon (...) überempfindlich für dieses Thema. Es hat beinahe schon dazu geführt, dass man da irgendwie glaubt, das sei irgendwie ein eigenständiges Störungsbild und so (...) was es ja nicht ist. Doch ich glaube, wenn man überhaupt offen ist, dann ist das mit dieser Hypoaktivität oder mit diesem nicht sehr auffälligen Typus, schon durchgedrungen, ja. Ich glaube auch, bei denen, die dem keine Bedeutung beimessen, weil die dann auch den Hyperaktiven keine Bedeutung beimessen. Es ist einfacher schwerer, das zu diagnostizieren, so. Das ist der Punkt. Aber die Sensibilität, dass man hinschaut, wenn man merkt, dass jemand ständig mit den Gedanken woanders ist (...) dass man das im Sinn hat, das schon.</p>
<p>..Kritik</p> <p>..Schwierigkeiten de</p>		<p>111. I: Bei meinem Bruder wurde die Diagnose auch erst mit 25 gestellt wurde. Im Kindesalter, auch ungefähr dritte Klasse, bekam er die Diagnose Hochbegabung, aber sonst nichts. Und das mit den Interessen und dem Scheitern deckt sich auch mit Ihren Ausführungen.</p>
	<p>112</p>	<p>112. B: Das auch zu der Hochbegabung passt. Also das Problem ist,</p>
<p>..Begabung</p>		<p>113. I: Bei meinem Bruder wurde die Diagnose auch erst mit 25 gestellt wurde. Im Kindesalter, auch ungefähr dritte Klasse, bekam er die Diagnose Hochbegabung, aber sonst nichts. Und das mit den Interessen und dem Scheitern deckt sich auch mit Ihren Ausführungen.</p>
	<p>113</p>	<p>113. B: Das auch zu der Hochbegabung passt. Also das Problem ist,</p>
	<p>114</p>	<p>114. B: Das auch zu der Hochbegabung passt. Also das Problem ist,</p>
	<p>115</p>	<p>114. B: Das auch zu der Hochbegabung passt. Also das Problem ist,</p>

<p>..Begabung</p> <p>..Medikamente</p>	<p>dass die Lebensentwicklungen der Hochbegabten eben doch sehr ähnlich sind, wie von den ADHSlern (...) ahm und ja, dass die Hochbegabung einerseits, also es ist ja fast tragisch, dass das keine Massnahmen hat, normalerweise muss man, also die Hochbegabten, wenn man die nicht entsprechend fördert, scheitern sie praktisch immer. Es hat dann nicht mit dem zu tun, was die ADHSler haben. Den geben sie ein Medikament und dann können sie diese in der normalen Schule lassen und dann funktioniert es (...) in der Regel. Wenn sie jemanden mit einer Hochbegabung haben, dann können sie das nicht. Das ist (...) man kann kein Medikament geben und zweitens braucht er einfach eine andere Schulform. Also es braucht sehr viel mehr.</p>
	<p>116 115. I: Den letzten Punkt zu den Massnahmen und Therapien haben sie auch schon erwähnt. Also vor allem Medikamente und Verhaltenstherapien sind wichtig?</p>
<p>..Massnahmen/Therapien im</p> <p>..Massnahmen/Therapie</p> <p>..Sensibilisierung fü</p> <p>..Sensibilisierung fü</p>	<p>117 116. B: Also im Erwachsenenalter brauchen sie vor allem (...) also nein andersrum. Im Kindesalter brauchen die Kinder vor allem ein Medikament. Und ein Teil braucht, wenn es dann spezielle Teilleistungsprobleme hat (...) oft betrifft es so die Wahrnehmung (...) brauchen sie so ergotherapeutische Massnahmen. Ein Teil. Verhaltenstherapie brauchen die Kinder meines Wissens nach nicht, weil die Verhaltensstörungen, die aus dem ADS entstehen, sich im Kindesalter noch nicht entwickelt haben. Aber sie brauchen eine gute medikamentöse Einstellung und dort, wo (...) wo Teilleistungsschwächen bestehen (...) braucht es eine gute Ergotherapie (...) oder Logopädie, wenn es so etwas ist oder so. Im Erwachsenenalter braucht es dann mehr, das ist so, weil man einfach die ganzen Folgen schon berücksichtigen muss. Was es vor allem braucht ist eine Psychoedukation. Und zwar sowohl im Kindesalter (...) für die Eltern. Für die Eltern, das ist entscheidend, dass die Eltern möglichst gut wissen, was das ist und vielleicht auch die Lehrer möglichst gut wissen, was ein ADS ist. Ja und was es nicht ist, damit man eben nicht normalisiert oder alles auf das ADS zurückführt. Nicht jedes Mal, wenn sich ein ADS betroffenes Kind sich daneben benimmt oder schlechte Noten schreibt, hat das etwas mit dem ADS zu tun. Also man muss das unterscheiden können. Und das kann man nur, wenn man genug darüber weiss und die Betroffenen, dort ist es genau so. Sie müssen perfekt wissen, was das los ist (...) damit sie auch für sich einerseits modifizieren können und andererseits einschätzen können, wie sie zurecht kommen.</p>
	<p>118 117. I: Coaching?</p>
<p>..Massnahmen/Therapien im</p>	<p>119 118. B: Ich glaube, das ist ein Teil davon. Von diese Psychoedukation (...) Coaching (...) ja. Also Coaching ist, wenn sie die Medikamenten von der Krankenkasse bezahlt bekommen wollen. Vorgeschrieben (...) so hoch ist die Bedeutung (...) Faktisch gesehen ist das aufgrund einer Verlegenheit, also rein gekommen. Weil man irgendwie das Ganze nicht zu biologisch medizinisch machen wollte. Also in manchen Fällen ist diese Coaching hilfreich. In den allermeisten Fällen ist es so, dass die Leute wissen, wie sie die Sachen machen müssten. Aber sie haben über Jahre hinweg die Erfahrung gemacht, dass sie das nicht umsetzen können. Und diese Umsetzungsfähigkeit, die kommt dann mit dem Medikament und dann braucht es nur noch ganz wenig.</p>
<p>..Massnahmen/Therapie</p> <p>..Medikamente</p>	<p>120 119. I: Also dann vor allem Medikamente bei den Kindern?</p> <p>121 120. B: Ja ich denke, dass man dort (...) also dort sind die Studien relativ</p>

deutlich. Dass die Medikamente für eine normale Lebensentwicklung sorgen. Das Problem ist, dass das, was ich so sage, ein wenig kurz greift, weil die wirklich langfristige, gute Wirksamkeit dieser Medikamente (..) nicht möglich ist, wenn sie einfach den Eltern ein Rezept angeben und sagen, jetzt geben sie dem Kind einmal am Morgen diese Kapsel die nächsten zehn Jahren. Das wird so nicht funktionieren. Also wenn sie die Kinder, oder die Eltern, oder die Familie nicht relativ engmaschig begleiten. Wenn sie nicht nach Entwicklungen fragen, wenn sie nicht (..) ähm wenn sie nicht auf veränderte Bedürfnisse reagieren, dann werden sie diese gute medikamentöse Einstellung nicht zu Wege bringen, weil die Eltern nicht wissen, was das ist. Das andere ist, nicht alle Symptome werden mit dem Medikament verschwinden. Das heisst, sie müssen mit den Eltern Methoden benennen, wie sie sonst mit bestimmten Schwierigkeiten umgehen können. Nicht alles, was schwierig ist, hat mit dem ADS zu tun. Das heisst, sie müssen dafür sorgen, dass die Eltern nicht irgendwann frustriert sind und sagen, wozu gebe ich dem Kind ständig das Medikament und ich habe trotzdem die und die Probleme. Also dass die das nicht verwechseln. Also sie müssen diese Familien relativ engmaschig begleiten (..) quasi etwas zugespitzt, um eine gute medikamentöse Einstellung sicherzustellen. Und eben sie müssen reagieren auf Veränderungen. Es ist nicht so, dass sie zum Beispiel einem 7jährigen eine Dosis einstellen und der kann das so bis zum 18. Lebensjahr behalten. Das wird so nicht funktionieren. Das heisst, sie müssen Methoden haben, die Medikation anzupassen und weil sie ja immer auf die Rückmeldungen angewiesen sind.

- 122 121. I: Dann hätte ich noch eine Abschlussfragen. Wasbraucht es Ihrer Meinung nach für eine positive Entwicklung eines ADS-Betroffenen?
- 123 122. B: Ich glaube der wichtigste Punkt ist, dass die Leute sehr sehr gut wissen müssen, was mit ihnen ist.
- 124 123. I: Also die Betroffenen selber?
- 125 124. B: Genau. Und in dem Augenblick, wo die AD(H)S-Betroffenen wirklich gut wissen, was sie haben, woher das kommt, was man damit machen kann und was nicht (...) wo sich das auswirkt, in welchen Bereichen und in welchen nicht und wie, ist der Rest gelaufen. Weil das ist die Grundlage dafür, dass das mit der Medikation gut funktioniert, das ist die Grundlage dafür, dass sie bestimmte Sachen (..) auf bestimmte Sachen verzichten, die für sie besonders gefährlich sind. Es ist die Grundlage dafür, dass sie wissen, wann sie sich mehr und wann sie sich weniger Hilfe holen müssen. Es ist die Grundlage dafür, dass sie sich für die richtigen Berufe entscheiden und und und. Das ist das A und O. Jemand, der nicht weiss, was da los ist, der wird die Medikamente nicht nehmen. Der wird auch sonst die Therapien nicht in Anspruch nehmen, warum soll er.
- 126 125. I: Eigentlich geht es um den Betroffenen selbst, vor allem.
- 127 126. B: Ja, am Schluss ja. Die Umgebung kann ja viel Verständnis für ein AD(H)S-Kind aufbringen. Auch die Schule kann vieles machen und sagen, ja und wir schauen und wir sind ein bisschen nachlässiger (..) aber am Schluss bekommt es ein Mensch hin, was die anderen hinbekommen oder er bekommt es nicht hin.
- 128 127. I: Das wären sonst alle Frage. Vielen Dank für Ihre spannenden Ausführungen und das interessante Gespräch.

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der im Literaturverzeichnis angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe. Die wörtlich oder inhaltlich den im Literaturverzeichnis aufgeführten Quellen und Hilfsmittel entnommenen Stellen sind in der Arbeit als Zitat bzw. als Paraphrase kenntlich gemacht.

Chur, 21.06.2021

Giannina Bundi